
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)

Departement 2

Studiengang Logopädie 09-12

Bachelor- Arbeit

Zusammenarbeit als Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten

Wie Lehrpersonen der Unterstufe
mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten umgehen
und welche Erwartungen sie diesbezüglich an die Zusammenarbeit
mit der Logopädie haben

eingereicht von:

Alessandra Di Giallonardo

Monika Vogel-Lüssi

Februar 2012

Begleitung: Lic. phil. Christina Arn

Abstract

Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) werden von Lehrpersonen oftmals erst erkannt, wenn sich die Probleme manifestiert haben und therapeutische Massnahmen eingeleitet werden müssen. Mit Früherkennung und -förderung in der ersten und zweiten Klasse lassen sich weiterführende Schwierigkeiten besser auffangen oder gar vermeiden. Interdisziplinäre Zusammenarbeit verstärkt die Wirkung dieser präventiven Interventionen.

Mit Hilfe zweier Interviews und einer Gruppendiskussion wird untersucht, welche Handlungsstrategien Unterstufenlehrpersonen zur Prävention von LRS anwenden und welche Erwartungen sie diesbezüglich an die Zusammenarbeit mit der Logopädie haben. Die qualitativ ausgewerteten Ergebnisse zu den Forschungsfragen werden tabellarisch aufgelistet. In einem ‚Paradigmatischen Modell‘ werden Zusammenhänge erklärt und es wird aufgezeigt, von welchen Faktoren Handlungsstrategien und Erwartungen beeinflusst werden.

Titelbild: ‚Puzzle‘ von Monika Vogel-Lüssi, 2012

Autorinnen

In dieser Bachelor-Arbeit sind mit den Begriffen Autorinnen, Forscherinnen und Forscherteam die Verfasserinnen, Alessandra Di Giallonardo und Monika Vogel-Lüssi, gemeint.

Sämtliche Kapitel wurden von Alessandra Di Giallonardo (AD) und Monika Vogel-Lüssi (MV) gemeinsam erarbeitet. Aufgrund des intensiven Austauschs und der kooperativen Zusammenarbeit kann keine Gewichtung vorgenommen werden. Daher tragen beide die Verantwortung für die gesamte Bachelor-Arbeit zu gleichen Teilen.

Geschlechterspezifische Formulierungen

In der vorliegenden Arbeit werden wo möglich geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen verwendet. In Zusammenhang mit den Berufsbezeichnungen der Lehrperson beziehungsweise der logopädischen Fachkraft wird auch die weibliche Form verwendet, da in diesen Berufen hauptsächlich Frauen tätig sind. In allen Fällen sind jedoch immer beide Geschlechter mit eingeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort (MV)	7
2	Einleitung (MV).....	9
2.1	Persönlicher Bezug zum Thema	9
2.2	Begründung der Themenwahl	10
2.3	Eingrenzung der Arbeit.....	12
2.4	Forschungsfragen	12
2.5	Rahmenbedingungen	13
Teil A – Theoretische Grundlagen und Methodik		14
3	Schriftspracherwerb und seine Schwierigkeiten (AD).....	15
3.1	Der Erwerb der Schriftsprache als Entwicklungsprozess.....	15
3.1.1	Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs nach Klaus B. Günther	15
3.1.2	Das Zwei-Wege-Modell des Lesens und Schreibens	19
3.2	Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten – ein Überblick	21
3.2.1	Begrifflichkeiten zur Erklärung von Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben	21
3.2.2	Erkennungsmerkmale.....	22
3.2.3	Ursachen und Risikofaktoren von Schwierigkeiten im Erwerb der Schriftsprache.....	24
4	Präventive Zusammenarbeit zu LRS (AD).....	27
4.1	Prävention.....	27
4.1.1	Verständnis von Präventionsinterventionen – klassisch und sprachspezifisch	27
4.1.2	Prävention von LRS im Kindergarten und an der Unterstufe	30
4.1.3	Beitrag der Logopädie zur Prävention von LRS	33
4.2	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	34
4.2.1	Verständnis von Zusammenarbeit in der Literatur	34
4.2.2	Gesetzliche Grundlagen zur Zusammenarbeit von Logopädie und Regelschule	38
4.3.	Zusammenarbeit als Prävention von LRS	40
4.3.1	Interdisziplinäre Zusammenarbeit in beispielhaften Präventionsprojekten	40
4.3.2	Präventive Zusammenarbeit von Logopädinnen und Unterstufenlehrpersonen.....	42

5	Forschungsdesign und Methodik (MV)	47
5.1	<i>Grounded Theory</i> als qualitatives Forschungsdesign	47
5.2	Erhebungsverfahren	49
5.2.1	Theoretical Sampling / Die Auswahl der Interviewpartner	49
5.2.2	Das Problemzentrierte Interview	50
5.2.3	Die Gruppendiskussion	50
5.3	Aufbereitungsverfahren	51
5.4	Auswertungsverfahren	52
5.4.1	Kodier-Verfahren	52
5.4.2	Ergänzende Verfahren	53
5.5	Methodischer Ablauf in graphischer Darstellung	54
Teil B – Empirisches Vorgehen und Erkenntnisse		56
6	Erstes Interview (AD)	57
6.1	Vorbereitungen	57
6.2	Kategorisierung und Auswertung des Interviews	58
6.3	Zusammenfassende Interpretationen des Interviews	61
6.4	Herleitung einer Hypothese	64
7	Zweites Interview (MV)	65
7.1	Vorbereitungen	65
7.2	Auswertung des Interviews	66
7.3	Interpretation des zweiten Interviews im Vergleich zum ersten	69
7.4	Verifikation der Hypothese	72
7.5	Zusammenhänge zwischen Haupt- und Unterkategorien	72
7.5.1	Erklärungsansätze zu den Zusammenhängen	72
7.5.2	Bestimmung der Kernkategorie	74
8	Drittes Interview: Gruppendiskussion (AD)	76
8.1	Planung und Durchführung	76
8.2	Auswertung und Interpretation der Gruppendiskussion	77
8.2.1	Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	77
8.2.2	Erwartungen bezüglich der Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson	80

9	Ergebnisse und Erkenntnisse (MV)	80
9.1	Kurzüberblick über den Inhalt und das methodische Vorgehen.....	83
9.2.	Zusammenhänge zwischen den Hauptkategorien	84
9.2.1	Zusammenhänge zu den Handlungsstrategien.....	84
9.2.2	Zusammenhänge zu den Erwartungen.....	86
9.3	Zusammenstellung der Ergebnisse bezüglich der Forschungsfragen.....	88
9.3.1	Zusammenstellung der Ergebnisse zur Forschungsfrage A	88
9.3.2	Zusammenstellung der Ergebnisse zur Forschungsfrage B.....	91
10	Diskussion (MV).....	95
10.1	Zusammenfassende Erkenntnisse zu den Handlungsstrategien.....	95
10.2	Zusammenfassende Erkenntnisse zu den Erwartungen.....	97
10.3	Konsequenzen für Logopädinnen.....	98
11	Reflexion der Vorgehensweise und Ausblick (AD)	102
11.1	Wahl der Forschungsstrategie und Methodik	102
11.2	Ausblick.....	104
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse	105
	Literaturverzeichnis.....	106
	Anhang.....	111

1 Vorwort

Als ehemalige Primarlehrerinnen mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Unterstufe sind wir mit der Rolle als Lehrperson und den damit verbundenen Erwartungen vertraut. Hauptziel für die erste Klasse im Fach Deutsch ist das Lesen- und Schreibenlernen. Aufgabe einer Lehrperson ist es, dafür zu sorgen, dass alle Kinder dieses Ziel erreichen. Aber was ist zu tun, wenn Kinder am Ende der ersten Klasse einige Buchstaben immer noch nicht kennen oder zwar buchstabieren, aber nicht ganze Wörter lesen können?

Natürlich gaben wir uns in unserer Tätigkeit als Lehrpersonen Mühe, diese Schwierigkeiten mit gezielter Förderung zu beheben, was auch häufig Früchte trug. Leider half dies nicht immer. Oft kamen in der zweiten Klasse Rechtschreibprobleme dazu, denen wir manchmal etwas hilflos gegenüberstanden. Einerseits konnten wir diese Probleme nicht immer als Merkmale von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) erkennen. Andererseits waren wir manchmal unsicher, wie wir den Kindern, die Schwierigkeiten zeigten, eine effiziente Unterstützung bieten könnten.

Für schwerwiegendere Rechtschreibprobleme konnte man in diesem Fall, vor allem im Kanton Aargau, die Hilfe einer Legasthenietherapeutin anfordern. LRS-betroffene Kinder gingen dann einmal pro Woche in die Legasthenietherapie. Mit dieser separierenden Einzellektion wurde aber meistens nicht der gewünschte Effekt erzielt. Die Leistungen im Unterricht verbesserten sich nur wenig. Es fiel den Kindern schwer, gelernte Strategien aus der Therapie in den Unterricht zu transferieren.

Rückblickend war das Scheitern der eingeleiteten Massnahmen wohl auf zu spät einsetzende präventive Interventionen und mangelnde Zusammenarbeit der Fachpersonen zurückzuführen. Es fehlte der fachliche Austausch zwischen uns Lehrerinnen und den Sprachtherapeutinnen. Dieser hätte den Transfer für das Kind allenfalls begünstigt und uns zu effektiven Fördermassnahmen für den Unterricht verholfen.

In der vorliegenden Bachelor-Arbeit wollen wir untersuchen, wie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Sicht der Lehrpersonen konzipiert sein sollte, damit Kinder im Unterricht besser unterstützt und Schwierigkeiten in der Schriftsprache rechtzeitig erkannt werden können.

Danksagung

Unser herzlicher Dank gilt

- den beiden Logopädinnen T. S. und M. A., die uns Einblick in ihre Zusammenarbeit mit Lehrpersonen gaben und Interviewpartner vermittelten,
- dem Logopädischen Dienst Windisch für die selbst zusammengestellten Lernbeobachtungunterlagen (Klassen-Screening),
- den Lehrpersonen, die bereit waren, mit uns die Interviews durchzuführen,
- den Lehrpersonen, die an der Gruppendiskussion teilnahmen,
- unseren Familien, Freundinnen und Freunden für die fürsorgliche Betreuung, die computertechnischen Hinweise, die Korrekturlesung und die moralische Unterstützung in Zeiten aufkommender Flaute,
- der wissenschaftlichen Mitarbeiterin in Forschung und Entwicklung an der Hochschule für Heilpädagogik, Mireille Audeoud, für die Unterstützung zum Forschungsdesign *Gounded Theory*,
- der Begleiterin unserer Bachelor-Arbeit, Christina Arn, für die fachliche und formale Unterstützung.

Nun wünschen wir allen Interessierten viel Spass beim Lesen unserer Bachelor-Arbeit und hoffen, dass unsere neuen Erkenntnisse auch praktischen Nutzen für den logopädischen Therapiealltag bringen.

Alessandra Di Giallonardo und Monika Vogel-Lüssi

2 Einleitung

Im Laufe unserer berufspraktischen Erfahrungen als Lehrpersonen der Unterstufe gerieten wir in Kontakt mit Schulkindern, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben hatten. Aufgrund fehlenden Fachwissens und mangelnder Erfahrung im Umgang mit diesen Schwierigkeiten entwickelte sich diese Thematik zu einer Herausforderung für uns.

Dieser Herausforderung müssen sich viele Lehrpersonen stellen. Dank gezielter Unterstützung von logopädischen Fachpersonen und gemeinsamer Sprachförderung gelingt es den Unterrichtenden jedoch nach unserer Erkenntnis besser, diese Herausforderung anzugehen. Im Folgenden beschreiben wir unsere Erfahrungen mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und unser Interesse am interdisziplinären Handeln zur Prävention dieser Schwierigkeiten.

2.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Während unserer Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich haben wir die Lernbeobachtung nach Dehn (2010) kennen gelernt. Mit diesem Instrument können individuelle Lernprozesse im Aufbau der Schreibkompetenzen sowie allfällige Blockierungen erfasst werden.

Im Praktikum 3 unserer Ausbildung erfuhren wir, dass die Praktikumsleiterin in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften ein selbst zusammengestelltes Klassen-Screening zum Schriftspracherwerb durchführt. Dieses Angebot wird von den Lehrpersonen als willkommene Unterstützung angesehen. Es verhilft ihnen zu einem besseren Überblick über den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder und der ganzen Klasse und dient somit der Prävention von LRS. Diese Kooperation hat uns sehr beeindruckt und auch das Rollenverständnis unseres zukünftigen Berufes erweitert.

Während unserer Erstausbildung zu Primarlehrpersonen erhielten wir nur wenige Informationen zum Diagnostikmaterial von LRS. Auch zur Prävention wurde uns wenig Wissen vermittelt. Ob dies an den Ausbildungsorten für Lehrpersonen immer noch so ist, konnten wir trotz Anfragen an die verantwortlichen Fachlehrkräfte der Pädagogischen Hochschulen Zürich und Aargau (Zofingen) nicht genauer ermitteln.

Dass man die Unterstützung der Logopädin zur Früherkennung von Störungen im Schriftspracherwerb anfordern könnte, war ebenfalls kein Thema in unserer Erstausbildung. Die Folge davon war, dass wir in der Praxis des Schulalltags Störungen des Schriftspracherwerbs oft erst spät erkannten und betroffene Kinder zu lange auf angepasste Förderung warten mussten.

Die diplomierte Psychologin Christine Mann (in Thomé, 2004) erklärt zudem, dass Lehrpersonen die Schwierigkeiten von Kindern im Lesen und Schreiben häufig erst an der fehlerhaften Rechtschreibung

erkennen. Wenn Kinder in der Schule das Lesen und das Rechtschreiben in der dafür vorgesehen Zeit nicht richtig lernen, geraten sie in Schwierigkeiten, und sogar sekundäre Symptome wie Depressionen oder Aggressionen können sich entwickeln. Aufgrund des fehlenden Fachwissens haben wir somit in unserer Unterrichtstätigkeit bei einigen Kindern das Auftreten oben genannter Symptome unbewusst ermöglicht.

2.2 Begründung der Themenwahl

Die PISA-Studie hat allgemein aufhorchen lassen und aufgezeigt, dass ein relativ grosser Anteil der Schulabgängerinnen und -abgänger nicht oder nur ungenügend lesen kann (vgl. Leemann Ambroz, 2009). Dies gibt Anlass zu Sorge, denn „... es gibt praktisch keinen Lebensbereich, beruflich oder privat, der ohne Schrift denkbar ist“ (Thomé, 2004, S. 13).

Lesen und Schreiben nimmt im gesellschaftlichen Leben einen sehr hohen Stellenwert ein, wie Thomé (2004) erklärt: „Das Versagen beim Lesen und Rechtschreiben wird zunehmend nicht nur als individuelles, sondern verstärkt als gesellschaftliches Problem, ... gesehen“ (S. 13). Schriftsprachliche Kompetenzen sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Schul- und Berufslaufbahn und die Weiterentwicklung der gesamten Persönlichkeit. Laut Schätzungen des ‚Schweizer Dachverbandes Lesen und Schreiben‘ können aber in der Schweiz 800'000 Erwachsene nicht oder nur ungenügend lesen und schreiben. 365'000 dieser von Illetrismus betroffenen Menschen sind in der Schweiz aufgewachsen und haben die obligatorische Schulzeit hier absolviert (vgl. Leemann Ambroz, 2009).

Zur Vermeidung dieses Problems wird Prävention in Form von Förderprogrammen und diagnostischen Tests empfohlen, die möglichst früh zur Anwendung kommen sollten.

Seit einigen Jahren sind logopädische Reihenuntersuchungen zur Sprachentwicklung im Kindergarten und in der ersten Klasse obligatorisch (siehe Kapitel 4.2.2). Dabei werden Erwerbsverzögerungen und Stagnierungen erfasst, welche anschliessend durch gezielte Förderung oder eine logopädische Therapie angegangen werden. Oft wird bei diesen Reihenerfassungen aber nur die Lautsprache überprüft und der Schriftspracherwerb vernachlässigt. Ab der zweiten Klasse fehlt die gesetzliche Grundlage für weitere Reihenuntersuchungen (siehe Kapitel 4.2.2). Demzufolge liegt es im Ermessen jeder Logopädin, ob sie zur Erfassung von Schriftspracherwerbsstörungen an der Unterstufe Klassen-Screenings initiiert oder nicht.

In den Schulen setzen Regelklassenlehrpersonen der Unterstufe in den wenigsten Fällen Testverfahren zur Überprüfung von Lese- und Schreibfähigkeiten ein (vgl. Diehl, 2009). Es existieren zwar diverse Screenings oder Gruppentests, aber ihre Auswertung ist oft sehr aufwändig und geht für eine Erst-

einschätzung der Leistungen zu sehr ins Detail. Lehrpersonen fehlen häufig die Zeit und das Fachwissen für eine fundierte Fehleranalyse. Demzufolge fällt es den Lehrpersonen nicht leicht, die Leistungen der Schriftsprache zu beurteilen und eine gezielte Förderung abzuleiten. „Viele sind oder fühlen sich in der Auswertung und Interpretation der Testverfahren inhaltlich und zeitlich überfordert. Letztere Aussagen gelten überwiegend für Regelschullehrer und lassen sich durch fehlende testtheoretische Ausbildungsinhalte begründen“ (Diehl, 2009., S. 88).

Prävention in Form von Klassen-Screenings würde demnach eher in den Aufgabenbereich von Logopädinnen gehören. Wir gehen aber davon aus, dass dies in den Schulen, in denen wir unterrichtet haben, weder den Lehrpersonen noch den Logopädinnen explizit mitgeteilt worden ist. Die Rolle der Logopädinnen bezüglich der Prävention von LRS im Schulsystem war unserer Meinung nach nicht klar definiert.

Erwiesenermassen sind diese präventiven Massnahmen vor allem dann wirksam, wenn sie von Pädagoginnen und Logopädinnen gemeinsam angewendet werden (vgl. Braun, 2005).

Im Vorschulbereich wird die Idee der Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten erfolgreich umgesetzt. Nach Schuleintritt fehlen diese Bestrebungen jedoch meistens (siehe Kapitel 4.3.1).

Katharina Leemann Ambroz (2009) betont in einem Referat¹ die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Logopädinnen zur Prävention von Illetrismus:

Logopädinnen und Logopäden sind im integrierten Schulmodell in dreierlei Hinsicht an der Prävention des Illetrismus beteiligt:

1. An der Grundstufe führen sie Screenings durch, um Kinder mit potentiellen Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ab Beginn zu erfassen und zu fördern. Bei ausgewiesenen Schwierigkeiten beraten sie die Lehrpersonen und führen je nach Bedarf selbst Fördermassnahmen durch.
2. Je nach Situation einer Schuleinheit führen sie Einzeltherapien im Bereich Lesen und Schreiben durch, dies auf der alphabetischen und/oder orthografischen Entwicklungsstufe.
3. Sie beraten ihr Schulteam in allen konzeptuellen, methodischen und förderdiagnostischen Fragen und empfehlen je nach Bedarf die Organisation spezifischer Weiterbildungen. (S.14)

Frau Leemann Ambroz empfiehlt den Logopädinnen als ‚Hüterinnen der Sprache‘, sich entschieden in der Schule einzumischen, wenn erfolgreiches Lernen mangels Unterrichtsqualität für die Kinder nicht garantiert ist. Was aber, wenn diese Einmischung von den Lehrpersonen nicht erwünscht und toleriert wird? Und wie soll eine solche Einmischung aussehen?

¹ Katharina Leeman Ambroz hat an der Tagung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Logopädie (SAL) vom 20. November 2009 ein Referat zum Thema ‚Illetrismus: Bezüge zur Logopädie‘ gehalten.

2.3 Eingrenzung der Arbeit

In dieser Arbeit steht der Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten von Kindern der ersten und zweiten Klasse der Primarschule im Fokus. Im Aargau werden diese beiden Klassen auch mit dem Begriff ‚Unterstufe‘ zusammengefasst. Das Fokussieren auf diese Schulstufe erfolgt aufgrund unserer eigenen Berufserfahrung und unserem neuen logopädischen Fachwissen zur Entwicklung des Schriftspracherwerbs.

Auf die Bedeutung der Zeit vor Schuleintritt wird nur im Theorieteil eingegangen. Eine weitere Ausführung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Uns ist aber bewusst, dass auch das Vorschulalter eine wichtige Rolle beim Schriftspracherwerb spielt. Mechthild Dehn (2010) schreibt dazu im Vorwort ihres Buches ‚Zeit für die Schrift‘:

Zeit für die Schrift – das sind die Jahre vor und nach dem Schulbeginn: Die Kinder werden aufmerksam auf die Zeichen, die „die Welt verändern“; sie lassen sich dafür interessieren; sie müssen sich Grundlagen des Lesens und Schreibens aneignen. Lang anhaltende Schwierigkeiten bei der grundlegenden Orientierung haben gravierende Folgen für Schulkarriere und Lebenslauf. Dem gilt es vorzubeugen. (S. 8)

2.4 Forschungsfragen

Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, welche Strategien von Lehrpersonen zur Prävention von Leserechtschreibstörungen angewendet werden und sich bewährt haben.

In den Kantonen Zürich und Aargau hat sich im Schulwesen in den letzten fünf Jahren einiges verändert. Kleinklassen wurden aufgelöst und integrative Schulformen wurden eingerichtet. Lehrpersonen arbeiten neu mit Heilpädagoginnen und DaZ-Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache) zusammen. Die vorliegende Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, ob der integrative Unterricht Auswirkungen auf die Zusammenarbeit von Logopädinnen und Lehrpersonen hat.

Weiter soll ermittelt werden, welche Erwartungen Lehrpersonen an Logopädinnen haben und welches Rollenverständnis hinter diesen Erwartungen steckt.

Aus diesen Zielen und Themen lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten:

- | |
|--|
| <p>A. Welche Handlungsstrategien wählen Lehrpersonen zur Prävention von LRS?</p> <p>B. Welche Erwartungen haben sie diesbezüglich an die Zusammenarbeit mit der Logopädie?</p> |
|--|

2.5 Rahmenbedingungen

Diese Forschungsarbeit begann im Mai 2011 mit dem ersten Forschungskolloquium und endete im Februar 2012. Während dieser Zeit fanden in unserer Ausbildung zusätzlich Vorlesungen, Prüfungen und Praktika statt.

In diesem eng begrenzten Rahmen war es nicht möglich, so komplexe Themen wie ‚Schriftspracherwerb und Lese- Rechtschreibschwierigkeiten‘, ‚Prävention‘ und ‚interdisziplinäre Zusammenarbeit‘ in ihrer ganzen Bandbreite aufzuzeigen. Im Theorieteil beschränkten wir uns daher auf relevante Themen und Aspekte.

Teil A – Theoretische Grundlagen und Methodik

Im theoretischen Teil dieser Bachelor-Arbeit werden zuerst der Schriftspracherwerb sowie die Erkennungsmerkmale und Ursachen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten erläutert. Danach folgen Bezüge zur Prävention von schriftsprachbedingten Schwierigkeiten und zum interdisziplinären Handeln zwischen Lehrpersonen und logopädischen Fachkräften. Zuletzt wird das methodische Vorgehen erklärt.

3 Schriftspracherwerb und seine Schwierigkeiten

Das folgende Kapitel gibt zuerst einen groben Überblick über den Erwerb der Schriftsprache anhand eines Entwicklungsmodells. Dadurch können die im Kapitel 3.2 aufgelisteten schriftsprachlichen Defizitbeschreibungen entwicklungspezifisch besser nachvollzogen werden. Wie eingangs schon angedeutet, werden in den theoretischen Grundlagen mehrerer Sachthemen bearbeitet (siehe Kapitel 2.5). Aufgrund dessen kann nicht vertieft auf die theoretischen Hintergründe des Schriftspracherwerbs und seine Schwierigkeiten eingegangen werden.

3.1 Der Erwerb der Schriftsprache als Entwicklungsprozess

„Die Aneignung der Schriftsprache ist als Entwicklungsprozess zu sehen, bei dem sich das Kind schrittweise das System unserer Schrift erarbeitet und selbständig Regeln zur Verschriftung der gesprochenen Sprache entdeckt“ (Crämer & Schumann; in Baumgartner & Füssenich, 2002, S. 257). Dieses Zitat erklärt, dass der Schriftspracherwerb ein langwieriger Prozess ist. Das lernende Kind entwickelt spezifisch sprachlich-kognitive Kompetenzen. Diese vereinfachen den Umsetzungsprozess der gesprochenen in die geschriebene Sprache, und sie sind Voraussetzung für den Umgang mit der Schriftsprache, also für erfolgreiches Lesen und Schreiben. Der Erwerb der Kompetenzen in Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb setzt bereits lange vor dem Schuleintritt ein und kann sich bis ins Erwachsenenalter hin erstrecken (vgl. ebd.).

3.1.1 Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs nach Klaus B. Günther

Mehrere Sprachwissenschaftler haben sich mit der Entwicklung der Schriftsprache beim Kind beschäftigt und Modelle dazu entwickelt. Stellvertretend für andere Modelle (wie bspw. jene von Firth oder Scheerer-Neumann²) wird an dieser Stelle in der Abbildung 1 das vereinfachte Stufenmodell des deutschen Professors Klaus B. Günther (1986) nach Seglias (2010) vorgestellt. Das Modell stellt die beiden Handlungen Lesen und Schreiben parallel dar, und es beschreibt die Stufen zur Aneignung der erforderlichen schriftsprachlichen Fähigkeiten, Einsichten und Strategien, die jedes Kind durchläuft. Es ist jedoch zu betonen, dass die Entwicklung der Schriftsprache individuell und mit unterschiedlicher Ausprägung und Dauer abläuft. In der Praxis sind Übergänge fließend und Phasenverschiebungen kommen häufig vor (vgl. Seglias, 2010). Costard (2007) ergänzt, dass sich die unterschiedlichen

² Günther Thomé (1999) geht auf Entwicklungsmodelle wie jene von Firth (1986) oder Scheerer-Neumann (1996) ein.

Strategien von Anfang an gleichzeitig entwickeln und dass sie sich wechselseitig positiv beeinflussen können.

Abb. 1: Vereinfachtes Stufenmodell zum Schriftspracherwerb (nach Günther, 1986; aus Seglias, 2010).

Der Schriftspracherwerb verläuft gemäss Günther in fünf teils mehrstufigen Phasen. „Der Einstieg in die einzelnen Phasen steht in Zusammenhang mit Veränderungen in der kognitiven Entwicklung (Strategiewechsel) und erfolgt teilweise über das Lesen und teilweise über das Schreiben“ (Seglias, 2010, S. 24). Die Anwendung einer neuen Strategie ermöglicht den Übergang in eine höhere Stufe. Als kritische Entwicklungsmomente werden die Übergänge von einer Phase in eine andere beschrieben, wenn ein Strategiewechsel stattfindet. Im Folgenden werden entsprechend der Modellvorstellung das Lesen (Rezeption) und Schreiben (Produktion) beschrieben, mit Hinweisen zur kognitiven Kompetenz in der jeweiligen Stufe in Anlehnung an das Vorlesungsskript zum Schriftspracherwerb (vgl. ebd.).

Der Psychologe Jean Piaget beschrieb die Entwicklung der Kognition beim Kind in vier Stadien (sensumotorische Entwicklung, voroperationales anschauliches, konkret-operationales und formal-operationales Denken). Die Veränderungen im Denken ermöglichen den Umgang mit Schriftsprache, so dass diese eine Bedeutung als Kommunikationsmittel erhält (vgl. Montada; in Oerter, 2002). Im Folgenden wird jeweils auf die kognitive Entwicklung eingegangen. Die Autorinnen lehnen sich dabei am unveröffentlichten Vorlesungsskript von Tonia Seglias (2010) an.

Phase 0: Präliteral-symbolische Strategie

Günther beschreibt die *präliteral-symbolische Phase* als erste Stufe. Unbewusst können die Kinder Reime erkennen und Wörter in Silben segmentieren. Die Fähigkeit der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne wird schon in dieser Phase angebahnt, welcher eine unterstützende Funktion für das spätere Schreiben- und Lesenlernen zugeschrieben wird (vgl. Costard, 2007).

Kognitiv befindet sich das Kind noch in der voroperationalen anschaulichen Phase. Es orientiert sich sprachlich stark am inhaltlichen Aspekt. „Kinder entwickeln häufig ein gewisses natürliches Interesse an der Schrift“ (Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2010, S. 28). Das Kind unterscheidet Schrift von anderen Zeichen. Es erkennt und benennt symbolische Darstellungen. Rezeptiv kann das Kind Bilderbücher betrachten und wichtige Informationen entnehmen. Diese rezeptiven Erfahrungen provozieren produktives Handeln. Das Kind ahmt Schreibtätigkeit nach, indem es beispielsweise Kritzeleien verfasst. Es produziert aktiv Schrift, um sich zu äussern und mitzuteilen. Die Darstellungen haben einen symbolischen aber wenig realistischen Charakter. Das Kind verleiht seinen Produktionen eine Bedeutung (vgl. Crämer & Schumann; in Baumgartner & Füssenich, 2002; Seglias, 2010). Durch das Handeln mit der Schrift entwickelt es eine Sensibilität für die visuellen Merkmale schriftlicher Texte. In dieser Phase entwickelt es eine Vorstellung über die Funktion der Schriftsprache, welche wiederum eine wichtige Voraussetzung für den weiteren Verlauf des Schriftspracherwerbs ist (vgl. Costard, 2007).

Phase 1: Logographemische Strategie

Rezeptiv werden Grapheme und Wörter als Buchstaben beziehungsweise Schrift erkannt, jedoch noch ohne auditive Analyse oder Bezug zur Lautstruktur. Das Kind orientiert sich vorwiegend an den visuellen Merkmalen, die es aus dem Gedächtnis wiedergeben, aber noch nicht konstruieren kann. Die Kinder probieren ihre ersten Lesekenntnisse produktiv aus und beginnen bekannte Wortbilder zu lesen (z.B. den Eigennamen oder Logos). Sie lesen zum Beispiel Bilderbücher vor, wobei es sich um ein ‚Als-ob-Vorlesen‘ handelt (vgl. Seglias, 2010).

In Bezug aufs Schreiben sind häufiger lineare Anordnungen von buchstabenähnlichen Zeichen zu erkennen, welche vom Kind noch als Bild wahrgenommen und abgerufen werden. Vermehrt werden bekannte Grapheme zu Buchstabengruppen kombiniert, welche ein ganzes Wort bedeuten können (ebd.). „Typische Merkmale der logographemischen Strategie beim Schreiben sind die enge Orientierung am ersten Buchstaben des Wortes, ... und die mangelnde Beachtung der Buchstabenreihenfolge“ (Mayer, 2010, S. 26).

Kognitiv entfernt sich das Kind von der anschaulichen Phase. Es beginnt sich vermehrt für die formalen Aspekte der Sprache zu interessieren, es führt erste metakognitive Handlungen aus.

Phase 2: Alphabetisch-phonetische Strategie

Haben die Kinder die Einsicht gewonnen, dass es Zusammenhänge zwischen der lautlichen und der schriftlichen Sprachstruktur gibt, also erste Korrespondenzen zwischen Phonemen und Graphemen entdeckt, beginnen sie die alphabetisch-phonetische Strategie anzuwenden und die phonologische Rekodierung zu erlernen. Sie lernen hier von der inhaltlichen Bedeutung zu abstrahieren und sich auf den lautlichen Aspekt zu konzentrieren. Das Kind orientiert sich an der eigenen Aussprache und schreibt lautorientiert auf.

Zu Beginn der Phase werden vorwiegend Anfangsphoneme und prägnante Phoneme (v.a. Konsonanten) verschriftlicht, weshalb sogenannte Skelettschreibungen gemacht werden, wobei dasselbe Wort unterschiedliche Schreibweisen aufweisen kann. Dies zeigt, dass die Kinder sich aktiv im Lernprozess befinden und Wörter neu konstruieren. Die lautgetreue dialektale Schreibweise wird in der Folge immer genauer, bis alle phonetischen Feinheiten wiedergegeben werden. Kurz gesagt: Das Kind schreibt, wie es spricht (vgl. Crämer & Schumann; in Baumgartner & Füssenich, 2002). In dieser Phase muss das Kind auch das Wortkonzept erkennen, welches besagt, dass geschriebene Wörter durch Lücken voneinander getrennt sind. Schliesslich werden Wortgrenzen sicherer erkannt, und die Entwicklung eines Gespürs für die Standardsprache führt zu ersten Rechtschreibmustern (vgl. Seglias, 2010).

Beim Lesen ordnet das Kind zunächst den Buchstaben eines Wortes einem Laut zu, wobei das Anfangsgraphem als Ankerpunkt genutzt wird, um die restlichen Buchstaben zu erraten. Erst mit zunehmender Kenntnis über Phonem-Graphem-Korrespondenzen (PGK) und anfänglicher Nutzung der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne gelingt das langsame Erlesen der Wörter. Das Kind übersetzt allmählich Grapheme in Phoneme und schleift sie zusammen (Synthese), wobei die Aussprache überkorrekt ist. Dieser anspruchsvolle Übersetzungs- und Syntheseprozess, also der Einsatz der alphabetischen Strategie, fordert viel Aufmerksamkeit und erschwert die inhaltliche Sinnentnahme des Gelesenen (vgl. Mayer, 2010). Zu diesem Zeitpunkt nutzen die meisten Kinder die indirekte, segmentale Leseroute (siehe Kapitel 3.1.2).

Kognitiv befindet sich das Kind in der konkret-operationalen Phase, so dass eine zunehmende Auseinandersetzung mit der formalen Seite der Sprache möglich wird.

Phase 3: Orthographische Strategie

Nach intensiver Übung und häufigem (Er-)Lesen werden funktionale Einheiten wie Silben oder Morpheme visuell sofort erkannt und müssen nicht mehr analysiert oder synthetisiert werden. Allmählich setzen die Kinder die lexikalische, direkte Lesestrategie ein (siehe Kapitel 3.1.2). Die gespeicherten Wortbilder und phonologischen Repräsentationen werden beim Lesen erkannt und rascher abgeru-

fen, so dass ein automatisiertes Lesen mit zunehmender Lesegeschwindigkeit möglich wird (vgl. Seglias, 2010).

Zu Beginn dieser Phase setzen die Kinder beim Schreiben die alphabetisch-phonetische Strategie mit Anwendung einfacher orthographischer Elemente ein. Dabei merken sie vermehrt: weghören und *nicht* schreiben, wie man spricht. Zudem bilden sie mit zunehmender Lese- und Schreiberfahrung beim Schreiben von Wörtern häufiger Analogien zu bereits bekannten Wörtern (vgl. Klicpera, u.a., 2010). Allmählich baut sich ein Sichtwortschatz auf. Gegen Ende der Phase beherrschen die Kinder den schriftlichen Grundwortschatz sicher, wobei Übergeneralisierung von orthographischen Regeln zum Lernprozess dazugehört.

Kognitiv ist das Kind stark in der konkret-operationalen Phase verwurzelt. Metasprachlich erfolgt die Integration formal-sprachlicher Kriterien.

Phase 4: Integrativ-automatisierte Strategie

In dieser Phase wird keine neue Strategie erworben. Vielmehr soll über einen längeren Zeitraum eine erfolgreiche Automatisierung der Lese- und Schreiblernprozesse erreicht werden.

Das Kind erkennt die verschiedenen Segmente der Wörter (z.B. Silben, Signalgruppen, Morpheme) und kann diese beim Schreiben rekonstruieren. Orthographische Fehlschreibungen nehmen ab, da die Lernenden mehr und mehr orthographische Regeln anwenden. Die Kinder können zunehmend Texte eigenständig verfassen. Nur durch viel Übung kann der Übergang zur korrekten Orthographie erreicht werden. Zu betonen ist dazu, dass das Erlernen der korrekten Orthographie auch nach Beendigung der Primarschule noch nicht abgeschlossen ist (vgl. Seglias, 2010).

Allmählich steigert sich die Lesegeschwindigkeit, da das Kind die Wortsegmente direkt abrufen und flexibel einsetzen und allenfalls mit fehlenden Graphemen ergänzen kann. Diese Strategie erleichtert die Sinnentnahme des gelesenen Textes (vgl. ebd.).

Im Laufe der fortschreitenden Entwicklung der Lesefähigkeit können die Leseprozesse zunehmend beschleunigt und automatisiert werden, so dass sie mit abnehmender bewusster Aufmerksamkeit vollzogen werden können. Jetzt kann das Kind seine Aufmerksamkeit vorrangig auf den Inhalt der zu lesenden Wörter und Texte richten und das Kontextwissen zur Hypothesenbildung nutzen. (Crämer & Schumann; in Baumgartner & Füssenich, 2002, S. 277)

Kognitiv ist gemäss Piaget die letzte, die formal-operationale Stufe der Denkentwicklung erreicht. Das Kind gewinnt Sicherheit im metasprachlichen Handeln, es verinnerlicht sprachlich-formale Kriterien und führt auf abstrakter Ebene Sprachreflexion aus.

3.1.2 Das Zwei-Wege-Modell des Lesens und Schreibens

Es gibt verschiedene Vorstellungen darüber, wie der Lese- und Schreibprozess abläuft. Zwei Gruppen von kognitiven Verarbeitungsmodellen beschreiben diese Prozesse: die Zwei-Wege-Modelle sowie

interaktive Modelle und Analogiemodelle. An dieser Stelle wird auf ein Zwei-Wege-Modell eingegangen (siehe Abb. 2), welches in der logopädischen Diagnostik und Therapie vorwiegend beigezogen wird.

Costard (2007) schildert, dass die Verarbeitung von Wörtern während des Lese- oder Schreibprozesses über zwei voneinander unabhängige Routen geschieht: die *segmentale* und die *lexikalische Route*. Von diesen ‚Wegen‘ ist der Name des Modells abgeleitet. Die Merkmale des zu lesenden oder zu schreibenden Wortes bestimmen, welche Route verwendet wird. Weniger vertraute Wörter oder Pseudowörter werden über die indirekte, *segmentale Route* verarbeitet. Vermutlich werden die Einzelbuchstaben der Wörter verarbeitet. Es wird eine Graphem-Phonem-Korrespondenz hergestellt, indem die graphematische Kodierung sequenziell in eine phonematische umgesetzt wird.

Bei der Worterkennung über die *lexikalische Route* erfolgt beim geübten lesenden oder schreibenden Kind ein direkter Zugriff auf das phonologische oder orthographische Lexikon und das semantische System, in denen orthographische, semantische und phonologische Informationen der Wörter abgespeichert sind. Die Lexika sind wiederum je in Input- und Output-Lexika aufgeteilt. Somit geschieht die schriftsprachliche Verarbeitung über vier Lexika, die getrennt voneinander aktiviert sein können.

Abb. 2: Das Zwei-Wege-Modell des lauten Lesens (nach Ellis und Young, 1988; aus Costard, 2007, S. 26).

Das laute Lesen beispielsweise läuft, vereinfacht erklärt, wie folgt ab (siehe linke Route in Abbildung 2): Zunächst werden die visuellen Wortformen ganzheitlich erkannt und die zentralen visuell-orthographischen Merkmale erfasst. Im Input-Lexikon werden lexikalische Repräsentationen akti-

viert, was wiederum eine Verknüpfung des geschriebenen Wortes mit der entsprechenden Wortbedeutung im semantischen System auslöst. Schliesslich wird die phonologische Wortform im phonologischen Output-Lexikon aktiviert, im phonologischen Buffer gespeichert und das Wort wird ausgesprochen.

In Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen schriftsprachlichen Strategien kann die *segmentale Route* eher der alphabetisch-phonetischen Strategie, die *lexikalische* der orthographischen Strategie zugeordnet werden. Beeinträchtigungen innerhalb der Routen können zu Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache führen.

3.2 Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten – ein Überblick

„Lesen und Schreiben sind in unserer Gesellschaft grundlegende Fähigkeiten. In der Schule, in der Ausbildung, im Beruf und im Alltag – Schriftsprache ist notwendig! Aber nicht allen ist dieser Weg zum Lesen und Schreiben offen. Manche leiden unter einer Lese-Rechtschreibstörung“ (Kamke, 2003, S. 7). Dieses Zitat von Kamke weist darauf hin, dass Schwierigkeiten mit der Schriftsprache einschränkend sein können.

Wie zeigen sich diese Probleme bei Kindern der Unterstufe, und welche Ursachen führen dazu?

3.2.1 Begrifflichkeiten zur Erklärung von Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben

In der Fachliteratur sind verschiedene Begriffe anzutreffen, welche Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens beschreiben. Die Bezeichnungen Legasthenie, Lese-Rechtschreibstörung, Lese-Rechtschreibschwäche sowie Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten werden oft synonym, aber auch uneinheitlich benutzt. Dies führt zu Verwirrungen und Missverständnissen (vgl. Günther, 2007).

Um begrifflichen Unklarheiten vorzubeugen, wählen die Autorinnen dieser Forschungsarbeit für die Bezeichnung von Problemen im Zusammenhang mit dem Erwerb der Schriftsprache den Begriff *Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten*, abgekürzt LRS. Wie Klicpera und andere (2010) beschreiben, wird dieser Begriff in der Pädagogik und Deutschdidaktik häufig gebraucht, „...weil damit akzentuiert wird, dass es sich nicht um eine Störung handelt, sondern um eine Schwierigkeit, die durch adäquate Förderung und Unterstützung der Kinder behoben werden kann“ (S.13). Eine sinnvolle Förderung und Unterstützung soll im Schulunterricht stattfinden. Innerhalb dieser Arbeit wird von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben gesprochen, die im schulischen Setting zu erkennen sind. Daher ist die weitere Verwendung des Begriffs *Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten* sinnvoll.

3.2.2 Erkennungsmerkmale

Bereits im Vorschulalter des Kindes können anhand bestimmter Anzeichen ungünstige Voraussetzungen³ für den späteren Schriftspracherwerb und Prädikatoren für LRS erkannt werden. In der vorliegenden Arbeit sind indirekt Kinder im Unterstufenalter Untersuchungsgegenstand. Daher wird nicht weiter auf vorschulische Erkennungsmerkmale eingegangen. Vielmehr stehen Schwierigkeiten im Grundschulalter im Fokus, die sich mit der Zeit nicht auflösen und noch nach Monaten zu beobachten sind (vgl. Kamke, 2003).

„Es gibt unterschiedliche Probleme, die auf das Vorliegen einer LRS hinweisen können. Im Vordergrund stehen Probleme beim Verschriftlichen von Wörtern und Erlesen von einzelnen Buchstaben und Wörtern“ (Schulte-Körne; in Thomé, 2004, S. 65). Kinder mit erschwertem Schriftspracherwerb machen beim Lesen und Schreiben häufiger Fehler, die inkonstant auftreten und resistent gegen Üben sind. Bei Kindern, die am Anfang des Schriftspracherwerbs stehen, sind vor allem Lesefehler auffälliger, später treten Schreibprobleme in den Vordergrund (vgl. Seglias, 2010).

Leseschwierigkeiten

Die für den Leseprozess notwendigen Kompetenzen sind bei einigen Lernenden unzureichend oder sogar gestört. Scheerer-Neumann (in Thomé, 2004) erklärt, dass diese Kinder nur mühsam auf die phonologische Struktur zurückgreifen können. Es gelingt ihnen daher weniger gut, Wörter in ihre lautlichen Bestandteile zu gliedern. Merkmale für eine beeinträchtigte Leseleistung können ein stark verlangsamtes, nicht automatisiertes Lesetempo, grosse Anstrengung, sowie erhöhte Fehlerzahl beim Lesen auf der Wort-, Satz- oder Textebene sein. Die Kinder lassen wiederholt Wörter oder Wortteile aus, ersetzen oder verdrehen sie und fügen auch welche hinzu. „Beim Lesen fällt es den Kindern schwer, die einzelnen Laute zu verbinden. Oft wird nur der Anfang [eines Wortes, Anm. d. Verf.] lautiert, das Zusammenfügen mit den nachfolgenden Lauten misslingt jedoch“ (Schulte-Körne; in Thomé, 2004, S. 66). Häufig rufen die Kinder einen anderen, ähnlich beginnenden Begriff ab.

Betroffene Kinder haben Schwierigkeiten in der Entwicklung der alphabetischen Strategie und können daher Graphem-Phonem-Korrespondenzen nur bedingt behalten oder adäquat abrufen. Sie haben Mühe, Buchstaben korrekt zu benennen. „Und immer wieder stockt der Leseprozess, weil sie eben doch noch nicht so viele Wörter sicher erkennen und zu häufig Wörter neu erlesen müssen, was ihnen nur sehr schwer fällt“ (Mann; in Thomé, 2004, S. 151). Die starke Konzentration auf den Syntheseprozess erschwert das korrekte Verstehen des gelesenen Inhalts. Dies führt dazu, dass sie

³ Kamke (2003) zählt u.a. die motorische Ungeschicklichkeit, keine gefestigte Lateralität, langsame, unsichere Sprachentwicklung, persistierende Artikulationsstörungen oder mangelhafte auditive Wahrnehmungs- und Differenzierungsfähigkeit zu vorschulischen Anzeichen, welche ein LRS-Risiko darstellen können.

Gelesenes nur mühsam wiedergeben oder kaum Schlussfolgerungen aus dem Text ziehen können. Es fällt ihnen schwerer, innere Bilder und Vorstellungen aufzubauen, die Wörter zu entschlüsseln und somit die semantische Bedeutung zu erkennen. Häufig bestehen Schwierigkeiten, die verschiedenen Teilprozesse des Lesens miteinander zu verknüpfen und flexibel einzusetzen (vgl. Crämer & Schumann; in Baumgartner & Füssenich, 2002).

Schrift und Rechtschreibschwierigkeiten

Schreibprobleme sind mit graphomotorischen und koordinativen Kompetenzen auf kleinräumiger Fläche in Verbindung zu bringen. Die Kinder zeigen individuelle Schreibschwierigkeiten vor allem bei der Unterscheidung zwischen Gross- und Kleinbuchstaben. Die Buchstabenverbindungen liegen zu eng aneinander, der Schreibdruck ist zu gross und die Stifthaltung verkrampt. Es sind viele Korrekturen sowie Verschmierungen zu erkennen, die Schreibrichtung ist oft nicht linear, weshalb die persönliche Schrift kaum lesbar wird. Grundsätzlich ist das Schreiben für das betroffene Kind eine ermüdende Aufgabe (vgl. Günther, 2007).

Schulte-Körne geht in Thomé (2004) darauf ein, dass Kinder mit Schwierigkeiten in der Rechtschreibung in den ersten Schuljahren Mühe haben, einzelne Buchstaben zu unterscheiden und zu schreiben. Dem Kind fällt es trotz Unterstützung schwer, für die Phoneme eines Wortes die entsprechenden Grapheme zu finden. Das Kind produziert über einen längeren Zeitraum hinweg Skelettschreibungen. Ein typisches Merkmal ist auch das Vertauschen von optisch und akustisch ähnlichen Buchstaben beziehungsweise Lauten (z.B. p/q, d/b). Zudem gelingt das Abschreiben aus einem Buch nicht fehlerfrei, und beim Schreiben von ungeübten Diktaten machen die Kinder viele Fehler.

Freiwilliges Schreiben kommt bei betroffenen Kindern nur sehr selten vor, da sie schriftsprachlichen Anforderungen eher ausweichen wollen. „Die Kinder verfassen unvollständige und fast unverständliche, ja fast verstümmelte Texte, an denen die reduzierten und eingeschränkten Fähigkeiten hinsichtlich der Grammatik, insbesondere der Syntax, Orthographie und Zeichensetzung deutlich erkennbar sind“ (Günther, 2007, S. 69). Die Kinder entwickeln Angst und Unsicherheit gegenüber Schreibsituationen. Sie reduzieren das spontane, eigenständige Schreiben auf ein Minimum, bevorzugen Abschreibarbeiten oder meiden solche Situationen ganz.

Mit dem Erwerb der orthographischen Strategie beginnt die Auseinandersetzung mit der Rechtschreibung. Diese kann zu zusätzlichen Schwierigkeiten führen. Betroffene Kinder tun sich schwer, Rechtschreibregeln zu erlernen und korrekt anzuwenden.

3.2.3 Ursachen und Risikofaktoren von Schwierigkeiten im Erwerb der Schriftsprache

Verschiedene Faktoren können die Entwicklung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten beeinflussen. Viele Schwierigkeiten hängen mit Entwicklungsdefiziten in anderen Bereichen zusammen, häufig mit Spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (SSES). „In den meisten Fällen führen mehrere Faktoren dazu, dass den Kindern das Lesen und Schreibenlernen schwerer fällt und sie dabei geringere Fortschritte machen als andere“ (Klicpera, u.a., 2010, S. 165). Die Dynamik zwischen individuellen Faktoren, unzureichender familiärer Begleitung oder mangelhaftem Schulunterricht kann die Herausbildung von Schwierigkeiten im Lese- und Schreiberwerb begünstigen und somit die Entwicklung der Literacy⁴ beeinträchtigen. Ursächlich werden kognitive Defizite (z.B. geistige Behinderung), erworbene Hirnschädigungen oder –krankheiten allerdings ausgeschlossen, wenn von LRS die Rede ist (vgl. Siegmüller & von der Heide; in Siegmüller & Bartels, 2010).

Individuelle Lernvoraussetzungen

Ungünstige biologisch-genetische Einflussfaktoren können die individuellen Lern- und Informationsverarbeitungsprozesse für das Lesen- und Schreibenlernen wesentlich beeinträchtigen und sich negativ auf die Entwicklung des Nervensystems auswirken. Diverse Studien belegen, dass die genetische Disposition zu LRS vererbt werden kann. Neben der genetischen Veranlagung können zudem Veränderungen der Zellstrukturen von Kanälen im Gehirn, welche wahrgenommene Reize (z.B. des Hör- und Sehsystems) verarbeiten, in der Entstehung von LRS eine Rolle spielen. Es wurde nachgewiesen, dass eine Andersartigkeit dieser Kanäle zu Störungen der Seh- und Hörverarbeitung beziehungsweise zu Wahrnehmungsdefiziten führen kann (vgl. Kamke, 2003; Klicpera, u.a., 2010).

In Zusammenhang mit LRS kann ursächlich auch eine Lernschwäche bestehen, die mit Teilleistungsschwächen einhergeht. Betroffene Kinder zeigen geringe oft unbemerkte Probleme, besonders in der artikulatorischen Sprachentwicklung, Hördifferenzierung und phonologischen Verarbeitung. Es tauchen Beeinträchtigungen in der auditiven Wahrnehmung von sprachlichen und nichtsprachlichen Reizen auf. Die Speicherung und Unterscheidung von lautlichen Sprachsegmenten gelingt nur eingeschränkt. Auch das Operieren mit lautlichen Strukturen und somit lautanalytische und –synthetische Prozesse sind beeinträchtigt, die der Fähigkeit der phonologischen Bewusstheit zugeschrieben werden (vgl. Costard, 2007; Schulte-Körne; in Thomé, 2004). Wo genau die Ursache für die Probleme bezüglich der phonologischen Bewusstheit liegt, ist unklar. Es werden unter anderem Beeinträchti-

⁴ „Literacy ist ein Sammelbegriff für Erfahrungen rund um die Buch-, Erzähl- und Schriftkultur und entscheidend für den Schulerfolg“ (Groot-Wilken & Kaseric, 2009, S. 20). Das Literacy-Konzept geht davon aus, dass sich Sprechen, Lesen und Schreiben in ständiger Wechselwirkung entwickeln, dabei werden individuelle, familiäre und schulische Wirkfaktoren aktiviert. Diese Bereiche bedingen sich gegenseitig (vgl. Kammermeyer & Molitor, 2006).

gungen des phonologischen Arbeitsspeichers, wenig differenzierte phonologische Repräsentationen und demzufolge ungenügender Aufbau orthographischer Repräsentationen aufgezählt (vgl. Costard, 2007).

Eichler erwähnt in Thomé (2004) zu diesem Thema auch die Unsicherheit beim genauen diskriminierenden Sehen. Diese erschwert die Differenzierung von Buchstabenformen. Zudem zählt er Probleme in der Raumerfassung (Raumlageelabilität) aufgrund einer Entwicklungsstörung in der visuellen Wahrnehmung und Raumorientierung auf. Diese zeigen sich vor allem beim Schreiben, wenn Verdrehungen, Verwechslungen und Spiegelschrift von Buchstabenformen häufig vorkommen.

Crämer und Schuhmann (in Baumgartner & Füssenich, 2002) gehen noch auf das ungünstige Problemlöseverhalten der betroffenen Lernenden ein: „Sie können ihre vorhandenen Fähigkeiten schlechter nutzen als erfolgreiche Leser/innen und Schreiber/innen, und sie weichen häufig Lese- und Schreibanforderungen aus, sodass ihnen wichtige Erfahrungsmöglichkeiten mit der Schriftsprache fehlen“ (S. 287). Zusätzlich kann eine geringe Selbsteinschätzung die Lernbereitschaft negativ beeinflussen, so dass die Kinder auf Ausweich- oder Kompensationsstrategien zurückgreifen.

Familiäre Bedingungen, soziale Ursachen

Der soziale Hintergrund der Familie beeinflusst den Erwerb des Lesens und Schreibens. Dazu zählen die sozioökonomischen Verhältnisse, beispielsweise eingeschränkte finanzielle Ressourcen, oder spezifische Lebensbedingungen wie enge Wohnverhältnisse, wodurch dem Kind der Platz für konzentriertes Arbeiten fehlt, was die schulischen Leistungen negativ beeinflussen kann. Auch Interaktionen in der Familie, die Familiengröße und der Bildungsstatus der Eltern spielen eine Rolle. Die Kinder aus schwachen sozioökonomischen Verhältnissen kommen mit wenigen Vorkenntnissen in die Schule und können nur auf geringe kompensatorische Hilfe von Zuhause rechnen. Die Freizeitgestaltung des Kindes ist ein weiterer wichtiger Einflussfaktor, der es, zum Beispiel bei häufigem Fernsehen, dazu verleiten kann, sich verhältnismässig weniger mit Büchern auseinanderzusetzen (vgl. Klicpera, u.a., 2010).

Hohe Erwartungen der Eltern und des familiären Umfelds an das Gelingen des Schriftspracherwerbs können sich ungünstig auf das Kind auswirken. Es verliert vielleicht die Begeisterung für das Lesen und Schreiben und entwickelt unter Umständen eine Abneigung dagegen oder sogar gegen die Schule und das Lernen im Allgemeinen. Die Gefahr besteht, dass Lern- und Leistungsfähigkeit abnehmen, was zu diversen schulischen Schwierigkeiten führen kann (vgl. Seglias, 2010).

Ein besonderes Augenmerk ist auf mehrsprachige Kinder zu richten, die schon im Erwerb ihrer Erstsprache grössere Probleme entwickelt haben. Diese Lernende laufen Gefahr, Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zu bekommen, weshalb sie ebenfalls zu den LRS-Risikokindern zählen (vgl. Kempe Preti, 2011c).

Schulischer Unterricht

Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb können vor oder während der Schulzeit entstehen. Es besteht ein Zusammenhang zwischen mangelnder didaktisch-methodischer Kompetenz der Lehrperson im Unterricht und LRS. „Fehlende Motivation, mangelndes Übungsgeschick der Lehrkräfte, einseitige Methodik, Überforderung, unangemessene Lernsituationen und mangelndes Eingehen auf die spezifischen Bedürfnisse einzelner Kinder ... sind die häufigsten Kritikpunkte an der Schule“ (Eichler; in Thomé, 2004, S. 54). Zudem hat die Rechtschreibung an Stellenwert verloren, da Textverständnis und selbständiges Texten im Unterricht heute höher bewertet werden, wie Lilo Lätzsch⁵ erklärt (in Polli, 2008). Lehrende haben Vorstellungen davon, wie Lernprozesse ablaufen und passen ihren Unterricht dementsprechend an. Inwiefern die Lehrkräfte Lernschwierigkeiten der Kinder wahrnehmen und auch in Zusammenhang mit dem Unterrichtsangebot bringen, hängt von ihrem Wissen und ihrer Bereitschaft ab, sich den Problemen des Kindes zuzuwenden und die Ursachen auch ausserhalb des Kindes zu sehen. Gemäss Crämer und Schumann (in Baumgartner & Füssenich, 2002) sollen Pädagoginnen und Pädagogen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Lernschwierigkeiten der Kinder mit zu hohen Anforderungen ihres Unterrichts zusammenhängen könnten. Daher sollen sie auch Vermeidungsstrategien der Schulkinder früh genug erkennen. Demzufolge plädieren sie:

Für eine Passung der individuellen Voraussetzungen und schulischen Lernbedingungen bei Kindern mit Sprachstörungen müssen unseres Erachtens bei Lehrer/innen zusätzliche Kenntnisse über Diagnose- und Therapiemöglichkeiten von Sprachstörungen vorhanden sein, sowie das Wissen um die besonderen Schwierigkeiten dieser Kinder beim SSE. (ebd., S. 290)

Diese Forderungen entsprechen einem präventiven Gedankengut, welches sich auf die Arbeit und das Wissen von Lehrenden bezieht sowie auf das interdisziplinäre Handeln in Zusammenarbeit mit logopädischen Fachpersonen eingeht.

⁵ Lilo Lätzsch ist Oberstufenlehrerin und Präsidentin des Lehrerverbandes des Kantons Zürich.

4 Präventive Zusammenarbeit zu LRS

Das Lesen bildet für die Wissensaneignung in fast allen schulischen Fächern die Grundlage. Somit sind Kinder mit einer LRS in mehreren Schulfächern benachteiligt. Die ganze Schulzeit hindurch haben betroffene Kinder unter Umständen mit ungenügenden Leistungen aufgrund ihrer LRS zu kämpfen. Jugendliche mit einer LRS machen häufig einen niedrigeren Schulabschluss oder wählen ein geringeres Berufsbildungsniveau als es ihre kognitiven Fähigkeiten eigentlich erlauben würden. Gerhard Schulte-Kröne (in Thomé, 2004) hebt hervor, „.... dass die LRS kein vorübergehendes Entwicklungsphänomen ist, sondern eine Störung darstellt, die ein Handicap für das gesamte Leben ist“ (S. 71).

Um zu vermeiden, dass eine LRS tatsächlich zum Handicap wird, ist frühe, präventive Arbeit unerlässlich. Dabei spielt die Sprachförderung auf verschiedenen Ebenen eine wichtige Rolle, auch um Vorläuferschwierigkeiten einer LRS genügend früh erfassen und angehen zu können. Prävention findet wenn möglich im vertrauten Rahmen der betroffenen Kinder statt, also auch in Kindergärten und in der Schule. Wirksame Sprachförderung verlangt zudem von den Pädagoginnen, dass sie mit anderen, an der Förderung beteiligten Kräften wie der Logopädin zusammenarbeiten (vgl. Mannhard & Braun, 2008).

In diesem Kapitel wird zunächst die Prävention in Zusammenhang mit LRS vorgestellt. Anschliessend wird auf die Zusammenarbeit von logopädischen Fachpersonen und Lehrpersonen im Sinne der Prävention eingegangen.

4.1 Prävention

„Prävention ... bedeutet Erfassung, Beratung, Förderung und Therapie zum richtigen Zeitpunkt“ (Homepage der HfH, 2011). Dieses Zitat fasst in wenigen Worten zusammen, welche Bereiche die logopädische Prävention beinhaltet. In diesem Unterkapitel wird auf das Verständnis von Prävention in Zusammenhang mit Sprachförderung zur LRS-Vorbeugung in schulischen Einrichtungen eingegangen und ferner die Funktion der logopädischen Fachkräfte in diesem Bereich erläutert.

4.1.1 Verständnis von Präventionsinterventionen – klassisch und sprachspezifisch

Der Begriff Prävention taucht in der Fachliteratur häufig in Zusammenhang mit der Krankheitsverhütung und Gesundheitsförderung auf. Die Krankheitsverhütung umfasst eine Vermeidung, Verhinderung oder Verzögerung eines schlechteren physischen oder psychischen Zustands durch zielgerichtete Interventionsmassnahmen, was einer pathogenetischen, aber eher älteren Sichtweise entspricht.

Im Gegenzug ist Gesundheitsförderung ressourcenorientiert und strebt an, dass „...Menschen, durch die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen eine Stärkung der gesundheitlichen Entfaltungsmöglichkeiten erfahren sollen“ (Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2010, S. 11). Da meist multiple Einflussfaktoren zusammenwirken, fokussiert die Gesundheitsförderung aus jüngerer, salutogenetischer Sicht auf die Beeinflussung dieser Bedingungs- oder Risikofaktoren, welche auf die Entwicklung verschiedenster Krankheiten einwirken können (z.B. Rauchen). Demnach geht es darum, gesundheitliche Ressourcen und Schutzfaktoren sowie die Aufrechterhaltung von Gesundheit zu fördern, und zwar ausgerichtet auf eine bestimmte, grosse Zielgruppe (vgl. ebd.).

Klassische Unterteilung

Präventionsinterventionen können verschiedene Ziele anstreben und lassen sich demnach in *Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention* unterteilen. Die primäre Prävention ist an Gesunde adressiert und setzt bei der Verhinderung des Erst- oder Neuauftretens eines unerwünschten Zustands an (z.B. Impfungen). Weiter differenziert Leppin (in Hurrelmann et al., 2010), dass Sekundärprävention der Krankheitsfrüherkennung und –eindämmung dient (z.B. Massen-Screenings). Die Zielgruppe sind gesunde oder symptomlose Personen, die erst durch Diagnostik zu Patienten oder Klienten werden. Manifestiert sich schliesslich eine Krankheit oder ein unerwünschter Zustand, werden tertiärpräventive Massnahmen eingeleitet. „Es geht darum, Konsequenzen einer Krankheit in ihrer Intensität zu mildern, Folgeschäden zu vermeiden oder Rückfällen beziehungsweise weiteren Manifestationen vorzubeugen“ (S. 32).

Es gibt zahlreiche präventive Interventionen. Damit diese möglichst erfolgreich eingesetzt werden können, müssen sie miteinander verknüpft werden und aufeinander aufbauen. Dies wird möglich, wenn verschiedene Fachgebiete interdisziplinär aktiv werden.

Prävention in der Logopädie – integrierte Sprachförderung versus integrative Sprachtherapie

In den letzten Jahren hat die Präventionsarbeit im logopädischen Arbeitsfeld an Bedeutung gewonnen. Das Ziel dieser Prävention ist es, durch geeignete Fördermassnahmen sprachspezifische Störungen zu vermeiden oder so früh wie möglich zu erkennen und zu vermindern.

Die folgende grobe Aufteilung zum logopädischen Präventionsauftrag gibt einen Überblick darüber, welche Bereiche zum Arbeitsauftrag gehören und welchen ungefähren Prozentanteil diese ausmachen:

Abb. 3: Präventionsauftrag der Logopädie (aus Braun, unveröffentlichtes Vorlesungsskript zur Prävention, 2011).

Die Abbildung 3 zeigt, dass der Zeitaufwand für Prävention im Verhältnis nur einen kleinen Prozentanteil ausmacht. Wo allerdings Gesundheitsförderung aufhört und Prävention anfängt, beziehungsweise wo die Grenze zwischen Prävention und Therapie liegt, ist nicht genau definiert. In der logopädischen Fachliteratur wird im Zusammenhang mit Prävention unter anderem von *integrierter Sprachförderung* und *integrativer Sprachtherapie* gesprochen. Die integrierte Sprachförderung orientiert sich an allen Kindern oder Risikokindern, sie ist unspezifisch und „.... passiert sowohl zuhause (intuitiv durch die Eltern), wie auch in den Institutionen (z.B. in Kindergärten und Schulklassen) in Form von teilweise standardisierten Sprachförderprogrammen“ (Reinhart, 2009, S. 28). Unter integrativer Sprachtherapie hingegen ist eine individuelle, systembezogene Unterstützung eines Kindes zu verstehen, das eine Spracherwerbsstörung hat. Das einzelne Kind wird spezifisch in der Klasse unterstützt. Die integrative Sprachtherapie findet ergänzend zur logopädischen Therapie statt. Sprachförderung darf jedoch nicht als Ersatz für Sprachtherapie angesehen werden (vgl. ebd.).

Heutzutage gibt es zahlreiche Sprachförderprogramme für den Einsatz mit ganzen Klassen, deren Effizienz und nachhaltige Wirkung jedoch umstritten sind. Vielmehr sollen Sprachförderprogramme am Sprachentwicklungsstand der einzelnen Kinder anknüpfen und aufbauende Impulse geben. Daher fordert die Durchführung von solchen Programmen eine hohe Kompetenz der Förderperson, da individualisiertes, differenziertes Lernen möglich sein soll. Um die Förderung spezifisch ausgerichtet zu gestalten, ist es sinnvoll, vorrangig Reihenuntersuchungen zur Sprachstandserfassung durchzuführen. (vgl. Braun, 2009).

In Abgrenzung zur Sprachtherapie findet Sprachförderung idealerweise im Schulsetting, in einem für die Kinder vertrauten Kontext statt. Die Sequenzen können von der Lehrkraft und der logopädischen

Fachperson zusammen gestaltet werden, was den interdisziplinären Austausch sowie die gegenseitige Weiterbildung begünstigt.

4.1.2 Prävention von LRS im Kindergarten und an der Unterstufe

In schulischen Einrichtungen für Kindergarten- und Unterstufenkinder ist entwicklungsbegleitende Sprachförderung grundlegender Bestandteil des Lehrangebotes. Im Folgenden wird auf LRS-spezifische Präventionsmassnahmen eingegangen.

Wie Susanne Kempe Preti zusammenfasst (2011b), orientiert sich die LRS-Vorbeugung einerseits am sprachlich-kognitiven Ansatz, welcher die Förderung der phonologischen Bewusstheit ins Zentrum stellt. Andererseits hebt der schriftkulturelle Ansatz die Erfassung der Funktion der Schrift hervor. Eine anregend gestaltete Lernumgebung soll den Zugang zur Buch- und Schriftkultur erweitern und zahlreiche Literacy-Erfahrungen ermöglichen. Grundsätzlich soll eine positive Haltung der Kinder zur Schriftsprache gefördert werden. Die Kinder erleben, dass das Beherrschen von Lesen und Schreiben faszinierend ist und Spass macht (vgl. Seglias, 2010).

LRS-vorbeugende Massnahmen für den Kindergarten

Prävention in der Vorschule setzt beim Ausbau grundlegender Fähigkeiten für den Schriftspracherwerb an. Das Kind wird mit spielerischen Übungen zur Motorik, Wahrnehmung und Sprache auf das Lesen und Schreiben vorbereitet. Um dem schriftstrukturellen Ansatz der LRS-Prävention gerecht zu werden, bieten Kindergärten zahlreiche Erfahrungsmöglichkeiten mit Schrift an (vgl. Kamke, 2003). Vorlesesequenzen, Leseecken mit freiem Zugang zu Schreib- und Leseutensilien, aber auch Spiele, die Schrift enthalten, sind nur einige Beispiele zur Förderung früher Schriftsprachkompetenzen.

Ein wichtiger Prädiktor für die Entwicklung einer LRS sind Probleme im Bereich der phonologischen Bewusstheit beziehungsweise in der Analyse, Synthese und Manipulation von lautlichen Strukturen eines Wortes (siehe Kapitel 3.2.2). Hinzu kommen Rückstände in der Entwicklung des Wortschatzes oder im Sprachverstehen. Eine frühzeitige Bestimmung dieser Probleme ist eine zentrale Aufgabe der LRS-Prävention. Mittels diverser Screenings zur phonologischen Bewusstheit und Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten können Risikokinder erfasst werden. Logopädische Fachpersonen nutzen bei Reihenuntersuchungen in Kindergärten auch Testverfahren wie das ‚Bielefelder Screening (BISC)‘ oder ‚Olli der Ohrendetektiv‘⁶.

⁶ ‚BISC‘ wurde von Jansen, Mannhaupt, Marx und Skowronek (2002) erarbeitet. ‚Olli der Ohrendetektiv‘ wurde von Hartmann und Dolenc (2005) erarbeitet.

Darüber hinaus gehören auch systematische Förderprogramme, die spezifisch auf den Schriftspracherwerb vorbereiten, zur vorschulischen Prävention, zum Beispiel das Würzburger Trainingsprogramm ‚Hören, Lauschen, Lernen‘ von Küspert und Schneider (2008) (vgl. Scheerer-Neumann; in Thomé, 2004). (Im Kapitel 4.3.1 wird ein Präventionsprojekt zu diesem Trainingsprogramm vorgestellt.). Bevor solche Trainingsprogramme jedoch durchgeführt werden, ist auf den Entwicklungsstand und die Art der zu trainierenden Aufgaben zu achten.

LRS-vorbeugende Massnahmen für die Unterstufe

Werden Risikokinder in der Vorschule nicht erfasst, ist es für die weitere schulische Laufbahn entscheidend, die Probleme der Kinder innerhalb der ersten Schuljahre zu ermitteln, denn: „Je länger die Schwierigkeiten bestehen, desto grösser wird der Rückstand, da die Kinder in der Zwischenzeit nicht nur im Unterricht, sondern auch ausserhalb der Schule Gelegenheiten zum Üben des Lesens und Rechtschreibens versäumen“ (Klicpera u.a., 2010, S. 238). Vor allem für Risikokinder ist es wichtig, in der Unterstufe im Erwerb der Fähigkeiten spezifisch gefördert zu werden (z.B. in den Fertigkeiten zum Worterkennen und mündlichen Lesen, im Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz oder im Aufbau eines Sichtwortschatzes zur Steigerung der Lesegeschwindigkeit). Zu einigen Inhalten eignen sich Fördermaterialien wie ‚Das schaffe ich!‘ von Naegele und Valtin (2007; 2008) mit didaktischen Hinweisen und Übungen zur Überwindung von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. Auch die reflektierte Wahl eines Förderprogramms aufgrund der beobachteten Schwierigkeiten unterstützt den Lernprozess. Viele LRS-Risikokinder haben Probleme in der Segmentierung von Silben. Daher ist es naheliegend, ein Förderprogramm zu nutzen, das auf Silben als grundlegende Einheiten basiert⁷. Erfreuliche Effekte können sich anschliessend auch in der Rechtschreibung zeigen. Diese Programme eignen sich für den lehrmittelbegleiteten Einsatz für einen Teil der Kinder.

Ein zusätzliches Fördertraining garantiert allerdings noch keinen reibungslosen Verlauf des Lesen- und Schreibenlernens. „Deshalb ist es sehr wichtig, die Lernprozesse der Kinder vor allem in den ersten zwei Schuljahren durch Beobachtungen möglichst genau zu begleiten“ (Scheerer-Neumann; in Thomé, 2004, S. 29). Ein geeignetes Instrument dafür ist die Lernprozessbeobachtung nach Dehn (2010).

Grundsätzlich gilt es, Risikokinder frühzeitig zu erkennen und auf jener Stufe des Lese- und Schreibprozesses zu fördern, die ihnen Mühe bereitet. Dadurch soll die Entwicklung von Kompensationsstrategien zur Umgehung von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben möglichst unterbunden werden. Denn spätestens im dritten Schuljahr reichen die kompensatorischen Strategien nicht mehr aus, und Probleme mit dem Lesen und der Rechtschreibung setzen sich durch (vgl. Roth & Schneider, 2002).

⁷ Das Förderprogramm von Reuter-Liehr (2008) ‚Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung‘ gewichtet die Betonung des silbenweisen Sprechens sehr hoch.

Bedeutung für den Lese- und Rechtschreibunterricht

Im Kapitel 3.2 werden mangelnde methodische-Kompetenzen der Lehrperson mit Schwierigkeiten im Erwerb der Schriftsprache in Verbindung gebracht. Experten betonen, wie grundlegend ein qualitativ hochwertiger Schriftsprachunterricht für die Prävention von LRS ist. Dabei spielen Lehrpersonen eine Schlüsselrolle. Gemäss Hartmann (2007) und Mann (in Thomé, 2004) müssen sie einerseits Kenntnisse zum Erwerb und Prozess des Lesens und Schreibens in gute pädagogische Praxis umsetzen und andererseits durch gezielte Beobachtung Schwierigkeiten der einzelnen Kinder in der Schriftsprache erfassen und ihnen sinnvolle Hilfestellungen anbieten. Lehrkräfte sollten im Unterricht zwischen diversen methodisch-didaktischen Ansätzen variieren können. Dadurch beeinflussen sie das Lesen- und Schreibenlernen sowie dessen Entwicklungsverlauf positiv. Klicpera und andere (2010) fassen nach dem Studium verschiedenster Untersuchungen zusammen, dass sich ein gezielter und strukturierter Unterricht in der Graphem-Phonem-Korrespondenz und eine Einschränkung des zu erlernenden Sichtwortschatzes positiv auf das anfängliche Lesenlernen des Kindes auswirken.

Ein zentraler Aspekt zur Förderung des Erwerbs der Schriftsprache ist die gezielte und überlegte Wahl des Erstleselehrmittels. Dabei ist zu überprüfen, nach welcher Reihenfolge das Lesen und Schreiben vermittelt wird und welches die Vor- und Nachteile der Methode sind (vgl. Costard, 2007). Zusätzlich zum Erstleselehrmittel können Lehrpersonen verschiedene Hilfsmittel einführen (z.B. Anlauttabellen), welche unter anderem die Festigung der Graphem-Phonem-Korrespondenz fördern. Zudem sollen Kinder ermutigt werden, mit strukturierenden Hilfestellungen selbständig Texte zu verfassen, wobei zu Beginn der Erwerbsphase auf orthographische Korrektheit verzichtet wird. Weitere wichtige Bestandteile des Erstleseunterrichts bilden die Förderung des Leseverständnisses durch Wortschatzerweiterung und die Vermittlung von effektiven Lese-, Schreib- und Verständnisstrategien. Ergänzend müssen für den Fördererfolg motivierende Lernangebote geschaffen werden, die das Kind ansprechen und handlungs- sowie erlebnisorientiert sind. Dafür passt die Lehrperson Aufgabenstellungen im Schwierigkeitsgrad an und stellt zum Beispiel (vereinfachte) Lesetexte zur Verfügung, die die Kinder bewältigen können (vgl. Scheerer-Neumann; in Thomé, 2004). „Bei all diesen Aufgaben ist es zur Individualisierung des Unterrichts erforderlich, dass die Lehrer auch die Mitschüler aktiv einbeziehen und beim gemeinsamen Lernen unterstützen“ (Klicpera u.a., 2010, S. 112) und als übergeordnetes Ziel stets die Entwicklungspotentiale und –möglichkeiten sowie eigene Lernstrategien der Kinder fördern. Denn „... im Mittelpunkt steht heute nicht mehr die Frage nach der richtigen Lehrmethode, sondern das differenzierte Eingehen auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler“ (Polli, 2008, S. 57.)

Die oben erwähnten pädagogischen Massnahmen sind Empfehlungen an die Lehrpersonen zur LRS-Vorbeugung. Die Autorinnen dieser Arbeit verstehen diese Ratschläge als Strategien, welche die

Lehrkräfte in der Gestaltung ihres Schriftsprachunterrichts berücksichtigen sollten. Wenn sie also nach diesen Strategien handeln, werden sie in Bezug auf LRS präventiv aktiv.

4.1.3 Beitrag der Logopädie zur Prävention von LRS

Die Effektivität der integrierten Sprachförderung wird gesteigert, wenn die Schulen ergänzende Interventionen im Einzel- oder Kleingruppensetting anbieten. An dieser Stelle werden Schulische Heilpädagoginnen (SHP) und logopädische Fachpersonen beigezogen. Vor allem Letztere bringen die erforderlichen diagnostischen Kompetenzen mit, um Risikokinder beispielsweise anhand von Reihenuntersuchungen zu erfassen und anschliessend weitere gezielte Förder- oder therapeutische Massnahmen einzuleiten. „Fachleute für kindliche Sprachprobleme und sprachbasierte Lernschwierigkeiten haben wichtige Aufgaben bei der Früherkennung und Prävention von Lese- und Schreibproblemen“ (Hartmann, 2007, S. 120). Des Weiteren sieht Leemann Ambroz (2009) die präventiven Aufgaben zu LRS nicht nur in der Früherfassung und Therapie, sondern auch in der Beratung des Schulteam. (Weitere Erläuterungen zu den Aufgaben der Logopädin folgen im Kapitel 4.3.2.). Auch Hartmann (2007) weist darauf hin, dass Sprachspezialistinnen neben spezifisch pädagogisch-therapeutischem Wissen auch Kenntnisse darüber haben sollten, wie Regelpädagoginnen in der Aneignung und Nutzung präventivrelevanter Kompetenzen begleitet werden können. „Für die notwendige Koordination von Leseunterricht und speziellen Interventionen für Risikokinder sind im Rahmen einer schulweiten Prävention regelmässiger Austausch und kollegiale Kooperation zwischen Lehrpersonen und Spezialisten unerlässlich“ (S. 123). Alle profitieren davon, wenn Logopädinnen ihr spezifisches Wissen zum Schriftspracherwerb und den damit verbundenen Schwierigkeiten anderen Fachkräften zur Verfügung stellen.

Im Kapitel 4.3.2 wird ausführlicher auf die präventive Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und logopädischen Fachpersonen eingegangen, welche die Kooperative Beratung mit einschliesst. Zu LRS-spezifischen Themen, bei denen die Logopädie den Pädagoginnen der Unterstufe beratend zur Seite steht, könnten folgende zählen⁸:

- allgemeine Hilfestellungen zur Unterstützung von Risikokindern im Unterricht (z.B. auf eine direkte, systematische und explizite Instruktion achten, mehr Zeit für die Vermittlung einplanen)
- Anregungen zur Auswahl von Erstleselehrmitteln, Übungsmaterialien und zusätzlichem Hilfsmaterial wie Anlauttabellen
- Hinweise auf Sprachförderprogramme oder Lernprozessbeobachtung

⁸ Die Zusammenstellung ergibt sich in Anlehnung an das unveröffentlichte Vorlesungsskript von Kempe Preti (2011b) zur LRS-Prävention.

- Fachwissen zum Schriftspracherwerb und Schwierigkeiten in diesem Bereich

Hier handelt es sich nur um eine Auswahl von möglichen Beratungsinhalten zur LRS-Vorbeugung. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, vertiefter auf diese Themen einzugehen.

4.2 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In diesem Unterkapitel wird zuerst ein allgemeines Verständnis von Zusammenarbeit und der dabei wirkenden Ebenen beschrieben. Anschliessend folgt ein Verweis auf gesetzliche Grundlagen zur Zusammenarbeit im schulischen Kontext mit Fokus auf die Kooperation zwischen Lehrpersonen und logopädischen Fachkräften.

4.2.1 Verständnis von Zusammenarbeit in der Literatur

Folgende Definition erklärt den Begriff ‚Zusammenarbeit‘ in einem allgemeinen Sinn:

Das Wort Zusammenarbeit, eine Substantivbildung aus dem Adverb zusammen und dem Begriff Arbeit, bezeichnet ein bewusstes Zusammenwirken bei der Verrichtung einer Tätigkeit zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Es handelt sich somit um eine aktive Form der Kooperation, bei der Arbeitsanstrengungen der Beteiligten vonnöten sind. (Wikipedia, 2011)

Wie aber kann und soll ein solches bewusstes Zusammenwirken von verschiedenen pädagogischen Fachkräften aussehen? In der Literatur ist darüber nur wenig zu finden. Meistens wird die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Heilpädagoginnen beschrieben und im Zusammenhang mit der schulischen Integration erwähnt. Folgende Umschreibung ist aber auch auf die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Logopädinnen übertragbar.

Zusammenarbeit ist „nicht eine einmal erlernbare Fähigkeit an sich, auf die beliebig zurückgegriffen werden kann“ (Simmen, 1990; zitiert nach Haeblerlin, Jenny-Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 91). Sie ist vielmehr als Prozess des gemeinsamen Arbeitens zu verstehen, der sich immer zwischen den beiden Polen ‚Konflikt‘ und ‚Kooperation‘ bewegt.... Es bedarf gezielter Bemühungen der zusammenarbeitenden Fachpersonen - der Kindergärtnerin oder des Regelschullehrers auf der einen Seite und der Heilpädagogin oder des Sonderschullehrers auf der anderen Seite -, um die individuellen Gesichtspunkte, Perspektiven und Kompetenzen der Beteiligten zu einem sinnvollen Ganzen zusammenwachsen zu lassen. (ebd., S. 24)

Zusammenarbeit wird als ein Prozess verstanden, in dem sich die beteiligten Personen immer wieder neu orientieren und organisieren müssen. Dieser Prozess wird angetrieben durch das gemeinsame Bemühen um die Annäherung an ein Ziel, das ebenfalls gemeinsam ausgehandelt werden muss.

Das ‚sinnvolle Ganze‘ wäre dann die Voraussetzung, mit der das gemeinsame Ziel verfolgt werden könnte, nämlich die optimale Unterstützung der Entwicklungs- und Sozialisationsprozesse der Kinder.

Kooperation ist ein arbeitsintensiver Prozess, der sich unterschiedlich gestaltet, je nach den geltenden Rahmenbedingungen, Beziehungen, persönlichen Voraussetzungen und den vorhandenen Fachkompetenzen (vgl. Haerberlin et al., 1992).

In dieser Bachelor-Arbeit werden die Begriffe Kooperation, Zusammenarbeit oder interdisziplinäre Zusammenarbeit synonym verwendet, wenn ein Zusammenwirken von Fachpersonen gemeint ist, die in Schulen tätig sind.

Wocken unterscheidet in Haerberlin et al. (1992) vier Hauptfaktoren, die bei der Zusammenarbeit im pädagogischen Bereich eine wichtige Rolle spielen: die Persönlichkeitsebene, die Beziehungsebene, die Organisationsebene und die Sachebene. Diese Strukturelemente sind miteinander verknüpft und bedingen sich wechselseitig.

Ein anderer wichtiger Faktor für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Sprachheilpädagoginnen wird von Lütje-Klose (1997) beschrieben: die bildungspolitische Ebene.

Folgende Abbildung soll das Zusammenwirken der verschiedenen Bereiche verdeutlichen:

Abb. 4: Zusammenwirkende Bereiche pädagogischer Zusammenarbeit (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2011).

Diese fünf Bereiche bilden die Basis, auf der die Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften aufgebaut werden kann. Falls in einem oder mehreren Bereichen Probleme auftreten, ist eine funktionierende Zusammenarbeit erschwert.

Im Folgenden werden die fünf verschiedenen Ebenen in Anlehnung an Haeblerlin et al. (1992) und Lütje-Klose (1997) genauer beschrieben und erklärt.

Persönlichkeitsebene

In der Zusammenarbeit müssen die einzelnen Individuen Stellung beziehen und Meinungen, Erwartungen und Wünsche offenlegen. Dies verlangt von jeder Person ein grosses Mass an Offenheit und Mut. Eigene Wertvorstellungen, Probleme und Emotionen werden nach aussen hin sichtbar. Auch gibt jeder seine Rolle und ihren persönlichen Wissensstand preis. Dies macht verletzlich und ist daher häufig mit Angst verbunden. Ob man sich dem Gegenüber öffnet, hängt sehr stark vom Vertrauen in die andere Person ab. Die Persönlichkeitsebene ist daher sehr eng mit der Beziehungsebene verknüpft.

Beziehungsebene

Im Schulsystem werden Teams oft zufällig zusammengewürfelt. Meist kann man nicht wählen, mit wem man zusammenarbeitet. Dies verlangt von der einzelnen Person Transparenz und Grosszügigkeit. Kritik entgegenzunehmen oder auszusprechen wird nur in einer Gruppe von Menschen akzeptiert, die sich gegenseitig vertrauen und schätzen. Damit Zusammenarbeit funktioniert, muss die Beziehung der einzelnen Mitglieder von gegenseitigem Respekt und von Wertschätzung geprägt sein. Jedes muss sich auf das Andere verlassen können. „Die Akzeptanz der anderen Person in ihrer Berufsrolle und die Wertschätzung ihrer Fachkompetenz ist von grundlegender Bedeutung für das Gelingen der Kooperation“ (Lütje-Klose, 1997, S. 400).

Sachebene

Lehrpersonen unterscheiden sich nach Haeblerlin et al. (1992) in ihrem Charakter, ihrer Ausbildung, ihrer Wertorientierung, ihren Begründungen und Zielvorstellungen. In der Zusammenarbeit müssten zugunsten eines gemeinsamen Ziels normativ-didaktische Vorstellungen (Motive, Begründungen, Wertorientierungen und Zielvorstellungen) offen gelegt und einander angeglichen werden. Für ein gemeinsames pädagogisches Handeln müssen sich die Zusammenarbeitenden auch auf ein methodisch-didaktisches Vorgehen einigen. Dies verlangt Gesprächsbereitschaft und die Fähigkeit, sich auf Neues einzulassen. Insofern ist die Sachebene sehr eng mit der Persönlichkeits- und Beziehungsebene verknüpft. Im Gespräch wird nach Kompromissen gesucht und Fachwissen ausgetauscht. Es wird entschieden, welche Inhalte und Themen in der gemeinsamen Arbeit behandelt und welche Ziele damit verfolgt werden. Auch erzieherische Fragen und Probleme werden auf der Sachebene gemeinsam beantwortet und gelöst.

Damit auf der Sachebene zusammengearbeitet werden kann, müssen beide Parteien genügend Kenntnisse über das Berufsfeld der Anderen haben. „Um von den Kompetenzen der KooperationspartnerIn profitieren zu können, müssen beide PädagogInnen etwas über die Fähigkeiten der anderen wissen, sie verstehen und im gemeinsamen Interesse nutzen lernen“ (Lütje-Klose, 1997, S. 400). Es ist also wichtig zu wissen, wie und woran der Andere arbeitet und welches Fachwissen er hat, damit gewinnbringende Zusammenarbeit geleistet werden kann.

Organisationsebene

Im Schulsystem sind auf der organisatorischen Ebene vor allem die Rahmenbedingungen entscheidend für die Arbeit im Team. Damit Zusammenarbeit gelingt, braucht es verbindliche Abmachungen und passende Rahmenbedingungen. Zum einen brauchen gegenseitige Beratungsgespräche und gemeinsame Unterrichts- und Förderplanung viel Zeit. Zum anderen müssen für die Umsetzung gemeinsamer Ideen geeignete Räumlichkeiten, Materialien und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Auf der Organisationsebene werden die Form der Zusammenarbeit sowie die dafür erforderlichen zeitlichen, räumlichen und finanziellen Ressourcen und Materialien festgelegt.

Aus der Studie von Lütje-Klose (1997) geht hervor, dass Weiterbildung von Lehrpersonen ebenfalls als wichtige Rahmenbedingung für eine gelingende Zusammenarbeit gilt. Nach Meinung der meisten ihrer Interviewpartnerinnen sollten Lehrpersonen der Regelschule mehr über den Spracherwerb und Sprachfördermöglichkeiten wissen und diese Kenntnisse auch schon in ihrem Lehramtstudium vermittelt bekommen. Für Logopädinnen sollten Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden, die sie auf die Arbeit im Team und die Beraterinnenrolle vorbereiten. Fundiertes Fachwissen erleichtert das Zusammenarbeiten im Team und unterstützt die Professionalität beider Fachkräfte.

Bildungspolitische Ebene

Damit die oben beschriebenen Rahmenbedingungen erfüllt werden können, muss von bildungspolitischer Seite Stellung bezogen werden. Es braucht einen klar formulierten Auftrag im Schulgesetz, damit für alle im Schulsystem arbeitenden Personen die Zusammenarbeit umsetzbar und verbindlich wird. Dies ist insbesondere auch für die Schulbehörden wichtig, die dafür zuständig sind, finanzielle Ressourcen zu sichern, Argumentationshilfen zu bieten und Fortbildungsangebote sowie Strukturen für die Zusammenarbeit zu schaffen. Dass die Organisationsebene stark von der bildungspolitischen Ebene abhängt, wird auch von Lütje-Klose (1997) beschrieben: „Die Verflechtung dieser organisatorischen Bedingungen mit der bildungspolitischen Ebene sind offensichtlich, denn die Schaffung angemessener organisatorischer Rahmenbedingungen ist nur unter entsprechenden gesetzlichen und finanzpolitischen Bedingungen denkbar“ (S. 210).

Im Folgenden wird überprüft, ob Verordnungen und Gesetze zur Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Logopädinnen bestehen.

4.2.2 Gesetzliche Grundlagen zur Zusammenarbeit von Logopädie und Regelschule

Die aufgeführten gesetzlichen Grundlagen beziehen sich alle auf Bestimmungen für den Kanton Aargau. Auf das Recherchieren in den Gesetzesbüchern und Richtlinien von Berufsverbänden der anderen Kantone wird verzichtet.

Der Verein Aargauischer Logopädinnen und Logopäden (VAL) geht in seiner ‚Empfehlung für ein Pflichtenheft‘ auf die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen ein in Bezug auf die Arbeitszeit, die Zugehörigkeit, die Haupt- und Spezialaufgaben von Sprachheiltherapeutinnen im Schulsystem. Alle Angaben und Richtlinien basieren auf der Systematischen Sammlung des Aargauischen Rechts (SAR), sind also gesetzlich verankert.

Arbeitszeit

Die Arbeitszeit, die für die Zusammenarbeit zur Verfügung stehen soll, ist im Kapitel 2 der Empfehlung des VAL (2009) genau definiert: „Die gemeinsame Arbeitszeit beträgt maximal 10% der Jahresarbeitszeit oder mindestens 20 Stunden pro Schuljahr bei Teilzeitanstellung und beinhaltet Teamarbeit, gemeinsame Weiterbildung und Tätigkeiten für die Schulgemeinde“ (S. 3).

10% der Jahresarbeitszeit oder mindestens 20 Stunden pro Schuljahr sind demnach für die gemeinsame Arbeitszeit reserviert. Davon ist aber nur ein Teil für die Zusammenarbeit (Teamarbeit) gedacht, und was der VAL unter Teamarbeit versteht, wird nicht genauer definiert.

Weiter wird betont, dass die Logopädin ein Mitglied des Schulteams ist und sich in die Teamarbeit integrieren sollte: „Die Logopädin ist Mitglied des Schulteams am Hauptstandort und zugleich eines Therapieteams, falls mehrere Logopädinnen an einem Ort angestellt sind. Es empfiehlt sich ... dort [am Arbeitsort der Logopädin, Anm. d. Verf.] ... mehrheitlich in die Teamarbeit zu integrieren“ (ebd., S. 4).

Präventive Aufgaben einer Logopädin

Im Kapitel 5 der Empfehlung vom VAL werden die Hauptaufgaben der Logopädinnen genauer definiert. Dazu gehören Prävention in Form von Beratung und Reihenerfassungen. „Die Prävention umfasst Aufklärung, Beratung und Anleitung von Eltern und anderen Bezugspersonen ... und Öffentlichkeitsarbeit. Die Erfassung erfolgt durch die logopädische Reihenerfassung (im Kindergarten und in der Schule, bis zum Ende der ersten Klasse) mit dem schriftlichen Einverständnis der Erziehungsberechtigten“ (ebd., S. 5).

Dass Reihenuntersuchungen auch in der Schule (bis zum Ende der ersten Klasse) verpflichtend sind, ist eine neue Erkenntnis für das Forscherteam. Ob diese Verordnung den Logopädinnen im Aargau bekannt ist, wird bezweifelt und wirft neue Fragen auf: Was sind Inhalt und Ziele einer Reihenuntersuchung in der Schule? Was soll damit erfasst werden? Wird in der ersten Klasse, wie im Kindergarten, der Fokus vor allem auf die Lautsprache gesetzt oder wird auch die Schriftsprache untersucht? Zur genaueren Abklärung wurde beim VAL nachgefragt. Laut Daniela Bühler, Vizepräsidentin des VAL, gibt es keine genaueren Bestimmungen dazu, was eine Reihenuntersuchung in der Schule beinhalten sollte. Ihres Wissens würde aber in der ersten Klasse eher eine Nachkontrolle des allgemeinen Sprachentwicklungsstandes stattfinden und nicht die Schriftsprache untersucht.

Neben Aufklärung und Beratung empfiehlt der VAL (2009) den logopädischen Fachpersonen „...die Öffentlichkeit in Bezug auf Sprachstörungen und deren Auswirkungen zu sensibilisieren, ... und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten im grossen (z.B. Tag der Logopädie) und im kleinen Rahmen (z.B. Aufklärung von Eltern, Fachpersonen und Behörden)“ (S. 6). Die Beratung von Lehrpersonen als Beispiel der Öffentlichkeitsarbeit im kleinen Rahmen wird im Kapitel 4.3.2. näher beschrieben. Auf weitere Ausführungen zur Öffentlichkeitsarbeit wird verzichtet, da dieser Bereich zu weit vom eigentlichen Forschungsthema (interdisziplinäre Arbeit zwischen Lehrpersonen und Logopädinnen) entfernt ist.

Mitarbeit im Team

Im Pflichtenheft des VAL wird in Kapitel 6 auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachleuten verwiesen. Dort bedeutet Zusammenarbeit vor allem Austausch und Diskussion:

Je nach Art der Störung ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Fachleuten, z.B. Lehrpersonen, (Schul-)Psychologinnen, Schulische Heilpädagoginnen, Heilpädagogische Früherzieherinnen, Ärztinnen, Sozialpädagoginnen, Psychomotoriktherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen u.a., erforderlich. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit beinhaltet, unter Berücksichtigung der Schweigepflicht, Austausch und Diskussion von wichtigen Informationen, die zur Festlegung, Überprüfung und Anpassung geeigneter Entwicklungs- und Therapieziele führen. (VAL, 2009, S. 6)

Beim Departement Bildung, Kultur und Sport (DBKS, 2011), Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten ist unter ‚Informationen für Sprachheilfachpersonen‘ Folgendes über Zusammenarbeit zu lesen: „Sie sind ein wichtiger Teil eines oder mehrerer Schulteams. Ihre Mitarbeit im Team ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Erste Anlaufstelle bei Fragen ist die Schulleitung“.

Die Mitarbeit im Lehrerkollegium wird als wichtiger Bestandteil der Arbeit einer Logopädin gesehen. Des Weiteren gehört auch die Beratung und interdisziplinäre Zusammenarbeit zum Berufsauftrag einer Sprachheilfachperson, wie folgendes Zitat zeigt: „Logopädinnen und Logopäden ... beraten und unterstützen Eltern und Lehrpersonen bei fachlichen Fragestellungen, pflegen die interdisziplinäre Zusammenarbeit, leisten Informationsarbeit, führen im Auftrag der Schulpflege Abklärungen und Kontrollen durch und erstellen die notwendigen Berichte“ (ebd.).

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Kooperation in den gesetzlichen Bestimmungen immer wieder als wichtiger Bestandteil der logopädischen Arbeit erwähnt wird. Leider sind diese Bestimmungen eher vage formuliert und genauere Richtlinien zum Ausmass und zum Inhalt der Zusammenarbeit fehlen weitgehend. Dies bedeutet aber, dass die im vorangegangenen Kapitel erwähnte bildungspolitische Ebene, eventuell nicht genügend ‚Boden‘ für eine gelingende Zusammenarbeit liefert. Probleme auf der bildungspolitischen Ebene können zu Schwierigkeiten auf den anderen Ebenen führen. Zum Beispiel können Rollenkonflikte entstehen, wenn der Berufsauftrag nicht klar definiert ist, was wiederum zu Problemen auf der Beziehungs- und Organisationsebene führen kann.

4.3. Zusammenarbeit als Prävention von LRS

Sucht man in der Literatur nach dem Thema Zusammenarbeit, so wird man am ehesten im Bereich der Prävention fündig. Diese zwei Bereiche scheinen eng miteinander verwoben und bedingen sich offenbar gegenseitig. Zurzeit sind in Deutschland und in der Schweiz mehrere Projekte am Laufen, die durch vermehrte interdisziplinäre Zusammenarbeit versuchen, die Häufigkeit von LRS und anderen Sprachentwicklungsstörungen zu senken. In Deutschland werden diese Präventionsprojekte ausschliesslich im Vorschulalter durchgeführt.

4.3.1 Interdisziplinäre Zusammenarbeit in beispielhaften Präventionsprojekten

Beim *Freiberger Konzept* arbeiten Erzieherinnen aus allen Kindergärten, die Spracherzieherinnen, eine Lehrerin der Sprachheilschule, ein Schulrat, ein Logopäde und der ärztliche Leiter des sozialpädiatrischen Zentrums zusammen. Diese Zusammenarbeit ist von Erfolg gekrönt: „Es ist uns gelungen, die Häufigkeit von LRS in unserer Stadt deutlich zu senken“ (Rosenkötter, o. J.). In der Stadt Freiberg werden alle Kinder, nicht nur die Risikokinder, gefördert. Zur Erfassung und Dokumentation der Entwicklungsschritte aller Kinder wurde vom Arbeitsteam ein Beobachtungsbogen entwickelt, der allfällige Störungen und Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung aufdeckt. Zur Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten hat das Arbeitsteam einen neuen Förderplan für die letzten 20 Wochen vor Schulbeginn erstellt. Dabei üben die Kinder zehn Wochen lang ‚phonologische Bewusstheit‘ mit dem Würzburger Trainingsprogramm ‚Hören, lauschen, lernen‘. Anschliessend wird weitere zehn Wochen mit den eigens entwickelten Freiberger Sprachspielen ‚Hören, sehen, verstehen‘ gearbeitet. Darin geht es vermehrt um die Graphemerkennung und die Graphem-Phonem-Verknüpfung. Damit dieses Konzept aufgebaut und durchgeführt werden konnte, brauchte es die Zustimmung aller am Projekt mitarbeitenden Parteien. Das zusammenarbeitende Team nahm den zeitlichen Mehraufwand in Kauf, und die politisch Verantwortlichen im Stadtrat bewilligten und organisierten die Finanzierung des Projekts (vgl. ebd.).

Auch in der Schweiz gibt es Bestrebungen, Präventivmassnahmen in Teamarbeit anzuwenden. Der *Logopädische Dienst Mittelrheintal* bietet seit zehn Jahren Teamteaching für den Kindergarten und die Einführungsklasse an (vgl. Braun, 2005). Bei der Einführungsklasse kommt die Logopädin regelmässig jede Woche für eine Lektion in die Schulklasse. Die Stunden werden gemeinsam mit den Heilpädagoginnen vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet. Die Inhalte der Lektionen zielen vermehrt auf die Unterstützung des Lese- und Schreiblernprozesses ab. Die Zusammenarbeit erfolgt im Teamteaching, Parallelunterricht, Stationsunterricht und Zusatzunterricht (Die Begriffe werden im Kapitel 4.3.2 genauer erklärt.). Auch bei diesem Projekt können Erfolge verbucht werden:

Bei beiden Massnahmen (Kindergarten und Einführungsklasse) ist bemerkenswert, dass sich bei Kindern, die sowohl in der logopädischen Einzeltherapie als auch in den Sprachförderstunden teilnahmen, die Therapiezeiten verkürzten. Somit ist die integriert/kooperative Sprachförderung ökonomisch gesehen nicht nur ein Mehraufwand. (Mannhard & Braun, 2008, S. 57-58)

In beiden oben beschriebenen Projekten wird klar, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine wichtige Rolle bei der Prävention von LRS spielt. Von allen Beteiligten wird diese Massnahme als sehr wertvoll beschrieben und es wird betont, wie gewinnbringend der erfahrungsorientierte Austausch von Fachkräften für die Prävention sei. Es wird aber auch klar, dass Zusammenarbeit mit Mehraufwand verbunden ist. Eine institutionelle Einbindung von Logopädinnen in eine interaktive Zusammenarbeit benötigt förderliche politische und finanzielle Rahmenbedingungen sowie Offenheit aller beteiligten Personen und Berufsgruppen (vgl. ebd.).

Warum aber endet dieses Projekt mit dem Eintritt in die Regelschule? Gerade zu diesem Zeitpunkt, beim Erlernen der Schriftsprache, wäre doch die Prävention von LRS dringend nötig. An der Unterstufe könnten erste Anzeichen von LRS rechtzeitig erkannt und mit gezielten Fördermassnahmen aufgefangen werden. Auf die Frage, warum das Projekt des *Logopädischen Diensts Mittelrheintal* auf der Unterstufe nicht weitergeführt wird, nannte der Initiant Wolfgang G. Braun folgende Gründe:

1. Begrenzte Ressourcen in Form von finanziellen Mitteln und Personal
2. Schwerpunktlegung auf frühe Erfassung und frühe Förderung im Altersspektrum 3 – 6 Jahre.
3. Abgrenzung zum Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogik (SHP) ist nicht klar definiert. Die Koordination von Logopädie, SHP und Regelschule erweist sich daher als schwieriger und konfliktanfälliger als im Kindergarten.
4. Im erwähnten Einzugsgebiet bieten Legasthenietherapeutinnen auch ‚präventive‘ Angebote wie Leseclubs, Bibliotheksprogramme etc. auf der Unterstufe an.

Dass knappe Ressourcen im Bildungswesen die Zusammenarbeit erschweren, leuchtet ein. Aber dass die Heilpädagogik einen hinderlichen Einfluss auf die präventive Zusammenarbeit von Logopädie und Schule haben könnte, gibt zu denken. Aufgrund der von Braun angesprochenen Problematik der Ab-

Abgrenzung zwischen der Schulischen Heilpädagogik und der Logopädie wird nachfolgend auf diese Thematik eingegangen.

Abgrenzung zwischen der Schulischen Heilpädagogik und der Logopädie

Heilpädagoginnen arbeiten häufiger als Logopädinnen in den Klassen und unterstützen die Lehrperson im Unterricht. Sie sind aber keine Fachpersonen im Bereich Sprache und besitzen daher auch keine differenzierten Kenntnisse zur Diagnostik und Therapie von LRS. „Schulische Heilpädagogen sind zwar Fachkräfte, aber nicht Fachkräfte der Sprachlichkeit“ (Braun; in Bürkler & Kummer Wyss, 2007, S. 13). Prävention von LRS gehört in den Aufgabenbereich einer logopädischen Fachperson und kann nicht vollumfänglich und ohne Unterstützung der Logopädie von Heilpädagoginnen übernommen werden. Dies wurde dem Forscherteam auch seitens der Ausbildungsstätte Hochschule für Heilpädagogik mitgeteilt. Es scheint, dass diese Abgrenzung der Aufgabenbereiche Logopädie und Heilpädagogik in der Praxis noch nicht vollumfänglich stattgefunden hat und es daher einer genauen Klärung von Rolle und Tätigkeit aller am Schulsystem beteiligten Fachpersonen bedarf.

„Schulische Heilpädagogen sind Fachleute für Schulschwierigkeiten, Logopädinnen für Sprachschwierigkeiten. Die Teilnahme dieser zusätzlichen Fachpersonen am Unterrichtsgeschehen entlastet die Klassenlehrpersonen“ (Direktion Bildung & Sport Olten; zitiert nach Geiser-Kamber, 2011, S. 6). Dieses Zitat der Direktion Bildung und Sport Olten⁹ suggeriert, dass Heilpädagoginnen und Logopädinnen im Grundsatz die gleiche Aufgabe haben, nämlich die Unterstützung der Kinder im Unterricht. Die Logopädin und Heilpädagogin Esther Geiser-Kamber (2011) differenziert: „Logopädie ist ein therapeutischer Beruf, während die Heilpädagogin nahe zum Unterricht gehört“ (S. 6). Auch Susanne Kempe Preti (2010) postuliert, dass die Schulische Heilpädagogin ins Schulzimmer gehört. Die Logopädin hingegen wird nur in bestimmten, eng umschriebenen Bereichen im Schulzimmer tätig. Im folgenden Kapitel werden die logopädischen Arbeitsbereiche genauer erläutert.

4.3.2 Präventive Zusammenarbeit von Logopädinnen und Unterstufenlehrpersonen

Vorgängig wurden beispielhafte Projekte zur Prävention von LRS beschrieben. Wie aber lässt sich präventive Zusammenarbeit an einer gewöhnlichen Unterstufe ohne zusätzliche Ressourcen bewerkstelligen? 10% der Arbeitszeit einer in der Schule tätigen Logopädin kann für die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen genutzt werden. Dies ist eher wenig, wenn man bedenkt, wie zeitaufwändig die Arbeit im Team sein kann. Kommt hinzu, dass Logopädinnen mit mehreren Lehrkräften kooperieren müssen

⁹ Zitat aus einer Stellungnahme der Direktion Bildung und Sport Olten vom 16. Dezember 2010 (vgl. Geiser-Kamber, 2011).

und für verschiedene Klassen zuständig sind. Da erscheint es doch sinnvoll, dass die fördernde und unterstützende Zusammenarbeit im Klassenzimmer vor allem von den Heilpädagoginnen übernommen wird. Das zentrale Handlungsfeld der Logopädinnen ist laut Susanne Kempe Preti (2010) ohnehin nicht der Unterricht. Aber „... regelmässige, interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht die Abstimmung von Interventionen und ist die Voraussetzung für nachhaltige Erfolge und verbesserte schulische Integration“ (S. 11). Wie also soll und kann eine solch nützliche Zusammenarbeit von Logopädinnen und Lehrpersonen aussehen? Und welche Aufgaben sollen dabei von der Logopädin übernommen werden?

Laut Kempe Preti (2010), in Anlehnung an Lütje-Klose (2001), übernimmt die Logopädin an einer integrativen Schule folgende Arbeitsbereiche:

Abb. 5: Aufgaben der Logopädin (nach Kempe Preti, 2010; in Anlehnung an Lütje-Klose, 2001).

Es fällt auf, dass nur die Aufgabenbereiche 4 und 6 von der Logopädin alleine ausgeführt werden können. Alle anderen Bereiche verlangen in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit mit der Lehrperson. Auch ein Klassen-Screening macht vor allem dann Sinn, wenn die Ergebnisse anschliessend mit der Lehrperson besprochen werden und gemeinsam Fördermassnahmen für den Unterricht und die Therapie erarbeitet werden. Über die präventive Funktion eines Klassen-Screenings wurde schon vorgängig berichtet (siehe Kapitel 4.1.2). Hier sollen die Bereiche ‚Tätigkeit im Unterricht‘ und ‚Kooperative Beratung‘ genauer untersucht und ihre Bedeutung für die Prävention von LRS ermittelt werden.

Tätigkeit im Unterricht

Die Tätigkeit einer Logopädin im Klassenzimmer kann fallbezogen (integrativ) oder fachbezogen (integriert) erfolgen (vgl. Kempe Preti, 2010). Zur Prävention eignet sich vor allem die integrierte, fachbezogene Variante, bei der die ganze Klasse von einer logopädischen Sprachförderung profitieren kann. Einer integrierten Sprachförderung in der Klasse geht eine intensive Zusammenarbeit mit der Lehrperson voraus, bei der Inhalte, Ziele und Rollenverteilung genau definiert werden.

Die Aufgabenteilung sieht im Allgemeinen so aus, dass die Logopädin ihre sprachspezifischen Komponenten einbringt und als Modell für den Einsatz sprachfördernder Strategien zur Verfügung steht. Während die Lehrperson die Kompetenz in Bezug auf die didaktischen Aspekte ... einbringt und über Erfahrungen mit der sozialen Dynamik der Klasse verfügt. (Kempe Preti, 2011a, S. 26)

Auch der zeitliche Rahmen sowie die Mitarbeit oder Information der Heilpädagogin müssen geklärt sein. Es ist erwiesen, dass klassenintegrierte Interventionen die Kommunikationsfähigkeit und die sprachlich-kognitiven Leistungen in Bezug auf das Lesen und Schreiben verbessern (vgl. ebd.). Da sie jedoch sehr zeit- und arbeitsintensiv sind, sollten sie nur punktuell und mit einem klar definierten, präventiven Ziel zur Anwendung kommen. Sinnvoll ist es, wenn auch die Heilpädagogin in die Planungsphase einer Sprachfördereinheit miteinbezogen wird. Dann können die Rollen aller Beteiligten klar definiert werden, und es findet ein intensiver Austausch von Fachwissen statt, der einer internen Weiterbildung gleichkommt. Nach einer Einführung des Themas in der Klasse und einigen wenigen von der Logopädin geführten Lektionen könnte dann die Heilpädagogin in Zusammenarbeit mit der Lehrperson das Präventionsprojekt weiterführen. Zur Durchführung des gemeinsamen Unterrichts stehen den Kooperationspartnerinnen laut Lütje-Klose und Willenbring (1999) sieben verschiedene Formen zur Verfügung:

1. Lehrerin und Beobachterin: Eine Pädagogin übernimmt die primäre Verantwortung für den Unterricht, während die andere beobachtet.
2. Lehrerin und Helferin: Eine Pädagogin übernimmt die primäre Verantwortung für den Unterricht, während die andere einzelne Kinder bei ihrer Arbeit unterstützt.
3. Stationsunterricht: Der Unterrichtsinhalt wird in verschiedenen Stationen angeboten, welche die Kinder in Kleingruppen durchlaufen und bearbeiten. Die Stationen sind je nach Inhalt und Schwierigkeitsgrad von den Lehrpersonen betreut oder können von der Kindergruppe alleine bewältigt werden.
4. Parallelunterricht: Jede Lehrerin unterrichtet eine Hälfte der Klasse zum gleichen Inhalt, eventuell in verschiedenen Räumen.
5. Niveaudifferenzierter Unterricht: Die eine Lehrperson unterrichtet die Kinder, die dem Unterrichtsstoff problemlos folgen können, während die andere mit den Kindern arbeitet, die langsamer sind und Mühe haben.

6. Zusatzunterricht: Zum regulären Unterricht werden von der zweiten Lehrkraft Zusatzmaterial und differenzierte Hilfen für Kinder mit Lernschwierigkeiten angeboten.
7. Teamteaching: Die beiden Lehrkräfte gestalten den Unterricht gemeinsam und übernehmen abwechselnd die Führung.

Durch die Tätigkeit einer Logopädin im Unterricht wird gemäss Kempe Preti (2010) die Partizipation der Risikokinder im Schulalltag verbessert und der Schriftspracherwerb aller Kinder gefördert. Trotzdem ist es sinnvoll, dass klassenintegrierte Sprachförderung in Zusammenarbeit mit der Lehrperson nur in einem eng umgrenzten Rahmen stattfindet, denn der Hauptauftrag einer Logopädin ist die therapeutische Arbeit. Die integrierte Sprachförderung ist laut Reinhart (2009) eine ergänzende Leistung der Logopädie. Sie kann die Therapie im Einzelsetting nicht ersetzen.

Reinhart (2009) fügt hinzu, dass Logopädinnen ihr spezifisches Fachwissen all jenen zur Verfügung stellen sollten, die sich mit Kindern in Bildungs- und Betreuungsinstitutionen beschäftigen. Dafür könnten sie fachliche Beratungen anbieten sowie Öffentlichkeitsarbeit leisten. Diese Bereiche der logopädischen Prävention sind auch im Pflichtenheft des VAL aufgeführt (siehe Kapitel 4.2.2).

Beratung

Ein weiterer wesentlicher Arbeitsbereich der Logopädin umfasst die fachliche und die begleitende Beratung. In der fachlichen Beratungssituation (Consulting) ist die Sprachtherapeutin Expertin. Basierend auf ihrem Fachwissen und ihrer therapeutischen Erfahrung bietet sie störungsbildspezifische Informationen und gibt praktische Handlungsanleitungen weiter. „In der begleitenden Beratung (Counseling) versteht die Therapeutin den Therapieprozess als gemeinsamen Weg zur Lösungsfindung [Therapeutin und Patient sind beide Experten, Anm. d. Verf.]“ (Büttner & Quindel, 2005, S. 5). Bei Lütje-Klose (2001) kommt die begleitende Beratung sogar in zwei Bereichen zum Tragen: Bei der Kooperativen Beratung und bei der Vernetzung. Im Unterschied zur Tätigkeit im Unterricht ist die Beratung eine Aufgabe, die auch gesetzlich von Logopädinnen gefordert wird (vgl. Kapitel 4.2.2). Beratung spielt eine bedeutende Rolle in der Prävention von LRS und kann vielerlei Inhalte und Ziele annehmen. Im Kapitel 4.1.2 sind einige Inhalte beschrieben worden.

Im folgenden Abschnitt wird die Kooperative Beratung als besondere Form der Zusammenarbeit zwischen Logopädinnen und Lehrpersonen genauer untersucht.

Die Kooperative Beratung wird von Mutzeck (2008) als ein interaktiver Prozess zwischen einem Ratsuchenden und einem Berater beschrieben, bei dem in einer symmetrischen Kommunikationsbeziehung gemeinsam nach Lösungen für ein Problem gesucht wird. Dabei werden die Kompetenzen des

Beraters und des Ratsuchenden als gleichwertig angesehen. „Berater und Ratsuchender erkennen die Bedeutung der Kompetenzen des anderen an und versuchen zu kooperieren, ‚sich miteinander zu beraten‘“ (S. 33). Die Logopädin als Beraterin stellt dabei der Lehrperson ihr spezifisches Fachwissen zu Sprache und Schriftspracherwerb zur Verfügung, während die Lehrperson mit ihrem pädagogischen Fachwissen die Umsetzbarkeit der Massnahmen für die Unterrichtssituation abwägt. Gemeinsam wird nach Möglichkeiten gesucht, die Massnahmen an die Klasse als Gesamtgruppe und an die Fähigkeiten der einzelnen Schulkinder anzupassen. Die Lehrperson nimmt somit nicht passiv Ratschläge von der Beraterin entgegen, sondern ist aktiv an der Lösungssuche für das Problem beteiligt. Laut Mutzeck (2008) kann die beraterische Tätigkeit in unmittelbarer Form (direkter Kontakt, Gespräch) oder in mittelbarer Form (über ein Medium: Telefon, Brief, Mail) vollzogen werden. Die unmittelbare Form hat den Vorteil, dass die ratsuchende Person in direktem Kontakt mit der Beraterin steht und so viel schneller auf Unstimmigkeiten oder Missverständnisse reagiert werden kann.

Für die Präsidentin des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbands (DLV), Babs Reinhart (2009), sind alle Aufgaben, welche die Logopädin ausserhalb ihrer therapeutischen Tätigkeit erledigt, ergänzende Leistungen. Sie wertet diese zusätzliche Arbeit als einen wichtigen logopädischen Berufsauftrag, der weiter ausgebaut werden sollte. Dazu müssten aber weitere Zeitgefässe – zusätzlich zum Therapiestundenpool – zur Verfügung gestellt werden. Denn: „Genau hier enden häufig die Diskussionen zwischen Schulleitung und Logopädinnen bzw. Logopäden. Therapiestunden werden zu Gunsten von allgemeinen Förderstunden gestrichen, in der Hoffnung, dass so mehr Kinder profitieren. Doch das stimmt so leider nicht“ (S. 29). Babs Reinhart warnt somit die Logopädietherapeutinnen davor, zu viele ergänzende Leistungen zu übernehmen, bevor genügend Ressourcen dafür bereit gestellt worden sind.

5 Forschungsdesign und Methodik

In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign beschrieben. Mittels Interviews und einer Gruppendiskussion werden die erforderlichen Daten erhoben. Als qualitatives Forschungsdesign wird die *Grounded Theory* gewählt, deren Generierungsprozess nachfolgend genauer erläutert wird.

5.1 *Grounded Theory* als qualitatives Forschungsdesign

Für die Forschungsarbeit wird ein qualitatives Design gewählt. Die Daten der Interviews sollen tiefere Einblicke in die sozial-pädagogischen Fragestellungen ermöglichen.

Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten „von innen heraus“ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen. (Flick, Kardoff und Steinke, 2009, S.14)

Die *Grounded Theory*, im deutschsprachigen Raum auch Gegenstandsbezogene Theorie genannt, ist ein qualitatives Forschungsdesign und wurde in den 60er Jahren von den beiden Forschern Barney Glaser und Anselm Strauss entdeckt und entwickelt. „Die Bezeichnung *Grounded Theory* wird häufig sowohl für die Methode wie auch für das mit der Methode erzielte Forschungsergebnis verwendet“ (Böhm; in Flick et al., 2009, S. 475). Das Besondere an diesem Design ist, dass schon zu Beginn des Forschungsprozesses die gewonnenen Daten analysiert, Hypothesen formuliert und neue Theorieansätze gebildet werden. Vorwiegend induktiv¹⁰ gewonnene theoretische Konzepte, die während des Forschungsprozesses entstehen, müssen auch anhand der nachfolgend erhobenen Daten nachvollziehbar sein. So wird auch am Ende eines Forschungsprojekts der Weg zu den Daten immer wieder neu beschritten. Die drei Operationen der Datenerhebung, -kodierung und -analyse laufen während des ganzen Forschungsprozesses parallel, gehen ineinander über oder überkreuzen sich. „Gegenstandsbezogene Theoriebildung geht davon aus, dass der Forscher während der Datensammlung theoretische Konzepte, Konstrukte, Hypothesen entwickelt, verfeinert und verknüpft, sodass Erhebung und Auswertung sich überschneiden“ (Mayring, 2002, S. 105). Am Anfang des Forschungsprozesses mit *Grounded Theory* sollen weder Hypothesen noch Theorien stehen, sondern ein Untersuchungsbereich, auf den die Forschenden möglichst offen und vorurteilsfrei zugehen können.

Bruno Hildenbrand (2009) beschreibt die *Grounded Theory* als einen triadischen, zirkulären Prozess, bei dem mit einem minimalen Aufwand ein Maximum an Datenanalyse und Theoriebildung erreicht werden kann. Garanten dafür seien die von Beginn an laufende Analysen, das *Theoretical Sampling*

¹⁰ Eine induktive wissenschaftliche Methode schliesst vom besonderen Einzelfall auf das Allgemeine, Gesetzmässige (vgl. Fremdwörterbuch. Duden Band 5 (2005), S. 450).

(methodisches Vorgehen) und die stete Rückkehr zu den Daten (vgl. Hildenbrand; in Flick et al., 2009).

Wird während des Arbeitsprozesses auf zentrale Aspekte des Forschungsthemas gestossen, werden Memos geschrieben und Konzepte erstellt, die zur Konkretisierung oder Differenzierung dieser und weiterer Aspekte dienen. Solche Memos können auch zur Bildung von Auswertungskategorien (Kodes) führen, mit denen weiteres Material durchgearbeitet werden kann (vgl. Mayring, 2002). „Ist ein Memo zu einem bestimmten Aspekt angelegt worden, so trachtet der Forscher danach, es durch zusätzliche Analysen und Beobachtungen auszuarbeiten und zu vervollständigen. Hiervon geht also wieder ein Impuls an die Datenerhebung aus“ (ebd., S. 105).

Diese Kreisprozesse sollen nach und nach zu einer endgültigen Fassung der theoretischen Konzepte führen, der *Grounded Theory*.

Folgende Darstellung verdeutlicht diese zirkulären Prozesse der *Grounded Theory*:

Abb. 6: Ablaufmodell gegenstandsbezogener Theoriebildung (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2011; nach Mayring, 2002).

Zur Theoriegenerierung betonen die Forscher Glaser und Strauss (2010), dass ihre Entwicklung schon während der Forschungsperiode in Angriff genommen werden sollte. „Die Theorie sollte nie einfach nur zusammengestellt werden“ (S. 58). Die erhobenen Daten werden in verschiedene Kategorien und Subkategorien eingeteilt. Diese Kategorien können zueinander in Beziehung gesetzt werden, gege-

benenfalls durch die Formulierung von Hypothesen. Schliesslich wird durch die In-Beziehung-Setzung der Ergebnisse eine Theorie generiert, die eigentlich nichts anderes ist als der Ausdruck einer Ordnung, die in den Daten verborgen ist (vgl. Glaser & Strauss, 2010).

Die Forscher Glaser und Strauss beschreiben 1967 erstmals, dass eine *Grounded Theory* folgenden vier Aspekten entsprechen muss (vgl. Bosch, 1998):

- *Passung*: Die Theorie passt zum inhaltlichen Gebiet, von dem aus sie entwickelt wurde.
- *Funktionalität*: Die Theorie liefert und beschreibt brauchbare Informationen zum Forschungsgebiet, d.h. dass sie Kernkonzepte und Basisprozesse interpretiert und erklärt.
- *Relevanz*: Die Theorie thematisiert Kernkonzepte und Basisprozesse und ermöglicht neue Einblicke ins Forschungsgebiet.
- *Modifizierbarkeit*: Die Theorie muss durch gesellschaftliche Veränderungen modifizierbar sein, das heisst, sie darf nicht als definitives Endstadium betrachtet werden.

5.2 Erhebungsverfahren

In diesem Kapitel werden die Verfahren näher erläutert, die zur Datenerhebung genutzt werden. Das *Theoretical Sampling* beschreibt den ganzen Prozess der Datengenerierung, also die parallel laufende Datenerhebung, -kodierung und -analyse. Die Methoden des problemzentrierten Interviews und der Gruppendiskussion dienen der Datengewinnung.

5.2.1 Theoretical Sampling / Die Auswahl der Interviewpartner

Nach der Methodik der *Grounded Theory* werden die Interviewpartner erst nach und nach bestimmt, je nachdem, welche Konzepte und Theorien aus dem schon bestehenden Datenmaterial gebildet werden können. Diese Art von theoriegeleiteter Stichprobenziehung ist Bestandteil des *Theoretical Samplings*. Zunächst werden, basierend auf einem Kodiersystem (siehe Kapitel 5.5.1), ein oder zwei Interviews ausgewertet, interpretiert und analysiert. Danach wird auf der Grundlage der so entstandenen Ergebnisse, Konzepte oder Hypothesen nach weiteren Interviewpartnern gesucht, die geeignet sein könnten, diese Ergebnisse zu erweitern, zu bestätigen oder zu verfeinern. Die Suche nach weiteren Interviewpartnern wird dann eingestellt, wenn Konzepte von ihren Eigenschaften und Dimensionen her gesättigt sind, wenn keine neuen Erkenntnisse erzielt werden und sich keine weiteren offenen Fragen mehr aus den Daten ergeben.

Im Verlaufe der Datenerhebung kristallisiert sich ein theoretischer Bezugsrahmen heraus, der schrittweise modifiziert und vervollständigt wird. Wenn er in Klarheit und Aussagekraft zufrieden stellend ist, wird die weitere Datenerhebung abgebrochen, und die wesentliche Auswertungsarbeit ist bereits vollzogen. (Mayring, 2002, S. 104)

5.2.2 Das Problemzentrierte Interview

Zur Erhebung der Daten werden zunächst zwei Unterstufenlehrpersonen mit der Methodik des Problemzentrierten Interviews befragt.

Laut Witzel (1982) machen drei Prinzipien das Problemzentrierte Interview aus:

- *Problemzentrierung*: Das Interview setzt bei einem gesellschaftlichen Problem an, mit dem sich der Forschende vorgängig intensiv auseinandergesetzt hat.
- *Gegenstandsorientierung*: Die konkrete Gestaltung der Interviews und der Situation muss an die spezifische Thematik und den Forschungsgegenstand angepasst sein. Die Übernahme fertiger Instrumente ist daher ausgeschlossen.
- *Prozessorientierung*: Das wissenschaftliche Problemfeld wird flexibel analysiert, die Daten schrittweise gewonnen und überprüft, „...wobei Zusammenhang und Beschaffenheit der einzelnen Elemente sich erst langsam und in ständigem reflexiven Bezug auf die dabei verwandten Methoden herauschälen“ (S. 71).

Für die Durchführung der Interviews wird ein Leitfaden (siehe Anhang I) nach der Anleitung von Helfferich (2005) erstellt, der die zentralen (z.T. vorformulierten) Themen des Gesprächs in einer sinnvollen Reihenfolge enthält. Als Einstieg werden sogenannte Sondierungsfragen gestellt. Danach folgen die Leitfragen zu den wesentlichen Themenaspekten. Mit dem Interviewleitfaden sollen die Interviewpartner zwar auf die Thematik hingelenkt werden, aber trotzdem möglichst frei auf die Fragen reagieren können. Die Erzählpersonen erhalten durch eine offene Fragestellung die Möglichkeit, auch über unerwartete, völlig andere Zusammenhänge zu berichten (vgl. Mayring, 2002).

5.2.3 Die Gruppendiskussion

Bei der oben beschriebenen Interviewtechnik handelt es sich um eine Einzelerhebung der Daten, die Einblick in die subjektive Bedeutungsstruktur der befragten Person gewährt – in diesem Fall beispielsweise bezüglich Ansichten und Erwartungen zur Zusammenarbeit mit logopädischen Fachpersonen. Da viele subjektive Meinungen und Einstellungen aber häufig mit sozialen, kollektiven Ansichten zusammenhängen, eignet sich die Datenerhebung in der sozialen Situation, also in der Gruppe. Die Idee, die dieser Erhebungsmethode zu Grunde liegt, wird von Philipp Mayring folgendermassen beschrieben: „Viele subjektive Bedeutungsstrukturen sind so stark in soziale Zusammenhänge eingebunden, dass sie nur in Gruppendiskussionen erhebbar sind. Hier können psychische Sperren durchbrochen werden, um auch zu kollektiven Einstellungen und Ideologien zu gelangen“ (ebd., S. 77).

Abb. 7: Ablaufmodell der Gruppendiskussion (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2011; nach Mayring, 2002).

Die Abbildung 7 zeigt, dass sich das Forscherteam bei der Durchführung der Gruppendiskussion am Ablaufmodell von Mayring (2002) orientiert. Nach der Formulierung der Fragestellung (Phase A) wird die Gruppe gebildet (Phase B). Beim Zusammenkommen der Diskussionsteilnehmenden bietet die Diskussionsleitung zunächst einen Grundreiz dar (Phase C), der eine freie, wenig geführte Diskussion auslöst (Phase D). Zusätzliche, von den Diskussionsleitenden eingeführte Reizargumente führen zu weiteren Gesprächen (Phase E). Am Ende wird eine Metadiskussion über das Befinden der Teilnehmenden während des Gesprächs geführt (Phase F).

5.3 Aufbereitungsverfahren

Zur Aufbereitung des Materials für die Datenerhebung werden verschiedene Darstellungen wie Texte, Tabellen und Tonbandaufnahmen gebraucht. Die Interviews sowie die Gruppendiskussion werden auf Tonträger aufgezeichnet und anschliessend ins normale Schriftdeutsch transkribiert (siehe Anhänge II und III). Beim Übersetzen ins Schriftdeutsche entstehen teilweise Veränderungen in den Satzstrukturen, die aber keine Inhaltsänderungen der Aussage zur Folge haben. Bei der Protokollierung werden alle persönlichen Angaben der Teilnehmenden anonymisiert und ihre Äusserungen¹¹ mit einer Zahl versehen. Zu jeder Transkription wird eine Legende erstellt mit Angaben zu Pausen oder Wiederholungen.

¹¹ Bei der Nummerierung der Äusserungen hat das Forscherteam jedem genannten Aspekt eine Nummer zugeteilt. Demnach entspricht die Nummerierung nicht der Anzahl Zeilen im Transkript.

Für die Kategorisierung der gewonnenen Daten aus den Interviews und der Gruppendiskussion wird ein tabellarisches System genutzt, welches im Kapitel 5.5.1 genauer beschrieben wird.

5.4 Auswertungsverfahren

Bei der Auswertung der Interviews wird nach dem Kodier-Verfahren der *Grounded Theory* vorgegangen. Es geht darum, Daten zu vergleichen, indem nach Ähnlichkeiten und Unterschieden gesucht wird. Zur Unterstützung des analytischen Prozesses werden Hilfsmittel verwendet, die im Kapitel 5.5.2 als ergänzende Verfahren beschrieben werden. Im Kapitel 5.1 dieser Arbeit ist bei der Vorstellung des Forschungsdesigns der *Grounded Theory* auf die Gegenstandsbezogene Theoriebildung als Auswertungsverfahren eingegangen worden. An dieser Stelle wird noch das Kodier-Verfahren genauer erläutert.

5.4.1 Kodier-Verfahren

Die Auswertung nach dem Kodierverfahren von Strauss und Corbin (1996) geschieht in drei sich überschneidenden Phasen:

Offenes Kodieren

Zunächst wird das erste Interviewtranskript auf relevante Aspekte untersucht. Dabei wird die Aufmerksamkeit vom eigenen Vorverständnis und von der Fragestellung gelenkt. Vorläufiges Ziel ist es, sich die vorkommenden Themen und deren einzelne Aspekte zu notieren, die in einem weiten Sinn in Zusammenhang mit den Forschungsfragen stehen (vgl. Schmidt; in Flick et al., 2009). Die so entstandenen Memos und Interpretationen dienen als Grundlage für die Ausbildung von Auswertungskategorien (Kodes), mit denen das gewonnene Datenmaterial weiter durchgearbeitet werden kann.

Axiales Kodieren

Zentrale Aspekte werden durch zusätzliche Analysen und Beobachtungen ausgearbeitet und vervollständigt. Die durch offenes Kodieren entstandenen Kategorien und Subkategorien werden miteinander in Beziehung gesetzt. Dabei wird das ‚Paradigmatische Modell‘ zu Hilfe genommen, welches ermöglicht, systematisch über Daten nachzudenken und sie in sehr komplexer Form miteinander in Beziehung zu setzen. In diesem Modell geht es darum, die Kategorien nach Beziehungen zu untersuchen, die auf Ursache-Wirkung oder Strategien-Konsequenzen verweisen (vgl. Strauss & Corbin, 1996).

Abb. 8: ‚Paradigmatisches Modell‘ für sozialwissenschaftliche Fragestellungen (nach Strauss & Corbin, 1996; aus Böhm; in Flick et al., 2009, S. 479).

Strauss und Corbin gehen in ihrem Modell nach Abbildung 8 von verschiedenen Bestandteilen aus. Einen nennen sie *Phänomen* und dieser tritt aufgrund des Bestandteils der *ursächlichen Bedingungen* auf oder wird durch ihn entwickelt. Erst weitere *Kontext und intervenierende Bedingungen* machen diese Ursachen jedoch geltend. Zu den Kontextbedingungen zählen vor allem Zeit, Ort und Dauer. Bei den intervenierenden Bedingungen ist vom sozialen, politischen und kulturellen Umfeld die Rede. Des Weiteren wirken *Handlungen* und interpersonale Interaktionen auf das Phänomen ein und führen zu bestimmten *Konsequenzen*. Um diese hypothetischen Beziehungen zu überprüfen, werden sie während des axialen Kodierens durch deduktives Vorgehen immer wieder mit neuem Datenmaterial verglichen (vgl. Böhm; in Flick et al., 2009).

Selektives Kodieren

Zunächst werden die Kodelisten und Memos nach Gewichtung sortiert, und es wird nach einem zentralen Phänomen gesucht, das für die entstehende Theorie am fruchtbarsten sein könnte. Ziel dieser Kodier-Arbeit ist das Bestimmen einer Kernkategorie, die sich aus der Erarbeitung des zentralen Phänomens ergibt. Anschliessend wird versucht, die Kernkategorie mit den übrigen Kategorien systematisch in Beziehung zu setzen. „Die Kernkategorie muss gewissermassen die Sonne sein, die in systematisch geordneten Beziehungen zu ihren Planeten steht“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 101).

5.4.2 Ergänzende Verfahren

Während der ganzen Arbeit des Kodierens werden immer wieder theoretische Memos erstellt und beständig überarbeitet, die analytische Gedankengänge, Zusammenhänge, Fragen und Hypothesen enthalten. „Das zentrale Instrument beim Erarbeiten gegenstandsbezogener Theorieelemente sind Merktettel: Memos“ (Mayring, 2002, S. 105). Durch einen Vergleich der Codes und Memos können entstandene theoretische Konzepte miteinander verknüpft werden.

Vor allem zur Bildung von Achsenkategorien und zum Herausfiltern der Kernkategorie werden Diagramme erstellt. Diagramme sind visuelle Darstellungen der Beziehungen zwischen Kategorien und unterstützen analytische Gedankengänge. Strauss und Corbin (1996) beschreiben Diagramme als eine Art logischer, visueller Ordnungsprozess, der dabei hilft herauszufinden, wie Kategorien miteinander verbunden sind.

5.5 Methodischer Ablauf in graphischer Darstellung

Die Abbildung 9 auf der folgenden Seite zeigt in Form einer Graphik die einzelnen Arbeitsschritte, die das Forscherteam zur Generierung der Theorie (*Grounded Theory*) und zur Beantwortung der Forschungsfragen vorgenommen hat. Die Graphik soll als Orientierungsinstrument dienen. Genauere Erläuterungen folgen im empirischen Teil.

Die Ziffern in der Graphik entsprechen den Nummern der Kapitel im empirischen Teil, in denen die einzelnen Arbeitsschritte genauer beschrieben werden.

Abb. 9: Graphische Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte zur Generierung der *Grounded Theory* und Beantwortung der Forschungsfragen (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2012).

Teil B – Empirisches Vorgehen und Erkenntnisse

In diesem Teil der Arbeit werden auf Basis des vorgestellten Ablaufplans (siehe Kapitel 5.5) Daten erhoben, ausgewertet und interpretiert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse führen zur Beantwortung der beiden Forschungsfragen und zur Generierung einer *Grounded Theory*.

6 Erstes Interview

In diesem Kapitel wird in Anlehnung an die Beschreibung des methodischen Ablaufs erläutert, wie das Forscherteam bei der Wahl der ersten Interviewpartnerin vorgeht. Des Weiteren wird eine Auswertung dieses Interviews vorgenommen, im Rahmen derer die Kategorisierung der gewonnenen Daten präsentiert wird. Schliesslich werden die definierte Kategorisierung und ihre Daten interpretiert und reflektiert. Die daraus folgenden Erkenntnisse werden in einer Hypothese zusammengefasst, aus welcher sich die Modifikationen für das zweite Interview ableiten lassen.

6.1 Vorbereitungen

Es wird zunächst nach einer Unterstufenlehrerin gesucht, die noch keine langjährige Berufserfahrung hat und von einer logopädischen Fachperson Unterstützung in Form von Beratung und Diagnostik von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten erhält.

Das Auswahlkriterium ‚wenig Berufserfahrung‘ soll Aufschluss darüber geben, ob die PISA- Studien in den Ausbildungsstätten für Lehrpersonen zu einer vermehrten Information und Sensibilisierung für die Problematik von LRS geführt haben. Fühlen sich Lehrpersonen heutzutage sicherer in der Erkennung von Störungen im Schriftspracherwerb?

Das Kriterium ‚Unterstützung‘ soll aufzeigen, wie die Zusammenarbeit mit der Logopädin gestaltet ist und wie hilfreich sie von der Lehrperson empfunden wird.

Daten der Interviewpartnerin P1 (siehe Anhang IV)

Geburtsjahr: 1983

Lehrdiplom: 2006 im Kanton Aargau

Aktuelle Klassenstufe: 2. Klasse Primar

Berufserfahrung auf dieser Stufe: 1 Jahr

Zur Vorbereitung des Interviews erstellt das Forscherteam einen Interviewleitfaden (siehe Anhang I) und sortiert die Fragen nach vier Themen (*Erfahrungen mit LRS, Merkmale und Erkennungsmethoden von LRS, vorhandene und gewünschte logopädische Unterstützung für die Erkennung von LRS*). Diese Themen sollen im Interview angesprochen werden, weshalb zur Orientierung sechs Leitfragen formuliert werden. Weitere Fragen dienen zur Konkretisierung einer Äusserung oder zur Aufrechterhaltung des Gesprächs.

6.2 Kategorisierung und Auswertung des Interviews

Das Offene und Axiale Kodieren der Daten zum ersten Interview führt zu einem ersten Kategoriensystem (siehe Anhang V). Daraus gehen vier Hauptkategorien hervor, die im Folgenden mit Auswertungsbeispielen beschrieben werden.

Beschreibung der vier Hauptkategorien

1. Fachwissen und Erfahrung der Lehrperson zur Erkennung von LRS

P1 nennt sprachliche Kriterien zur Erkennung von LRS, erzählt aber auch von nichtsprachlichen Erkennungsmerkmalen und Risikofaktoren. Als sprachliche Erkennungsmerkmale werden beim Schreiben Probleme mit der Raumlage genannt: „Es schreibt z.B. den /k/ in die falsche Richtung“ (P1-1). „Ein anderes Kind hat beim Lesen von Unsinnsilben Mühe mit /d/ und /b/“ (P1-8). Weiter werden Probleme mit der Phonem-Graphem-Korrespondenz beim lautgetreuen Schreiben erwähnt: „Ein Kind verschriftet nicht alle Laute. Z.B. schreibt es ‚Kernhas‘ statt ‚Kernhaus‘“ (P1-3). Auch beim Lesen tritt dieses Problem auf: „Es erkennt nicht alle Buchstaben, deshalb muss es etwas länger überlegen“ (P1-7). Zum Lesen erwähnt P1 noch Schwierigkeiten in der Synthese von Phonemen und Silben: „Beim Zusammenschleifen zeigt es auch Schwierigkeiten“ (P1-7).

Als nichtsprachliches Erkennungsmerkmal nennt P1 die fehlende Motivation oder Unsicherheit des Kindes: „Unsicherheit ist glaub ein Zeichen. Wenn sich das Kind nicht getraut, wenn es keine Freude daran hat“ (P1-10).

Als Risikofaktor für Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb wird Mehrsprachigkeit genannt: „Andere Kinder haben noch Schwierigkeiten wegen der Fremdsprachigkeit. ...Es hat Mühe, Schweizer- und Standarddeutsch zu unterscheiden“ (P1-5). Ein weiterer Risikofaktor stellt für P1 der verzögerte oder gestörte Lautspracherwerb dar: „... haben wir schon vom Kindergarten her gewusst, dass es Probleme mit verschiedenen Lauten hat“ (P1-12).

Zusätzlich sieht P1 in allgemeinen Lernschwierigkeiten, unter anderem im verlangsamten Arbeitstempo, ein weiteres Erkennungsmerkmal: „Wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte oder wie man es erwartet. Man merkt, dass das Kind nie drauskommt, wenn man etwas erklärt. Einige Kinder kommen trotz genauem und mehrmaligem Erklären nicht weiter. Einige kommen aber nicht zu mir, wenn sie nicht drauskommen“ (P1-16).

2. Wahrnehmung der eigenen Kompetenz

Die Lehrperson des ersten Interviews verlässt sich beim Erkennen unter anderem auf ihre Intuition: „Bei einigen Kindern merkt man sofort, dass etwas im Busch ist“ (P1-9). „Bei anderen Kindern hat man das Gefühl, man müsse genauer hinschauen“ (P1-11).

Des Weiteren spricht P1 über Gefühle der Unsicherheit und Überforderung in Bezug auf die Erkennung von LRS: „Das weiss ich nicht genau...“ (P1-10). „Aber ich weiss nicht, ob es wirklich ein Problem hat“ (P1-4).

Die Überforderung zeigt sich in folgenden Aussagen: „Aber die Auswertung war mir zu aufwändig, ich bin keine Fachperson“ (P1-20). „Ich denke dann oft, ich mach ja schon Vieles. Ich habe dann das Gefühl, das kann ich nicht auch noch machen, ich mach ja schon genug!“ (P1-32). P1 spricht auch davon, wie fachliche Überforderung und Unsicherheit dazu führt, dass bei einigen Kindern die Probleme im Schriftspracherwerb zu spät erkannt werden: „Und bei den Nächsten merkt man erst nach einem Jahr, dass man was verpasst hat, weil das Problem tiefer liegt“ (P1-12).

3. Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht

Die Handlungsstrategien, welche die Lehrperson P1 bei Unsicherheit wählt, können in zwei Kategorien aufgeteilt werden: Zum einen benützt P1 eigene Strategien, die ihr helfen, die Merkmale von LRS besser zu erkennen. Zum anderen sucht sie Unterstützung bei verschiedenen Fachpersonen, wenn sie sich im Umgang mit LRS nicht sicher fühlt. Als eigene Strategie kann man ihre fortwährende Beobachtung der Kinder im Unterricht bezeichnen: „Ich mache Beobachtungen, manchmal fällt mir etwas auf“ (P1-16). Auch dass P1 im ersten Schuljahr aus eigener Initiative einen Test mit der ganzen Klasse durchführte, verhalf ihr zu mehr Sicherheit: „Ich habe mit meiner Klasse den analogen Test aus dem Lehrmittel ‚Buchstabenreise‘ durchgeführt“ (P1-20). Allerdings hat P1 die Auswertung des Tests den Logopädinnen übergeben, was wiederum zu einer Zusammenarbeit in Form von Beratung führte (wie unten stehend näher beschrieben wird).

Häufig sucht die Lehrperson P1 Rat und Unterstützung bei verschiedenen im gleichen Schulhaus tätigen Fachpersonen: „Man spricht vielleicht auch mal mit der SHP über die Schwierigkeiten der Kinder... Dann schaut sie genauer hin und überlegt sich, was man noch machen könnte“ (P1-15). Die DaZ-Lehrperson bringt manchmal auch Dinge ein“ (P1-17). Auch mit ausserhalb des Schulhauses tätigen Fachpersonen wird zusammengearbeitet: „Wir haben auch noch die Expertenrunde, die Schulpsychologin kommt...“ (P1-18).

Von P1 wird zudem die Form der Zusammenarbeit beschrieben, die sie mit Logopädie-Therapeutinnen erfährt: „Im November und Mitte Januar (erstes Schuljahr) erhalten wir von den Logopädinnen diese Tests zur Schreibentwicklung“ (Reihenuntersuchung) (P1-20). Diese Form der Zusammenarbeit mit den Logopädinnen wird positiv bewertet: „Die Auswertung (der Tests) haben dann die Logopädinnen übernommen. Das finde ich super, da sie ja drauskommen. (...) Wir haben einen Besprechungstermin vereinbart und Dinge, die aufgefallen sind, zusammen besprochen. Oder sie haben auf Probleme hingewiesen, die die Kinder schon noch überwinden werden“ (P1-27).

P1 berichtet weiter über Beratungsgespräche, den Informationsaustausch per Post oder Mail und über die Unterstützung am ‚runden Tisch‘ mit den Eltern: „Manchmal geben sie uns Tipps für die Arbeit mit der Klasse“ (P1-32). „Sie schicken uns ein Couvert mit Unterlagen und Erklärungen zu“ (P1-29). „Manchmal zeigen sie mir in einem Gespräch, an einem runden Tisch mit den Eltern, woran sie mit den Kindern arbeiten“ (P1-30).

P1 zählt einige Faktoren auf, die die Zusammenarbeit mit der Logopädin erschweren. Ein Faktor ist die fehlende Präsenz der logopädischen Fachperson: „Bei uns besteht das Problem, dass es keine Präsenz der Logopädinnen gibt, sie sind nicht im Schulhaus“ (P1-19). Dass sie mehrere Logopädinnen als Ansprechpersonen für ihre Klasse hat, empfindet P1 ebenso als einen erschwerenden Faktor für die Zusammenarbeit: „Wir haben immer mehrere Logopädinnen, zu denen die Kinder gehen“ (P1-20). Zudem spricht P1 die räumliche Knappheit an: „In diesem Schulhaus fehlen die Gruppenräume!“ (P1-39).

Gemäss den Aussagen von P1 ist die Folge der zeitlichen und räumlichen Distanz, dass wenig Wissen darüber vorhanden ist, wie und woran der Andere gerade mit den Kindern arbeitet. Es fehlt sozusagen die gegenseitige Kenntnis über das andere Berufsfeld: „Aber was sie genau machen, weiss ich nicht“ (P1-31). „Sie wissen ja gar nicht, wie wir arbeiten, da sie so weit weg sind. Ich erhalte Tipps und denke, das kann ich aber in der Klasse nicht umsetzen, das ist nicht möglich!“ (P1-32).

4. Erwartungen bezüglich der Zusammenarbeit mit den logopädischen Fachpersonen

Die von P1 genannten Erwartungen lassen sich in die Kategorien ‚Rahmenbedingungen‘ und ‚Ziele der Zusammenarbeit‘ unterteilen. Sie wünscht sich vor allem, dass die Logopädietherapeutinnen in der Nähe, möglichst im gleichen Schulhaus, tätig wären: „Ich würde noch erwarten, dass sie näher am Schulhaus wären“ (P1-22). „...also eben Präsenz im Lehrerkollegium und in den Klassen“ (P1-33). Diese Präsenz würde ihrer Meinung nach auch den schnellen fachlichen Austausch begünstigen: „Das heisst, wenn ich nur eine kleine Frage habe, kann ich im Lehrerzimmer meine Kolleginnen und Kollegen kurz deswegen ansprechen. Die Logopädinnen sind aber nicht im Lehrerzimmer präsent“ (P1-19). Ein weiterer Wunsch von P1 ist, dass nur eine Logopädin für die Klasse zuständig wäre. Dies würde die Zusammenarbeit und den Austausch erleichtern: „Es würde die Zusammenarbeit erleichtern, wenn nur eine Logopädin pro Klasse zuständig wäre. Aber das ist nicht machbar“ (P1-21).

Als Form der Zusammenarbeit wünscht sich P1 den oben genannten spontanen Austausch von Fachwissen im Lehrerzimmer. Auch ein geplantes, kurzes Beratungsgespräch alle vierzehn Tage wäre für P1 hilfreich: „Zum Beispiel man trifft sich alle zwei Wochen für eine Viertelstunde zu einer ‚Sprechstunde‘“ (P1-22). P1 spricht das Teamteaching an: „Ich stelle mir die Zusammenarbeit eher in Form des Teamteachings vor. Wir müssten zusammensitzen, den Unterricht vorbereiten und zusammen

schauen: Was machen wir? Wie sieht der Unterricht aus, welche Form hat er? Und schauen, dass man die Präsenz der Logopädin im Unterricht auch nutzen kann“ (P1-34). Aus dem gemeinsamen Unterricht ginge eventuell auch hervor, welche Kinder man einmal als Gruppe mit der Logopädin zusammenarbeiten lassen könnte: „Ich fände es wichtig, dass man, wenn man etwas für ein Kind macht, auch ein anderes dazu nimmt, das davon profitieren könnte. Und nicht nur ein Kind alleine von der Logopädin profitieren kann“ (P1-23).

Bezüglich der ‚Ziele der Zusammenarbeit‘ äussert P1 mehrmals den Wunsch, die Verantwortung mit der Logopädin zu teilen, was eine Entlastung für beide bedeuten würde: „Durch die Zusammenarbeit kommt es zu einer gemeinsamen Verantwortung und dadurch zu einer Entlastung. Wenn man zusammen die Verantwortung für ein Kind trägt, bin ich als Klassenlehrperson entlastet. Sie ist aber auch entlastet. Denn wir schauen zusammen und nicht jede für sich alleine“ (P1-36).

Wären gemäss P1 die Therapeutinnen im Klassenzimmer präsenter, könnte ein gegenseitiger Austausch von Fachwissen stattfinden, sodass Ressourcen der anderen Person besser genutzt werden könnten: „... man sieht auch mehr in die Klasse rein, was wo läuft. Wenn es drinnen wäre, könnte man vielmehr voneinander profitieren“ (P1-24). „Es müsste einfach mehr Präsenz da sein, damit man das Wissen oder die Ressourcen, die vorhanden sind, auch besser nutzen kann“ (P1-23).

Zuletzt erklärt P1, dass die Präsenz der logopädischen Therapeutin im Klassenzimmer für die Förderung der Kinder sehr hilfreich wäre: „Und für die Kinder ist es ja gut. Ich denke, für sie ist es hilfreich, wenn verschiedene Augen einen Blick auf sie werfen und nicht nur Augen einer Person. Sie erhalten dann beispielsweise mehr Lob, weil eine andere Person eine andere Leistung wertschätzt. Oder man entdeckt zu zweit, dass ein Kind sehr gut vorlesen kann. Alleine hatte man vielleicht gar keine Zeit, die Kinder einzeln vorlesen zu lassen. Wenn man zu zweit ist, kann man solche Dinge auch üben. Die Kinder erhalten mehr Aufmerksamkeit“ (P1-38).

6.3 Zusammenfassende Interpretationen des Interviews

Die Auswertung des ersten Interviews zeigt deutlich, dass bei P1 Fachwissen zum Erkennen einer Lese- und Rechtschreibschwierigkeit vorhanden ist. Sie nennt Merkmale, die ihr dabei helfen, Schwierigkeiten im Erwerb der Schriftsprache zu identifizieren. P1 erwähnt Probleme mit der Orientierung der Buchstaben, die sie mit der Raumlage-Wahrnehmung beim Schreibakt in Verbindung bringt. Die Lehrperson geht vorwiegend auf Merkmale der alphabetisch-phonetischen Strategie ein und erwähnt in diesem Zusammenhang Schwierigkeiten mit der Phonem-Graphem-Korrespondenz und resistente Skelettschreibungen. Es fällt auf, dass P1 bei der Lesefähigkeit vor allem die mangel-

hafte Synthese-Kompetenz der Lernenden hervorhebt. Auf Merkmale zum Lesetempo, zur hohen Fehleranzahl oder zur Sinnentnahme (siehe Kapitel 3.2.2) geht P1 nicht ein. Es wäre allerdings vor-schnell zu behaupten, P1 berücksichtige Letztgenanntes bei der Leistungsbewertung jedes einzelnen Kindes im Lesen und Schreiben nicht. Vielmehr beobachtet die Lehrkraft das Kind im Vergleich zu seinen Leistungen und seinem Verhalten in anderen Fächern. Sie wirft einen holistischen Blick auf das Unterstufenkind. Auf diese Weise fallen ihr Unsicherheit und mangelnde Lernfreude bezüglich spezifischer Inhalte besonders auf. Zudem werden für P1 Schwierigkeiten im Quervergleich mit den Leistungen anderer Kinder der Klasse oder Klassenstufe erkennbar.

Obwohl P1 Erkennungsmerkmale von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aufzählt, fühlt sie sich in einigen Fällen unsicher. P1 verlässt sich oftmals auf ihr Gefühl und ihre Intuition, welche sich auf fächerübergreifende Beobachtungen des kindlichen Verhaltens stützen. Die unsichere Kenntnis über Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb und deren Erkennungsmerkmale führen bei P1 zu Überforderung und Belastung und erzeugen negative Emotionen wie Unsicherheit und Schuldgefühle.

Im Umgang mit LRS in der Klasse nutzt P1 diverse Strategien, die ihr bei der Erkennung helfen. Eigeninitiativ beobachtet sie die Leistungen des einzelnen Kindes im Unterricht, führt Tests durch und wählt Lehrmittel spezifisch zum Thema Rechtschreibung aus. Als weitere Strategie holt P1 den Rat und die Unterstützung von logopädischen und nicht logopädischen Fachpersonen ein. Sie wird beispielsweise zu Unterstützungsmassnahmen bei Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben beraten. Von der logopädischen Fachperson wird P1 besonders in diagnostischen Belangen unterstützt und beraten. Im Schulhaus, in dem P1 unterrichtet, wird täglich mit anderen Fachpersonen zusammengearbeitet. Grundsätzlich begrüsst P1 diese schulhauspezifische Regelung sehr. Dies sicherlich auch, weil sie ihr helfen kann, ihre Unsicherheit (in diesem Fall bezüglich LRS) in den Griff zu bekommen. Die von P1 gewählten Strategien wirken einerseits präventiv, indem sie die Erkennung von LRS ermöglichen und fördern andererseits das eigene Sicherheitsempfinden.

Die Begleitung durch logopädische Fachpersonen, die P1 vorwiegend zur Erkennung von LRS bräuchte, ist allerdings nur teilweise zufriedenstellend. Die regelmässig durchgeführte Testung der Schreibentwicklung erachtet P1 als sinnvoll. Für Gespräche zwischen Tür und Angel sind die Logopädinnen aber ihrer Meinung nach zu selten verfügbar, da sie ausserhalb des Schulhauses tätig sind. Zudem wird der Kontakt mit den Logopädinnen noch dadurch erschwert, dass mehrere Logopädinnen für die Kinder ihrer Klasse zuständig sind. Dass das Wissen über die andere Profession unbefriedigend ist, behindert die Zusammenarbeit auch auf der Beziehungsebene. Es kommt vor, dass sich P1 von den Ratschlägen der logopädischen Fachperson eher überlastet statt unterstützt fühlt.

Die Erwartungen der Lehrperson zur Zusammenarbeit stehen in engem Zusammenhang mit den hemmenden Faktoren, welche P1 aufzählt. P1 würde gerne vermehrt mit den Logopädinnen zusammenarbeiten. Dies würde eine erhöhte Präsenz im Lehrerkollegium und in der Klasse bedingen. Weitere Unterstützungsmassnahmen, wie ein regelmässiges Austauschgefäss alle 14 Tage oder die Therapie in Gruppen, erachtet P1 als wichtig. Sie hofft, auf diese Weise ein fundiertes Fachwissen zu erlangen, sodass sie sich im Umgang mit LRS sicherer fühlen kann. Die Logopädietherapeutinnen müssten aber bereit sein, mehr Verantwortung für die Leistungsbewertung und Förderung der Kinder zu übernehmen und Interesse an einem gegenseitigen Austausch zeigen. Dazu gehört nach Meinung von P1 auch die gemeinsame Arbeit im Klassenzimmer, das Teamteaching. Bei dieser Form der Zusammenarbeit könnten laut P1 alle Parteien (Lehrperson, Logopädin und Schulkinder) viel profitieren: Die Lehrperson würde in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe, Risikokinder frühzeitig zu erkennen, entlastet. Die Logopädietherapeutin könnte beispielsweise beobachten, wie sich von LRS betroffene Kinder im Klassenverband verhalten. Die Schülerinnen und Schüler würden mehr Aufmerksamkeit und Lob erhalten und gezielte Unterstützung zum Schriftspracherwerb bekommen.

Den genannten Erwartungen der Interviewpartnerin P1 entnimmt das Forscherteam folgende Ziele, die durch eine optimale Zusammenarbeit angestrebt werden könnten:

- Die Lehrpersonen und logopädischen Fachpersonen erlangen durch Austausch von Fachwissen eine verbesserte Professionalität.
- Die Lehrkraft wird durch die geteilte Verantwortung in ihrer Arbeit entlastet.
- Die Schülerinnen und Schüler erhalten mehr Aufmerksamkeit und somit eine optimale Förderung.

6.4 Herleitung einer Hypothese

In Anlehnung an das ‚Paradigmatische Modell‘ (vgl. Kapitel 5.4.1) wird in der Abbildung 10 der Zusammenhang zwischen dem Fachwissen und der Berufserfahrung der Lehrperson einerseits und ihrer persönlichen Befindlichkeit im Umgang mit LRS und dem Bedarf nach Zusammenarbeit andererseits dargestellt. In induktiver Weise wird dabei vom Einzelfall auf die Allgemeinheit geschlossen.

Abb. 10: Abbildung zur Hypothese in Anlehnung an das ‚Paradigmatische Modell‘ von Strauss und Corbin (1996) (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2011).

- a. Aus der Interpretation der Daten geht hervor, dass sich Lehrpersonen mit wenig Unterrichtserfahrung nur beschränkt auf ihr Fachwissen zu LRS stützen können. Demzufolge fühlen sie sich beim Erkennen unsicher.
- b. Bei Unsicherheit im Erkennen von LRS werden zwei Strategien angewendet: Es werden Handlungen alleine oder in Zusammenarbeit mit Fachpersonen ausgeführt.

Die oben aufgeführten Erkenntnisse führen zu folgender Hypothese:

Hypothese

Wenig Berufserfahrung führt zu Schwierigkeiten bei der Erkennung von LRS. Daraus resultiert Unsicherheit, welche vor allem mit interdisziplinärer Zusammenarbeit überwunden wird.

7 Zweites Interview

Dieses Kapitel beschreibt, nach welchen Kriterien die zweite Interviewpartnerin ausgesucht wird. Des Weiteren versucht das Forscherteam die neu gewonnenen Daten dem Kategoriensystem des ersten Interviews hinzuzufügen. Bei der anschliessenden Interpretation werden die beiden Interviews miteinander verglichen. Weiter wird untersucht, ob die vorgängig formulierte Hypothese verifiziert und daraus ein erster Versuch einer *Grounded Theory* abgeleitet werden kann.

7.1 Vorbereitungen

Für das zweite Interview wird nach einer Lehrperson gesucht, die über langjährige Unterrichtserfahrung auf der Unterstufe verfügt. Dies soll Aufschluss darüber geben, ob sich das Kriterium ‚Berufserfahrung‘ positiv auf die ‚Wahrnehmung der eigenen Kompetenz‘ auswirkt. Weiter soll durch die zweite Interviewpartnerin ermittelt werden, ob sich mit vermehrter Unterrichtserfahrung der Bedarf nach fachlicher Unterstützung und Zusammenarbeit verändert. Es wird somit bewusst nach einem grösstmöglichen Kontrast gesucht.

Daten der Interviewpartnerin P2 (siehe Anhang IV)

Geburtsjahr: 1957

Lehrdiplom: 1978 im Kanton Aargau

Aktuelle Klassenstufe: 1./2. Klasse Primar

Berufserfahrung auf dieser Stufe: 33 Jahre

Der Interviewleitfaden für das zweite Interview (siehe Anhang VI) wird vom Forscherteam im Vergleich zum ersten Leitfaden (siehe Anhang I) nur in wenigen Punkten modifiziert. Es wird gezielt nach den Kenntnissen zum logopädischen Beruf gefragt (siehe Anhang VI, S. 132). Das Wissen der Lehrperson zum logopädischen Arbeitsauftrag könnte für die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Vorteil sein. Auf die Leitfrage nach den fördernden und hemmenden Faktoren für eine Zusammenarbeit wird verzichtet. Wie im Kapitel 6.3 beschrieben, stehen die Erwartungen der Lehrperson in engem Zusammenhang mit den hemmenden Faktoren. Das Forscherteam geht im zweiten Interview spezifisch auf die institutionellen Voraussetzungen ein. Es möchte erfahren, welche Regelungen zur Zusammenarbeit mit der Logopädie im schulischen Umfeld der interviewten Lehrperson gelten.

Auch im zweiten Interview dient der Leitfaden nur als Orientierungshilfe. Je nach Gesprächsverlauf werden die Leitfragen spontan umformuliert, in einer anderen Reihenfolge gestellt oder weggelassen, wenn die interviewte Person in ihrer Erzählung bestimmte Themen von sich aus anspricht.

7.2 Auswertung des Interviews

Im Kantons Aargau sind vereinzelt Legasthenie-Therapeutinnen tätig, die ausschliesslich Schwächen im Lesen und Schreiben therapieren. Logopädische Fachpersonen arbeiten vorwiegend mit Kindern, welche Schwierigkeiten mit der Lautsprache haben. Um Verwirrung zu vermeiden, wird in der Auswertung und Interpretation des zweiten Interviews von Logopädie-Therapie gesprochen, welche die Legasthenie-Therapie mit einschliesst.

Die Daten des zweiten Interviews werden analog zu den Ergebnissen aus dem ersten Interview ausgewertet und durch die Axiale Kodierung ins vorhandene Kategoriensystem eingefügt (siehe Anhang VII). P2 macht Aussagen passend zu jeder Hauptkategorie. Im Detail sieht die Eingliederung ins Kategoriensystem wie folgt aus:

Eingliederung in die Kategorisierung

1. *Fachwissen und Erfahrung der Lehrperson zur Erkennung von LRS*

P2 nennt sprachliche Erkennungsmerkmale von LRS. Sie äussert sich zur Raumlage-Wahrnehmung: „Es gibt Kinder, die in der zweiten Klasse immer noch /d/ und /b/ verwechseln“ (P2-13). Die Schwierigkeit beim Abschreiben ist für P2 ein weiteres Merkmal: „Oder eben jene, welche mit Abschreiben grosse Mühe haben“ (P2-20). Für das Lesen zählt sie unter anderem Kriterien zum Sichtwortschatz auf: „... damit die Wortfindung auf einen Blick gelingt. Oder auch mal etwas grammatikalisch ersetzen zu können oder Wörter, die häufig vorgekommen sind, sofort zu erkennen...“ (P2-8). Bezüglich Lesefluss sagt sie: „...wenn die Kinder stocken beim Lesen längerer Wörter oder Wörter mit mehreren Konsonanten“ (P2-11).

Nicht sprachspezifische Merkmale wie fehlende Leistungsfortschritte sind für P2 entscheidend: „Häufen sich aber diese Probleme und halten bis in die zweite Klasse an, dann handelt es sich für mich um eine Schwäche“ (P2-14). Zu den Risikofaktoren zählt P2 allgemeine Lernstörungen sowie die Fremdsprachigkeit: „Ja, bei Kindern, die noch weitere Schwierigkeiten haben. Z.B. beim Aufmerksamkeitsdefizit: Was ist die Ursache, was die Wirkung? Oder bei fremdsprachigen Kindern“ (P2-34).

2. *Wahrnehmung der eigenen Kompetenz*

In der Aussage 21 bestätigt P2, dass sie sich Wissen zu LRS durch Erfahrung angeeignet hat: (*Wodurch haben Sie sich das Fachwissen zu LRS angeeignet?*) „Durch Erfahrung. Vor 30 Jahren habe ich Kinder erhalten und gedacht, was soll ich jetzt...?“ (P2-21). Weiter erwähnt sie die geringe Kinderanzahl in ihrer Klasse (13 Schulkinder), die eine gezielte Unterstützung ermöglicht und ihr zu genauen Kenntnissen über die Kompetenzen jedes einzelnen Kindes verhilft: „Ich habe natürlich nur wenige Kinder. Da kann man besser unterstützen. Ich weiss genau, wo jedes Kind steht“ (P2-17). Die Lehr-

person erklärt, dass sie beim Erkennen von LRS kaum Schwierigkeiten hat, da sie die betroffenen Kinder auch in anderen Fächern erlebt und analytisch beobachten kann: (*Gibt es Zeichen oder Merkmale, die für Sie schwierig zu erkennen sind?*) „... ich sehe ja, wie das Kind in der Mathe oder in Realien ist“ (P2-34).

Zeigt beispielsweise ein Kind mit einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom gleichzeitig LRS-Merkmale, ist für P2 unklar, welchem Störungsbild die Merkmale zuzuteilen sind: „... bei Kindern, die noch weitere Schwierigkeiten haben. Z.B. beim Aufmerksamkeitsdefizit ... oder bei fremdsprachigen Kindern. ... Bei diesen Kindern ist es etwas unklar für mich“ (P2-34). Dies sind die einzigen Nennungen aus dem Interview, die der Kategorie ‚Unsicherheit der Lehrperson zu LRS‘ zugeteilt werden können.

3. Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht

Zur Erkennung der Merkmale von LRS nutzt P2 mehrere Handlungsstrategien. Sie arbeitet im Unterricht mit einem Lehrmittel, welches das Silbische Lesen aufbaut: „Mit dem neuen Leselehrermittel ist das Lesen silbisch aufgebaut“ (P2-5). P2 studiert verschiedene schriftliche Produktionen der Kinder und erkennt dadurch Auffälligkeiten: „Wenn ich die Texte regelmässig anschau, fallen mir mit der Zeit Dinge auf“ (P2-19). Beim Beobachten der kindlichen Leistungen achtet sie speziell auf schriftsprachliche Schwierigkeiten: „Und wenn man wirklich darauf achtet, sieht man schon relativ früh Anzeichen, wenn ein Kind Lücken hat“ (P2-33). Die Bewusstseinsentwicklung für eine korrekte beziehungsweise falsche Schreibweise ist ein Ziel im Unterricht von P2, weshalb sie die Bedeutsamkeit der korrekten Schreibweise früh thematisiert: „Weil bei mir die Rechtschreibung schon früh ein Thema ist, fallen mir Kinder mit einer Rechtschreibschwäche bald auf ... Mir geht es darum, dass sie ein Bewusstsein entwickeln für eine richtige beziehungsweise falsche Schreibweise“ (P2-29). P2 nimmt sich Zeit und unterstützt die Kinder einzeln mit spezifischen Hilfestellungen: „Wenn das Kind noch im Zimmer ist, dann fordere ich es auf, mir seinen Text vorzulesen. Zum Teil muss es mir das Wort deutlich und etwas auseinandergezogen vorsprechen, damit ich höre, ob es jeden Laut ausspricht“ (P2-15).

Als weitere Strategie zur Erkennung von LRS wählt P2 die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen im gleichen Schulhaus, speziell mit der Schulischen Heilpädagogin. Von ihr erhält P2 Hinweise zu geeigneten Lehrmitteln, aber auch Unterstützung in der Klasse im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb: „Ja, z.B. mit der SHP. ... Sie bringt wiederholt Material ein“ (P2-35). „Die SHP unterstützt natürlich auch Kinder, die Hilfe bedürfen, wenn Not am Mann herrscht. Sie schaut bestimmte Themen in Ruhe mit den Kindern nochmals an“ (P2-42). Die Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin findet verbunden mit dem Übertritt in die erste Klasse statt: „Und mit der Kindergärtnerin tausche ich mich bezüglich der zukünftigen Erstklässler aus“ (P2-37).

Ausserhalb des Schulhauses trifft sich P2 regelmässig mit Lehrpersonen derselben Stufe: „Wir haben noch die ‚Unterricht-Teams‘. Lehrpersonen der gleichen Klassenstufe mehrerer Schulgemeinden treffen sich alle drei Wochen für den Austausch, für projektorientiertes Arbeiten“ (P2-36).

Bezüglich der Zusammenarbeit mit den logopädischen Fachpersonen (Logopädie und Legasthenie) berichtet P2 über diagnostische Kooperation. Sie erwähnt den genormten Rechtschreibtest: „Heute führen die Lega-Therapeutinnen einen genormten Rechtschreibtest durch. Sie werten die Tests aus. Danach haben sie schon einen Überblick. Das heisst, sie informieren die Lehrpersonen“ (P2-22). Die Lehrperson erhält von der Therapeutin auch Tipps für den Unterricht: „Oder die Therapeutin gibt mir konkrete Hinweise. Z.B., dass ein Kind einen bestimmten Laut aussprechen kann, deshalb kann ich in der Schule auch verlangen, dass es diesen auch ausspricht und dann aufschreibt“ (P2-47). P2 spricht noch Momente für einen kurzen Austausch an: „Aber die Lega-Therapeutin kommt, und ich sehe sie auch. Man kann auch einen kurzen Austausch machen oder ich zeige ihr was und frage sie nach ihrer Meinung“ (P2-26). Die Lehrkraft fügt noch hinzu, dass sie Bestätigung von den Therapeutinnen für ihre gemachten Beobachtungen einfordert: „Ich erhalte eine Bestätigung, dass es richtig war, was ich aus den Auffälligkeiten und Beobachtungen interpretiere, dass ich es richtig mache“ (P2-47). Hinsichtlich des präventiven Zwecks der Zusammenarbeit fasst P2 zum Schluss zusammen: „Und der schnelle Austausch ermöglicht uns, das Kind optimal fördern zu können. Es sind Kleinigkeiten, um die Kinder spezieller und besser fördern zu können“ (P2-47).

Auf die Frage nach Form und Organisation der Zusammenarbeit berichtet P2 von kurzen Gesprächen im Schulalltag, an Weiterbildungen oder bei gemeinsamen Aktivitäten: (*Wie und wo findet der Austausch statt?*) „In der Pause, vor und nach der Schule. Wir haben natürlich auch Weiterbildungen im Kollegium. Man trifft sich und kann einander Fragen zu bestimmten Kindern oder Themen stellen“ (P2-38). P2 bevorzugt kurze, dafür häufigere Austauschmomente anstatt fixe, länger dauernde Gesprächsrunden, was gemäss der Lehrperson mit der familiären Atmosphäre im Schulhaus zusammenhängt: „...man kann miteinander sprechen, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Aber vielleicht, vier bis fünf Mal fünf Minuten statt einmal eine Stunde. Das ist mir lieber, weil es schneller geht und es ist effizienter (P2-43). „... fixe Gesprächsgefässe finde ich in einer grossen Schule sinnvoll, weil es sehr viele Leute sind und man sich kaum regelmässig sieht. Aber bei uns ist alles sehr familiär, man sieht einander und spricht miteinander“ (P2-44).

Passend zur Kategorie ‚Erschwerende Faktoren der Zusammenarbeit‘ spricht P2 unter anderem vom ungeeigneten Zeitpunkt der Rechtschreibtestung: „Ende der zweiten Klasse ist für mich ein zu später Zeitpunkt für eine Abklärung“ (P2-23). Sie erwähnt auch die fixen Gesprächsgefässe: „Denn sobald man fixe Gesprächsgefässe hat, sitzt man da und man muss jetzt sprechen. Man kann dann eine

Stunde lang über ein Kind sprechen, aber weniger effizient“ (P2-44) und die Klassengröße: „In einer Klasse mit 24 Schülerinnen und Schülern fehlt die Zeit, auch noch auf solche Dinge zu achten“ (P2-48). Die Lehrkraft P2 macht deutlich, dass sie logopädische Therapieinhalte kennt, aber nicht genau weiss, *wie* gearbeitet wird: „Ich weiss, woran sie arbeiten, aber eben nicht, *wie* sie das machen“ (P2-51). Sie fügt aber hinzu: „Aber ich muss diese Dinge nicht genau wissen“ (P2-51).

4. Erwartungen bezüglich der Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson

P2 verdeutlicht in der Aussage 45, dass sie keine Änderungen an der Zusammenarbeit vornehmen würde: *(Wenn Sie die Zusammenarbeit verändern könnten, was würden Sie ändern?)* „Eigentlich nichts, es ist gut so für mich, wie es ist.“ Trotzdem erhofft sie sich bezüglich der Rahmenbedingungen spontanere Austauschmöglichkeiten, um aktuelle, kindspezifische Fragen stellen zu können: „Es gäbe sicherlich zwischendurch Fragen, mit denen ich spontan zur Logopädin gehen könnte. ... Es würde mir insofern etwas bringen, dass ich spontan kindspezifische Fragen stellen könnte und rasch eine Antwort erhalten würde“ (P2-46). P2 fordert zudem eine frühere LRS-Diagnose seitens der Logopädie: „Eigentlich würde ich gerne im ersten halben Jahr der zweiten Klasse eine Diagnose haben“ (P2-24). P2 ergänzt dazu, dass die Kinder früher mit der Therapie starten könnten und zwar dann, wenn sie Zeit dafür hätten: „Die Kinder hätten Mitte, Ende zweite, dritte Klasse mehr Zeit für die Therapie. Sie haben weniger Aufgaben im Vergleich zur 4. oder 5. Klasse“ (P2-32). Als Ziel der Zusammenarbeit spricht P2 den gegenseitigen Austausch von Fachwissen an. Sie betont jedoch, dass sie beispielsweise die gezielte Arbeit an der Aussprache den Fachleuten überlässt: „Manchmal würde ich es schon spannender finden, zu wissen, wie man mit /d/-/b/-Verwechslungen umgeht. ... Und die Logos kennen natürlich die Technik, wie man die richtige Aussprache des /s/ erreicht. Das überlasse ich gerne den Fachleuten“ (P2-49).

7.3 Interpretation des zweiten Interviews im Vergleich zum ersten

Der Anhang VIII stellt einen Überblick der Äusserungen von P1 und P2 im Vergleich dar. Die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden stichwortartig präsentiert. In der Tabelle 1 auf der folgenden Seite wird ein Ausschnitt dieses Vergleichs gezeigt.

Tab. 1: Vergleich der Äusserungen des ersten und des zweiten Interviews (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2011).

Kategorie	P1	P2
<i>1. Fachwissen und Erfahrung zur Erkennung von LRS</i>		
<i>Schriftsprachliche Merkmale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Unsicherheit in Raumlage-Wahrnehmung • Phonem-Graphem-Korrespondenz • Synthese beim Lesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unsicherheit in Raumlage-Wahrnehmung • Phonem-Graphem-Korrespondenz • Synthese beim Lesen • Leistung beim Abschreiben • Weitere Erkennungsmerkmale zur Lesekompetenz: Silbisches Lesen / Pausen im Wort / Sichtwortschatz / Lesefluss
<i>Nicht-schriftsprachliche Merkmale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fremdsprachigkeit als Risikofaktor • Persistierende Schwierigkeiten (seit KIGA) • Unsicherheit und mangelnde Freude des Kindes 	<ul style="list-style-type: none"> • Fremdsprachigkeit als Risikofaktor • Persistierende Schwierigkeiten (seit KIGA) • Gute Leistungen in den anderen Fächern jedoch Schwächen in der Schriftsprache • LRS und andere Störungsbilder

Wie im Anhang VIII zu erkennen ist, stützen sich die bisher interviewten Lehrkräfte zur Erkennung von LRS auf verschiedene schriftsprachliche Kompetenzen der Kinder. P2 zählt vor allem Erkennungsmerkmale zur Lesekompetenz auf, auf die P1 nicht eingeht. Dazu gehören unter anderem der Aufbau des Sichtwortschatzes und die Vorlesefertigkeiten der Schülerinnen und Schüler, worauf im Kapitel 3.2.2 zu den Leseschwierigkeiten eingegangen wurde. Bezüglich der nicht-schriftsprachlichen Merkmale beobachtet P1 Unsicherheit sowie mangelnde Freude des Kindes. P2 hingegen vergleicht schriftsprachliche Leistungen mit Leistungen in den anderen Schulfächern. Fremdsprachigkeit wie auch persistierende Schwierigkeiten gelten für beide Lehrkräfte als Risikofaktoren, was Kempe Preti (2011c) ebenfalls hervorhebt (siehe Kapitel 3.2.3). P2 spricht LRS im Zusammenhang mit weiteren Störungsbildern an.

Die ältere Lehrkraft zählt im Vergleich zu P1 mehr Erkennungsmerkmale auf. Sie hat im Laufe ihrer langjährigen Berufserfahrung gelernt, diese Merkmale den LRS zuzuordnen. P2 schätzt ihre Kompetenzen in diesem Bereich positiver ein und fühlt sich sicherer, da sie die kindlichen Leistungen in verschiedenen Situationen beobachten und analysieren kann. Im Unterschied zu P1 gibt es bei P2 keine Anzeichen der Überforderung.

Die Lehrpersonen beobachten die kognitive, soziale und körperliche Entwicklung der Kinder. Zur Prävention von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben nutzen sie verschiedene Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien. P2 erwähnt zur Erkennung von LRS mehr Handlungsstrategien, die sie eigeninitiativ

im Unterricht einsetzt. Besonders wichtig erscheint ihr dabei, dass die Kinder ein Bewusstsein für die richtige Schreibweise entwickeln.

Beide Lehrpersonen zeigen sich bereit, im Schulalltag mit anderen Fachkräften zu kooperieren. Die regelmässige Präsenz der Schulischen Heilpädagoginnen im Schulzimmer beider Lehrpersonen führt zu einem spontanen Austausch über LRS-Risikokinder. Diese Zusammenarbeit hat einen beratenden und unterstützenden Charakter bezüglich der Unterrichtsgestaltung und des Umgangs mit betroffenen Kindern. Interessant ist im Vergleich dazu die Kooperation der Lehrerinnen mit den logopädischen Fachkräften ihrer Schulgemeinde. Beide Lehrpersonen nutzen diese Möglichkeit der Kooperation als Handlungsstrategie bezüglich LRS. Aufgrund räumlicher Distanz und fehlender Präsenz der Therapeutinnen beschränkt sich jedoch bei P1 die Zusammenarbeit auf die gemeinsame Durchführung und Auswertung diagnostischer Verfahren sowie Austauschmöglichkeiten während fixer Besprechungstermine. P2 hingegen profitiert von der Anwesenheit der Sprachtherapeutin im Schulhaus und kann kurze Beratungen zu verschiedenen Zeitpunkten nutzen. Auf diese Weise ist sie in der Lage, frühzeitig effiziente Massnahmen für betroffene Kinder oder die ganze Klasse einzuleiten.

Sowohl P1 wie auch P2 bemängeln ihre eigenen unzureichenden Kenntnisse über den sprachtherapeutischen Beruf. P2 setzt allerdings klare Grenzen zwischen ihrem und dem therapeutischen Handeln. Ihrer Meinung nach muss eine Lehrperson kein differenziertes Wissen zu logopädischen Themen haben. P1 stört es, dass die Logopädinnen im Gegenzug wenig über das Unterrichten wissen und dadurch ungeeignete Tipps geben. Die junge Lehrperson erwartet daher, dass logopädische Fachkräfte präsenter sind, so dass ihre Ressourcen besser genutzt werden und ein fachlicher Austausch stattfinden kann. Ihr ist es wichtig, dass die Verantwortung geteilt werden kann.

Die erfahrene Lehrperson P2 ist grundsätzlich zufrieden und würde an der Zusammenarbeit nichts ändern. Sie schätzt es, von der Logopädin eine bestätigende Rückmeldung zur ihrer präventiven Arbeit zu erhalten. Das Forscherteam geht davon aus, dass diese Rückmeldung eine positive Wirkung auf die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz der Pädagogin hat. Sie wird in ihrem Handeln bestärkt und fühlt sich somit sicherer im Umgang mit LRS. Die genannten Erwartungen wären, abgesehen von der früher anzusetzenden Rechtschreibtestung, für P2 nicht zwingend.

Beide Lehrpersonen würden einen vermehrten fachlichen Austausch begrüssen.

Den genannten Erwartungen der Interviewpartnerinnen P1 und P2 entnimmt das Forscherteam folgende übergeordnete Ziele, die durch eine optimale Zusammenarbeit angestrebt werden könnten:

- Prävention von LRS durch ein möglichst frühes Klassen-Screening.
- Prävention von LRS durch vermehrte Aufmerksamkeit für die Schülerinnen und Schüler.
- Vermehrte Professionalität durch Austausch von Fachwissen.
- Entlastung durch geteilte Verantwortung und Bestätigung.

7.4 Verifikation der Hypothese

Bei der Auswahl der zweiten Interviewpartnerin wurde bewusst nach einem Kontrast gesucht, der den Unterschied zwischen viel und wenig Berufserfahrung und den daraus resultierenden Folgen aufzeigen sollte. Insofern muss die Hypothese in einer der zweiten Interviewpartnerin angepassten Form untersucht werden. Wenn also die Hypothese lautet, wenig Berufserfahrung führe zu Schwierigkeiten bei der Erkennung von LRS und in der Folge zu Unsicherheit, so müssten bei langjähriger Berufserfahrung keine oder nur geringfügige Schwierigkeiten und auch keine Unsicherheit auftreten. Dies kann aufgrund der Datenanalyse des zweiten Interviews bestätigt werden.

Aufgrund ihrer Erfahrung ist P2 mehrheitlich in der Lage, LRS zu erkennen. Dies wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung ihrer eigenen Kompetenzen aus: P2 fühlt sich im Vergleich zur jüngeren Lehrperson sicherer im Umgang mit LRS. Diese Sicherheit führt dazu, dass P2 vermehrt auch eigene Handlungsstrategien anwendet beziehungsweise eigene Hilfestellungen gibt und weniger auf die unterstützende Zusammenarbeit mit Fachpersonen angewiesen ist. Die Hypothese kann somit verifiziert werden.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Sicherheit der Lehrperson im Umgang mit LRS nicht ausschliesslich von ihrer Berufserfahrung abhängt. Weitere Faktoren beeinflussen das Sicherheitsempfinden positiv, wie beispielsweise eine kleine Klassengrösse, familiäre Atmosphäre im Schulteam oder Anerkennung durch eine Logopädin.

7.5 Zusammenhänge zwischen Haupt- und Unterkategorien

Mit Hilfe der bis anhin gewonnenen Erkenntnissen versuchen die Forscherinnen in dieser Phase des Forschungsprozesses, Zusammenhänge zwischen den Haupt- und Unterkategorien anhand von Beispielen aufzuzeigen. Die Zusammenhänge führen durch Selektives Kodieren zur Bestimmung der Kernkategorie und zu ersten Erklärungsansätzen der *Grounded Theory*.

7.5.1 Erklärungsansätze zu den Zusammenhängen

Im Folgenden werden Zusammenhänge zwischen diesen Kategorien dargestellt:

Berufserfahrung

Wahrnehmung der eigenen Kompetenz

Handlungsstrategien

Erschwerende Faktoren

Während der Datenanalyse und der Verifikation der Hypothese stellte das Forscherteam fest, dass das Fachwissen der Lehrpersonen häufig untrennbar mit im Unterricht erlebten Erfahrungen verknüpft ist. Daher werden die Begriffe ‚Fachwissen‘ und ‚Erfahrung‘ in der weiteren Bearbeitung der

Daten unter dem Begriff ‚Berufserfahrung‘ zusammengefasst. Berufserfahrung ist eine entscheidende persönliche Voraussetzung für den kompetenten und sicheren Umgang mit LRS. Dieser direkte Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung und der Wahrnehmung der eigenen Kompetenz wurde schon bei der Verifizierung der Hypothese erklärt (siehe Kapitel 7.4).

Bei der Untersuchung der Daten wird offensichtlich, dass nicht nur persönliche, sondern auch institutionelle Voraussetzungen einen entscheidenden Einfluss auf die Befindlichkeit der Lehrperson haben. Vor allem ungünstige Bedingungen, wie sie unter der Kategorie ‚erschwerende Faktoren‘ zu finden sind, behindern die Lehrperson bei der Bewältigung von Unsicherheit im Umgang mit LRS. Diese Rahmenbedingungen und die persönlichen Voraussetzungen sind nicht nur entscheidend für die Befindlichkeit der Lehrperson, sondern haben auch einen direkten Einfluss darauf, welche Handlungsstrategien zur Bewältigung der Unsicherheit gewählt werden.

Je nach persönlichen und institutionellen Voraussetzungen entscheidet die Lehrperson, ob eigene Strategien ausreichen oder ob sie die Unterstützung von Fachpersonen in Anspruch nehmen will.

Nun wird auf Zusammenhänge zwischen anderen Kategorien eingegangen:

Handlungsstrategien

Ziele

Erwartungen an die Zusammenarbeit mit der Logopädie

Erschwerende Faktoren

„Handlungen ... sind zielorientiert und werden häufig aus bestimmten und bestimmaren Gründen durchgeführt, weshalb von (interaktionalen) Strategien oder Taktiken gesprochen wird“ (Böhm; in Flick et al., 2009, S. 480). Den Daten der beiden Lehrpersonen können für die Strategie der Zusammenarbeit zwei verschiedene Arten von übergeordneten Zielen entnommen werden:

- Persönliche Ziele: Vermehrte Professionalität und Entlastung
- Ziele für die Schulkinder: Prävention

Zum Beispiel: Beide Lehrpersonen kooperieren mit der Logopädie, indem sie gemeinsam diagnostische Verfahren durchführen und auswerten. Diese Handlungsstrategie hat die Erfassung von Risikokindern zum Ziel, was einer präventiven Massnahme (Früherkennung) entspricht.

Das Forscherteam erkennt, dass mit den Erwartungen an die Zusammenarbeit die gleichen Ziele verfolgt werden wie mit den Handlungsstrategien der Lehrpersonen (Prävention sowie Professionalität und Entlastung).

Zum Beispiel: Die Lehrkräfte erwarten, dass diagnostische Massnahmen (Reihenuntersuchungen) früher durchgeführt werden. Hinter dieser Erwartung steckt das gleiche Ziel (Früherkennung). Durch die

Optimierung der Handlungsstrategie (früher diagnostizieren) kann dieses präventive Ziel besser erreicht werden.

Die Erwartungen sind abhängig von den persönlichen und institutionellen Voraussetzungen (welche vor allem in der Kategorie ‚Erschwerende Faktoren‘ aufgeführt sind) und den im Kapitel 4.2.1 beschriebenen Ebenen der Zusammenarbeit. Wenn also aufgrund fehlender Präsenz der Logopädin (Organisationsebene) keine vertrauensvolle Beziehung entsteht (Beziehungsebene), kann auch kein fruchtbarer fachlicher Austausch stattfinden (Sachebene). Je nach persönlichen Voraussetzungen der Lehrperson (Persönlichkeitsebene) werden somit die Erwartungen an eine Zusammenarbeit mit Fachpersonen anders aussehen.

7.5.2 Bestimmung der Kernkategorie

Obwohl die Hauptkategorie ‚Wahrnehmung der eigenen Kompetenz‘ eigentlich nicht im Zentrum des Interesses steht, gewinnt sie im Forschungsprozess immer mehr an Bedeutung. Die Selbstwahrnehmung der eigenen Kompetenz und die daraus entstehende Befindlichkeit hat einen entscheidenden Einfluss darauf, welche Handlungsstrategien eine Lehrperson wählt. Trotzdem wird das Forscherteam im weiteren Verlauf der Arbeit diese Kategorie aus folgenden Gründen nicht genauer untersuchen können: Die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz hängt stark mit der Persönlichkeit und dem Charakter eines Menschen zusammen und lässt sich daher nicht oder nur ungenau messen. Je nach Persönlichkeit fühlt sich der eine Mensch schneller oder weniger schnell unsicher und wählt deshalb andere Strategien zur Problembewältigung. Im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit ist es nicht möglich, diesen psychologischen Aspekt genauer zu durchleuchten.

Es wird entschieden, bei der weiteren Datenerhebung die Kategorie ‚Berufserfahrung‘ nur noch am Rande zu streifen. Der Forschungsgegenstand bezieht sich auf Handlungsstrategien von Lehrpersonen, unabhängig von ihrer Berufserfahrung. Es wird nicht unterschieden zwischen Strategien, die erfahrene beziehungsweise unerfahrene Pädagogen wählen.

Damit die im Kapitel 2.4 formulierten Forschungsfragen in dieser Untersuchung beantwortet werden können, werden die Forscherinnen den Fokus auf die Hauptkategorie ‚Handlungsstrategien‘ legen. Handlungsstrategien werden somit zur eigentlichen Kernkategorie der Forschungsarbeit. Die Kernkategorie beinhaltet die interdisziplinäre Zusammenarbeit und somit auch die Zusammenarbeit von Lehrpersonen mit Logopädinnen. Es wird angestrebt, die Kernkategorie ‚Handlungsstrategien‘ mit neuen Daten aus einer Gruppendiskussion anzureichern und zu verfeinern.

Auch die Erwartungen der Lehrpersonen an die Zusammenarbeit mit der Logopädie gewinnen auf Grund der Forschungsfrage und ihrer engen Verbindung zur Kernkategorie an Bedeutung. In der Gruppendiskussion wird daher gezielt nach diesen Erwartungen gefragt.

8 Drittes Interview: Gruppendiskussion

In diesem Kapitel wird in Kürze die Planung und Durchführung der Gruppendiskussion beschrieben. Anschliessend folgt ein Unterkapitel zur Auswertung und Interpretation der gewonnenen Daten in Ergänzung zu den Daten aus den zwei Interviews.

8.1 Planung und Durchführung

Für die Gruppendiskussion werden fünf Lehrpersonen der Unterstufe angefragt, die in vier verschiedenen Schulgemeinden des Bezirks Brugg im Kanton Aargau tätig sind (vgl. Anhang IV). Es wird angenommen, dass in den Gemeinden unterschiedliche Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit der Logopädie vorherrschen.

Die Diskussionsleiterinnen gehen bei der Gruppendiskussion nach einem vorgegebenen Ablaufplan vor (siehe Kapitel 5.2.3). Um den Diskussionsverlauf offen zu gestalten, wird darauf verzichtet, einen detaillierten Diskussionsleitfaden analog zu den Interviewleitfäden zu erstellen. Das Forscherteam stellt einen groben Ablauf zur Strukturierung der Gruppendiskussion zusammen mit Hinweisen zu den einzelnen Phasen der Diskussion, dem Grundreiz sowie zu weiteren Reizargumenten. Zum Einstieg wird vor der Darbietung des Grundreizes eine Kennenlernphase eingebaut (siehe Anhang IX).

Als Grundreiz präsentieren die Diskussionsleiterinnen folgende Aussage:

Laut Schätzungen des „Schweizerischen Dachverbandes Lesen und Schreiben“ ist Illetrismus in der Schweiz wesentlich häufiger als ursprünglich vermutet wurde. Demnach können heute in der Schweiz rund 800'000 Erwachsene nicht oder nur ungenügend lesen und schreiben. Von diesen Betroffenen sind 365'000 in der Schweiz aufgewachsen und haben die obligatorische Schulzeit hier verbracht. (Leemann Ambroz, 2009, S. 4)

Bei der Wahl des Grundreizes geht es den Forschenden darum, die Diskussionsgruppe in die Thematik einzuführen. Dabei orientieren sie sich am theoretischen Wissen, dass negative Erfahrungen der Lernenden im Erstleseunterricht einen entscheidenden Einfluss auf den weiteren Verlauf des Schriftspracherwerbs haben und zu Illetrismus führen können (siehe Kapitel 4.1.2). Der Grundreiz beschreibt ein gesellschaftliches Problem, mit welchem die Lehrpersonen konfrontiert werden. Zuerst wird frei darüber diskutiert, was diese Äusserung bei den Unterstufenlehrpersonen bezüglich ihrer Aufgabe als pädagogische Fachkräfte auslöst. Zusätzlich stellen die Diskussionsleiterinnen Fragen zu den Handlungsstrategien der Lehrpersonen und ihren Erwartungen an die Zusammenarbeit mit der Logopädie.

8.2 Auswertung und Interpretation der Gruppendiskussion

Zur Auswertung der Daten aus der Gruppendiskussion (siehe Transkript im Anhang X) werden diese axial kodiert. Die Ergebnisse werden kategorisiert nach den ‚Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht‘ und den ‚Erwartungen bezüglich der Zusammenarbeit mit logopädischen Fachpersonen‘.

Diverse Faktoren wie die Sprechfreude, Offenheit oder das Äusserungsbedürfnis der einzelnen Lehrperson beeinflussen den Verlauf der Diskussion. Dies führt dazu, dass einige Teilnehmende öfters zu Wort kommen. Daher sind quantitativ mehr Daten dieser Lehrkräfte vorhanden. Es ist nicht Gegenstand dieser Arbeit, die diversen zwischenmenschlichen und charakterbezogenen Faktoren, die in die Diskussionsrunde einfließen, zu eruieren und auszuarbeiten. Es werden beispielhaft nur einzelne Äusserungen aufgeführt.

In der folgenden Auswertung und Interpretation werden die Handlungsstrategien, die sich aus der Gruppendiskussion ergeben, ins bestehende Kategoriensystem eingefügt (siehe Anhang XI). Bezüglich der Erwartungen modifiziert das Forscherteam die Kategorisierung, indem es die Aussagen neu ordnet. Genauere Erläuterungen dazu folgen weiter unten.

8.2.1 Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht

Analog zum Kategoriensystem im Anhang XI werden die Handlungsstrategien aus der Gruppendiskussion vorgestellt:

Handlungsstrategien ohne interdisziplinäre Unterstützung

Eigeninitiativ werden von den Diskussionsteilnehmenden ähnliche Handlungsstrategien im Umgang mit LRS genutzt wie von den Lehrpersonen P1 und P2. Zusätzlich beschreibt die Diskussionsgruppe, dass sie die Lernpartner- oder Gruppenarbeit sowie Kontrollen zur Überprüfung der Leistungen in die Unterrichtsgestaltung einfließen lässt: „Wir haben jetzt Lernpartner eingeführt“ (P7-1) oder „Ich habe den LesePASS eingeführt. Die Eltern müssen dann jeweils unterschreiben. So habe ich die Kontrolle“ (P5-12). Die Teilnehmenden gehen auch auf die Motivationsförderung ein: „... bekommen nach getaner Arbeit ein schönes Bildchen in ihrem LesePASS. Das motiviert sie sehr“ (P5-13). P6 betont darüber hinaus, es sei wichtig, das Bewusstsein der Klassenmitglieder für das Leseverständnis zu fördern: „Ich finde es wichtig, dass man den Kindern vermittelt: Du liest und was hast du verstanden?“ (P6-10). Diese Lehrkräfte sprechen hinsichtlich Prävention von LRS auch von Elternarbeit: „Ich habe zuerst ein Gespräch mit den Eltern vereinbart. Ich habe ihnen dann erklärt, wie sie zu Hause mit ihrem Kind üben können“ (P4-15).

Das Forscherteam interpretiert anhand der gewonnenen Daten zu den Handlungsstrategien, welche die Lehrpersonen alleine anwenden, dass sie zahlreiche präventive Massnahmen in ihren Unterricht einfließen lassen. Es werden verschiedene Materialien zur Früherkennung von LRS und zur Förderung der schriftsprachlichen Kompetenzen genutzt. Zusätzlich variieren die Lehrpersonen die methodisch-didaktische Gestaltung des Unterrichts und schaffen somit motivierende Lernangebote unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten der einzelnen Kinder (vgl. Kapitel 4.1.2). Da die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Lernsituationen erleben, können sie die ganzheitliche Entwicklung der Kinder beobachten und mit ihren Fähigkeiten in der Schriftsprache vergleichen.

Handlungsstrategien mit interdisziplinärer Unterstützung

Wie die interviewten Expertinnen arbeiten auch die Lehrkräfte aus der Diskussionsrunde mit Fachpersonen zusammen, die im gleichen Schulhaus tätig sind und einander beratend zur Seite stehen. Sie erwähnen besonders den hilfreichen Austausch mit anderen Lehrkräften und der Schulischen Heilpädagogin, den sie als kollegiale Unterstützung wahrnehmen: „Ich finde diese kollegiale Unterstützung im Lehrerteam auch sehr hilfreich“ (P5-65); „Nun frage ich eben bei Problemen im Schriftspracherwerb zuerst bei der Heilpädagogin nach, weil sie häufiger im Schulhaus anzutreffen ist“ (P3-51). Die folgende Erweiterung der Aussage von P3 verdeutlicht die Unsicherheit der Lehrperson über die Zuständigkeit der Fachpersonen bezüglich LRS-Prävention: „Aber eigentlich ist sie (*die Heilpädagogin*) nicht die richtige Fachperson dafür, oder?“ (P3-51). Diese Äusserung zeigt, dass es Lehrpersonen gibt, denen die Abgrenzung zwischen den logopädischen und heilpädagogischen Aufgabenbereichen nicht klar ist.

Alle befragten Lehrpersonen kooperieren mit einer logopädischen Fachperson. Dabei wird gemeinsam diagnostiziert, und es findet eine fachspezifische Beratung statt zur Auswertung von diagnostischem Material, zur Klassenarbeit oder zur individuellen Förderung von Risikokindern. Die logopädische Fachperson nimmt dabei die Rolle der Expertin ein und berät die Lehrkraft. Zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit der Logopädie macht die Gruppe keine neuen nennenswerten Beispiele.

Es fällt auf, dass keine der befragten Lehrpersonen die im Kapitel 4.3.2 beschriebene gemeinsame Tätigkeit im Unterricht erwähnt. Das Forscherteam nimmt somit an, dass die zuständigen Logopädinnen momentan nicht im Unterricht präsent sind. Warum dies so ist, kann in dieser Forschungsarbeit nur vermutet werden, da nicht explizit danach gefragt worden ist. Die Forscherinnen vermuten, dass fehlende zeitliche und finanzielle Ressourcen der Bildungsinstitutionen die interdisziplinäre Arbeit im Unterricht erschweren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Logopädinnen sich dieses Arbeitsbe-

reichs nicht bewusst sind, da die gemeinsame Tätigkeit im Unterricht nur einen kleinen Anteil ihres Berufsauftrags ausmacht.

Erschwerende Faktoren

Die Teilnehmenden der Diskussionsrunde erwähnen erschwerende Faktoren für die interdisziplinäre Zusammenarbeit, obwohl sie nicht explizit danach befragt worden sind. Die Gruppe zählt Faktoren auf, die schon von P1 und P2 genannt wurden.

Die Experten bestätigen, dass die Zusammenarbeit von der institutionellen Organisation und schulpolitischen Bestimmungen abhängt: „Dann kommt es auch sehr darauf an, wie das Ganze organisiert ist und ob eine Logopädin in der Nähe arbeitet“ (P6-43). Oder: „Es wird im Moment doch viel zu viel von oben herab bestimmt, wie wir unsere Arbeit zu machen haben“ (P6-71). P6 ergänzt, dass die Unsicherheit der Lehrperson darüber, wann eine Logopädin beratend beizuziehen wäre, oder die sprunghafte Entwicklung der Kinder sowie die ungünstige zwischenmenschliche Beziehung die interdisziplinäre Zusammenarbeit hemmen können: „Und trotzdem bin ich manchmal unsicher, wann ich eine Logopädin hinzuziehen muss. Die Entwicklung (*der Kinder*) kann manchmal sehr sprunghaft sein“ (P6-42). „Natürlich kommt es aber auch darauf an, wie gut man menschlich zusammenpasst. Man kann nicht mit allen gleich gut zusammenarbeiten“ (P3-54).

Die erschwerenden Faktoren, auf welche die Gruppe eingeht, werden vom Forscherteam den ‚Ebenen der Zusammenarbeit‘ von Lütje-Klose (2001) zugeordnet, da Zusammenhänge erkennbar sind (siehe Anhang XII). Institutionelle Organisationsschwierigkeiten sowie Bestimmungen der Schulbehörde werden der organisatorischen beziehungsweise bildungspolitischen Ebene zugeteilt. Ungünstige Voraussetzungen in der zwischenmenschlichen Beziehung entsprechen der Beziehungsebene. Eng damit verbunden ist die Unsicherheit der Lehrperson, welche eher zur Persönlichkeitsebene passt.

Nach Meinung des Forscherteams führen mehrere erschwerende Faktoren dazu, dass die Erwartungen schlussendlich auf eine Verbesserung der Kooperationsbedingungen zwischen Lehrkräften und logopädischen Fachpersonen hinzielen. Zum Beispiel bemängelt eine Lehrperson: „Zudem ist sie (*die Logopädin*) nicht immer da, weil sie auch noch in anderen Dörfern arbeitet.“ (P3-58). Auf die Frage nach den Erwartungen äussert dieselbe Person: „Es wäre auch toll, wenn die Logopädin im gleichen Schulhaus tätig wäre. Dann könnte man sie auch zwischendurch mal etwas fragen“ (P3-50). Im Anhang XII sind weitere Zusammenhänge tabellarisch aufgeführt. Auf weitere Beispiele wird verzichtet, da die erschwerenden Faktoren nicht im Hauptinteresse der Untersuchung liegen.

8.2.2 Erwartungen bezüglich der Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson

Bis anhin ist zwischen Rahmenbedingungen und Zielen unterschieden worden, auf die sich die Erwartungen beziehen. Der Wunsch von P1, dass die Logopädin näher beim Schulhaus tätig wäre, betrifft einerseits die Rahmenbedingungen, die für eine Zusammenarbeit gegeben sein müssen. Andererseits könnte dieses Bedürfnis auch auf ein Ziel hinweisen, welches durch verbesserte Rahmenbedingungen erreicht werden kann. Es ist daher nicht immer eindeutig, ob sich Erwartungen auf ein Ziel oder auf veränderte Rahmenbedingung beziehen.

Für eine klarere Übersicht der genannten Erwartungen wählen die Forscherinnen eine neue Einteilung. Da die Zusammenarbeit zwischen Fachkräften auf fünf Ebenen aufbaut (siehe Kapitel 4.2.1), werden nachfolgend die Äusserungen aus der Hauptkategorie ‚Erwartungen an die Zusammenarbeit‘ diesen Ebenen zugeordnet. Dabei werden hauptsächlich Daten aus der Gruppendiskussion genutzt. Einige wenige Beispiele stammen aus den Interviews.

Erwartungen auf der organisatorischen Ebene

Einige Äusserungen lassen sich der Kategorie ‚organisatorische Ebene‘ zuteilen, die sich auf zeitliche, räumliche und finanzielle Bedingungen bezieht. Die Diskussionsgruppe erhofft sich Veränderungen bezüglich der räumlichen und zeitlichen Ressourcen, welche indirekt mit finanziellen Ressourcen verknüpft sind.

Wie P1 wünscht sich die Diskussionsgruppe, dass die Logopädie im gleichen Schulhaus stationiert ist: „Es wäre auch toll, wenn die Logopädin im gleichen Schulhaus tätig wäre. Dann könnte man sie auch zwischendurch mal etwas fragen“ (P3-50). Ebenso könnten sie sich vorstellen, zu einem festgelegten Zeitpunkt ein Beratungsangebot der Logopädin in Anspruch zu nehmen: „Es gäbe vielleicht auch die Möglichkeit, dass die Logopädin ankündigt: Ich bin in den nächsten drei, vier Wochen am Mittwoch von 8-10 Uhr bei euch im Schulhaus“ (P6-57). Grundsätzlich hoffen die Lehrpersonen auf vermehrten, regelmässigeren Kontakt zur Logopädie: „Aber öfter Kontakt zu haben, wäre eben noch besser“ (P3-50). P3, P4 und P6 denken als konkrete Idee an die wöchentliche Präsenz der logopädischen Fachperson im Klassenunterricht: „Wenn die Logopädin einmal pro Woche eine Stunde bei mir in der Klasse wäre, fände ich das super“ (P3-53). Vor allem P6 denkt auch an die nicht anwesenden Lehrpersonen und erwähnt, dass das ganze Schulteam von der Nähe und dem Beratungsangebot der Logopädie profitieren sollte: „Aber das Ziel wäre eher, dass sich die Logopädin einfach Zeit nimmt für ein Schulteam“ (P6-61).

Erwartungen auf der bildungspolitischen Ebene

Einige Äusserungen passen zu den Forderungen auf bildungspolitischer Ebene. Diese und die organisatorische Ebene hängen wie schon erwähnt eng zusammen, was eine Unterscheidung erschwert. Aus diesem Grund teilen die Forscherinnen einige Erwartungen bezüglich der organisatorischen Ebene auch der zweiten Ebene zu, da diese eine klare bildungspolitische Regelung fordern. Ein klassen- und schulhausübergreifendes Unterstützungsangebot der Sprachtherapeutin zum Beispiel müsste im Pflichtenheft der Logopädie festgelegt sein. Auch das beschleunigte Prozedere eines Anmeldeverfahrens müsste von der Schulbehörde definiert werden, wie P3 andeutet: „... alles etwas schneller und unkomplizierter geht“ (P3-49). P6 spricht mit ihrer Äusserung noch ein weiteres Problem an, welches das Vertrauen der Behörde an die Kompetenzen der schulischen Fachpersonen in Frage stellt: „Ich fände es gut, wenn man den Lehrpersonen und Logopädinnen, die an einem Schulstandort zusammenarbeiten, mehr Freiraum und Entscheidungsfreiheit zugestehen würde für die Gestaltung und Organisation ihrer gemeinsamen Tätigkeit“ (P6-71). „Ich meine aber eher, dass man den Lehr- und Fachpersonen, die an der Basis arbeiten, mehr Kompetenzen zugestehen sollte“ (P6-74).

Erwartungen auf der Sachebene

Auf sachlicher Ebene zählen die Diskussionsteilnehmenden auch einige Erwartungen auf. Sie erwähnen, dass es wünschenswert wäre, wenn regelmässig fachliches Wissen ausgetauscht werden könnte: „Mir als Neuling würde im Moment vor allem der regelmässige Austausch helfen. Die Möglichkeit zu haben, die Logopädin um ihre Meinung zu fragen, ihr etwas Geschriebenes zu zeigen und zu fragen, ob dies schon bedenklich ist oder nicht“ (P3-63). Es wird ausserdem auf spezifisch sprachtherapeutische oder didaktisch-methodische Themen eingegangen, wie die Diagnostik: „Ich finde, diese Klassentests müssen unbedingt weiterhin durchgeführt werden. Die anschliessende Beratung hat mir sehr geholfen“ (P3-69). Dies bedingt allerdings, dass die Sprachtherapeutin öfter vor Ort und allenfalls regelmässig in der Klasse präsent wäre. Dafür müssten auch die Erwartungen auf organisatorischer Ebene berücksichtigt werden.

Wie P1 und P2 ist auch der Gruppe wichtig, dass der Austausch auf der Sachebene schlussendlich der Sprachförderung der Klasse dient: „Da hätte ich schon noch gerne von der Logopädin ein paar Tipps oder Übungsmöglichkeiten für die Klasse“ (P7-70). Vor allem Risikokinder sollten von der Zusammenarbeit profitieren können. Die Lehrperson würde Hilfestellungen erhalten zur individuellen Förderung der betroffenen Kinder: „Im Anschluss an die Lektion könnte sie (*die Logopädin*) mir dann sagen, welche Massnahmen bei diesen Kindern angezeigt sind oder ob alles noch im grünen Bereich ist. Das würde mir sehr helfen“ (P6-49).

Erwartungen auf der Persönlichkeits- und Beziehungsebene

Das Forscherteam erkennt nur wenige Äusserungen, welche sich auf Emotionen und persönliche Probleme im Umgang mit LRS beziehen und der Persönlichkeitsebene zugeteilt werden können: „Wenn die Logopädie aber so eingebettet wäre, könnte man auch die Sicherheit haben, nichts zu verpassen“ (P6-67). Was wiederum mit der Forderung nach einer örtlich nahen Arbeitsumgebung einhergeht. Das von den Interviewpartnerinnen P1 und P2 erwähnte Bedürfnis nach Entlastung kann auch dieser Ebene zugeordnet werden.

Die letzte Ebene der Zusammenarbeit, die Beziehungsebene, ist eng mit der Persönlichkeitsebene verknüpft. Eine Abgrenzung ist daher sehr schwierig. Die Gruppe wie auch P1 und P2 haben nur sehr wenige Erwartungen bezüglich dieser Bereiche aufgezählt. P1 fordert eine Teilung der Verantwortung für die Prävention von LRS. Die gleiche Lehrperson spricht das Teamteaching und die gemeinsame Unterrichtsvorbereitung an. Diese verlangen eine gleichberechtigte, wertschätzende Beziehung auf fachlicher und persönlicher Basis. P6 geht auf die Funktion der Logopädin ein, die je nach Bedarf variieren sollte: „... und dann je nach Bedarf als Beobachterin oder Beraterin tätig wird“ (P6-61). Beide Funktionen setzen ein respektvolles Vertrauensverhältnis zur Lehrperson voraus (vgl. Mutzeck, 2008, im Kapitel 4.3.2).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es in der Gruppendiskussion zu keinen überraschend neuen Aussagen gekommen ist. Die oben aufgeführten Beispiele sind ausschliesslich Ergänzungen und Erweiterungen der Subkategorien.

Da aus der letzten Datenerhebung nur wenig neue Erkenntnisse gewonnen werden können, nimmt das Forscherteam an, dass es zu einer vorläufigen Sättigung der beiden beschriebenen Hauptkategorien ‚Handlungsstrategien im Umgang mit LRS‘ und ‚Erwartungen an die Zusammenarbeit mit der Logopädie‘ gekommen ist und somit auf eine weitere Datenerhebung verzichtet werden kann.

Aus den gewonnenen Daten aller Teilnehmenden der Untersuchung sind die oben erwähnten Handlungsstrategien und Erwartungen zusammengestellt worden. Die einzelnen Lehrpersonen setzen allerdings weder alle Handlungsstrategien ein noch haben sie alle Erwartungen formuliert. Je nach institutionellen Bedingungen, Bedarf im Unterricht und persönlichen Voraussetzungen greifen die Lehrkräfte auf die eine oder andere Handlungsstrategie zurück und haben unterschiedliche Erwartungen an die Zusammenarbeit mit der Logopädie. Ausserdem werden von den verschiedenen Lehrpersonen teils widersprüchliche Erwartungen geäussert, da sich auch ihre persönlichen und institutionellen Voraussetzungen unterscheiden.

9 Ergebnisse und Erkenntnisse

An dieser Stelle der Forschungsarbeit wird ein Überblick über die Ergebnisse und Erkenntnisse gegeben. Zuerst werden der Inhalt und das methodische Vorgehen der Arbeit kurz zusammengefasst. In einem zweiten Schritt werden Zusammenhänge zwischen den Hauptkategorien aus dem Kategoriensystem (siehe Anhang XI) erklärt, welche zur Generierung einer Theorie (*Grounded Theory*) führen. Im Unterkapitel 9.3 werden die Ergebnisse zu den eingangs gestellten Forschungsfragen vorgestellt.

9.1 Kurzüberblick über den Inhalt und das methodische Vorgehen

Die Resultate der letzten PISA-Studien haben aufgezeigt, dass ein relativ grosser Anteil der Schulabgänger nicht oder nur ungenügend lesen kann (vgl. Leemann Ambroz, 2009). Eng damit verbunden sind mangelhafte Kompetenzen im Schreiben. Um zu vermeiden, dass sich Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im Laufe der Schulzeit manifestieren, werden in den Bildungsinstitutionen schon in der Vorschule und in den ersten Jahren der Primarstufe präventive Massnahmen eingeleitet (vgl. Kamke, 2003). Dadurch sollen Risikokinder, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten mit der Schriftsprache haben, frühzeitig erkannt und gefördert werden können.

Präventive Interventionen zur Vermeidung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sind vor allem dann wirksam, wenn sie in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen stattfinden (vgl. Kapitel 4.3.1). Für die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Logopädinnen ist es wichtig, dass beide Parteien Kenntnis über die Kompetenzen der anderen Berufsgruppe haben und wissen, wer was zur Prävention von LRS beitragen kann (vgl. Hartmann, 2007). Damit logopädische Fachpersonen ein gutes kooperatives Präventionsangebot machen können, ist es gut zu wissen, welche Handlungsstrategien Lehrpersonen in ihrem Deutschunterricht zur Vorbeugung von LRS bereits anwenden und welche Erwartungen sie an die Zusammenarbeit mit der Logopädie haben.

Das Forscherteam beschäftigte sich daher mit folgenden Fragestellungen:

- | | |
|----|---|
| A. | Welche Handlungsstrategien wählen Lehrpersonen zur Prävention von LRS? |
| B. | Welche Erwartungen haben sie diesbezüglich an die Zusammenarbeit mit der Logopädie? |

Zur Beantwortung dieser beiden Fragen wählte das Forscherteam ein qualitatives Vorgehen. Nach der Methodik der *Grounded Theory* wurden Daten aus zwei problemzentrierten Interviews und einer Gruppendiskussion mit fünf Unterstufenlehrpersonen erhoben und ausgewertet.

Die Ergebnisse zu den Hauptkategorien wurden in einem Modell in Zusammenhang gebracht.

9.2. Zusammenhänge zwischen den Hauptkategorien

Die Interpretation der erhobenen Daten hat zur Generierung einer Theorie geführt, welche sich anhand zweier Darstellungen erklären lässt. In der Theorie werden die Beziehungen zwischen den verschiedenen Bestandteilen¹² erklärt. Diese Verknüpfungen sind komplex und vielschichtig und erfordern daher eine detaillierte Erläuterung.

9.2.1 Zusammenhänge zu den Handlungsstrategien

Die Ergebnisse der Datenauswertung werden mit Hilfe der folgenden Abbildung veranschaulicht und interpretiert:

Abb. 11: Erklärungsmodell: erste Darstellung der Zusammenhänge (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2011; nach Strauss & Corbin, 1996).

In der Abbildung 11 werden Zusammenhänge zwischen den Hauptkategorien mit Hilfe der Bestandteile des ‚Paradigmatischen Modells‘ erklärt (siehe Kapitel 5.4.1).

Handlungsstrategien der Lehrpersonen werden zum eigentlichen Zentrum, zum Phänomen der Untersuchung. Von diesem Zentrum aus ergeben sich Verbindungen zu allen anderen Kategorien. Hand-

¹² Im ‚Paradigmatischen Modell‘ wird der Begriff ‚Bestandteile‘ für die in Beziehung zu setzenden Inhalte gewählt (vgl. Böhm; in Flick et al., 2009).

lungsstrategien werden entweder alleine oder in Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen ausgeführt. Bei der Beantwortung der Forschungsfrage A werden die Handlungsstrategien noch genauer unter die Lupe genommen.

Unsicherheit im Umgang mit LRS ist die ursächliche Bedingung, die unter anderem zu den Handlungsstrategien führt (Verbindung 1). Aus den Daten wird ersichtlich, dass alle Lehrpersonen, auch diejenigen mit langjähriger Berufserfahrung, manchmal unsicher sind, ob ihre Schulkinder LRS oder nur eine vorübergehende Entwicklungsverzögerung haben. Um diese Unsicherheit zu überwinden, ergreifen sie verschiedene Massnahmen, wie sie unter der Hauptkategorie ‚Handlungsstrategien‘ beschrieben sind.

Handlungsstrategien werden immer mit bestimmten Absichten ausgeführt, sie sind also zielgerichtet (vgl. Böhm; in Flick et al., 2009). Die übergeordneten Ziele dieser Handlungsstrategien sind mehr Sicherheit und Professionalität im Umgang mit LRS im Unterricht (Verbindung 2). Wenn also zum Beispiel eine Lehrperson zum Ziel hat, Risikokinder frühzeitig zu erkennen, wird sie entweder selbst ein Klassen-Screening durchführen, die Kinder gezielt beobachten oder eine Fachperson um Rat fragen.

Kontext und intervenierende Bedingungen können Handlung und Interaktion entweder fördern oder einengen (vgl. Strauss & Corbin, 1996). Fachwissen und Berufserfahrung der Lehrpersonen sowie ihre Kooperationsbereitschaft werden (als persönliche Voraussetzungen) den intervenierenden Bedingungen zugeteilt (siehe Tabelle 2). Hinzu kommen kontextbedingte, institutionelle Voraussetzungen wie Klassengrösse, zeitliche und räumliche Ressourcen sowie die Verfügbarkeit der Fachpersonen.

Tab. 2: Persönliche und institutionelle Voraussetzungen, die als Kontext und intervenierende Bedingungen die Handlungsstrategien der Lehrpersonen beeinflussen (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2011).

Persönliche Voraussetzungen	Institutionelle Voraussetzungen
<ul style="list-style-type: none"> • Fachwissen zu LRS • Berufserfahrung • Kooperationsbereitschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Klassengrösse • Zeitliche und räumliche Ressourcen • Verfügbarkeit der Fachpersonen • Vorgegebene Abläufe und Anmeldeverfahren

Aufgrund der gewonnenen Daten erkennt das Forscherteam, dass die erwähnten Bedingungen auf das Phänomen einwirken (Verbindung 3). Wenn also zum Beispiel die logopädische Fachperson selten im Schulhaus präsent ist, setzt die Lehrperson Handlungsstrategien ein, die sie alleine durchführen kann. Oder eine geringe Anzahl Schüler in der Klasse kann es der Lehrkraft erleichtern, individualisierende Massnahmen im Unterricht einzusetzen.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Wahl der Handlungsstrategien im Umgang mit LRS von mehreren Faktoren abhängig ist: von institutionellen Voraussetzungen sowie von persönlichen Voraussetzungen einschliesslich der Wahrnehmung der eigenen Kompetenz.

Im Unterschied zum ‚Paradigmatischen Modell‘ aus Kapitel 5.4.1 werden in der oben beschriebenen Darstellung nicht nur die Verbindungen zum Phänomen aufgezeigt, sondern auch alle anderen, (äusseren) Verbindungen mit blauen Pfeilen sichtbar gemacht. So haben Kontext und intervenierende Bedingungen Einfluss auf die Ziele und die ursächliche Bedingung. Zum Beispiel können wenig berufspraktische Erfahrung und eine grosse Klasse das Unsicherheitsgefühl der Lehrperson im Umgang mit LRS verstärken (Verbindung 4). Dieselben Bedingungen lassen bei den Pädagoginnen und Pädagogen als Ziel ihres präventiven Handelns die Forderung nach Professionalität und optimalen Präventionsmassnahmen aufkommen (Verbindung 5).

Erwartungen von Lehrpersonen an die Zusammenarbeit mit der Logopädie stellen eine Erweiterung des ‚Paradigmatischen Modells‘ dar und können keinem bestehenden Bestandteil zugeordnet werden. Zwei weitere Gründe führen dazu, dass das Forscherteam beschliesst, die Verbindungen zu den Erwartungen nur gestrichelt darzustellen und nicht weiter zu erläutern:

- Die Darstellung in der Abbildung 11 zeigt die momentane Situation der Lehrpersonen, wie sie jetzt, in der Gegenwart, erlebt wird. Erwartungen sind aber zukunftsorientiert und streben eine Veränderung der bestehenden Situation an.
- Die Erwartungen der Lehrpersonen richten sich nur auf einen kleinen, spezifischen Teil der Handlungsstrategien, nämlich auf die Zusammenarbeit mit der Logopädie.

9.2.2 Zusammenhänge zu den Erwartungen

Die unter 9.2.1 erwähnten Gründe führen zur Erkenntnis, dass eine andere, zukunftsorientierte Darstellung erforderlich ist (siehe Abbildung 12 auf der nächsten Seite), welche ausschliesslich die Beziehungen der Kategorie ‚Erwartungen an die Zusammenarbeit mit der Logopädie‘ veranschaulicht.

Die Verbindung a zeigt, dass Unsicherheit als ursächliche Bedingung zu unterschiedlichen Erwartungen an die Zusammenarbeit führt (z.B. mehr Kooperation zur Teilung der Verantwortung). Zudem sind die Erwartungen der Lehrpersonen auch stark von den intervenierenden Bedingungen abhängig (Verbindung b). So hat zum Beispiel die erfahrene Lehrkraft (P2) andere Erwartungen an die Zusammenarbeit mit der Logopädin als die Junglehrerin (P1). Geringes Fachwissen und fehlende Präsenz der Logopädin können zu Erwartungen auf organisatorischer Ebene führen. Zum Beispiel entsteht so der Wunsch nach einer im gleichen Schulhaus tätigen Logopädin, die jederzeit ein offenes Ohr für Fragen rund ums Thema LRS hat und auch bereit ist, einen Teil der Verantwortung für die Prävention zu übernehmen.

Abb. 12: Erklärungsmodell: zweite, zukunftsorientierte Darstellung der Zusammenhänge (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2011).

Aus den empirisch gewonnenen Daten wird ersichtlich, dass sich die Erwartungen der Lehrpersonen vor allem auf eine Veränderung (Optimierung) der intervenierenden Bedingungen, also der persönlichen und institutionellen Voraussetzungen, beziehen (Verbindung c), wie beispielsweise die Vereinfachung des Anmeldeverfahrens für eine logopädische Abklärung. Wie dieses Beispiel und alle im Kategoriensystem aufgeführten erschwerenden Faktoren zeigen (siehe Anhang XI), bedarf es einer Optimierung dieser Bedingungen. Verbesserte Bedingungen sollen dazu beitragen, dass die Zusammenarbeit mit der Logopädie in Zukunft schneller und einfacher zustande kommen kann (Verbindung d). Dadurch wird die Chance erhöht, dass die übergeordneten Ziele besser erreicht werden können (Verbindung e). Wenn Fachkräfte zum Beispiel mehr Entscheidungsfreiheit erhalten, können sie selber über die Organisation ihrer Zusammenarbeit entscheiden und diese nach individuellem Bedarf

gestalten. Die Voraussetzungen für das präventive Handeln werden auf diese Weise verbessert, so dass Ziele einfacher erreicht werden können.

Erwartungen sind immer zielgerichtet. Die Erwartungen der Lehrpersonen an die Zusammenarbeit mit der Logopädie verfolgen übergeordnete präventive Ziele und richten sich auf mehr Sicherheit und Professionalität im Umgang mit LRS (Verbindung f).

Bei den Erläuterungen zu den Forschungsfragen im nächsten Kapitel wird noch ausführlicher auf die Erwartungen der Lehrpersonen eingegangen.

9.3 Zusammenstellung der Ergebnisse bezüglich der Forschungsfragen

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfragen tabellarisch dargestellt. Jeweils in der ersten Spalte werden die Handlungsstrategien beziehungsweise Erwartungen beschrieben. In der zweiten Spalte werden zusammenfassend Beispiele zur genaueren Erläuterung gegeben.

Bei der vorliegenden Zusammenstellung zu den Forschungsfragen handelt es sich um eine Sammlung forschungsrelevanter Ergebnisse aller Untersuchungsteilnehmenden. Die einzelnen Lehrpersonen setzen weder alle Handlungsstrategien ein noch haben sie alle Erwartungen formuliert. Welche Handlungsstrategien die einzelne Lehrkraft nutzt und welche Erwartungen sie bezüglich der Zusammenarbeit mit der Logopädie hat, hängt von ihren persönlichen Voraussetzungen und den institutionellen Bedingungen ab.

Es wurde darauf verzichtet, eine quantitative Gewichtung der einzelnen Ergebnisse vorzunehmen, daher sind alle Daten gleichwertig. Die tabellarische Aufführung entspricht einer zufälligen Reihenfolge.

9.3.1 Zusammenstellung der Ergebnisse zur Forschungsfrage A

Welche Handlungsstrategien wählen Lehrpersonen der Unterstufe zur Prävention von LRS?

Im Kategoriensystem (siehe Anhang XI) wird zwischen zwei verschiedenen Arten von Handlungsstrategien unterschieden: Die Lehrperson handelt alleine oder in Zusammenarbeit.

Handlungsstrategien, die alleine ausgeführt werden

Es fällt auf, dass Lehrpersonen über ein umfangreiches Repertoire an Handlungsstrategien verfügen, die sie alleine ausführen. Folgende Strategien sind genannt worden:

Tab. 3a: Handlungsstrategien, die Lehrpersonen alleine durchführen (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2012).

<i>Sie wählen gezielt Lehrmittel¹³ für den Schriftspracherwerb an der Unterstufe aus.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lesekarten des „Rechtschreibtrainers“ • Leselehrmittel für Silbisches Lesen • Lesemalblätter der „Tobi Fibel“ • Logicals für die 2. und 3. Klasse • Übungsblätter zum Leseverständnis vom „Lose, luege, läse“ • Materialien für das Augentraining, z.B. „Leseprofi“ • Lehrmittel „Buchstabenreise“
<i>Sie führen Tests zur Erfassung von LRS durch.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tests aus der „Buchstabenreise“ • Tests aus der „Tobi-Fibel“
<i>Sie studieren von den Kindern verfasste Texte.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • alle Texte regelmässig anschauen • Texte mit Texten anderer Kinder aus anderen Klassen vergleichen
<i>Sie beobachten die Entwicklung der Kinder.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kind beobachten und auf Auffälligkeiten oder Anzeichen für allfällige „Lücken“ achten • Fortschritte oder Stagnationen in der Entwicklung des Kindes beobachten
<i>Sie thematisieren die korrekte Schreibweise im Unterricht.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kind korrekt abschreiben lassen • Rechtschreibung thematisieren • Den Kindern Bewusstsein für richtige und falsche Schreibweise näher bringen.
<i>Sie unterstützen die Kinder individuell.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Von den Kindern verfasste Texte vorlesen lassen • Zu schreibendes Wort zuvor deutlich und auseinandergezogen vorsprechen lassen • Auf Diskrepanzen bzgl. der PGK achten • Arbeitspensum eines Risikokindes reduzieren
<i>Sie lernen die Kinder teilweise schon im Kindergarten kennen.</i>	
<i>Sie passen die Unterrichtsgestaltung an.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lernpartner-Arbeit durchführen • Heterogene und/oder homogene Teams wählen • Gruppenzusammensetzung je nach Bedarf ändern • Kinder sollen Hausaufgaben alleine lösen • „LesePASS“ als Kontrolle für die gemachte Arbeit
<i>Sie vermitteln den Kindern die Bedeutung des Lesesinnverständnisses.</i>	
<i>Sie fördern die Kinder auf verschiedenen Ebenen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Leistung verlangen, Kinder sollen Hausaufgaben alleine lösen • Motivation durch Belohnung aufrecht erhalten
<i>Sie führen die Elternarbeit überlegt durch.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit mit „LesePASS“ den Eltern vorstellen • Übungstechniken für Zuhause vermitteln • Auf Beratungsangebot der Logopädie hinweisen

Die Umsetzung dieser Strategien setzt voraus, dass Lehrpersonen Kenntnisse über den Erwerb der Schriftsprache und über Erkennungsmerkmale sowie Risikofaktoren von LRS haben (siehe Kapitel 3.1 und 3.2). Die Lehrenden sind demzufolge mit präventiven Massnahmen vertraut und wissen, wie sie diese in ihre Unterrichtsgestaltung einflechten können. Sie verwenden Strategien zur Früherfassung

¹³ Die Bibliographie der erwähnten Lehrmittel ist dem Literaturverzeichnis der Bachelor-Arbeit zu entnehmen.

von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sowie zur Förderung der Kompetenzen im Lesen und Schreiben, wie sie im Kapitel 4.1.2 aufgezeigt werden.

Handlungsstrategien, die in interdisziplinärer Zusammenarbeit ausgeführt werden

Die Handlungsstrategien, welche in Zusammenarbeit umgesetzt werden, können in zwei Bereiche unterteilt werden: Handlungsstrategien in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachkräften und Handlungsstrategien in Zusammenarbeit mit der Logopädie.

Die interdisziplinäre Kooperation gestaltet sich wie folgt:

Tab. 3b: Handlungsstrategien, die Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen durchführen (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2012).

<i>Die LP werden von anderen Fachpersonen beraten.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Von Fachpersonen in Schulischer Heilpädagogik • Von der DaZ-Lehrperson • Von der Kindergarten-Lehrperson • Von Fachpersonen der Schulpsychologie • Von Lehrpersonen der Unterstufe anderer Schulhäuser
<i>Sie erhalten in der Klasse Unterstützung von Fachpersonen in Schulischer Heilpädagogik.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SHP beobachtet alle Kinder • SHP geht bestimmte Inhalte mit einigen Kindern nochmals durch
<i>Die LP tauschen sich mit anderen Lehrpersonen aus.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch mit Zimmernachbarin • Austausch als kollegiale Unterstützung mit dem ganzen Team

Zur Kooperation mit anderen Fachpersonen aus dem schulischen Bereich lässt sich aus den Interviews herauslesen, dass Lehrpersonen von verschiedenen Personen beraten werden und somit hilfreiche Informationen zur LRS-Vorbeugung erhalten. Momente für den Austausch ergeben sich aus fixen Gesprächsgefässen oder spontanen, kollegialen Gesprächssituationen. Im selben Schulzimmer wird oftmals mit der Fachperson in Schulischer Heilpädagogik zusammengearbeitet, was naheliegend ist, da sie häufig im Schulzimmer präsent ist.

Die Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson beinhaltet die Aspekte, welche in der Tabelle 3c auf der nächsten Seite aufgelistet sind:

Tab. 3c: Handlungsstrategien, die Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit logopädischen Fachpersonen durchführen (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2012).

<i>Sie machen gemeinsam Diagnostik.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Klassenscreenings durchführen • Reihenuntersuchungen in der 1. Klasse • Genormte Rechtschreibtests in der 2. Klasse • Tests nur mit Risikokindern durchführen
<i>Die Lehrpersonen werden von der logopädischen Fachperson beraten.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • bzgl. Auswertung der Tests • bzgl. Klassenthemen • bzgl. Fachlichkeit (z.B. zum Lesen) • Meinungsäusserung zu einem bestimmten Anliegen der LP • bzgl. individueller Förderung der Kinder • konkrete Hinweise geben und auf Problembereiche hinweisen • Beratung zu „schwierigen“ Fällen
<i>Es gibt verschiedene Arten der Zusammenarbeit.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Schriftlicher Kontakt • Gemeinsam am „runden Tisch“ • Mündlicher Austausch zwischen den Lektionen • in Weiterbildungen • Telefonischer Kontakt • Fixe Gesprächsgefässe v. a. in grossen Schulen
<i>Die Lehrperson erhält Bestätigung und Anerkennung.</i>	

Die aufgelisteten Themen, zu welchen die Logopädin als Expertin vor Ort berät, stimmen mit jenen überein, die Kempe Preti (2011b) als Beratungsinhalte vorschlägt (siehe Kapitel 4.1.3). Es wird ersichtlich, dass die Sprachtherapeutin in verschiedenen Aufgabenbereichen tätig werden muss, um mit Lehrpersonen kooperieren zu können. Dazu gehören die kooperative Beratung, Diagnostik und Vernetzung (siehe Kapitel 4.3.2). Ein weiterer Arbeitsbereich, die ‚Tätigkeit im Unterricht‘, wird von den Befragten nicht erwähnt. Das Forscherteam vermutet, dass die interviewten Lehrpersonen im Unterricht noch nicht gemeinsam mit der Logopädin tätig geworden sind. Verschiedene Gründe könnten diese Kooperation verhindern, wie unzureichende institutionelle Bedingungen und persönliche Voraussetzungen (siehe Abbildung 11 im Kapitel 9.2.1).

9.3.2 Zusammenstellung der Ergebnisse zur Forschungsfrage B

Welche Erwartungen haben Lehrpersonen an die Zusammenarbeit mit der Logopädie in Zusammenhang mit LRS?

Die Erwartungen beziehen sich vor allem auf eine Optimierung der institutionellen Rahmenbedingungen, damit die Zusammenarbeit mit der Logopädie besser möglich wird. In den Interviews werden den Erwartungen geäussert, die eine Verbesserung der im Theorieteil beschriebenen Aspekte zu den ‚Ebenen der Zusammenarbeit‘ zur Folge haben (siehe Kapitel 4.2.1). Häufig werden Veränderungswünsche auf der organisatorischen Ebene genannt. Die Erwartungen richten sich auch an die Schul-

behörde, Gemeindeverwaltung und Erziehungsdirektion und betreffen eine Verbesserung der räumlichen und zeitlichen Bedingungen für die Zusammenarbeit mit der Logopädie. In diesen Fällen sind die Erwartungen nur indirekt an Logopädinnen adressiert.

Von den verschiedenen Lehrpersonen werden teils widersprüchliche Erwartungen geäußert, da sich die persönlichen Voraussetzungen der Pädagoginnen und die institutionellen Bedingungen in den Schulen unterscheiden.

Bezüglich der organisatorischen Ebene der Zusammenarbeit werden Erwartungen aufgezählt, welche sich auf institutionelle Bedingungen also zeitliche, örtliche und räumliche sowie auf indirekt finanzielle Voraussetzungen beziehen:

Tab. 4a: Erwartungen auf organisatorischer Ebene (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2012).

<i>Nur eine logopädische Fachperson soll pro Klasse zuständig sein.</i>	
<i>Die Logopädie soll näher am Schulhaus oder im gleichen Gebäude tätig sein.</i>	
<i>Es sollen verschiedene Formen von Zusammenarbeit möglich sein.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fixe Gefässe in Form von ‚Sprechstunden‘ • Teamteaching • Spontaner Austausch zwischendurch • Regelmässiger Austausch ohne Zeitangabe • mehr Präsenz in der Klasse: 1x/Woche oder 2, 3x/Monat • Logopädie bietet klassen- und schulhausübergreifendes Unterstützungsangebot
<i>Die Logopädie soll ein Beratungsangebot in Form einer ‚Sprechstunde‘ für alle Lehrpersonen und Schulklassen anbieten.</i>	

Weitere Erwartungen betreffen die bildungspolitische Ebene und richten sich wiederum nur indirekt an die logopädische Fachperson. Auch hier wird eine Verbesserung der institutionellen Voraussetzungen angestrebt.

Tab. 4b: Erwartungen auf bildungspolitischer Ebene (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2012).

<i>Das Anmeldeverfahren für eine logopädische Abklärung soll einfacher und schneller werden.</i>	
<i>Die Professionalität beider Fachpersonen soll erhöht werden.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen nutzen • Vom Wissen der anderen Person profitieren • Sprachspezifische Hilfestellungen erhalten
<i>Klassen- und schulhausübergreifende logopädische Unterstützung soll ermöglicht werden.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse, Lehrperson beansprucht Logopädin je nach Bedarf • Logopädin nimmt sich mehr Zeit für das ganze Schulhausteam
<i>Die Fachpersonen sollen mehr Entscheidungsfreiheit für die Organisation der Zusammenarbeit erhalten.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ... für die Gestaltung und Organisation ihrer gemeinsamen Tätigkeit • Ideen der Fachkräfte können umgesetzt werden. • Den Fachkräften mehr Kompetenzen zugestehen

Auf der Sachebene werden Erwartungen zu Inhalten und Zielen der Zusammenarbeit aufgezählt. Dazu gehören: Erweiterung des Fachwissens, Kenntnisse über das andere Berufsfeld. Darüber hinaus werden Beratungskompetenzen seitens der Logopädie gefordert. Schlussendlich soll die Zusammenarbeit der integrierten Sprachförderung allen und im Speziellen den Risikokindern dienen. Die Lehrpersonen erwähnen auch positive Nebeneffekte für die Schulkinder (zusätzlich zur LRS-Förderung), welche aus der interdisziplinären Kooperation resultieren könnten.

Tab. 4c: Erwartungen auf der Sachebene (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2012).

<i>Lehrpersonen und die Logopädie sollen häufiger zusammenarbeiten zur Vorbereitung des Unterrichts.</i>	
<i>Es soll mehr Möglichkeiten für den Austausch von Fachwissen geben.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch zu kindspezifischen Fragen • Spontan Fragen stellen können • Meinungen austauschen, z.B. zu schriftlichen Produktionen der Kinder
<i>Es soll mehr gemeinsame Diagnostik geben.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitpunkt der Testung früher ansetzen • Klassen-Screenings mit allen Kindern durchführen • Logopädin beobachtet Kind diagnostisch
<i>Die ganze Klasse oder eine Gruppe von Schulkindern soll profitieren können.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrere Kinder profitieren vom Leistungsangebot der Fachperson. • Die fächerübergreifende Belastung der Kinder berücksichtigen • Die Lehrperson gibt gezielte sprachspezifische Übungstipps.
<i>Die interdisziplinäre Zusammenarbeit soll zu positiven Nebeneffekten für die Schulkinder führen (zusätzlich zur LRS-Prävention).</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder erhalten mehr Lob. • Die Leistungen der Kinder werden von verschiedenen Personen wertgeschätzt. • Die Kinder erhalten mehr Aufmerksamkeit.
<i>Die gezielte Arbeit mit LRS-Risikokindern soll innerhalb und ausserhalb des Unterrichts möglich werden.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Förderung • Mehrere Risikokinder gemeinsam beobachten • Lehrperson kann den Kindern im Unterricht gezielte Unterstützung anbieten
<i>Die logopädische Fachperson soll eine beratende und beobachtende Funktion übernehmen.</i>	

Es werden nur wenige Erwartungen bezüglich der Persönlichkeits- und Beziehungsebene genannt. Die Lehrpersonen äussern ihr Bedürfnis nach Entlastung, Teilung der Verantwortung und gemeinsamer Tätigkeit im Unterricht. Zur Befriedigung der genannten Bedürfnisse ist unter anderem eine wertschätzende, gleichberechtigte Beziehung auf fachlicher und persönlicher Basis erforderlich.

Tab. 4d: Erwartungen auf der Persönlichkeits- und Beziehungsebene (Di Giallonardo & Vogel-Lüssi, 2012).

<i>Die Zusammenarbeit soll zu einer Entlastung der Lehrperson führen.</i>	
<i>Die Eingliederung der Logopädie ins Schulgeschehen soll den Lehrpersonen mehr Sicherheit im Umgang mit LRS vermitteln.</i>	
<i>Logopädin und Pädagogin teilen sich die Verantwortung für die Erkennung von Risikokindern und die Einleitung der erforderlichen Massnahmen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lehrperson wird entlastet. • Die sprachlichen Leistungen der Kinder werden gemeinsam beobachtet, beurteilt und es werden Massnahmen eingeleitet.
<i>Die logopädische Fachperson soll eine beratende und beobachtende Funktion übernehmen.</i>	

Das Forscherteam erkennt, dass sich die aufgeführten Erwartungen an die Zusammenarbeit nicht nur auf schriftsprachspezifische Inhalte beziehen. Es wird seitens der Lehrpersonen eine Verbesserung der Kooperationsbedingungen erwartet, die eine optimale allgemeine Sprachförderung (einschliesslich der Schriftsprache) ermöglichen soll.

10 Diskussion

Alle Daten sind erhoben und präsentiert sowie in einem Erklärungsmodell zueinander in Beziehung gebracht worden. Nun geht es darum, die Erkenntnisse mit logopädischem Denken in Zusammenhang zu bringen, das heißt ihre Relevanz für die Logopädie zu bestimmen. In diesem Kapitel geht es also um die Frage: *Was bedeuten die Erkenntnisse für die Tätigkeit einer Logopädin?*

Der Forschungsfokus richtet sich auf die Handlungsstrategien der Lehrpersonen und ihre Erwartungen zur Zusammenarbeit. Ziel ist es, aus dem erhobenen Datenmaterial Schlüsse für die Arbeit der logopädischen Fachperson, genauer für ihr Kooperationsangebot an Lehrkräfte bezüglich LRS, zu ziehen.

10.1 Zusammenfassende Erkenntnisse zu den Handlungsstrategien

Für eine fruchtbare Arbeitsbeziehung ist es notwendig, dass die zusammenarbeitenden Personen gegenseitig Kenntnis über ihre Rolle und Kompetenzen haben. Dies fördert Offenheit und Vertrauen und den respektvollen Umgang miteinander (siehe Kapitel 4.2.1). Aus den gewonnenen Daten wird ersichtlich, dass Lehrpersonen einige Fachkenntnis über LRS haben und eigeninitiativ präventive Handlungsmöglichkeiten umsetzen (siehe Kapitel 3.2.2 und 4.1.2). Je nach Situation und Fall benötigen sie Unterstützung, die sie aus der Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen erhalten. Sprachspezialistinnen können davon ausgehen, dass sich Lehrpersonen ihrer Verantwortung bezüglich der Früherkennung von LRS-Risikokindern bewusst sind, dass sie einige Strategien im Sinne der LRS-Vorbeugung im Unterricht einsetzen und sich, wenn erforderlich, sprachspezifische Beratung holen. Für Letzteres spielt der kollegiale Austausch eine entscheidende Rolle. Die Aufgabe der Logopädin ist es herauszufinden, wo bei den Lehrpersonen ein Unterstützungsbedürfnis besteht und welche Form der Zusammenarbeit sich am besten dazu eignet, diesen Bedarf zu decken. Dabei müssen nebst den persönlichen Voraussetzungen der Lehrpersonen auch die institutionellen Bedingungen berücksichtigt werden (z.B. die Unterstützung, welche die SHP bieten kann).

Logopädinnen haben in erster Linie einen therapeutischen Auftrag zu erfüllen. Im Kapitel 4.1.1 wird darauf eingegangen, dass Prävention von Störungen im Spracherwerb, also auch von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, ein wichtiger Bestandteil der logopädischen Arbeit ist. Sprachstandserfassungen und integrierte Sprachförderprojekte im Kindergarten oder auf der Unterstufe sind unter anderem präventive Angebote, welche in Kooperation mit den Klassenlehrpersonen durchgeführt werden.

Der im Pflichtenheft gesetzlich verankerte sprachtherapeutische Arbeitsauftrag schliesst Prävention und Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen mit ein (siehe Empfehlungen für ein Pflichtenheft der VAL im Kapitel 4.2.2). In der Aufgabenteilung für interdisziplinäre Arbeit im Unterricht sieht Kempe Preti (2011a) die Logopädin als Expertin für sprachspezifische Inhalte und die Pädagogin als Fachkraft für didaktische sowie klassenspezifische, soziale Aspekte. Dabei steht die Logopädin je nach Bedarf als Coach oder begleitende Beraterin zur Seite (siehe Büttner & Quindel, 2005, Kapitel 4.3.2). Die befragten Lehrpersonen bestätigen, dass Sprachtherapeutinnen Beratung zur Diagnostik oder zu sprachspezifischen Themen anbieten. In der Beratung werden Fördermöglichkeiten ausgehandelt, welche die Lehrpersonen unter Berücksichtigung der heterogenen Bedürfnisse der Kinder in ihren Unterrichtsalltag integrieren können. Besonders die Form der Kooperativen Beratung wird von Lehrpersonen geschätzt, da sie von gegenseitigem Respekt geprägt ist und durch die Anerkennung und Wertschätzung der Kompetenzen auch Selbstvertrauen und Sicherheit fördert. Für eine gute Beratung ist es sinnvoll, wenn Sprachtherapeutinnen Kenntnis darüber haben, welche LRS-präventionsrelevanten Kompetenzen die Lehrenden schon haben und wie sie sich solche aneignen können (vgl. Hartmann, 2007, im Kapitel 4.1.3). Die gemeinsam erarbeiteten Handlungsstrategien können schliesslich auf beiden Seiten zu mehr Professionalität im Umgang mit LRS führen.

Logopädische Fachpersonen können davon ausgehen, dass Lehrpersonen gerne bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Leider sind oft die gegebenen institutionellen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dazu nicht ideal. Es fehlen zeitliche und räumliche Ressourcen für eine gewinnbringende Kooperation. Wenn aber der Aufwand für eine Kooperation mit der Logopädin zu gross ist, (als Beispiel: Logopädie ist im Nachbardorf) wird häufig darauf verzichtet und eher mit Lehrerkolleginnen und der Heilpädagogin zusammengearbeitet, die stets vor Ort sind.

Keine der befragten Personen hat angegeben, mit der Sprachtherapeutin zusammen im Unterricht tätig zu sein. Da diese Kooperationsform bei den interviewten Lehrkräften nicht erwähnt wird, geht das Forscherteam davon aus, dass Logopädinnen dem Auftrag der integrierten Sprachförderung im Unterricht nicht nachkommen, obwohl dies zu ihren Aufgaben gehören würde (siehe Kempe Preti, 2010, im Kapitel 4.3.2). Stattdessen bieten die logopädischen Fachpersonen sprachspezifische Beratung an zur Auswertung von diagnostischem Material, zur individuellen Förderung und zu anderen Inhalten im Zusammenhang mit der Schriftsprache. All dies geschieht ausserhalb der Unterrichtstätigkeit.

10.2 Zusammenfassende Erkenntnisse zu den Erwartungen

Wie schon im Kapitel 9.3 erwähnt, sind die Erwartungen der Lehrpersonen eng mit Zielen verbunden, die eine Veränderung der momentan bestehenden Situation erfordern. Es wird eine Veränderung verlangt, die eine Zusammenarbeit mit der Logopädie erleichtert und sich vor allem auf die organisatorische und bildungspolitische Ebene bezieht. Es werden Veränderungen der zeitlichen und räumlichen Voraussetzungen gefordert, welche von finanziellen Bedingungen der Schulbehörde abhängen. Diese Erwartungen lassen sich aber meistens nicht direkt von logopädischen Fachpersonen erfüllen, sondern es muss zuerst bei den Schulbehörden und auf Gemeindeebene um eine Veränderung der Bedingungen ersucht werden. Fehlende Ressourcen sind ein Problem, das auch die befragten Sprachtherapeutinnen der Untersuchung von Lütje-Klose (1997) erwähnen. Zur Sicherstellung dieser Ressourcen schlagen sie ein wirkungsvolles Instrument vor: Die Institutionalisierung der Zusammenarbeit. Damit ist die Schaffung von Strukturen für die Zusammenarbeit sowie die Vernetzung der Aktivitäten zwischen den Fachpersonen gemeint.

Durch die Optimierung der institutionellen Bedingungen sollen der fachliche Austausch verbessert und Professionalität gesichert werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Lernenden Sprachförderung erfahren. Somit sind die Erwartungen der Lehrpersonen an die Zusammenarbeit nicht nur auf LRS-Vorbeugung ausgerichtet.

Den Lehrpersonen ist bewusst, dass sie eine grosse Verantwortung für den gelingenden Schriftspracherwerb ihrer Schulkinder tragen. Gleichzeitig erleben auch erfahrene Lehrkräfte immer wieder Unsicherheit im Umgang mit LRS. In diesen Momenten sind sie froh, dass sie diese Verantwortung auch mit Logopädinnen teilen können und dadurch Entlastung erfahren. Vermehrter Austausch und sprachspezifische Beratung wirken sich somit positiv auf die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz der Lehrpersonen aus.

Aus den Erwartungen ist auch das Bedürfnis nach gemeinsamem Unterricht herauszuhören. Teamteaching und die Methode ‚Lehrerin und Beobachterin‘ werden als erwünschte Formen der Zusammenarbeit mit der Logopädie genannt (siehe Kapitel 4.3.2). Dazu müssten aber wiederum finanzielle und zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Denn der Hauptauftrag der Logopädie, die Therapie von sprachauffälligen Kindern, darf nicht aufgrund neuer Aufgaben wie der klassenintegrierten Förderung und Prävention vernachlässigt werden (vgl. Reinhart, 2009).

Alle erwähnten Erwartungen können den von Kempe Preti (2010) beschriebenen Arbeitsbereichen der Logopädin an integrativen Schulen zugeordnet werden und sind somit nichts Ungewöhnliches. Demnach müssten logopädische Fachpersonen in der Lage sein, diesen Erwartungen zu entsprechen. Aus den Daten wird aber ersichtlich, dass Logopädinnen den Aufgaben dieser Arbeitsbereiche aus unbekanntem Gründen nicht vollumfänglich nachkommen oder nicht nachkommen können. Warum

dies so ist, kann im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht beantwortet werden. Dazu müsste eine weitere Untersuchung durchgeführt werden, in der auch logopädische Fachpersonen zu Wort kämen.

10.3 Konsequenzen für Logopädinnen

Aus den Erkenntnissen ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Konsequenzen für die Logopädie. Sie betreffen einerseits Empfehlungen bezüglich der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den zwei Fachbereichen. Andererseits werden Schlussfolgerungen für die Verbesserung der Kooperationsbedingungen gezogen.

Empfehlungen zur Gestaltung der interdisziplinären Zusammenarbeit

Die Empfehlungen beziehen sich nicht auf konkrete Themen im Zusammenhang mit LRS. Es werden Hinweise zur Gestaltung interdisziplinärer Arbeit gegeben und es wird aufgezeigt, welche Aufgaben von der Logopädin übernommen werden könnten.

Beziehung aufbauen

Fachpersonen der Logopädie müssen vermehrt die Initiative ergreifen, in die Schulhäuser gehen und sich um den Beziehungsaufbau bemühen, wenn sie mit den Lehrpersonen zusammen präventiv tätig sein wollen. Nur in einem vertrauensvollen Beziehungsverhältnis kann man die Persönlichkeit der Lehrkraft kennen lernen und etwas über ihre Fachkenntnisse zu LRS sowie ihre präventiven Massnahmen erfahren. Das Unterstützungsangebot der Logopädie soll an die schon vorhandenen Kompetenzen und Handlungsstrategien jeder einzelnen Lehrperson anknüpfen.

Verantwortung teilen

Es wird von Lehrkräften geschätzt, wenn sie in ihrem präventiven Handeln von Logopädinnen bestärkt werden und von ihnen Anerkennung erhalten. Daher ist es sinnvoll, Hilfestellungen anzubieten, die auch in einer grossen Klasse anwendbar sind und nur einen kleinen Mehraufwand von den Unterrichtenden verlangen. Durch die logopädische Unterstützung soll die Lehrperson mehr Sicherheit im Umgang mit LRS erlangen und entlastet werden. Dies bedeutet, dass Sprachtherapeutinnen bereit sein sollten, die Verantwortung für präventive Massnahmen im Unterricht mit der Pädagogin zu teilen. Es ist wichtig nach aussen zu kommunizieren (z.B. gegenüber Eltern oder der Schulleitung), dass die Verantwortung für präventive Interventionen von einem interdisziplinären Team getragen wird.

Formen der Zusammenarbeit variieren

Als Unterstützungsformen können spontane Austauschsituationen sowie fachspezifische Beratung zur Anwendung kommen. Gespräche zwischen Tür und Angel und festgelegte logopädische Sprechstunden sollen je nach Bedürfnis des Lehrerteams variieren. Auch integrierte Unterrichtsformen wie zum Beispiel Teamteaching könnten in zielgerichteten, gut strukturierten Projekten punktuell zur Prävention von LRS eingesetzt werden. Die Tätigkeit im Unterricht sollte aber nicht auf Kosten der Therapiektionen stattfinden.

Eigene Beratungskompetenzen erweitern

Da die kooperative Beratung für Pädagoginnen eine zentrale Rolle in der interdisziplinären Tätigkeit spielt, wäre es angebracht, dass Sprachtherapeutinnen über eine professionelle Beratungskompetenz verfügen. Daher ist es wichtig, dass Grundlagen zur Führung von Beratungsgesprächen schon während der Ausbildung vermittelt werden. (Dies ist an der HfH der Fall.) Zudem wäre es wünschenswert, dass sich berufstätige logopädische Fachpersonen darum bemühen, regelmässig Weiterbildungen zum Thema ‚Beratung und Gesprächsführung‘ zu besuchen, um ihre diesbezüglichen Kompetenzen zu erweitern.

Schulische Heilpädagogin einbeziehen / Aufgabenteilung klären

Die Fachperson für Schulische Heilpädagogik ist sehr oft im Unterricht präsent. Somit ist es sinnvoll, sie in die Beratung und in alle Entscheide bezüglich präventiver Massnahmen mit einzubeziehen. Gleichzeitig muss geklärt werden, welche Funktion und Aufgaben die einzelnen Fachpersonen in der Kooperation übernehmen. Dies fordert eine klare Abgrenzung der einzelnen Berufsgattungen im integrierten Schulsystem. Die logopädische Fachkraft sollte ihr Schulteam über ihre Berufsrolle und ihren Berufsauftrag im Sinne der Prävention informieren und beispielsweise gemeinsame Weiterbildungen dazu organisieren.

Interventionen der Schulsituation anpassen

Nicht immer können die Erwartungen der Lehrpersonen zur präventiven Zusammenarbeit mit der Logopädie gänzlich erfüllt werden. Oft muss das Unterstützungsangebot den gegebenen Umständen (Ressourcenknappheit) angepasst werden, was seitens der logopädischen Fachkraft Flexibilität und kreative Lösungen verlangt. Zusammen mit den Lehrpersonen sollte abgeklärt werden, welches die beste Möglichkeit sein könnte, Prävention von LRS trotzdem zu gewährleisten. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass auch ganz kleine Schritte manchmal viel Gutes bewirken können.

Empfehlungen zur Optimierung der Bedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit

Zur Optimierung der Bedingungen für eine gelingende interdisziplinäre Zusammenarbeit sollten sich logopädische Fachkräfte für folgende Ziele einsetzen:

Sicherung der Ressourcen

Um ein optimales Unterstützungsangebot sicherzustellen, müssen unter anderem die Voraussetzungen auf organisatorischer und bildungspolitischer Ebene stimmen. Nicht nur einzelne logopädische Fachpersonen müssen sich für notwendige Ressourcen einsetzen, sondern auch logopädische Berufsverbände sowie Lehrinstitutionen müssen aktiv werden und Forderungen auch auf politischer Ebene stellen.

Aufstockung des Pensenpools

Für eine zufriedenstellende interdisziplinäre Zusammenarbeit reichen 10% der Gesamtarbeitszeit einer Logopädin nicht aus, obwohl es gesetzlich so vorgesehen ist. Sprachtherapeuten müssen daher vermehrt politisch aktiv werden. Sie sollen sich an Behörden und Gemeinden wenden und ihre Interessen und Bedürfnisse zur Aufstockung ihres Pensenpools zu Gunsten der interdisziplinären Arbeitszeit anmelden.

Anpassung des Pflichtenhefts

Des Weiteren braucht es neue Konzepte für einfachere und schnellere Abläufe im Abklärungs- und Anmeldeverfahren. Hilfreich wären auch klare Vorgaben im Pflichtenheft der Logopädie zur unterrichtsintegrierten Sprachförderung und zu Reihenerfassungen von Schriftspracherwerbsstörungen auf der Unterstufe.

Erweiterung der Entscheidungsfreiheit

Die Logopädie sollte gemeinsam mit dem Lehrerteam und der Schulleitung individuelle Konzepte zur interdisziplinären Zusammenarbeit ausarbeiten. Gemeinsam könnten diese Modelle der Schulbehörde präsentiert werden. Auf Seite der Behörde muss das Vertrauen in die Kompetenzen der Fachpersonen wachsen. Denn nur auf der Basis eines soliden Vertrauensverhältnisses wird die Behörde bereit sein, den Fachpersonen mehr Entscheidungsfreiheit zur Gestaltung und Organisation der gemeinsamen Tätigkeit zu gewähren und die dazu notwendigen Ressourcen bereitzustellen.

Aufklärung und Information (von Behörden, Eltern)

Es braucht Aufklärung und Information, wenn Veränderung erreicht werden soll. Da sich das Schulsystem in einer allgemeinen Umbruchphase befindet, gehen ‚unbedeutende Kleinigkeiten‘ wie die

Zusammenarbeit mit der Logopädie manchmal vergessen. Ohne Aufklärungsarbeit werden jedoch weder neue Strukturen und Gefässe für die Zusammenarbeit mit der Logopädie entstehen, noch zusätzliche (finanzielle, räumliche und zeitliche) Ressourcen zur Verfügung gestellt.

Seitens der Logopädie muss vermehrt Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Elterninformation und Kooperation mit Schulbehörden) geleistet werden. Eine Veränderung der bestehenden Schulsituation wird nur dann gutgeheissen, wenn genügend darüber informiert worden ist. Eltern sollten zum Beispiel erfahren, welche vorteilhafte Auswirkungen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit für die Schriftsprachentwicklung ihres Kindes haben könnte.

Abschliessend kann gesagt werden, dass grundsätzlich gute Ansätze in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Logopädinnen bestehen. Die Vielfalt der institutionellen und persönlichen Voraussetzungen führt aber dazu, dass unterschiedliche Auffassungen zur interdisziplinären Zusammenarbeit vorliegen. Demnach muss individuell überprüft werden, wie die vorhandenen Ressourcen besser genutzt werden können, sodass Schulkinder optimale Sprachförderung erfahren.

Das Forscherteam hofft, dass sich die erarbeiteten Empfehlungen in der Praxis bewähren und Logopädinnen nützliche Ideen erhalten, die sie in ihrer präventiven Tätigkeit in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen umsetzen können.

11 Reflexion der Vorgehensweise und Ausblick

Im letzten Kapitel wird die Vorgehensweise dieser Arbeit diskutiert und reflektiert. Es werden kritische Überlegungen zur gewählten Forschungsstrategie und Methodik gemacht und deren Angemessenheit in Bezug auf das Forschungsthema analysiert. Zuletzt wird im Ausblick auf mögliche weiterführende Forschungsinhalte hingedeutet, welche sich aus dieser Bachelor-Arbeit ergeben.

11.1 Wahl der Forschungsstrategie und Methodik

Die *Grounded Theory* erwies sich anfänglich als ein eher kompliziertes Forschungsdesign, das nicht so leicht zu verstehen war. Im Arbeitsprozess lernten wir dieses Instrument qualitativer Forschung immer besser kennen und schätzen. Der Kerngedanke und das Vorgehen dieser besonderen Methode faszinierten uns sehr, und es stellte sich heraus, dass unsere Forschungsfragen auf diese Weise angemessen bearbeitet werden konnten. Folgende Aspekte des Forschungsdesigns schätzten wir besonders:

Durch den offenen Verlauf der Methode gestaltete sich das Forschen sehr interessant, da nie vorauszusehen war, wohin die nächste Datenerhebung führen würde. Es erwies sich als sinnvoll, im Sinne des *Theoretical Samplings* die Experten für die Interviews hypothesengeleitet nach und nach auszusuchen. Die Kombination von Experteninterview und Gruppendiskussion eignete sich für unsere Forschung, da auf diese Weise viele Daten zu Handlungsstrategien und Erwartungen der Lehrpersonen erhoben werden konnten. Die Gruppendiskussion wurde durch die offene Struktur von den Teilnehmenden als angenehm empfunden. Auf entspannte Art wurde über Handlungsmöglichkeiten und Erwartungen diskutiert. Dies hatte zur Folge, dass nicht nur wir Forschenden vom regen Austausch von Fachwissen profitierten, sondern auch die Lehrpersonen neue Anregungen und Ideen für ihre Unterrichtstätigkeit erhielten.

Das kontinuierliche Auswerten und Interpretieren der Daten war eine spannende Forschungsaufgabe. Nach dem zweiten Interview konnten schon die Hypothese verifiziert und ein erster Theorieansatz gebildet werden. Dass wir uns bei der Generierung der *Grounded Theory* am ‚Paradigmatischen Modell‘ orientieren konnten, erleichterte uns die Ausarbeitung der Beziehungen zwischen den Kategorien.

Trotzdem sind wir im Arbeitsprozess auch einigen Schwierigkeiten und Stolpersteinen begegnet. Für eine *Grounded Theory* wäre es von Vorteil, wenn nur eine Forschungsfrage beantwortet werden

müsste. Es stellte sich heraus, dass sich die Daten sonst nicht oder nur teilweise in einer Grafik vereinen lassen und auch zwei (oder mehrere) Erklärungsmodelle dazu erforderlich sind.

Das Forschungsdesign verlangt ein möglichst vorurteilfreies Vorgehen ohne theoretische Vorüberlegungen. Dies erwies sich als schwierig aufgrund der vorausgegangenen Literaturbearbeitung.

Damit eine Theorie generiert werden kann, muss eine Sättigung der Kategorien stattfinden. Die Datenerhebung aus der Gruppendiskussion hat zwar keine überraschenden Neuigkeiten mehr ergeben, aber trotzdem konnten dem Kategoriensystem Ergänzungen zugefügt werden. Es war für uns schwierig zu beurteilen, ob nun eine Sättigung stattgefunden hat oder nicht und wie repräsentativ die Ergebnisse sind. Wahrscheinlich hätten für eine fundierte Theorie weitere Interviews oder Gruppendiskussionen durchgeführt werden müssen.

Die Lehrpersonen haben vor allem allgemeine Erwartungen zur Zusammenarbeit mit logopädischen Fachpersonen genannt. Hätten wir während der Befragungen gezielter nach Forderungen spezifisch zur Kooperation bei LRS gefragt oder diesbezüglich allenfalls mehr Konkretisierungsfragen gestellt, hätten wir vielleicht mehr Daten spezifisch zu den Erwartungen an die Zusammenarbeit im Umgang zu LRS erheben können.

Da bei der Auswertung des zweiten Interviews und der Gruppendiskussion ein Vergleich zu den schon vorhandenen Daten gemacht wurde, war es schwierig, inhaltlich redundante Stellen zu vermeiden und trotzdem auf die wichtigsten Ergebnisse hinzuweisen. Zur Auswertung der Daten wurde mittels verschiedener Kodierungsverfahren ein Kategoriensystem erstellt. Die Aufgabe, Aussagen der interviewten Personen einer Kategorie zuzuordnen, konnten wir nur erfüllen, indem wir die Äusserungen inhaltlich analysierten und interpretierten. Es war daher sehr anspruchsvoll, die Daten im nächsten Arbeitsschritt auszuwerten, ohne Interpretationen vorzunehmen. Demzufolge glückte es uns nur bedingt, eine saubere Grenze zwischen Auswertung und Interpretation der Ergebnisse zu ziehen. Inhaltliche Redundanz innerhalb der einzelnen Kapitel liess sich oftmals nicht vermeiden.

Des Weiteren gelang es uns nicht, die Forschungsarbeit inhaltlich genügend einzugrenzen, was die vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen Hintergründen und den einzelnen Daten zu den Hauptkategorien erschwerte. Die Entscheidung, welche Inhalte im theoretischen Teil der Arbeit erwähnt werden müssen und welche nicht, fiel uns nicht leicht.

11.2 Ausblick

In dieser Bachelor-Arbeit wurden ausschliesslich Lehrpersonen befragt. Es wäre naheliegend, in einer weiterführenden Untersuchung logopädische Fachpersonen, welche mit Lehrkräften zusammenarbeiten, bezüglich ihren Erwartungen an die Kooperation mit Pädagogen und Pädagoginnen zu interviewen. Anschliessend würde sich ein Vergleich mit den von uns zusammengestellten Erwartungen der Unterrichtenden lohnen.

Zudem wäre es interessant zu erheben, wie Fachpersonen der Logopädie zur integrierten Sprachförderung stehen und wie sie diese in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften umsetzen. In diesem Zusammenhang könnten Pflichtenhefte für logopädische Fachkräfte verschiedener Kantone miteinander verglichen werden. Gesetzliche Grundlagen zur Zusammenarbeit von Logopädie und Regelschule des Kantons Aargau wurden in dieser Forschungsarbeit bereits aufgeführt.

Im Kapitel 10.3 empfehlen wir die Ausarbeitung eines Konzepts zur interdisziplinären Arbeit zwischen der Regelschule und der Logopädie. In Form einer Fallstudie könnte ein derartiges Konzept spezifisch für ein Schulteam erarbeitet werden. Zum Konzept könnte ein Unterstützungsangebot der Logopädie zur LRS-Prävention zählen.

Es wäre auch sinnvoll, ein Weiterbildungsangebot für Lehrkräfte zu entwerfen, welches beispielsweise den Schriftspracherwerb oder die damit verbundenen Schwierigkeiten aufzeigt. Zusätzlich könnten Möglichkeiten vorgestellt werden, die eine gemeinsame Unterrichtstätigkeit zu einem spezifischen Thema erlauben (z.B. zur auditiven Differenzierung der /b/-/p/-Laute).

Des Weiteren könnten die einzelnen Aufgabenbereiche der verschiedenen Fachpersonen, die in einem Schulhaus zusammenarbeiten (z.B. Lehrperson, Fachperson in Schulischer Heilpädagogik, Logopädie oder DaZ), geklärt und voneinander abgegrenzt werden.

In unsere Bachelor-Arbeit werden mehrere Themen des logopädischen Berufsalltags erwähnt (z.B. LRS-Prävention, Zusammenarbeit mit Lehrpersonen). Es handelt sich um Themen, die eine vertiefte Forschung in verschiedene Richtungen ermöglichen würden. Die oben aufgeführten Beispiele sind nur eine Auswahl weiterführender Untersuchungsinhalte, die sich aus dieser Arbeit ergeben.

Wir hoffen, dass sich viele Leserinnen und Leser von unserer Arbeit angesprochen fühlen und sich für die Vertiefung eines der genannten Themen entschliessen können.

Durch die Forschungsarbeit haben wir viele neue und spannende Erfahrungen machen können. Die daraus gewonnen Erkenntnisse werden sich in unserem Zweitberuf hoffentlich als nützlich erweisen.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Vereinfachtes Stufenmodell zum Schriftspracherwerb	16
Abbildung 2:	Das Zwei-Wege-Modell des lauten Lesens	20
Abbildung 3:	Präventionsauftrag der Logopädie	29
Abbildung 4:	Zusammewirkende Bereiche pädagogischer Zusammenarbeit	35
Abbildung 5:	Aufgaben der Logopädin	43
Abbildung 6:	Ablaufmodell gegenstandsbezogener Theoriebildung	48
Abbildung 7:	Ablaufmodell der Gruppendiskussion	51
Abbildung 8:	„Paradigmatisches Modell“ für sozialwissenschaftliche Fragestellungen	53
Abbildung 9:	Graphische Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte zur Generierung der <i>Grounded Theory</i> und Beantwortung der Forschungsfragen	55
Abbildung 10:	Abbildung zur Hypothese in Anlehnung an das „Paradigmatische Modell“	64
Abbildung 11:	Erklärungsmodell: erste Darstellung der Zusammenhänge	84
Abbildung 12:	Erklärungsmodell: zweite, zukunftsorientierte Darstellung der Zusammenhänge ...	87

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Vergleich der Äusserungen des ersten und des zweiten Interviews	70
Tabelle 2:	Persönliche und institutionelle Voraussetzungen	85
Tabelle 3a:	Handlungsstrategien, die Lehrpersonen alleine durchführen	89
Tabelle 3b:	Handlungsstrategien, die Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen durchführen	90
Tabelle 3c:	Handlungsstrategien, die Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit logopädischen Fachpersonen durchführen	91
Tabelle 4a:	Erwartungen auf organisatorischer Ebene	92
Tabelle 4b:	Erwartungen auf bildungspolitischer Ebene	92
Tabelle 4c:	Erwartungen auf der Sachebene	93
Tabelle 4d:	Erwartungen auf der Persönlichkeits- und Beziehungsebene	93

Literaturverzeichnis

Fachbücher

- Baumgartner, S. & Füssenich, I. (Hrsg.). (2002). *Sprachtherapie mit Kindern* (5. Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Böhm, A. (2009). Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded Theory. In U. Flick, E. von Kardoff, I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (7. Aufl.) (S. 475-485). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Bosch, C. F. M. (1998). *Vertrautheit: Studie zur Lebenswelt dementierender alter Menschen*. [Übersetzung: Ulrike Skutta Pluim]. Wiesbaden: Ullstein Medical.
- Büttner, C. & Quindel, R. (2005). *Gesprächsführung und Beratung. Sicherheit und Kompetenz im Therapiegespräch*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Costard, S. (2007). *Störungen der Schriftsprache. Modellgeleitete Diagnostik und Therapie*. Stuttgart: Thieme Verlag.
- Crämer, C. & Schumann, G. (2002). *Schriftsprache*. In S. Baumgartner & I. Füssenich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (5. Aufl.) (S.256-319). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Dehn, M. (2010). *Zeit für die Schrift: Lesen und Schreiben lernen* (2. Aufl.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Dudenredaktion. (Hrsg.). (2005). *Duden Fremdwörterbuch: auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln* (8. neu überarbeitete und erweiterte Aufl.). Mannheim: Dudenverlag.
- Eichler, W. (2004). Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten und Legasthenie nach dem neuropsychologischen und Teilleistungskonzept. In G. Thomé (Hrsg.), *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie. Eine grundlegende Einführung* (S. 40-55). Weinheim: Beltz.
- Flick, U., von Kardoff, E. & Steinke, I. (Hrsg.). (2009). *Qualitative Forschung* (7. Aufl.) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2010). *Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung* (3. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Groot-Wilken, B. & Kaseric, T. (2009). *Sprechanlass Alltag. Kindorientierte Angebote und Projektarbeit zur Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen*. Berlin, Düsseldorf, Mannheim: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS: Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Weinheim: Beltz.
- Haeberlin, U., Jenny-Fuchs, E. & Moser Opitz, E. (1992). *Zusammenarbeit: Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren*. Bern, Stuttgart: Haupt Verlag.
- Helfferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (2. Aufl.). Wiesbad: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hildenbrand, B. (2009). Anselm Strauss. In U. Flick, E. von Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (7. Aufl.) (S. 32-42). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- Hurrelmann, K., Klotz, Th. & Haisch, J. (Hrsg.). (2007). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Kamke, C. (2003). *Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Klicpera, Ch., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2010). *Legasthenie. LRS* (3. Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Leppin, A. (2007). Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention. In K. Hurrelmann, Th. Klotz & J. Haisch, (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (2. überarbeitete Aufl.) (S. 31-40). Bern: Hans Huber.
- Lütje-Klose, B., (1997). *Wege integrativer Sprach- und Kommunikationsförderung in der Schule*. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.
- Mann, Ch. (2004). Frühe Signale und Prävention von LRS im 1. und 2. Schuljahr. In G. Thomé (Hrsg.), *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie. Eine grundlegende Einführung* (S. 150-159). Weinheim: Beltz.
- Mannhard, A. & Braun, W. G. (2008). *Sprache erleben – Sprache fördern. Praxisbuch für Erzieherinnen*. München: Reinhardt Verlag.
- Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Montada, L. (2002). Die geistige Entwicklung aus der Sicht Jean Piagets. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (5. vollständig überarbeitete Aufl.) (S. 418-442). Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.
- Mutzeck, W. (2008). *Kooperative Beratung. Grundlagen, Methoden, Training, Effektivität*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). (2002). *Entwicklungspsychologie* (5. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.
- Scheerer-Neumann, G. (2004). Lese-Rechtschreib-Schwäche: Wo stehen wir heute? In G. Thomé (Hrsg.), *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie. Eine grundlegende Einführung* (S. 22-39). Weinheim: Beltz.
- Schmidt, Ch. (2009). Analyse von Leitfadeninterviews. In U. Flick, E. von Kardoff, & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung* (7. Aufl.) (S. 447-456). Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Schulte-Körne, G. (2004). Lese-Rechtschreib-Störung – Symptomatik, Diagnostik, Verlauf, Ursachen und Förderung. In G. Thomé (Hrsg.), *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie. Eine grundlegende Einführung* (S. 64-85). Weinheim: Beltz.
- Siegmüller, J. & Bartels, H. (Hrsg.). (2010). *Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken* (2. Aufl.). München: Elsevier.
- Siegmüller, J. & von der Heide, B. (2010). Störungen des Lesens und Schreibens bei Kindern. In J. Siegmüller & H. Bartels (Hrsg.), *Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken* (2. Aufl.) (S. 143-149). München: Elsevier.

- Strauss, A. & Corbin, J. (1996). *Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Thomé, G. & Thomé, D. (1999). *Schriftspracherwerb*. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
- Thomé, G. (Hrsg.). (2004). *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie: eine grundlegende Einführung*. Weinheim: Beltz.
- Witzel, A. (1982). *Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternativen*. Frankfurt: Campus.

Artikel aus Zeitschriften

- Braun, W. G. (2009). Integrierte Sprachförderung: Abgrenzung, Umsetzung, Erfahrungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (1), 15-23.
- Diehl, K. (2009). Das Inventar zur Erfassung der Lesekompetenzen von Erstklässlern (IEL-1) – theoretische Grundlagen sowie empirische Befunde zur Validität. *Die Sprachheilarbeit*, 54 (3), 87-107.
- Geiser-Kamber, E. (2011). Logopädie - ein Beruf muss ich verändern. *Schulblatt Aargau/ Solothurn*, 18, 6.
- Hartmann, E. (2007). Erfolg versprechender Prävention von Leseschwierigkeiten im Kindergarten und Primarschule: ein Überblick. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 2, 114-127.
- Kempe Preti, S. (2010). Logopädisches Angebot an integrativen Schulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16 (7/8), 6-12.
- Kempe Preti, S. (2011a). Logopädinnen erzählen aus ihrem integrativen Schulalltag. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17 (5), 22-28.
- Lütje-Klose, B. & Willenbring M. (1999). Kooperation von Regelschullehrerin und Sprachbehindertepädagogen. Eine wesentliche Bedingung für die integrative Sprach- und Kooperationsförderung. *Die Sprachheilarbeit*, 44 (2), 63-76.
- Lütje-Klose, B. (2001). Möglichkeiten der integrativen Sprach- und Kommunikationsförderung in der Grundschule. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 52 (7), 266-273.
- Polli, T. (2008). Rechtschreibung kommt schpeter. *Wir Eltern*, 11, 56-57.
- Reinhart, B., (2009). Logopädische Therapie im Klassenzimmer – ein Widerspruch? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (1), 27-29.
- Roth, E. & Schneider, W. (2002). Langzeiteffekte einer Förderung der phonologischen Bewusstheit und der Buchstabenkenntnis auf den Schriftspracherwerb. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 16 (2), 99-107.

Unveröffentlichte Vorlesungsskripts

- Braun, W. G. (2011). *Prävention*. Unveröffentlichtes Vorlesungsskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kempe Preti, S. (2011b). *LRS-Prävention*. Unveröffentlichtes Vorlesungsskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kempe Preti, S. (2011c). *Schriftspracherwerb und Mehrsprachigkeit*. Unveröffentlichtes Vorlesungsskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Seglias, T. (2010). *Schriftspracherwerbsstörungen*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Informationen aus dem Internet

- Braun, W. G. (2005). *Logopädisches Team Teaching in Kindergarten und Einführungsstufe*. Internet: <http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/webautor-data/13/logopaedisches-team-teachingdoc.pdf> [01.05.2011].
- Braun, W. G. (2007). «...und die Logopädie!?!» Logopädie und Basisstufe als sinnvolle Ergänzung. In S. Bürkler & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *DOSSIER. Schnittstelle Vorschule-Schule* (S. 11-17). Internet: http://edudoc.ch/record/3977/files/dossier_84.pdf [20.12.2011].
- Bürkler S. & Kummer Wyss, A. (Hrsg.). (2007). *DOSSIER. Schnittstelle Vorschule-Schule*. Internet: http://edudoc.ch/record/3977/files/dossier_84.pdf [20.12.2011].
- Departement Bildung, Kultur und Sport. (2011). *Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten. Informationen für Sprachheilfachpersonen*. Internet: <http://www.ag.ch/shw/de/pub/index.php> [27.07.2011].
- Hochschule für Heilpädagogik. (2011). *Logopädie und Prävention*. Internet: <http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/webautor-data/7/grundgedanken-praevention.pdf>, <http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/webautor-data/8/praevention-in-der-logopaedie.pdf> [09.05.2011].
- Kammermeyer, G. & Molitor, M. (2006). *LITERACY-CENTER – Ein Konzept zur frühen Lese- und Rechtschreibförderung in Theorie und Praxis*. Internet: http://kita.bildung-rp.de/fileadmin/downloads/Vortrag_Kammermeyer_22.11.2006.pdf [20.12.2011].
- Leemann Ambroz, K. (2009). *Illetrismus- Bezüge zur Logopädie*. Internet: <http://www.k-leemann.ch/klhp-bilder-gifs/Illetrismus-Text.pdf> [01.05.2011].
- Rosenkötter, H. (o. J.). *Sprachförderung im Kindergarten: ein Konzept in Bausteinen*. Internet: http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/webautor-data/13/Sprachfoerderung-im-Kindergarten_Bausteinkonzept.pdf [20.07.2011].
- Sammlung des Aargauischen Rechts, SAR, (2011). *Sonderschulverordnung*. Internet: <https://www.ag.ch/gesetzsammlungen/de/pub/> [27.07.2011].
- Schweizerischen Dachverband Lesen und Schreiben (2011). *Definition von Illetrismus*. Internet: <http://www.lesenschreiben.ch/cms/page.php?p=12> [16.11.2011].

Verein Aargauischer Logopädinnen VAL (2009). *Pflichtenheft für Logopädinnen und Logopäden im Vorschul- und Schulbereich, Empfehlung des VAL für den Kanton Aargau*. Internet: <http://www.val-ag.ch/downloads/pflichtenheftfuerschulischtaetigelogopaedinnen.pdf> [26.07.2011].

Wikipedia (2011). *Definition von Zusammenarbeit*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Zusammenarbeit> [25.07.2011].

Diagnostische Verfahren und Förderprogramme

Hartmann, E. & Dolenc, R. (2005). *Olli der Ohrendetektiv. Test und Förderverfahren zur phonologischen Bewusstheit in der Vorschule und Schule*. Donauwörth: Auer.

Jansen, H., Mannhaupt, G., Marx, H. & Skowronek, H. (2002). *Bielefelder Screening zur Früherfassung von Lese- Rechtschreibschwierigkeiten. Manual (2. Aufl.)*. Göttingen: Hogrefe.

Küspert, P. & Schneider, W. (2008). *Hören, Lauschen, Lernen. Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter. Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache (6. Aufl.)*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH Co. KG.

Logopädischer Dienst Windisch. (2007). *SSE 1. Klasse und SSE 2. Klasse*. Unveröffentlichtes Screeningmaterial. Windisch.

Naegele, I. & Valtin, R. (2007). *Das schaffe ich! Lesen und Schreiben vorbereiten*. Braunschweig: Schroedel.

Naegele, I. & Valtin, R. (2008). *Das schaffe ich! Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten überwinden*. Braunschweig: Schroedel.

Reuter-Liehr, C. (2008). *Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung (3. vollständig überarbeitete Aufl.)*. Bochum: Dieter Winkler.

Lehrmittel der Unterstufe, die von den Lehrpersonen aufgezählt wurden

Baumann, S. Bühler, G., Schwendimann, M., Siebenhaar, K. & Simonsen, H. (2008). *Die Buchstabenreise*. Zug: Klett und Balmer AG.

Bucher W. J. (2005). *Mein Rechtschreib-Trainer*. Küsnacht: Profax-Verlag.

Handt, R., Kuhn, K. & Mrowka-Nienstedt, K. (2009). *ABC der Tere - Lese- und Schreiblehrgang*. Offenburg: Mildenberger Verlag GmbH.

Metze, W. & Sennlaub, G. (2011). *Tobi-Fibel. Erstlesebuch*. Berlin: Cornelsen Verlag.

Moser, U. & Berweger, S. (2007). *Wortgewandt und zahlenstark*. St.Gallen: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen.

Rickli, M. (2006). *Lose, luege, läse. Für Vorschule und Kindergarten*. Solothurn: Lehrmittel Verlag Kanton Solothurn.

Seiler, L. & Vögeli A. (1993). *Leseprofi*. Winterthur: ZKM.

Stucki, B. (2005). *Logicals: Lesen – verstehen – kombinieren*. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien.

Anhang

ANHANG I:	Leitfaden zum ersten Interview	112
ANHANG II:	Interview mit P1 – Transkript 1	115
ANHANG III:	Interview mit P2 – Transkript 2.....	120
ANHANG IV:	Daten der befragten Personen	126
ANHANG V:	Kategorisierung der Daten 1 – Erstes Interview	127
ANHANG VI:	Leitfaden zum zweiten Interview	132
ANHANG VII:	Kategorisierung der Daten 2 – Erstes und zweites Interview	135
ANHANG VIII:	Vergleich der Äusserungen der Interviews im Überblick	144
ANHANG IX:	Grober Ablauf zur Gruppendiskussion	147
ANHANG X:	Gruppendiskussion – Transkript 3.....	151
ANHANG XI:	Kategorisierung der Daten 3 – Interviews und Gruppendiskussion.....	159
ANHANG XII:	Zusammenhänge: erschwerende Faktoren und Erwartungen.....	171
ANHANG XIII:	Personalienblätter für die befragten Personen.....	173

ANHANG I

Leitfaden zum ersten Interview

In einem Schulhaus im Bezirk Brugg (AG) am 19. August 2011
Interview mit P1 Leitfadeninterview nach Helfferich (2005)

<i>Sondierungs- & Leitfragen</i>	<i>Konkrete Fragen (optional)</i>	<i>Aufrechterhaltungsfragen</i>
Allgemeines zu LRS		
1. a) Welche Erfahrungen haben Sie mit von LRS betroffenen Kindern gemacht? b) Was kommt Ihnen zum Begriff LRS spontan in den Sinn?	<ul style="list-style-type: none"> - Erzählen Sie von einem oder zwei konkreten Beispielen. - Woher stammt Ihr Wissen zu LRS? - Haben Sie spezifische Weiterbildungen oder Kurse besucht? Wo und weshalb? - Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff LRS hören? - Womit bringen Sie den Begriff LRS in Verbindung? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kommt Ihnen sonst noch was in den Sinn zum Thema LRS? - Haben Sie Ergänzungen? - Gibt es sonst noch etwas?
Erkennung von LRS		
2. An welchen Kriterien erkennen Sie Schwächen in der Lese- und/oder Schreibkompetenz?	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es spezifische Merkmale zum Erkennen einer Schwäche im Lesen und/oder Schreiben? - In welchem Quartal eines Schuljahres ist eine Schwäche im Lesen und/oder Schreiben erkennbar? - Wo liegen die Schwierigkeiten beim Erkennen von LRS? - Wie sichern Sie sich ab, ob es sich um eine LRS handelt? 	<ul style="list-style-type: none"> - Können Sie das noch präzisieren? - Woran sieht man das? - Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
3. Welche Methoden helfen Ihnen bei der Einschätzung der Schwächen?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Arbeitsinstrumente wenden Sie persönlich an? - Wie sind Sie auf diese Arbeitsinstrumente gestossen? - Wenn Sie Tests anwenden: Welche diagnostischen Tests kennen Sie für Ihre Klassenstufe und wenden Sie an? - Welche Personen helfen Ihnen bei der Einschätzung und inwiefern? Wie/wo gelangen Sie zu weiteren unterstützenden Informationen? 	

Sondierungs- & Leitfragen	Konkrete Fragen (optional)	Aufrechterhaltungsfragen
Vorhandene logopädische Unterstützung für die Erkennung von LRS		
<p>4. a) Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Logopädin?</p> <p>Wenn ja:</p> <p>b) Wie sieht die fachliche Zusammenarbeit aus?</p>	<p>Ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Form der Zusammenarbeit mit den Logopädinnen wird an Ihrem Arbeitsplatz schon angewandt? - Welche Form der Zusammenarbeit wenden Sie an? - In welchem organisatorischen Rahmen findet die Zusammenarbeit statt (zeitlich, räumlich, Häufigkeit)? - Können Sie einen typischen Fall aus der Praxis schildern, in dem Sie schon zusammengearbeitet haben? - Inwiefern empfinden Sie die Zusammenarbeit als hilfreich? - Inwiefern nicht? - Inwiefern haben Sie Einblick in die Arbeit einer Logopädin? <p>Nein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weshalb ist es zu keiner Zusammenarbeit gekommen? - Würden Sie sich eine Zusammenarbeit wünschen? Wenn nein, weshalb nicht? <p>Wenn ja, was hindert Sie?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haben oder hatten Sie Kontakt zur Logopädin? Wenn ja, inwiefern? 	
<p>5. Welche Faktoren fördern oder hemmen die Zusammenarbeit mit der Logopädin?</p> <p>Welche Faktoren würden die Zusammenarbeit fördern oder hemmen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Rahmenbedingungen müssten stimmen, damit eine Zusammenarbeit zustande kommen kann? - Nennen Sie ein konkretes Beispiel aus Ihrer persönlichen Erfahrung oder der Erfahrung anderer. - Falls Sie keine Beispiele nennen können: Welche Faktoren könnten Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit fördern bzw. hemmen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Fallen Ihnen noch weitere Bereiche ein?

<i>Sondierungs- & Leitfragen</i>	<i>Konkrete Fragen (optional)</i>	<i>Aufrechterhaltungsfragen</i>
Gewünschte logopädische Unterstützung für die Erkennung von LRS		
6. Welche Form der Zusammenarbeit mit der Logopädin <u>wünschen</u> Sie sich bzgl. der Früherkennung von LRS-Risikokindern?	<ul style="list-style-type: none"> - Wie soll die zeitliche und räumliche Organisation der Zusammenarbeit aussehen? - Wie soll die fachliche Zusammenarbeit gestaltet sein? - In welcher Form oder in welchem Setting soll die Zusammenarbeit stattfinden? - Was soll Ihnen die Zusammenarbeit für den Unterricht bringen? - Inwiefern möchten Sie von der Zusammenarbeit profitieren? - Welche weiteren unterstützenden Massnahmen der Logopädin wünschen Sie sich? 	- Erklären Sie noch, weshalb Sie sich das so wünschen.
Abschliessende Fragen		
Haben Sie noch weitere Anliegen, die Sie mitteilen möchten?		
Kommentare der Interviewenden		

ANHANG II

Interview mit P1 – Transkript 1

In einem Schulhaus im Bezirk Brugg (AG) am 19. August 2011

Legende

- St interviewende Studentinnen
 P1 Interviewte Lehrperson
 ... längere Überlegungspause
 (...) Wiederholungen des Gesagten oder abschweifen in andere Thematiken.
 (xxx) Ergänzungen der Studentinnen zur Verständnissicherung

Interviewtranskript

Erzähle von Erfahrungen, die du gemacht hast mit einem Kind oder mehreren Kindern, die deiner Meinung nach Schwierigkeiten im Lesen und/oder Schreiben hatten bzw. haben. St

1. Ja, da gibt's immer wieder. Ich unterrichte jetzt zum zweiten Mal einen Unterstufenjahrgang. Im Moment habe ich ein Kind, das extreme Schwierigkeiten hat mit der Orientierung der Buchstaben. Es schreibt z.B. den „K“ in die falsche Richtung und es hat auch Schwierigkeiten mit der Gross-, Kleinschreibung der Buchstaben. Beim Abschreiben hat es auch Mühe, nur schon, dass die Buchstaben stehen. (...) P1

Hat das Kind vor allem Schwierigkeiten beim Schreiben?

2. Lesen funktioniert eigentlich relativ gut. Es ist erstaunlich. Erlesen kann das Kind die Wörter. Wenn es aber z.B. „Klasse“ schreiben müsste, steht das „K“ in die eine Richtung, dann ein grosses „L“, das „A“ irgendwo weiter unten. Die Orientierung ist sehr schwierig. Es gibt alles bei diesem Kind im Moment.
 3. Ein anderes Kind verschriftet nicht alle Laute. Z.B. schreibt es „Kernhas“ statt „Kernhaus“.

Werden spezifische Laute weggelassen?

4. Nein, ich habe eher das Gefühl, es bringt alles durcheinander. Das Kind macht vieles „schnell, schnell“. Es ist nicht ganz genau. Aber ich weiss nicht, ob es wirklich ein Problem hat.
 5. Andere Kinder haben noch Schwierigkeiten wegen der Fremdsprachigkeit. Ein anderes Kind kommt aus Deutschland. Es hat hier Schweizerdeutsch gelernt (...). Es hat Mühe, Schweizer- und Standarddeutsch zu unterscheiden.

Welches sind deiner Meinung nach die Kriterien für eine Lese- und Rechtschreibschwierigkeit (z.B. bzgl. den von dir genannten Beispielen)?

6. Das ist schwierig... Also ich hab noch ein anderes Kind, das Mühe hat beim Erlesen. Es ist fremdsprachig. Es hat noch Mühe mit den Buchstabenformen, z.B. Unterscheidung des kleinen „e“ und „a“. Es hat grosse Mühe damit, es ist gestresst deshalb. Das Kind hat grosse Mühe, da es noch sehr unsicher ist.

Was machst du genau mit „Mühe haben beim Erlesen“?

7. Es erkennt nicht alle Buchstaben, deshalb muss es etwas länger überlegen. Beim Zusammenschleifen zeigt es auch Schwierigkeiten. Es liest nicht L-O-G-O, es liest eher in Silben, aber noch nicht zusammen geschliffen.
8. Ein anderes Kind hat beim Lesen von Unsinnsilben Mühe mit „d“ und „b“. Bei den Lesekarten des Rechtschreibtrainers z.B. liest es „bi“ konstant als „di“, obwohl „bi“ auf der Karte wiederholt vorkommt. Das ist eindeutig ein Problem mit der Raumlage.

Wann denkst du beginnen die ersten Probleme beim Lesen oder Schreiben?

9. Das ist unterschiedlich. Bei einigen Kindern merkt man sofort, dass was im Busch ist.

Woran merkst du das?

10. Das weiss ich nicht genau... Unsicherheit ist glaub ein Zeichen. Wenn sich das Kind nicht getraut, wenn es keine Freude dran hat.
11. Bei anderen Kindern hat man das Gefühl, man müsse genauer hinschauen. Nach einem halben Jahr aber hat sich das Thema erübrigt, die Schwierigkeit hat sich wieder eingependelt.
12. Und bei den Nächsten merkt man erst nach einen Jahr, dass man was verpasst hat, weil das Problem tiefer liegt. (...) Beim Kind mit Raumlage-Probleme haben wir schon vom Kindergarten her gewusst, dass es Probleme mit verschiedenen Lauten hat mit „S“, „SCH“, „R“. Wir haben deshalb von Anfang mit ihm gearbeitet.

Wen meinst du mit „WIR“?

13. Die IS-Lehrperson (Schulische Heilpädagogin SHP) und ich haben geschaut, dass das Kind schnell in die Logo kann. Bzw. es war für die Therapie schon angemeldet, aber auf der Warteliste. Das ist für so ein Kind sehr ungünstig, sie müssten ja grad gehen können. Es ist unsinnig, dann warten zu müssen, denn es geht so schnell. In der ersten Klasse führt man jede Woche einen neuen Buchstaben ein. Und erkennen muss man grad zwei, den Grossen und den Kleinen. Es geht zackig voran. Es ist für diese Kinder zu spät, wenn sie erst nach 30 Buchstaben in die Logo gehen können. (...)

Was heisst es für dich, wenn du zu Beginn der ersten Klasse „genauer hinschauen“ musst?

14. Beobachten, wie sich das Kind entwickelt und immer wieder darauf hinweisen, wie man es macht und mit ihm üben.
15. Man spricht vielleicht auch mal mit der SHP über die Schwierigkeiten der Kinder, die einem Sorgen bereiten. Dann schaut sie auch genauer hin und überlegt sich, was man noch machen könnte. (...) Die SHP ist mindestens eine Lektion pro Woche in jeder Klasse des Schulhauses und beobachtet die Kinder auch.

Setzt du auch bestimmtes Material ein, um die Schwierigkeiten zu erkennen?

16. Nein, ich mache Beobachtungen, manchmal fällt mir was auf. Wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte oder wie man es erwartet. Man muss genauer hinschauen. ... Man merkt, dass das Kind nie drauskommt, wenn man etwas erklärt. Und man gibt sich grosse Mühe. Einige Kinder kommen trotz genauem und mehrmaligem Erklären nicht weiter. Einige kommen aber nicht zu mir, wenn sie nicht drauskommen.

Du hast vorhin von der SHP erzählt, die dich im Unterricht unterstützt. Inwiefern erhältst du Unterstützung von anderen Personen?

17. Die DaZ-Lehrperson (*Deutsch als Zweitsprache*) bringt manchmal auch Dinge ein. An der Unterstufe arbeiten wir auch im Teamteaching. Wir sitzen zusammen und so kommt es auch zu Gesprächen über Kinder, die einem in den Stunden aufgefallen sind. Oder man spricht gleich nach den Lektionen über Auffälliges.

Welches sind die Konsequenzen dieser Gespräche?

18. Wir suchen Lösungen. Wir haben auch noch die „Expertenrunde“. Die Schulpsychologin kommt, und man kann Kinder bei ihr anmelden, bei denen man merkt, dass was im Busch ist, oder bei denen man unsicher ist, was man tun soll. Nach dem Gespräch mit der Schulpsychologin werden allenfalls weitere Massnahmen wie Logopädie oder Familientherapie eingeleitet.

Gibt es noch andere Formen von Unterstützung, die du für Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben erhältst?

19. ... Mir fällt gerade nichts Weiteres ein. Die Logopädin wäre natürlich sehr hilfreich. Bei uns besteht aber das Problem, dass es keine Präsenz der Logopädinnen gibt, sie sind nicht im Schulhaus. Sie sind ausserhalb. D.h. wenn ich nur eine kleine Frage habe, kann ich im Lehrerzimmer meine Kolleginnen und Kollegen kurz deswegen ansprechen. Die Logopädinnen sind aber nicht im Lehrerzimmer präsent.
20. Im November und Mitte Januar erhalten wir von den Logopädinnen diese Tests zur Schreibentwicklung. Diese führt man dreimal im Jahr durch. So sieht man die Entwicklung des Kindes. Ich habe mit meiner Klasse den analogen Test aus dem Lehrmittel „Buchstabenreise“ durchgeführt. Eigentlich hätte ich es auswerten sollen. Die Analyse war mir aber zu aufwändig, ich bin keine Fachperson in diesem Gebiet. Das wäre die Aufgabe der Logopädinnen. Ich habe die Tests der „auffälligen“ Kinder der Logopädin zugesandt und habe dann per Mail eine Rückmeldung von ihr erhalten. Ich hätte aber auch direkt mit den Logopädinnen abmachen können. Wir haben immer mehrere Logopädinnen, zu denen die Kinder gehen. Einige sind schon im Kindergarten zu einer Logopädin gegangen und bleiben dann auch in der Unterstufe bei ihr.

Wie findest du es, dass du mit mehreren Logopädinnen zu tun hast?

21. Es würde die Zusammenarbeit erleichtern, wenn nur eine Logopädin pro Klasse zuständig wäre. Aber das ist nicht machbar. Ich würde noch erwarten, dass sie näher am Schulhaus wären.

Wie weit entfernt arbeiten die Logopädinnen?

22. Die Kinder haben zu Fuss etwas fünf bis zehn Minuten. Aber sie sind auch in den Pausen nicht hier. Wir sind eigentlich nie zusammen. Und ich finde es wenig entlastend, wenn man „künstlich“ zusammen kommt z.B. in einer Sitzung. Es ist nicht das, was mich entlastet. Oder es entlastet mich nur wenig. Das andere wäre viel besser von mir oder uns (*Schulhausteam*) aus gesehen, z.B. man trifft sich alle zwei Wochen für eine Viertelstunde zu einer „Sprechstunde“.
23. Es müsste einfach mehr Präsenz da sein, damit man das Wissen oder die Ressourcen, die vorhanden sind, auch besser nutzen kann. Ich denke, den Kindern würde es viel mehr bringen. Z. B. Ein Kind geht in die Logo. Bei einem anderen Kind bin ich unsicher. Ich könnte dieses Kind mit dem Logo-Kind zwei-

oder dreimal in die Therapie mitschicken. Ich fände es wichtig, dass wenn man etwas für ein Kind macht, auch ein anderes dazu nimmt, welches davon profitieren könnte. Und nicht, dass nur ein Kind alleine von der Logopädin profitieren kann. Man sollte besser darauf schauen, was die Kinder brauchen, auch die, die nicht in die Logo gehen.

Du meinst also, es bräuchte Gespräche zwischen Tür und Angel aber auch regelmässige stattfindende Gefässe?

24. Ja, aber nur, wenn die Logopädinnen im Schulhaus sind. Sie müssten dann aber mehr Verantwortung übernehmen. Das gibt automatisch mehr Arbeit, mehr Verantwortung, man sieht auch mehr in die Klasse rein, was wo läuft. Wenn es drinnen wäre, könnte man vielmehr voneinander profitieren.
25. Und ich weiss nicht: Vielleicht wäre es für die Logopädinnen toll, wenn sie merken würden, dass sie wirklich gebraucht werden.

Das ist eine Meinung von dir. Oder sind das auch Rückmeldungen von Logopädinnen?

26. Nein, das ist meine Meinung, aber auch anderer Unterstufenlehrpersonen meines Teams. (...) Die Logopädinnen sollen näher am Schulgeschehen und im Schulalltag drin sein. Aber es gibt mehr Aufwand. Wenn man etwas weiter weg arbeitet, in einem separaten Haus, wo man eher alleine, in einem kleinen Team ist, kann man sich gut abkapseln. Sie leisten sicherlich gute Arbeit. An dem zweifle ich nicht. Aber ich denke, man könnte mehr rausholen, wenn man sie näher hätte.

Der Kontakt beschränkt sich also auf Mail und Telefon?

27. Nein, wir sitzen doch auch zusammen. In der zweiten Klasse gibt es eine weitere Reihenuntersuchung, wo etwas genauer hingeschaut wird. Sie müssen Bilder beschreiben, es wird auf die Rechtschreibung geschaut und dann wird noch das Leseverständnis überprüft. (...) Die Auswertung haben dann die Logopädinnen übernommen. Das finde ich super, da sie ja drauskommen. Wir haben ein Besprechungstermin vereinbart und Dinge, die aufgefallen sind, zusammen besprochen. Oder sie haben auf Probleme hingewiesen, die die Kinder schon noch überwinden werden (z.B. *Schärfungen vom M in „Hammer“*).

Inwiefern hat dich die Logopädin auf Risikokinder aufmerksam gemacht?

28. Einige Kinder, die bei der Reihenuntersuchung auffallen, gehen ja schon in die Logopädie. Die anderen Kinder kann man danach für die Therapie anmelden.

Wer initiiert diese Reihenuntersuchungen?

29. Das kommt von der Logopädie. Sie schicken uns ein Couvert mit Unterlagen und Erklärungen zu. Das funktioniert sehr gut.

Du weisst, dass Logopädinnen Reihenuntersuchungen machen. Was weisst du noch über ihre Arbeit mit den Kindern?

30. Manchmal zeigen sie mir in einem Gespräch, an einem runden Tisch mit den Eltern, woran sie mit den Kindern arbeiten. Ich weiss ein wenig, was die Logopädinnen machen, doch vergesse ich vieles wieder.
31. Ich weiss, dass sie verschiedene Tests machen, Dinge üben auch bzgl. Ordnung und Disziplin. Sie üben an der Arbeitshaltung mit den Kindern. Aber wie sie das genau machen, weiss ich nicht.

Welche Tipps erhältst du von den Logopädinnen in den Gesprächen zu den Reihenuntersuchungen?

32. Manchmal geben sie uns Tipps für die Arbeit mit der Klasse. Sie wissen ja gar nicht, wie wir arbeiten, da sie so weit weg sind. Ich erhalte Tipps und denke „Das kann ich aber in der Klasse nicht umsetzen, das ist nicht möglich!“ Wenn man nicht viel über die Arbeit anderer weiss, gibt man oft Tipps im Sinne von „Da könnte man noch... oder da...“ Ich denke dann oft, ich mache ja schon Vieles. Ich habe dann das Gefühl „Das kann ich nicht auch noch machen, ich mach ja schon genug!“ Man ist dann auch nicht so offen für neue Anregungen.

Gibt es noch weitere Faktoren, die verändert werden müssten für die Kooperation mit der Logopädin?

33. ... Nein, eigentlich nicht. Also eben Präsenz im Lehrerkollegium und in den Klassen, die Nähe. Das sind auch Dinge, die einander bedingen, finde ich. Mehr Verantwortung übernehmen und vermehrt in Gruppen arbeiten, also weniger Einzeltherapien.

Könntest du dir persönlich eine Zusammenarbeit mit der Logopädin in Ihrer Klasse und in Ihrem Schulzimmer vorstellen?

34. Ja. Also, um einfach in die Stunde zu kommen und das Kind zu unterstützen, währenddem es einen Auftrag erledigt, muss man keine logopädische Ausbildung haben, finde ich. Ich stelle mir die Zusammenarbeit eher in Form von Teamteachings vor. Wir müssten zusammensitzen, den Unterricht vorbereiten und zusammen schauen „Was machen wir? Wie sieht der Unterricht aus, welche Form hat er?“ Und schauen, dass man die Präsenz der Logopädin im Unterricht auch nutzen kann.
35. Es ist nicht das Gleiche, wenn *ich* mich neben das Kind setze. Für einige Kinder ist es sicherlich hilfreich, wenn die Logopädin sich neben sie setzt, mit ihnen die Sachen erledigt, auf die Arbeitshaltung achtet und weitere sinnvolle Dinge macht.

Was soll dir die Zusammenarbeit bringen?

36. Durch die Zusammenarbeit kommt es zu einer gemeinsamen Verantwortung und dadurch zu einer Entlastung. Wenn man zusammen die Verantwortung für ein Kind trägt, bin ich als Klassenlehrperson entlastet. Sie ist aber auch entlastet. Denn wir schauen zusammen und nicht jede für sich alleine. (...) Man muss aber mehr arbeiten.

Du arbeitest ja schon mit der DaZ-Lehrperson und der SHP zusammen. Wie wäre das für dich, wenn nun auch die Logopädin mit dir zusammenarbeitet?

37. Es ist nie einfach, wenn man zusammen arbeiten muss, ausser wenn alles super klappt. Aber ich denke, es bringt trotzdem was... Im heutigen Schulalltag ist es „normal“, dass man viel zusammenarbeitet.
38. Und für die Kinder ist es ja gut. Ich denke, für sie ist es hilfreich, wenn verschiedene Augen einen Blick auf sie werfen und nicht nur Augen einer Person. Sie erhalten dann bspw. mehr Lob, weil eine andere Person eine andere Leistung wertschätzt. Oder man entdeckt zu zweit, dass ein Kind sehr gut vorlesen kann. Alleine hatte man vielleicht gar keine Zeit, die Kinder einzeln vorlesen zu lassen. Wenn man zu zweit ist, kann man solche Dinge auch üben. Die Kinder erhalten mehr Aufmerksamkeit. Es ist vielleicht auch etwas ruhiger im Zimmer, was für die Kinder wiederum etwas weniger anstrengend ist.
39. (...) Wir bräuchten aber mehr Platz, mehr Räume. In diesem Schulhaus fehlen die Gruppenräume!

Vielen Dank für das Gespräch. Hast du noch etwas hinzuzufügen?

Nein, ich denke, ich habe alles gesagt. Vielen Dank!

ANHANG III

Interview mit P2 – Transkript 2

In einem Schulhaus im Bezirk Brugg (AG) am 16. September 2011

Legende

- St interviewende Studentinnen
 P2 Interviewte Lehrperson
 ... längere Überlegungspause
 (...) Wiederholungen des Gesagten oder abschweifen in andere Thematiken.
 (xxx) Ergänzungen der Studentinnen zur Verständnissicherung

Interviewtranskript

Erzähle von Erfahrungen, die du gemacht hast mit einem Kind oder mehreren Kindern, die deiner Meinung nach Schwierigkeiten im Lesen und/oder Schreiben hatten bzw. haben. St

1. Es gibt solche, die haben speziell Leseschwierigkeiten. Ein Kind z.B. hatte grosse Mühe, Konsonanten zu verbinden oder silbenmässig zu arbeiten. Es lautiert noch. P2

Du meinst, das Kind konnte nicht silbisch lesen?

2. Ja, es las bspw. auch nach mehrmaligem Üben TI noch als T-I.
 3. Das hat etwas mit der Entwicklung zu tun. Also im zweiten halben Jahr oder im zweiten Schuljahr merkt man, dass es langsamer vorwärts kommt. Die ganze Entwicklung ist verlangsamt.

Beobachtest du dies bei mehreren Kindern?

4. Eigentlich, mit dem System, mit dem ich arbeite, wo es silbenmässig abläuft, ist das geschilderte Beispiel eher eine Ausnahme.
 5. Vor 4, 5 Jahren habe ich gemerkt, dass die Kinder längere Wörter beim Lesen irgendwo trennen und zwar an der ungeeignetsten Stelle. Mit dem neuen Leselehrmittel ist das Lesen silbisch aufgebaut, mit zwei verschiedenen Farben. Die Strukturierung des Wortes ist so schon von Anfang an klar. Vom Sinn her wird das Lesen übers Silbische Lesen erworben. (...) Es ist viel besser.
 6. Die Wortstrukturierung geht einfacher. In der zweiten Klasse machen die Kinder keine „komischen“ Aufteilungen mehr beim Lesen.
 7. Das habe ich noch Kinder, bei denen es Richtung Leseschwäche geht. Sie lernen relativ gut zu lesen aber danach machen sie keine Fortschritte mehr, D.h. sie machen den zweiten Schritt nicht; über den Sinn, über die Grammatik schneller lesen zu können. Sie erlesen die Wörter immer noch. Sie ergänzen nicht, sie lesen immer TI-SCH und merken nicht, dass es TISCH heissen müsste.

Das merkst du in der zweiten Klasse?

8. Ja, in der zweiten Klasse. Es ist etwas, das eigentlich in dieser Primarstufe funktionieren müsste, damit die Wortfindung auf einem Blick gelingt. Oder auch mal etwas grammatikalisch ersetzen zu können oder Wörter, die häufig vorgekommen sind, sofort zu erkennen, damit das Wort nicht jedes Mal noch erlesen werden muss.

9. Jetzt habe ich mit einem Lesetraining gestartet, das über die Augen geht. (...) Es geht nicht ums Leseverständnis, sondern nur um die Technik. (...)
10. Es gibt Klassen, da hat man das Gefühl, so ein Lesetraining sei notwendig, da muss man dahinter, bei anderen Klassen jedoch weniger.

Gibt es noch andere Kriterien, bei denen du merkst, dass du „dahinter“ musst?

11. Ja, wenn die Kinder stocken beim Lesen längerer Wörter oder von Wörtern mit mehreren Konsonanten.

Können Sie Beispiele bzgl. der Rechtschreibung nennen?

12. Klar, da ich eine „alte“ Lehrperson bin, ist Rechtschreibung ein Thema. Ich achte von der ersten Klasse an darauf, dass die Kinder korrekt abschreiben. Wenn Sie frei schreiben, das dürfen sie schreiben, wie sie wollen, ich korrigiere gar nichts. Aber an diesen Texten sehe ich natürlich auch den Stand der Kinder.
13. Und da gibt es grosse Unterschiede. Es gibt Kinder, die in der zweiten Klasse immer noch „d“ und „b“ verwechseln oder Buchstaben mitten im Wort auslassen. Solche Kinder fallen mir dann schon auf.

Ab wann bezeichnest du solche Auffälligkeiten als Problem?

14. Solange es ums Abschreiben geht, ist es oft eine Konzentrationssache. Wenn diese Schwierigkeiten im freien Schreiben im ¾ Jahr der ersten Klasse auftauchen, finde ich es nicht so tragisch. Man spricht vielleicht auch nicht so deutlich aus und verschluckt z.B. den „R“ im Schriftdeutsch, wenn dann ein Buchstabe fehlt, ist das nicht schlimm. Häufen sich aber diese Probleme und halten bis in die zweite Klasse an, dann handelt es sich für mich um eine Schwäche.

Wie reagierst du dann?

15. Das ist unterschiedlich: Wenn das Kind noch im Zimmer ist, dann fordere ich es auf, mir seinen Text vorzulesen. Dann ist's klar, es ergänzt die fehlenden Buchstaben. Dann muss man wirklich Buchstabe und Buchstabe anschauen. Wenn das Kind merkt, dass es Buchstaben vergessen hat, dann lacht es selber darüber... Z.T. muss es mir das Wort, das es schreiben will, zuerst deutlich und etwas auseinandergezogen vorsprechen, damit ich höre, ob es jeden Laut ausspricht, dann lasse ich das Kind das Wort aufschreiben, das hilft meistens. Kinder, die Mühe haben, Sätze zu schreiben, müssen mir den Satz zuerst vorsagen und ich helfe ihnen bei der Formulierung. Erst danach schreiben sie den Satz auf.
16. Am Anfang sind sie im schriftdeutschen Wortgebrauch noch unsicher.

Könnte man von einer Unterstützung Eins-zu-Eins sprechen?

17. Ja, ich habe natürlich nur wenige Kinder (3 in der ersten und 9 in der zweiten Klasse). Da kann man besser unterstützen. Und ich weiss genau, wo jedes Kind steht.
18. Dann mache ich natürlich noch ein Rechtschreibetraining mit dem Computer. Das ist sehr individuell, da kann jeder in seinem Tempo arbeiten. Da sieht man auch sehr grosse Unterschiede. (...)

Was nutzt du, um eine Schwäche zu erkennen?

19. Ich nutze alles, was die Kinder schreiben, ich schaue mir alles an: Wenn sie etwas abschreiben müssen, frei schreiben, Diktat schreiben, etwas üben müssen. Wenn ich die Texte regelmässig anschauere, fallen mir mit der Zeit Dinge auf. Und das beginnt eigentlich schon in der ersten Klasse (...) Ob sie

etwas strukturiert auf Papier bringen können und das, was sie hören umsetzen können.

20. Oder eben jene, die mit Abschreiben grosse Mühe haben. Aber bei denen geht's eher Richtung ADHS. Konzentrationsfähigkeit, die nicht vorhanden ist. Da schaue ich, dass sie zuerst ihren Arbeitsplatz gut strukturieren, dass sie Arbeitstechniken erlernen.

Wodurch hast du dir das Fachwissen zu LRS angeeignet?

21. Durch Erfahrung. Vor 30 Jahren habe ich Kinder erhalten und gedacht „Was soll ich jetzt...?!“ Damals hat man viel weniger individualisierend gearbeitet. Die Kinder erhielten einfach eine schlechte Note im Diktat. Aber bald mal ist die Lega gekommen, da konnte ich die Kinder abklären lassen.
22. Heute führen die Lega-Therapeutinnen¹⁴ Ende der zweiten Primarstufe mit allen Klassen der Umgebung einen genormten Rechtschreibetest durch. Sie werten die Tests aus und sehen natürlich die typischen Fehler, wie viele, welche Art von Fehler. Danach haben sie schon einen Überblick. D.h. sie informieren Lehrpersonen, denen betroffene Kinder noch nicht aufgefallen sind, einen Blick auf das Kind zu werfen, aufmerksam zu bleiben. Oder sie möchten das Kind für eine Therapie anmelden. Das können sie heutzutage ja selber machen.

Wie werden die Lehrpersonen konkret informiert?

23. Wie das bei anderen ist, weiss ich nicht. Allerdings kommen sie meistens zu spät, wenn sie fragen, ob ein bestimmtes Kind schon abgeklärt worden sei. Ende der Zweiten ist für mich ein zu später Zeitpunkt für eine Abklärung.
24. Eigentlich würde ich gerne im ersten halben Jahr der zweiten Klasse eine Diagnose haben. D.h., man würde dann schon Mitte der zweiten Klasse mit einer LRS-Therapie starten. Oder wenigstens auf die Warteliste kommen. Bei uns gibt es ja Wartelisten. (...)

Wann siehst du die Lega-Therapeutinnen?

25. Ziemlich regelmässig, da eine Therapeutin für die Therapien direkt zu uns ins Schulhaus kommt. Die Logopädin allerdings arbeitet nur in XY (*Gemeindehauptort*). Aller Kinder müssen also nach XY, wahrscheinlich wegen des vielen Materials, das sie brauchen. Wir haben auch keinen Platz dafür, hier im Schulhaus.
26. Aber die Lega-Therapeutin kommt, und ich sehe sie auch. Man kann auch einen kurzen Austausch machen oder ich zeige ihr was und frage sie nach ihrer Meinung. Doch, doch, der Austausch findet statt.

Wie häufig findet der Austausch statt?

27. Ca. 2 bis 3mal pro Quartal. Ich kann mir aber vorstellen, dass Junglehrer einen regelmässigeren Kontakt wünschen, oder dies institutionalisiert wäre. Ich gehe halt hin und frage.

Inwiefern gibt es eine Regelung bzgl. der Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Therapeutin?

28. Es gibt keine Regelung bzgl. Zusammenarbeit in diesem Sinne. Und dass sie Ende der zweiten Klasse alle Kinder testen, ist eigentlich auch durch Initiative der Therapeutinnen selber entstanden. Sie hat-

¹⁴ In der Gemeinde, in der P2 unterrichtet, arbeiten noch Legasthenie-Therapeutinnen, die Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten unterstützen. Die Logopädinnen führen vorwiegend Therapie zu phonetisch-phonologischen Störungen durch.

ten das Bedürfnis, dies zu machen, haben es initiiert und sie werten auch alles aus.

29. Weil bei mir die Rechtschreibung schon früh ein Thema ist, fallen mir Kinder mit einer Rechtschreibschwäche bald auf. Ich sage dem Kind halt, dass etwas gross geschrieben wird oder dass sie bei MES-SER genau hinhören sollen und dass es zwei „S“ hat. Mir geht es darum, dass sie ein Bewusstsein entwickeln für eine richtige bzw. falsche Schreibweise.

Wie sieht der Austausch zu den Resultaten des Rechtschreibtestes aus?

30. Die Lega-Therapeutin macht mich auf ein Kind aufmerksam, das im Test deutlich aufgefallen ist und welches eine Therapie benötigen würde. Meistens allerdings habe ich diese Kinder schon für eine Abklärung angemeldet. Ich versuche die Kinder wirklich schon Mitte der zweiten Klasse anzumelden.

Weshalb kommt die Therapeutin erst Ende des zweiten Schuljahrs zur Rechtschreibtestung?

31. Ich denke, sie kommen aufgrund ihrer Planung erst dann. Wobei, wenn sie die Kinder für eine Abklärung anmelden, werden die administrativen Wege natürlich kürzer. Wenn ich ein Kind anmelde, vergeht mindestens ein halbes Jahr, bis es einen Therapieplatz hat (...). Und wenn die Anmeldung erst Ende zweite Klasse raus geht, bekommen die Kinder Mitte der dritten Klasse eine Therapie, dann sind sie schon bald Viertklässler. Das ist zu spät! Wenn die Wege kürzer werden, dann geht's schnell zu Gunsten der Kinder. Aber diesen Weg muss immer einberechnet werden. Seit diesem Jahr allerdings können die Therapeutinnen die Abklärungen selber durchführen. Es braucht keine zusätzliche Schleife über den Schulpsychologischen Dienst mehr.
32. Und auch von der Belastung her. Die Kinder hätten Mitte, Ende zweite, dritte Klasse mehr Zeit für die Therapie. Sie haben weniger Aufgaben im Vergleich zur 4. oder 5. Klasse.
33. Und wenn man wirklich darauf achtet, sieht man schon relativ früh Anzeichen, wenn ein Kind Lücken hat.

Gibt es Anzeichen oder Merkmale, die für dich schwierig zu erkennen sind?

34. Ja, bei Kindern, die noch weitere Schwierigkeiten haben. Z.B. beim Aufmerksamkeitsdefizit: Was ist die Ursache, was die Wirkung? Oder bei fremdsprachigen Kindern: Oft ist nicht klar, ob die Schwierigkeiten nur wegen der Fremdsprache oder auch aufgrund anderer Ursachen entstanden sind. Bei diesen Kindern ist es etwas unklar für mich. Aber sonst nicht. Weil ich sehe ja, wie das Kind in der Mathe oder in Realien ist. Wenn dann etwas explizit schwächer ist, das Kind könnte es aber vom Kognitiven her leisten, dann handelt es sich für mich um eine Schwäche. (...)

Gibt es noch andere Personen, mit denen du dich über Schwächen, die dir auffallen, austauschst?

35. Ja, z.B. mit der SHP (*Schulische Heilpädagogin*). Sie ist noch in der Ausbildung und bringt wiederholt Material ein. Sie hat bspw. einen Eingangstest¹⁵ mit den Erstklässlern zu den Leistungen im Lesen, in der Mathe durchgeführt. (...)
36. Wir haben noch die UTs (Unterricht-Teams). Lehrpersonen der gleichen Klassenstufe mehrerer Schulgemeinden treffen sich alle drei Wochen für den Austausch, für projektorientiertes Arbeiten. Diese UTs sind von der Schulleitung initiiert worden wegen der Qualitätssicherung in der Schule.

¹⁵ P2 spricht von einem Test aus dem St. Galler Lehrmittel ‚Wortgewandt und Zahlenstark‘ von Urs Moser und Simone Berweger (2007).

Wie empfindest du diese UT-Treffen?

37. Ich finde es eine gute Sache. Natürlich hängt es von den Lehrpersonen ab, mit denen man zusammenarbeiten muss. Haben sie gleiche oder ganz andere pädagogische Ansichten?
 (...) Natürlich tausche ich mich noch mit der Mittelstufenlehrperson aus. Und mit der Kindergärtnerin tausche ich mich bzgl. der zukünftigen Erstklässlern aus.

Wie und wo findet dieser Austausch statt?

38. In der Pause, vor und nach der Schule. Über Mittag, je nach dem... Wir haben natürlich auch Weiterbildungen im Kollegium. Man trifft sich und kann einander Fragen zu bestimmten Kindern oder Themen stellen. Wir führen auch gemeinsames Turnen durch. Da fallen mir auch einzelne Kindergärtner (spätere Erstklässler) auf. Spezifisch zu diesen kann ich mich mit der Kindergartenlehrperson austauschen. Ich kenne halt viele Kindergartenkinder schon bevor sie zu mir kommen.

Inwiefern besteht eine Zusammenarbeit zur Logopädin?

39. Eigentlich gar nicht. Sie arbeitet eben in einer anderen Gemeinde. Ich weiss einfach, dass sie im Kindergarten Reihenuntersuchungen durchführen. Einige Kinder werden in der ersten Klasse nachuntersucht. Oder die Logopädinnen fragen mich oft telefonisch, ob eine Nachuntersuchung sinnvoll wäre, bzw. ob eine Therapiepause angebracht sei. Es gibt in dem Sinn schon einen Austausch aber nur auf Distanz.
40. Bei der Lega-Therapeutin ist es anders. Da sie im Schulhaus arbeitet, kann ich sie auf Klassenthemen ansprechen (z.B. *tz, ck oder Schärfungen*) und wir schauen, ob es für Lega-Kinder sinnvoll wäre, wenn die gleichen Themen in der Therapie auch aufgenommen werden.

Wie arbeitet die Therapeutin mit den Kindern?

41. Sie nimmt sie einzeln für 30 oder 45min raus zu sich in Therapie und macht spezifische Übungen mit dem betroffenen Kind. Wenn die Kinder gleich alt sind und ein ähnliches Problem haben, nimmt sie auch 2er Gruppen zu sich.
42. Die SHP unterstützt natürlich auch Kinder, die Hilfe bedürfen, wenn Not an Mann herrscht. Sie schaut bestimmte Themen in Ruhe mit den Kindern nochmals an. Sie übernimmt manchmal sogar Aufgaben, die die Lega-Therapeutin machen würde oder sollte. (...)

Wie findet der fachliche Austausch zwischen dir und der Lega-Therapeutin statt?

43. Eigentlich nur so neben bei. Einmal jährlich findet pro Kind eine Art Standortgespräch statt, wo alle zusammensitzen müssen. Da tauschen wir uns aus. Bei uns sind die Wege halt sehr kurz. Man weiss, wer da ist, kann miteinander sprechen, auch wenn's nur fünf Minuten sind. Aber vielleicht, 4-5mal fünf Minuten statt einmal eine Stunde.

Wie ist das für dich?

44. Das ist mir lieber, weil es schneller geht und es ist effizienter. Denn sobald man fixe Gesprächsgefässe hat, sitzt man da und man muss jetzt sprechen. Man kann dann eine Stunde lang über ein Kind sprechen, aber weniger effizient. Oder man bräuchte in einer bestimmten Situation ein Austauschgefäss, aber dieses findet erst einige Tage oder Wochen später statt. Man möchte aber *jetzt* etwas sagen. Gesprächsgefässe finde ich in einer grossen Schule sinnvoll, weil es sehr viele Leute sind und man sich kaum sieht. Aber bei uns ist alles sehr familiär, man sieht einander und spricht miteinander.

Wenn du die Zusammenarbeit verändern könntest, was würdest du ändern?

45. Eigentlich nichts, es ist gut so für mich, wie es ist. Und dass die Logopädinnen in einer anderen Gemeinde arbeiten, ist auch ok.

Hättest du Wünsche an die Logopädin, wenn sie hier im Schulhaus ihr Therapiezimmer hätte?

46. Es gäbe sicherlich zwischendurch Fragen, mit denen ich spontan zur Logopädin gehen könnte. Z.B. bei einem deutschen Kind, welches „Tiga“ schreibt, lautgetreu eben. Oder wie geht man damit um, wenn die Deutschen den „R“ nicht gut aussprechen können? Was macht man da? Bei solchen Dingen würde ich schon schnell nachfragen, ob das Thema oder das Kind genauer angeschaut werden müsste oder nicht. Die Therapeutinnen könnten auch mich fragen, ob ich Verbesserungen sehe oder Auffälligkeiten entdecke, wie Spontansprache der betroffenen Kinder sei. Es würde mir insofern etwas bringen, dass ich spontan kindsspezifische Fragen stellen könnte und rasch eine Antwort erhalten würde. Allerdings habe ich momentan nur wenige Kinder, die in die Logo gehen. Sie haben v.a. Kindergartenkinder.

Was bringt dir die Zusammenarbeit mit den Therapeutinnen (Logo- und Lega-)?

47. Ich lerne dazu! Ich erhalte eine Bestätigung, dass es richtig war, was ich aus den Auffälligkeiten und Beobachtungen interpretiere, dass ich es richtig mache. Und der schnelle Austausch ermöglicht uns, das Kind optimal fördern zu können. Oder die Therapeutin gibt mir konkrete Hinweise. Z.B. dass ein Kind einen bestimmten Laut aussprechen kann, deshalb kann ich in der Schule auch verlangen, dass es diesen auch ausspricht und dann aufschreibt. Es sind Kleinigkeiten, um die Kinder spezieller und besser fördern zu können.
48. Ich habe natürlich eine kleine Klasse mit wenigen Kindern. So kann ich gezielter arbeiten. In einer Klasse mit 24 Schülerinnen und Schülern fehlt die Zeit, auch noch auf solche Dinge zu achten.

Was weißt du über die Arbeit der Sprachtherapeutinnen (Logo- und Lega-)?

49. Sie lehren den Kindern das Sprechen, das Lesen und Schreiben (*P2 schmunzelt*). Manchmal würde ich es schon spannend finden, zu wissen, wie man mit „d/b“- Verwechslungen umgeht, mit Kindern, die Lageschwierigkeiten haben und Verschiebungen machen. Die Therapeutinnen arbeiten einfacher, gezielter, mit kleineren, klareren Schritten. (...) Und die Logos kennen natürlich die Technik, wie man die richtige Aussprache des S erreicht. Das überlasse ich gerne den Fachleuten.
50. Aber eben, ich mache keine spezifische Ausbildung. Ich muss mich schon abgrenzen.
51. Ich weiss, woran sie arbeiten, aber eben nicht *wie* sie das machen. Ich weiss bspw. dass sie mir Tipps zu einem Kind mit Wortfindungsschwierigkeiten (alle Blumen sind Blumen) geben könnten. Aber ich muss diese Dinge nicht sehr genau wissen.

Hast du noch Ergänzungen, die du noch anbringen willst?

Nein, eigentlich nicht.

ANHANG IV

Daten der befragten Personen

	Interviewdatum	Geburtsjahr	Berufserfahrung in Jahren	Aktuelle Klasse	Berufserfahrung in Jahren auf dieser Stufe	Lehrdiplom, Abschlussjahr
P1	19.08.2011	1983	6	2. Klasse	1	2006
P2	16.09.2011	1957	33	1./2. Klasse	33	1978
P3	28.11.2011	1987	2	1. Klasse	¹⁶	-
P4	28.11.2011	1955	26	1./2. Klasse	-	-
P5	28.11.2011	1981	4	2. Klasse	-	-
P6	28.11.2011	1958	30	2./3. Klasse	-	-
P7	28.11.2011	1984	3	3. Klasse	-	-

¹⁶ Die Personen P3 bis P7 (Teilnehmende an der Gruppendiskussion) wurden weder nach der Berufserfahrung in Jahren auf der aktuellen Stufe noch nach dem Jahr des Lehrerdiploms gefragt.

ANHANG V

Kategorisierung der Daten 1 – Erstes Interview

Die Quellenangaben setzen sich aus P1 (steht für die erste interviewte Person) sowie der Aussagenzahl aus dem Interviewtranskript (siehe Anhang III) zusammen.

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
1. Fachwissen und Erfahrung der Lehrperson zur Erkennung von LRS	Sprachliche Merkmale	Lesen und Schreiben: Raumlage	P1-1: Im Moment habe ich ein Kind, das extreme Schwierigkeiten hat mit der <u>Orientierung der Buchstaben</u> . Es schreibt z.B. den „K“ in die <u>falsche Richtung</u> und es hat auch Schwierigkeiten mit der <u>Gross-, Kleinschreibung</u> der Buchstaben. Beim <u>Abschreiben</u> hat es auch Mühe, nur schon, dass die Buchstaben stehen.
			P1-2: ...steht das „K“ in die <u>eine Richtung</u> , dann das grosse „L“, das „A“ <u>irgendwo weiter unten</u> . Die <u>Orientierung</u> ist schwierig.
			P1-8: Ein anderes Kind hat beim Lesen von Unsinnsilben <u>Mühe mit „d“ und „b“</u> . Bei den Lesekarten des Rechtschreibtrainers z.B. liest es „bi“ konstant als „di“... Das ist eindeutig ein <u>Problem mit der Raumlage</u> .
		Schreiben: PGK; Lauttreue	P1-3: Ein anderes Kind verschriftet nicht alle Laute. Z.B. schreibt es „ <u>Kernhas</u> “ statt „ <u>Kernhaus</u> “.
			P1-6: Es hat noch Mühe mit den <u>Buchstabenformen</u> , z.B. <u>Unterscheidung</u> des kleinen „e“ und „a“.
		Lesen: Synthese	P1-7: Es erkennt <u>nicht alle Buchstaben</u> , deshalb muss es etwas länger überlegen. Beim <u>Zusammenschleifen</u> zeigt es auch Schwierigkeiten. Es liest nicht L-O-G-O, es liest eher in Silben, aber noch nicht zusammen geschliffen.
	Nichtsprachliche Merkmale und Risikofaktoren	Unsicherheit des Kindes	P1-6: Das Kind hat grosse Mühe, da es noch sehr <u>unsicher</u> ist.
			P1-10: <u>Unsicherheit</u> ist glaub ein Zeichen. Wenn sich das Kind <u>nicht getraut</u> , wenn es <u>keine Freude</u> dran hat.
		Risikofaktoren	P1-5: Andere Kinder haben noch Schwierigkeiten wegen der <u>Fremdsprachigkeit</u> . (...) Es hat Mühe <u>Schweizer- und Standarddeutsch</u> zu unterscheiden.
			P1-12: ...haben wir schon vom <u>Kindergarten</u> her gewusst, dass es Probleme mit verschiedenen Lauten hat.
		P1-16: Wenn etwas <u>nicht so läuft</u> , wie es sollte oder wie man es <u>erwartet</u> . Man merkt, dass das Kind <u>nie drauskommt</u> , wenn man etwas erklärt. Einige Kinder kommen trotz genauem und mehrmaligem Erklären <u>nicht weiter</u> . Einige <u>kommen aber nicht zu mir</u> , wenn sie nicht drauskommen.	
		P1-20: Einige sind schon im <u>Kindergarten</u> zu einer Logopädin gegangen...	

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
2. Wahrnehmung der eigenen Kompetenz	Sicherheit der LP	Verlass auf Intuition und Erfahrung	P1-4: ...ich habe eher das <u>Gefühl</u> ...
			P1-9: Bei einigen Kindern <u>merkt man</u> sofort, dass was im <u>Busch</u> ist.
	Unsicherheit der Lehrperson zu LRS	Unsicherheit	P1-4: Aber ich <u>weiss nicht</u> , ob es wirklich ein Problem hat. P1-10: Das weiss ich <u>nicht genau</u> ... Unsicherheit ist <u>glaub</u> ein Zeichen...
		Überforderung	P1-11: Bei anderen Kindern hat man das Gefühl, man müsse genauer hinschauen. Nach einem halben Jahr <u>aber hat sich das Thema erübrigt</u> , die Schwierigkeit hat sich wieder eingependelt. P1-12: Und bei den Nächsten merkt man erst nach einen Jahr, dass <u>man was verpasst hat</u> , weil das Problem tiefer liegt. P1-20: Aber die <u>Auswertung</u> war mir zu <u>aufwändig</u> , ich bin keine Fachperson. P1-32: Ich denke dann oft, ich <u>mache ja schon Vieles</u> . Ich habe dann das Gefühl „ <u>Das kann ich nicht auch noch machen, ich mach ja schon genug!</u> “ Man ist dann auch <u>nicht so offen für neue Anregungen</u> .

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
3. Strategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Lehrperson handelt im Alleingang	Auswahl der Lehrmittel	P1-8: Bei den Lesekarten des <u>Rechtschreibtrainers</u> z.B. liest es „bi“ konstant als „di“, obwohl „bi“ auf der Karte wiederholt vorkommt.
		Test	P1-20: Ich habe mit meiner Klasse den analogen <u>Test aus dem Lehrmittel</u> „Buchstabenreise“ durchgeführt.
		Beobachten	P1-14: <u>Beobachten</u> , wie sich das Kind entwickelt und immer wieder darauf hinweisen, wie man es macht und mit ihm üben. P1-16: Nein, <u>ich mache Beobachtungen</u> , manchmal fällt mir was auf. Wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte oder wie man es erwartet. Man muss genauer hinschauen.
	Zusammenarbeit mit nicht-logopädischen Fachpersonen	Beratung	P1-15: Man spricht vielleicht auch mal mit der <u>SHP</u> über die Schwierigkeiten der Kinder.... Dann schaut sie auch genauer hin und überlegt sich, was man noch machen könnte. (...) P1-17: Die <u>DaZ-Lehrperson</u> bringt manchmal auch Dinge ein. P1-18: Wir haben auch noch die „ <u>Expertenrunde</u> “. Die <u>Schulpsychologin</u> kommt...
			Unterstützung in der Klasse
	Zusammenarbeit mit logopädischer Fachperson	Diagnostik	P1-20: Im November und Mitte Januar erhalten wir von den Logopädinnen diese <u>Tests zur Schreibentwicklung</u> . Diese führt man dreimal im Jahr durch. (...) Und ich habe dann <u>per Mail eine Rückmeldung</u> von ihr erhalten. P1-28: Einige Kinder, die bei der Reihenuntersuchung auffallen, gehen ja schon in die Logopädie. Die anderen Kinder <u>kann man danach (nach der Testung) für die Therapie anmelden</u> .
			Beratung
		Form der Zusammenarbeit	P1-29: Sie schicken uns ein <u>Couvert</u> mit Unterlagen und Erklärungen zu. P1-30: Manchmal zeigen sie mir in einem Gespräch, an einem <u>runden Tisch</u> mit den Eltern....

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Strategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Erschwerende Faktoren für die Zusammenarbeit	fehlende Präsenz	P1-19: Bei uns besteht aber das Problem, dass es <u>keine Präsenz der Logopädinnen gibt, sie sind nicht im Schulhaus</u> . Sie sind ausserhalb. D.h. wenn ich nur eine kleine Frage habe, kann ich im Lehrerzimmer meine Kolleginnen und Kollegen kurz deswegen ansprechen. Die Logopädinnen sind aber <u>nicht im Lehrerzimmer präsent</u>
			P1-33: Also eben <u>Präsenz im Lehrerkollegium und in den Klassen, die Nähe</u> . Das sind auch Dinge, die einander bedingen. (...) Und vermehrt in Gruppen arbeiten, also <u>weniger Einzeltherapien</u> .
		Distanz / Räumlichkeiten	P1-22: Die Kinder haben <u>zu Fuss</u> etwas 5-10 Min. Wir sind eigentlich <u>nie zusammen</u> . (...) Aber sie sind <u>in den Pausen</u> nicht hier. Und ich finde es wenig entlastend, wenn man „ <u>künstlich</u> “ <u>zusammen kommt</u> z.B. in einer Sitzung.
			P1-39: In diesem Schulhaus <u>fehlen die Gruppenräume!</u>
		mehrere Therapeutinnen	P1-20: Wir haben immer <u>mehrere Logopädinnen</u> , zu denen die Kinder gehen. P1-21: Es würde die Zusammenarbeit <u>erleichtern, wenn nur eine Logopädin pro Klasse</u> zuständig wäre. Aber das ist nicht machbar.
unbefriedigende Kenntnis über die andere Profession	P1-23: ... damit man das Wissen oder die <u>Ressourcen</u> , die vorhanden sind, auch <u>besser nutzen</u> kann. P1-31: Aber <u>was sie genau machen, weiss ich nicht</u> . P1-32: <u>Sie wissen ja gar nicht, wie wir arbeiten</u> , da sie so weit weg sind. Ich erhalte Tipps und denke „Das kann ich aber in der Klasse nicht umsetzen, das ist nicht möglich!“ <u>Wenn man nicht viel über die Arbeit anderer weiss, gibt man oft Tipps</u> im Sinne von „Da könnte man noch... oder da...“.		

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
4. Wünsche bzgl. der Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und logopädischer Fachperson	Rahmenbedingungen	nur 1 Logopädin	P1-21: Es würde die Zusammenarbeit <u>erleichtern</u> , wenn nur eine <u>Logopädin pro Klasse</u> zuständig wäre. Aber das ist nicht machbar.
		Nähe	P1-19: D. h. wenn ich nur eine kleine Frage habe, <u>kann ich im Lehrerzimmer meine Kolleginnen und Kollegen kurz deswegen ansprechen</u> .
			P1-22: Ich würde noch erwarten, dass sie <u>näher am Schulhaus</u> wären.
			P1-23: ...damit man das <u>Wissen oder die Ressourcen</u> , die vorhanden sind, <u>besser nutzen</u> kann.
			P1-33: Also eben <u>Präsenz im Lehrerkollegium</u> und in den Klassen, die Nähe. Das sind auch Dinge, die einander bedingen, finde ich.
		Form und Häufigkeit	P1-22: z. B. man trifft sich <u>alle zwei Wochen</u> für eine Viertelstunde zu einer „Sprechstunde“
	P1-23: Ich fände es wichtig, dass wenn man etwas für ein Kind macht, <u>auch ein anderes dazu nimmt</u> .		
	P1-34: Ich stelle mir die Zusammenarbeit eher in Form des <u>Teamteachings</u> vor. Wir müssten zusammensitzen, den Unterricht vorbereiten und zusammen schauen „Was machen wir? Wie sieht der Unterricht aus, welche Form hat er?“ Und schauen, dass man die Präsenz der Logopädin im Unterricht auch nutzen kann.		
	P1-35: Für einige Kinder ist es sicherlich hilfreich, <u>wenn die Logopädin sich neben sie setzt</u> , mit ihnen die Sachen erledigt, auf die Arbeitshaltung achtet und weitere sinnvolle Dinge macht.		
	Ziele der Zusammenarbeit	Teilung der Verantwortung	P1-33: ... mehr <u>Verantwortung übernehmen</u> .
P1-36: Durch die Zusammenarbeit kommt es zu einer <u>gemeinsamen Verantwortung</u> und dadurch zu einer <u>Entlastung</u> . Wenn man zusammen die Verantwortung für ein Kind trägt, bin ich als Klassenlehrperson entlastet. Sie ist aber auch entlastet. Denn <u>wir schauen zusammen</u> und nicht jede für sich alleine. Man muss aber mehr arbeiten.			
Fachaus-tausch		P1-23: Es müsste einfach mehr Präsenz da sein, damit man das Wissen oder die Ressourcen, die vorhanden sind, auch besser nutzen kann. P1-24: ... man <u>sieht auch mehr in die Klasse rein, was wo läuft</u> . Wenn es drinnen wäre, könnte man vielmehr <u>voneinander profitieren</u> .	
Förderung der Kinder	P1-38: Und für die Kinder ist es ja gut. Ich denke, für sie ist es hilfreich, <u>wenn verschiedene Augen einen Blick auf sie werfen</u> und nicht nur Augen einer Person. Sie erhalten dann bspw. mehr <u>Lob</u> , weil eine andere Person <u>eine andere Leistung wertschätzt</u> . Oder man entdeckt zu zweit, dass ein Kind sehr gut vorlesen kann. Alleine hatte man vielleicht gar keine Zeit, die Kinder einzeln vorlesen zu lassen. Wenn man zu zweit ist, kann man <u>solche Dinge auch üben</u> . Die Kinder erhalten <u>mehr Aufmerksamkeit</u> .		

ANHANG VI

Leitfaden zum zweiten Interview

In einem Schulhaus im Bezirk Brugg (AG) am 16. September 2011
Interview mit P1 Leitfadeninterview nach Helfferich (2005)

<i>Sondierungs- & Leitfragen</i>	<i>Konkrete Fragen (optional)</i>	<i>Aufrechterhaltungsfragen</i>
Allgemeines zu LRS		
1. a) Welche Erfahrungen haben Sie mit von LRS betroffenen Kindern gemacht? b) Was kommt Ihnen zum Begriff LRS spontan in den Sinn?	<ul style="list-style-type: none"> - Erzählen Sie von einem oder zwei konkreten Beispielen. - Woher stammt Ihr Wissen zu LRS? - Haben Sie spezifische Weiterbildungen oder Kurse besucht? Wo und weshalb? - Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff LRS hören? - Womit bringen Sie den Begriff LRS in Verbindung? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kommt Ihnen sonst noch was in den Sinn zum Thema LRS? - Haben Sie Ergänzungen? - Gibt es sonst noch etwas?
Erkennung von LRS		
2. An welchen Kriterien erkennen Sie Schwächen in der Lese- und/oder Schreibkompetenz?	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es spezifische Merkmale zum Erkennen einer Schwäche im Lesen und/oder Schreiben? - In welchem Quartal eines Schuljahres ist eine Schwäche im Lesen und/oder Schreiben erkennbar? - Wo liegen die Schwierigkeiten beim Erkennen von LRS? - Wie sichern Sie sich ab, ob es sich um eine LRS handelt? 	<ul style="list-style-type: none"> - Können Sie das noch präzisieren? - Woran sieht man das? - Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
3. Welche Methoden helfen Ihnen bei der Einschätzung der Schwächen?	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Arbeitsinstrumente wenden Sie persönlich an? - Wie sind Sie auf diese Arbeitsinstrumente gestossen? - Wenn Sie Tests anwenden: Welche diagnostischen Tests kennen Sie für Ihre Klassenstufe und wenden Sie an? - Welche Personen helfen Ihnen bei der Einschätzung und inwiefern? Wie/wo gelangen Sie zu weiteren unterstützenden Informationen? 	

Sondierungs- & Leitfragen	Konkrete Fragen (optional)	Aufrechterhaltungsfragen
Vorhandene logopädische Unterstützung für die Erkennung von LRS		
<p>4. a) Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Logopädin?</p> <p>Wenn ja:</p> <p>b) Wie sieht die fachliche Zusammenarbeit aus?</p> <p>c) Welche Kenntnisse haben Sie über die Arbeit einer Logopädin?</p>	<p>Ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Form der Zusammenarbeit mit Logopädinnen wird an Ihrem Arbeitsplatz schon angewandt? - Welche Form der Zusammenarbeit wenden Sie an? - In welchem organisatorischen Rahmen findet die Zusammenarbeit statt (zeitlich, räumlich, Häufigkeit)? - Können Sie einen typischen Fall aus der Praxis schildern, in dem Sie schon zusammengearbeitet haben? - Inwiefern empfinden Sie die Zusammenarbeit als hilfreich und förderlich für Zusammenarbeit? - Inwiefern nicht? <p>Nein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weshalb ist es zu keiner Zusammenarbeit gekommen? - Welche Faktoren hemmen die Zusammenarbeit? - Würden Sie sich eine Zusammenarbeit wünschen? Wenn nein, weshalb nicht? Wenn ja, was hindert Sie? - Welche Rahmenbedingungen müssten stimmen, damit eine Zusammenarbeit zustande kommen kann? - Haben oder hatten Sie Kontakt zur Logopädin? Wenn ja, inwiefern? - Inwiefern haben Sie Einblick in die Arbeit einer Logopädin. - Was wissen Sie über ihren Arbeitsauftrag? - Woran arbeitet eine Logopädin mit dem Kind? 	<ul style="list-style-type: none"> - Nennen Sie weitere Beispiele.
<p>5. Welche gesetzlichen oder institutionellen Bestimmungen bzgl. der Zusammenarbeit mit einer logopädischen Fachperson kennen Sie?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern bestehen Verpflichtungen vom Lehrerverband, Schulleiter oder andere? 	

Sondierungs- & Leitfragen	Konkrete Fragen (optional)	Aufrechterhaltungsfragen
Gewünschte logopädische Unterstützung für die Erkennung von LRS		
<p>6. Welche Form der Zusammenarbeit mit der Logopädin <u>wünschen</u> Sie sich bzgl. der Früherkennung von LRS-Risikokindern?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie soll die zeitliche und räumliche Organisation der Zusammenarbeit aussehen? - Wie soll die fachliche Zusammenarbeit gestaltet sein? - In welcher Form oder in welchem Setting soll die Zusammenarbeit stattfinden? - Was soll die Zusammenarbeit für den Unterricht und für die Kinder bringen? - Inwiefern möchten Sie von der Zusammenarbeit profitieren? - Welche weiteren unterstützenden Massnahmen der Logopädin wünschen Sie sich? 	<ul style="list-style-type: none"> - Erklären Sie noch weshalb Sie sich das so wünschen.
Abschliessende Fragen		
Haben Sie noch weitere Anliegen, die Sie mitteilen möchten?		
Kommentare der Interviewenden		

ANHANG VII

Kategorisierung der Daten 2 – Erstes und zweites Interview

Die Quellenangaben setzen sich aus P für Person und ihrer Nummer sowie der Aussagenszahl aus den Interviewtranskripten (siehe Anhänge II und III) zusammen. Die Aussagen von P2 sind farblich dunkler unterlegt.

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
1. Fachwissen und Erfahrung der Lehrperson zur Erkennung von LRS	schriftsprachliche Merkmale	Lesen und Schreiben: Raumlage	P1-1: Im Moment habe ich ein Kind, das extreme Schwierigkeiten hat mit der <u>Orientierung der Buchstaben</u> . Es schreibt z.B. den „K“ in die <u>falsche Richtung</u> und es hat auch Schwierigkeiten mit der <u>Gross-, Kleinschreibung</u> der Buchstaben. Beim <u>Abschreiben</u> hat es auch Mühe, nur schon, dass die Buchstaben stehen.
			P1-2: ...steht das „K“ in die <u>eine Richtung</u> , dann das grosse „L“, das „ A“ <u>irgendwo weiter unten</u> . Die <u>Orientierung</u> ist schwierig.
			P1-8: Ein anderes Kind hat beim Lesen von Unsinnsilben <u>Mühe mit „d“ und „b“</u> . Bei den Lesekarten des Rechtschreibtrainers z.B. liest es „bi“ konstant als „di“... Das ist eindeutig ein <u>Problem mit der Raumlage</u> .
			P2-13: Es gibt Kinder, die in der zweiten Klasse <u>immer noch „d“ und „b“ verwechseln</u> .
		Schreiben: PGK; Lauttreue	P1-3: Ein anderes Kind verschriftet nicht alle Laute. Z.B. schreibt es „Kernhas“ <u>statt „Kernhaus“</u> .
			P1-6: Es hat noch Mühe mit den <u>Buchstabenformen</u> , z.B. <u>Unterscheidung</u> des kleinen „e“ und „a“.
			P2-1: Es lautiert noch. P2-19: Und das beginnt eigentlich schon in der ersten Klasse (...). Ob sie etwas strukturiert auf Papier bringen können, das was sie hören, umsetzen.
		Abschreiben	P2-20: Oder eben jene, welche <u>mit Abschreiben grosse Mühe</u> haben.
		Lesen: Synthese, silbisch Lesen	P1-7: Es erkennt <u>nicht alle Buchstaben</u> , deshalb muss es etwas länger überlegen. Beim <u>Zusammenschleifen</u> zeigt es auch Schwierigkeiten. Es liest nicht L-O-G-O, es liest eher in Silben, aber noch nicht zusammen geschliffen.
			P2-1: Ein Kind z.B. hatte grosse Mühe, <u>Konsonanten zu verbinden</u> oder <u>silbenmässig</u> zu arbeiten.
		Pausen im Wort	P2-5: ...dass die Kinder längere Wörter beim Lesen <u>irgendwo trennen</u> ...
		2 Wege Modell	P2-7: Sie lernen relativ gut zu lesen aber danach machen sie <u>keine Fortschritte</u> mehr, D.h. sie machen den zweiten Schritt nicht; <u>über den Sinn, über die Grammatik schneller lesen</u> zu können. Sie erlesen die Wörter immer noch. Sie <u>ergänzen nicht</u> , sie lesen immer TI-SCH und merken nicht, dass es TISCH heissen müsste.
P2-8: ... damit die <u>Wortfindung auf einem Blick</u> gelingt. Oder auch mal etwas grammatikalisch ersetzen zu können oder Wörter, die häufig vorgekommen sind, sofort zu erkennen...			
P2-11: ...wenn die Kinder stocken beim Lesen längerer Wörter oder Wörter mit mehreren Konsonanten.			
Sichtwortschatz			
Lesefluss			

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Fachwissen und Erfahrung der Lehrperson zur Erkennung von LRS	Nicht-schriftsprachliche Merkmale und Risikofaktoren	Unsicherheit des Kindes	P1-6: Das Kind hat grosse Mühe, da es noch sehr <u>unsicher</u> ist. P1-10: <u>Unsicherheit</u> ist glaub ein Zeichen. Wenn sich das Kind <u>nicht getraut</u> , wenn es <u>keine Freude</u> dran hat.
		Kindl. Leistungen im Vergleich	P2-34: Wenn dann etwas <u>explizit schwächer</u> ist, das Kind könnte es aber kognitiv leisten, dann handelt es für mich um eine Schwäche.
		Risikofaktoren	P1-5: Andere Kinder haben noch Schwierigkeiten wegen der <u>Fremdsprachigkeit</u> . (...) Es hat Mühe <u>Schweizer- und Standarddeutsch</u> zu unterscheiden. P1-12: ...haben wir schon vom <u>Kindergarten</u> her gewusst, dass es Probleme mit verschiedenen Lauten hat. P1-16: Wenn etwas <u>nicht so läuft</u> , wie es sollte oder wie man es <u>erwartet</u> . Man merkt, dass das Kind <u>nie drauskommt</u> , wenn man etwas erklärt. Einige Kinder kommen trotz genauem und mehrmaligem Erklären <u>nicht weiter</u> . Einige <u>kommen aber nicht zu mir</u> wenn sie nicht drauskommen. P1-20: Einige sind schon im <u>Kindergarten</u> zu einer Logopädin gegangen... P2-14: Häufen sich aber diese <u>Probleme und halten bis in die zweite Klasse an</u> , dann handelt es sich für mich um eine Schwäche. P2-34: Ja, bei Kindern, die noch <u>weitere Schwierigkeiten</u> haben. Z.B. beim Aufmerksamkeitsdefizit: Was ist die Ursache, was die Wirkung? Oder bei fremdsprachigen Kindern: <u>Oft ist nicht klar</u> , ob die Schwierigkeiten nur wegen der Fremdsprache oder auch aufgrund anderer Ursachen entstanden sind. Bei diesen Kindern ist es etwas unklar für mich.

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
2. Wahrnehmung der eigenen Kompetenz	Sicherheit der Lehrperson zu LRS	Verlass auf Intuition und Erfahrung	P1-4: ...ich habe eher das <u>Gefühl</u> ...
			P1-9: Bei einigen Kindern <u>merkt man sofort</u> , dass was im <u>Busch</u> ist.
			P1-11: Bei anderen Kindern hat <u>man das Gefühl</u> , man müsse genauer hinschauen.
			P2-21: Durch <u>Erfahrung</u> . Vor 30 Jahren habe ich Kinder erhalten und gedacht „Was soll ich jetzt...?!“ (<i>Wodurch haben Sie sich Wissen über LRS angeeignet?</i>)
		Bestätigung erhalten	P2-47: Ich lerne dazu! (<i>Was bringt Ihnen die Zusammenarbeit mit den Therapeutinnen?</i>) Ich erhalte eine <u>Bestätigung</u> , dass es richtig war, was ich aus den Auffälligkeiten und Beobachtungen interpretiere, dass ich es richtig mache.
	Klassen-grösse	P2-17: Ich habe natürlich nur wenige Kinder. Da kann man besser unterstützen. <u>Ich weiss genau, wo jedes Kind steht</u> .	
	Anmeldung zur Abklärung	P2-30: Ich versuche die Kinder wirklich schon Mitte der zweiten Klasse anzumelden (<i>für eine Lega-Abklärung</i>).	
	analytisches Beobachten	P2-34: <u>Aber sonst nicht</u> , weil ich sehe ja, wie das Kind in der Mathe oder in Realien ist. (<i>Gibt es Merkmale, die für dich schwierig zu erkennen sind?</i>)	
	Unsicherheit der Lehrperson zu LRS	Unsicherheit	P1-4: Aber ich <u>weiss nicht</u> , ob es wirklich ein Problem hat.
			P1-10: Das weiss ich <u>nicht genau</u> ... Unsicherheit ist <u>glaub</u> ein Zeichen...
Differenzierung zu anderem Störungsbild		P2-34: Ja, bei Kindern, die noch <u>weitere Schwierigkeiten</u> haben. Z.B. beim Aufmerksamkeitsdefizit: Was ist die Ursache, was die Wirkung? Oder bei fremdsprachigen Kindern: <u>Oft ist nicht klar</u> , ob die Schwierigkeiten nur wegen der Fremdsprache oder auch aufgrund anderer Ursachen entstanden sind. Bei diesen Kindern ist es etwas unklar für mich.	
Überforderung		P1-11: Bei anderen Kindern hat man das Gefühl, man müsse genauer hinschauen. Nach einem halben Jahr <u>aber hat sich das Thema erübrigt</u> , die Schwierigkeit hat sich wieder eingependelt.	
	P1-12: Und bei den Nächsten merkt man erst nach einem Jahr, dass <u>man was verpasst hat</u> , weil das Problem tiefer liegt.		
	P1-20: Aber die <u>Auswertung</u> war mir zu <u>aufwändig</u> , ich bin keine Fachperson.		
	P1-32: Ich denke dann oft, ich <u>mache ja schon Vieles</u> . Ich habe dann das Gefühl „ <u>Das kann ich nicht auch noch machen, ich mach ja schon genug!</u> “ Man ist dann auch <u>nicht so offen für neue Anregungen</u> .		

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
3. Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Lehrperson handelt im Alleingang	Gezielte Auswahl der Lehrmittel	P1-8: Bei den Lesekarten des <u>Rechtschreibtrainers</u> z.B. liest es „bi“ konstant als „di“, obwohl „bi“ auf der Karte wiederholt vorkommt.
			P2-5: Mit dem neuen Leselehrmittel ist <u>das Lesen silbisch</u> aufgebaut.
			P2-8: Jetzt habe ich mit einem Lesetraining gestartet, das <u>über die Augen geht</u> . (...) Es geht nicht ums Leseverständnis, sondern nur um die <u>Technik</u> .
		Test	P1-20: Ich habe mit meiner Klasse den analogen <u>Test</u> aus dem Lehrmittel „Buchstabenreise“ durchgeführt.
		Kindl. Texte studieren	P2-19: Wenn ich die <u>Texte regelmässig anschau</u> e, fallen mir mit der Zeit Dinge auf.
			P2-21: Ich nutze alles, was die Kinder schreiben, <u>ich schaue mir alles an</u> .
		Beobachten	P1-14: <u>Beobachten</u> , wie sich das Kind entwickelt und immer wieder darauf hinweisen, wie man es macht und mit ihm üben.
			P1-16: Nein, <u>ich mache Beobachtungen</u> , manchmal fällt mir was auf. Wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte oder wie man es erwartet. Man muss genauer hinschauen.
	P2-33: <u>Und wenn man wirklich darauf achtet</u> , sieht man schon relativ früh Anzeichen, wenn ein Kind Lücken hat.		
	Fokus auf Schreibweise	P2-12: Ich achte von der ersten Klasse an darauf, dass die Kinder <u>korrekt abschreiben</u> .	
		P2-29: Weil bei mir die <u>Rechtschreibung schon früh ein Thema</u> ist, fallen mir Kinder mit einer Rechtschreibschwäche bald auf (...) Mir geht es darum, dass sie ein <u>Bewusstsein entwickeln für eine richtige bzw. falsche Schreibweise</u> .	
	Individuelle Unterstützung	P2-15: Wenn das Kind noch im Zimmer ist, dann <u>fordere ich es auf, mir seinen Text vorzulesen</u> . Dann ist's klar, es ergänzt die fehlenden Buchstaben. Dann muss man wirklich Buchstabe und Buchstabe anschauen. Wenn das Kind merkt, dass es Buchstaben vergessen hat, dann lacht es selber darüber... Z.T. muss es mir das Wort, das es schreiben will, <u>zuerst deutlich und etwas auseinandergezogen vorsprechen</u> , damit ich höre, ob es jeden Laut ausspricht, dann lasse ich das Kind das Wort aufschreiben, das hilft meistens.	
	Kontakt im KIGA	P2-38: Ich kenne halt viele Kindergartenkinder schon <u>bevor sie zu mir kommen</u> .	
	Zusammenarbeit mit Fachpersonen im gleichen Schulhaus	Beratung	P1-15: Man spricht vielleicht auch mal mit der <u>SHP</u> über die Schwierigkeiten der Kinder... Dann schaut sie auch genauer hin und überlegt sich, was man noch machen könnte.
P1-17: Die <u>DaZ-Lehrperson</u> bringt manchmal auch Dinge ein.			
P2-35: Ja, z.B. mit der <u>SHP</u> . Sie ist noch in der Ausbildung und bringt wiederholt Material ein.			
P2-37: ...und mit der <u>Kindergärtnerin</u> tausche ich mich bzgl. der zukünftigen Erstklässlern aus.			
SHP in der Klasse		P1-15: Die SHP ist <u>mindestens eine Lektion pro Woche in jeder Klasse</u> des Schulhauses und beobachtet die Kinder auch.	
	P2-42: Die SHP unterstützt natürlich auch Kinder, die Hilfe bedürfen, wenn Not an Mann herrscht. Sie <u>schaut bestimmte Themen in Ruhe mit den Kindern nochmals an</u> . Sie übernimmt manchmal sogar Aufgaben, die die Lega-Therapeutin machen würde oder sollte.		

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Zusammenarbeit mit Fachpersonen ausserhalb	Beratung	P1-18: Wir haben auch noch die „ <u>Expertenrunde</u> “. Die <u>Schulpsychologin</u> kommt...
			P2-36: Wir haben noch die UTs (<u>Unterricht-Teams</u>). Lehrpersonen der gleichen Klassenstufe mehrerer Schulgemeinden treffen sich alle drei Wochen für den Austausch, für projektorientiertes Arbeiten. Diese UTs sind von der Schulleitung initiiert worden wegen der Qualitätssicherung in der Schule.
	Zusammenarbeit mit logopädischer Fachperson	gemeinsam durchgeführte Diagnostik	P1-20: Im November und Mitte Januar erhalten wir von den Logopädinnen diese Tests zur Schreibleistung (<u>Reihenuntersuchung</u>). Diese führt man <u>3x im Jahr</u> durch. (...) Und ich habe dann <u>per Mail</u> eine Rückmeldung von ihr erhalten.
			P1-28: Einige Kinder, die bei der Reihenuntersuchung auffallen, gehen ja schon in die Logopädie. Die anderen Kinder <u>kann man danach (nach den Reihenuntersuchungen) für die Therapie anmelden</u> .
			P2-22: Heute führen die Lega-Therapeutinnen Ende der zweiten Primarstufe mit allen Klassen der Umgebung einen genormten <u>Rechtschreibetest</u> durch. Sie werten die Tests aus und sehen natürlich die typischen Fehler, wie viel, welche Art von Fehler. Danach haben sie schon einen Überblick. D.h. sie <u>informieren Lehrpersonen</u> , denen betroffene Kinder noch nicht aufgefallen sind, einen Blick auf das Kind zu werfen, aufmerksam zu bleiben. Oder sie möchten das Kind für eine Therapie anmelden. Das können sie heutzutage ja selber machen.
		fachspezifische Beratung	P2-30: Die Lega-Therapeutin <u>macht mich auf ein Kind aufmerksam</u> , das im Test deutlich aufgefallen ist und welches eine Therapie benötigen würde.
			P1-27: Die <u>Auswertung</u> haben dann die Logopädinnen übernommen. Das finde ich super, da sie ja drauskommen. (...) Wir haben ein <u>Besprechungstermin vereinbart</u> und Dinge, die aufgefallen sind, <u>zusammen besprochen</u> . Oder sie haben auf Probleme hingewiesen, die die Kinder schon noch überwinden werden.
			P1-32: Manchmal geben sie uns <u>Tipps für die Arbeit mit der Klasse</u> .
			P2-26: Aber die Lega-Therapeutin kommt, und ich sehe sie auch. Man kann auch <u>einen kurzen Austausch machen oder ich zeige ihr was und frage sie nach ihrer Meinung</u> . Doch, doch, der Austausch findet statt.
	Bestätigung und Anerkennung einfordern		P2-40: Da sie (<u>Lega-Therapeutin</u>) im Schulhaus arbeitet, kann ich sie auf <u>Klassenthemen</u> ansprechen. (...) und <u>wir (Lega und LP) schauen, ob es für Lega-Kinder sinnvoll wäre</u> , wenn die gleichen Themen in der Therapie auch aufgenommen werden.
P2-47: Oder die Therapeutin gibt mir <u>konkrete Hinweise</u> . Z.B. dass ein Kind einen bestimmten Laut aussprechen kann, deshalb kann ich in der Schule auch verlangen, dass es diesen auch ausspricht und dann aufschreibt (...) Und der schnelle Austausch ermöglicht uns, das Kind optimal fördern zu können. Es sind Kleinigkeiten, um die Kinder spezieller und besser fördern zu können.			
		P2-47: Ich lerne dazu! (<u>Was bringt Ihnen die Zusammenarbeit mit den Therapeutinnen?</u>) Ich erhalte eine <u>Bestätigung</u> , dass es richtig war, was ich aus den Auffälligkeiten und Beobachtungen interpretiere, dass ich es richtig mache.	

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht			P1-29: Sie schicken uns ein <u>Couvert</u> mit Unterlagen und Erklärungen zu.
			P1-30: Manchmal zeigen sie mir in einem Gespräch, an einem <u>runden Tisch</u> mit den Eltern....
			P2-38: In der Pause, vor und nach der Schule (<i>Wie und wo findet der Austausch statt?</i>). Wir haben natürlich auch <u>Weiterbildungen</u> im Kollegium. Man trifft sich und kann einander Fragen zu bestimmten Kindern oder Themen stellen.
			P2-39: Oder die Logopädinnen fragen mich oft <u>telefonisch</u> , ob eine Nachuntersuchung sinnvoll wäre, bzw. ob eine Therapiepause angebracht sei. Es gibt in dem Sinn schon einen Austausch aber nur auf Distanz.
		Form der Zusammenarbeit	P2-27: Ich kann mir aber vorstellen, dass <u>Junglehrer</u> einen <u>regelmässigeren Kontakt</u> wünschen, oder dies institutionalisiert wäre (<i>Austausch mit Lega</i>).
			P2-43: Eigentlich nur so <u>nebenbei</u> . Einmal jährlich findet pro Kind eine Art <u>Standortgespräch</u> statt, wo alle zusammensitzen müssen. Da tauschen wir uns aus. Bei uns sind die <u>Wege halt sehr kurz</u> . Man weiss, wer da ist, kann miteinander sprechen, auch wenn's nur <u>fünf Minuten</u> sind. Aber vielleicht, 4-5mal fünf Minuten statt einmal eine Stunde. Das ist mir lieber, weil es schneller geht und es ist effizienter.
			P2-44: ... <u>fixe Gesprächsgefässe</u> finde ich in einer <u>grossen Schule sinnvoll</u> , weil es sehr viele Leute sind und man sich kaum regelmässig sieht. (...) Aber bei uns ist alles sehr <u>familiär</u> , man sieht einander und spricht miteinander.

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Erschwerende Faktoren für die Zusammenarbeit	fehlende Präsenz	<p>P1-19: Bei uns besteht aber das Problem, dass es <u>keine Präsenz der Logopädinnen gibt, sie sind nicht im Schulhaus</u>. Sie sind ausserhalb. D.h. wenn ich nur eine kleine Frage habe, kann ich im Lehrerzimmer meine Kolleginnen und Kollegen kurz deswegen ansprechen. Die Logopädinnen sind aber <u>nicht im Lehrerzimmer präsent</u></p> <p>P1-33: Also eben <u>Präsenz im Lehrerkollegium und in den Klassen, die Nähe</u>. Das sind auch Dinge, die einander bedingen. (...) Und vermehrt in Gruppen arbeiten, also <u>weniger Einzeltherapien</u>.</p>
		Distanz / Räumlichkeiten	<p>P1-22: Die Kinder haben <u>zu Fuss</u> etwas 5-10 Min. Wir sind eigentlich <u>nie zusammen</u>. (...) Aber sie sind <u>in den Pausen nicht hier</u>. Und ich finde es wenig entlastend, wenn man „<u>künstlich</u>“ <u>zusammen kommt</u> z.B. in einer Sitzung.</p> <p>P1-39: In diesem Schulhaus <u>fehlen die Gruppenräume!</u></p>
		Zeitpunkt	<p>P2-23: Allerdings kommen sie (<i>Lega</i>) <u>meistens zu spät</u>, wenn sie fragen, ob ein bestimmtes Kind schon abgeklärt worden sei. Ende der Zweiten ist für mich ein zu später Zeitpunkt für eine Abklärung.</p> <p>P2-31: Und wenn die Anmeldung erst Ende zweite Klasse raus geht, bekommen die Kinder Mitte der dritten Klasse eine Therapie, dann sind sie schon bald Viertklässler. <u>Das ist zu spät!</u></p>
		Anmeldeverfahren	<p>P2-31: Wenn ich ein Kind anmelde, vergeht <u>mindestens ein halbes Jahr</u>, bis es einen Therapieplatz hat (...). Wenn die Wege kürzer werden, dann geht's schnell zu Gunsten der Kinder.</p>
		Gesprächsgefässe im kleinen Team	<p>P2-44: Denn sobald man fixe <u>Gesprächsgefässe</u> hat, sitzt man da und man muss jetzt sprechen. Man kann dann eine Stunde lang über ein Kind sprechen, aber <u>weniger effizient</u>. Oder man bräuchte in einer bestimmten Situation ein Austauschgefäss, aber dieses findet erst einige Tage oder Wochen später statt. Man möchte aber <u>jetzt</u> etwas sagen.</p>
		Klassen-grösse	<p>P2-48: In einer Klasse <u>mit 24 Schülerinnen und Schülern fehlt die Zeit</u>, auch noch auf solche Dinge zu achten.</p>
		mehrere Therapeutinnen	<p>P1-20: Wir haben immer <u>mehrere Logopädinnen</u>, zu denen die Kinder gehen.</p> <p>P1-21: Es würde die Zusammenarbeit <u>erleichtern, wenn nur eine Logopädin pro Klasse zuständig wäre</u>. Aber das ist nicht machbar</p>
		unbefriedigende Kenntnis über die andere Profession	<p>P1-23: ... damit man das Wissen oder die <u>Ressourcen</u>, die vorhanden sind, auch <u>besser nutzen</u> kann.</p> <p>P1-31: Aber <u>was sie genau machen, weiss ich nicht</u>.</p> <p>P1-32: <u>Sie wissen ja gar nicht, wie wir arbeiten</u>, da sie so weit weg sind. Ich erhalte Tipps und denke „Das kann ich aber in der Klasse nicht umsetzen, das ist nicht möglich!“ <u>Wenn man nicht viel über die Arbeit anderer weiss, gibt man oft Tipps</u> im Sinne von „Da könnte man noch... oder da...“.</p> <p>P2-51: Ich weiss, woran sie arbeiten, aber eben <u>nicht wie sie das machen</u>. Ich weiss bspw. dass sie mir Tipps zu einem Kind mit Wortfindungsschwierigkeiten (<i>alle Blumen sind Blumen</i>) geben könnten. Aber ich muss diese Dinge nicht sehr genau wissen.</p>
		Fehlende Regelung	<p>P2-28: Es gibt <u>keine Regelung bzgl. Zusammenarbeit</u> in diesem Sinne.</p>

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
4. Erwartungen bzgl. der Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson	Rahmenbedingungen	nur 1 Logopädin	P1-21: Es würde die Zusammenarbeit <u>erleichtern, wenn nur eine Logopädin pro Klasse zuständig wäre</u> . Aber das ist nicht machbar.
		Nähe	P1-19: D.h. wenn ich nur eine kleine Frage habe, <u>kann ich im Lehrerzimmer meine Kolleginnen und Kollegen kurz deswegen ansprechen</u> .
			P1-22: Ich würde noch erwarten, dass sie <u>näher am Schulhaus</u> wären.
			P1-23: ...damit man das <u>Wissen oder die Ressourcen</u> , die vorhanden sind, <u>besser nutzen</u> kann.
			P1-33: Also eben <u>Präsenz im Lehrerkollegium</u> und in den Klassen, die Nähe. Das sind auch Dinge, die einander bedingen, finde ich.
		Form und Häufigkeit	P1-22: z. B. man trifft sich <u>alle zwei Wochen</u> für eine Viertelstunde zu einer „Sprechstunde“
			P1-23: Ich fände es wichtig, dass wenn man etwas für ein Kind macht, <u>auch ein anderes dazu nimmt</u> .
	P1-34: Ich stelle mir die Zusammenarbeit eher in Form des <u>Teamteachings</u> vor. Wir müssten zusammensitzen, den Unterricht vorbereiten und zusammen schauen „Was machen wir? Wie sieht der Unterricht aus, welche Form hat er?“ Und schauen, dass man die Präsenz der Logopädin im Unterricht auch nutzen kann.		
	Zeitpunkt der Diagnostik	P1-35: Für einige Kinder ist es sicherlich hilfreich, <u>wenn die Logopädin sich neben sie setzt</u> , mit ihnen die Sachen erledigt, auf die Arbeitshaltung achtet und weitere sinnvolle Dinge macht.	
		P2-27: Ich kann mir aber vorstellen, dass Junglehrer einen <u>regelmässigeren Kontakt wünschen, oder dies institutionalisiert wäre (Austausch mit Lega)</u>	
P2-46: Es gäbe sicherlich <u>zwischendurch Fragen, mit denen ich spontan zur Logopädin gehen könnte</u> . Z.B. bei einem deutschen Kind, welches „Tiga“ schreibt, lautgetreu eben. Oder wie geht man damit um, wenn die Deutschen den „R“ nicht gut aussprechen können? Was macht man da? Bei solchen Dingen würde ich schon schnell nachfragen, ob das Thema oder das Kind genauer angeschaut werden müsste oder nicht. (...) Es würde mir insofern etwas bringen, dass ich <u>spontan kindsspezifische Fragen</u> stellen könnte und rasch eine Antwort erhalten würde. Die Therapeutinnen könnten auch mich fragen, <u>ob ich Verbesserungen sehe oder Auffälligkeiten entdecke</u> , wie Spontansprache der betroffenen Kinder sei.			
Ziele der Zusammenarbeit	Teilung der Verantwortung und Entlastung	P2-24: Eigentlich würde ich gerne <u>im ersten halben Jahr der zweiten Klasse eine Diagnose (der Lega)</u> haben. D.h., man würde dann schon Mitte der zweiten Klasse mit einer LRS-Therapie starten.	
		P1-33: ... mehr <u>Verantwortung übernehmen</u> .	
		P1-36: Durch die Zusammenarbeit kommt es zu einer <u>gemeinsamen Verantwortung</u> und dadurch zu einer <u>Entlastung</u> . Wenn man zusammen die Verantwortung für ein Kind trägt, bin ich als Klassenlehrperson entlastet. Sie ist aber auch entlastet. Denn <u>wir schauen zusammen</u> und nicht jede für sich alleine. Man muss aber mehr arbeiten.	
		P2-47: Ich lerne dazu! (<i>Was bringt Ihnen die Zusammenarbeit mit den Therapeutinnen?</i>) Ich erhalte eine <u>Bestätigung</u> , dass es richtig war, was ich aus den Auffälligkeiten und Beobachtungen interpretiere, dass ich es richtig mache.	

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Erwartungen bzgl. der Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson	Förderung der Kinder	P1-38:	Und für die Kinder ist es ja gut. Ich denke, für sie ist es hilfreich, <u>wenn verschiedene Augen einen Blick auf sie werfen</u> und nicht nur Augen einer Person. Sie erhalten dann bspw. mehr <u>Lob</u> , weil eine andere Person <u>eine andere Leistung wertschätzt</u> . Oder man entdeckt zu zweit, dass ein Kind sehr gut vorlesen kann. Alleine hatte man vielleicht gar keine Zeit, die Kinder einzeln vorlesen zu lassen. Wenn man zu zweit ist, kann man <u>solche Dinge auch üben</u> . Die Kinder erhalten <u>mehr Aufmerksamkeit</u> . Es ist vielleicht auch etwas ruhiger im Zimmer, was für die Kinder wiederum <u>etwas weniger anstrengend</u> ist.
		P2-32:	Und auch von der Belastung her. Die Kinder hätten <u>Mitte, Ende zweite, dritte Klasse mehr Zeit für die Therapie</u> . Sie haben weniger Aufgaben im Vergleich zur 4. oder 5. Klasse.
		P1-23:	Es müsste einfach mehr Präsenz da sein, damit man das Wissen oder die Ressourcen, die vorhanden sind, auch besser nutzen kann.
		P1-24:	... man <u>sieht auch mehr in die Klasse rein, was wo läuft</u> . Wenn es drinnen wäre, könnte man vielmehr <u>voneinander profitieren</u> .
	gegenseitiger Austausch von Fachwissen	P2-49:	Manchmal würde ich es schon <u>spannender finden, zu wissen</u> , wie man mit „d/b“- Verwechslungen umgeht, mit Kindern, die Lage-schwierigkeiten haben und Verschiebungen machen. (...) Und die Logos kennen natürlich die Technik, wie man die richtige Aussprache des „S“ erreicht. Das überlasse ich gerne den Fachleuten.
Keine Änderung		P2-45:	Eigentlich nichts, es ist gut so für mich, wie es ist. (<i>Wenn Sie die Zusammenarbeit verändern könnten, was würden Sie ändern?</i>)

ANANG VIII

Vergleich der Äusserungen der Interviews im Überblick

In der folgenden Darstellung werden die Äusserungen von P1 und P2 bezüglich der Kategorien innerhalb der Hauptkategorien im Überblick miteinander verglichen und die wichtigsten Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede stichwortartig präsentiert.

Kategorie	P1	P2
1. Fachwissen und Erfahrung zur Erkennung von LRS		
<i>Schriftsprachliche Merkmale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Unsicherheit in Raumlage-Wahrnehmung • Phonem-Graphem-Korrespondenz • Synthese beim Lesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unsicherheit in Raumlage-Wahrnehmung • Phonem-Graphem-Korrespondenz • Synthese beim Lesen • Leistungen beim Abschreiben • Weitere Erkennungsmerkmale zur Lesekompetenz: Silbisches Lesen / Pausen im Wort / Sichtwortschatz / Lesefluss
<i>Nicht-schriftsprachliche Merkmale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fremdsprachigkeit als Risikofaktor • Persistierende Schwierigkeiten (seit KIGA) • Unsicherheit und mangelnde Freude des Kindes 	<ul style="list-style-type: none"> • Fremdsprachigkeit als Risikofaktor • Persistierende Schwierigkeiten (seit KIGA) • Gute Leistungen in den anderen Fächern jedoch Schwächen in der Schriftsprache • LRS und andere Störungsbilder
2. Wahrnehmung der eigenen Kompetenz		
<i>Sicherheit der Lehrperson</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verlass auf Intuition und Erfahrung 	<ul style="list-style-type: none"> • Verlass auf Intuition und Erfahrung • Mehr Berufserfahrung • Wenig Anzahl Kinder in der Klasse • Wenig Schwierigkeiten im Erkennen • Kinder für Abklärung anmelden • Von Logopädie bestärkt werden
<i>Unsicherheit der Lehrperson</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gefühl der Überforderung 	<ul style="list-style-type: none"> • Differenzierung der Störungsbilder

Kategorie	P1	P2
3. Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht		
<i>Lehrperson handelt im Alleingang</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kindliche Entwicklung beobachten • Lehrmittel, Unterrichtsmaterialien, Testmaterial 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindliche Entwicklung beobachten • Lehrmittel, Unterrichtsmaterialien, Testmaterial • Orientierung am Ziel „Bewusstsein für richtige Schreibweise“ • Fokus auf Schreibweise • Individuelle Unterstützung • Kinder in KIGA kennen
<i>Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit SHP, DaZ, Kindergärtnerin • Zusammenarbeit in grösseren Team (Expertenrunde, Unterricht-Team) • Beratung, Unterstützung bzgl. Unterrichtsgestaltung und Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit SHP, DaZ, Kindergärtnerin • Zusammenarbeit in grösseren Team (Expertenrunde, Unterricht-Team) • Beratung, Unterstützung bzgl. Unterrichtsgestaltung und Klasse • Beschränkte Kooperation: Diagnostik, fixe Besprechungstermine • Kurze Beratung zu gezielten Zeitpunkten
<i>Zusammenarbeit mit Logopädie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung in diagnostischen Aufgaben (Reihenuntersuch, Rechtschreibetest, ...) • Beratung für die Arbeit mit der Klasse, einzelnen Kindern • Verschiedene Form der Kooperation • Beschränkte Kooperation: Diagnostik, fixe Besprechungstermine 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung in diagnostischen Aufgaben (Reihenuntersuch, Rechtschreibetest, ...) • Beratung für die Arbeit mit der Klasse, einzelnen Kindern • Verschiedene Form der Kooperation • Anerkennung fordern • Kurze Beratung zu gezielten Zeitpunkten
<i>Erschwerende Faktoren</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Unbefriedigende Kenntnisse über andere Profession • Präsenz und räumliche Distanz • Viele Einzeltherapien • Mehrere Therapeutinnen pro Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> • Unbefriedigende Kenntnisse über andere Profession • Zeitpunkt der für Abklärung zu spät • Anmeldeverfahren dauert lange • Fixe Gesprächsgefässe: weniger effizient • Grosse Klasse • Fehlende Regelung bzgl. Zusammenarbeit • Grenzen zwischen zwei Berufen setzen

<i>Kategorie</i>	<i>P1</i>	<i>P2</i>
<i>4. Erwartungen bzgl. der Zusammenarbeit mit logopädischen Fachpersonen</i>		
<i>Rahmenbedingungen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nur 1 Logopädin • Räumliche Nähe • Mehr Präsenz • Geregelt Treffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zufrieden mit der aktuellen Situation • Spontaner Austausch zu kindsspezifischen Fragen • Zeitpunkt der Diagnostik
<i>Ziele</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenseitiger Austausch von Fachwissen • Förderung / Wertschätzung der Kinder als Endziel • Teilung der Verantwortung und Entlastung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenseitiger Austausch von Fachwissen • Förderung / Wertschätzung der Kinder als Endziel • Zufrieden mit der aktuellen Situation • Grenzen zwischen zwei Berufen setzen • Bestärkung von der Logopädie erhalten

ANHANG IX

Grober Ablauf zur Gruppendiskussion

Zusammenarbeit als Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten

Datum: 28. November 2011 bei Brugg

Teilnehmer/innen: fünf Lehrpersonen der Unterstufe

Diskussionsleiterinnen: Monika Vogel-Lüssi und Alessandra Di Giallonardo

Ablauf:

Kennenlernphase

Vorstellungsrunde

- Begrüssung der Teilnehmenden
- Persönliche Vorstellung der Diskussionsleitenden und Teilnehmenden
- Vorstellen des Themas für die Diskussionsrunde
- Einführung ins Personalienblatt
- Teilnehmer/innen füllen Personalienblatt aus

Material

- Personalienblätter (siehe Anhang XIII)
- Getränke
- Knabbereien

Darbieuten des Grundreizes – Phase C

Grundreizpräsentation

- Diskussionsleitende geben einen Grundreiz (*Text*) vor
- Illetrismus u.a. als Folge von nicht rechtzeitig erkannten Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben.
- In den ersten Schuljahren werden Grundsteine für Lese- und Schreibkompetenzen gelegt. Lehrpersonen dieser Stufe tragen somit eine grosse Verantwortung für einen gelingenden Schriftspracherwerb.

Material

- Text zum Grundreiz abgeben (A3 Blätter)

Freie Diskussionsrunde – Phase D

Freie Diskussion

- Diskussionsleitende geben einen provozierenden Grundreiz vor

Weitere Reizargumente – Phase E

Weitere Fragen zum Fokus

- Handlungsstrategien der Lehrpersonen
- Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Logopädie

Material

- Blätter mit weiterführenden Fragen

Metadiskussion – Phase F

Rückblick zum Befinden der Teilnehmenden an der Diskussion

*Weitere Erläuterungen:***Kennenlernphase**

Vorstellungsrunde

Begrüssung:

- Willkommen heissen
- Sich bedanken für die Zeit und das Interesse
- Zeitrahmen: max. 1 h
- Inhalte der Diskussion werden auf Tonband aufgenommen und nur für diese Bachelor-Arbeit genutzt. Die Daten werden transkribiert und anonymisiert ausgewertet. Die Aufnahmen werden nach der Transkription gelöscht.

Persönliche Vorstellung der Diskussionsleitung:

- Monika Vogel-Lüssi: Name, Erstberuf, Wohnort
- Alessandra Di Giallonardo: Name, Erstberuf, Wohnort

Teilnehmende stellen sich vor:

- Name, Anzahl Berufsjahre
- Arbeitssituation: Klassenstufe

Thema vorstellen:

- Bachelor-Arbeit zum Thema „Zusammenarbeit als Prävention von LRS“
- Fragen, die uns interessieren:

Welche Handlungsstrategien wählen Lehrpersonen zur Erkennung von LRS?

Welche Erwartungen haben sie dabei bezüglich der Zusammenarbeit mit der Logopädie?

Einführung ins Personalienblatt:

- Leitende erklären, wozu das Personalienblatt dient und geben es zum Ausfüllen ab.

Material

- Personalienblatt

Darbietung des Grundreizes – Phase C

→ Start Tonbandaufnahme

Grundreiz vorstellen

- Begriff „Illetrismus“ vorstellen (Illetrismus kommt im Text zum Grundreiz vor):

*Definitionen*¹⁷:

Illetrismus: Situation einer Person, welche die Schule besucht hat, jedoch Lesen, Schreiben und Rechnen nur ungenügend beherrscht. Dadurch können diese Personen nicht aktiv am sozialen, familiären und beruflichen Leben teilhaben. In der Schweiz sind die Personen, welche von Illetrismus betroffen sind, normalerweise keine Analphabeten.

Analphabetismus: Situation einer Person, die keine oder fast keine Schulbildung besitzt und somit weder schreiben noch lesen gelernt hat.

- Grundreiz darbieten: Text vorlesen und Text abgeben
- *Verständnisfragen?*
- *Was löst es bei Ihnen aus, wenn Sie diese Aussage von Frau Leemann Ambroz mit Ihrer Aufgabe als Unterstufenlehrperson in Verbindung bringen?*

Material

- A3-Blatt und Frageblatt zum Grundreiz
- Tonbandaufnahmegerät

Freie Diskussionsrunde – Phase D

Freies Diskutieren der Teilnehmenden miteinander

Wenig Kommentare seitens der Diskussionsleitung

- Verständnisfragen
- Zusammenfassen
- Wiederholen

¹⁷ Definition aus der Internetseite des Schweizerischen Dachverbandes Lesen und Schreiben (2011).

Weitere Reizargumente einführen – Phase E

Im Fokus: Handlungsstrategien:

Reizargument 2:

→ „Was können Sie als Unterstufenlehrperson tun, damit auch Risikokinder für LRS rechtzeitig erkannt werden?“

Reizargument 3:

→ „Was machen Sie, wenn Sie sich bei einem Kind nicht ganz sicher sind, ob es Probleme mit Lesen und Schreiben hat?“

Im Fokus: Erwartungen

Reizargument 4:

„Logopädinnen und Logopäden haben gemäss gesetzlichen Grundlagen den Auftrag, einen Anteil ihres Arbeitspensums für interdisziplinäre Zusammenarbeit, also auch mit Lehrpersonen zu investieren. Sicherlich ist der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten in der Kooperation mit Unterstufenlehrkräften ein Thema.“

→ Welche Erwartungen haben Sie an die Zusammenarbeit mit der Logopädie?“

→ Wie müsste Ihrer Meinung nach eine solche Zusammenarbeit aussehen?“

→ Welche Ziele sollten dabei erreicht werden können?“

Material

- Fragen zu den Reizargumenten

Metadiskussion über Gespräch – Phase F

Fragen an die Teilnehmenden zur Befindlichkeit

- Wie haben Sie sich während der Diskussionsrunde gefühlt?
- Wie fühlen Sie sich jetzt im Vergleich zum Beginn?

→ Stopp Tonbandaufnahme

Verabschiedung

ANHANG X

Gruppendiskussion – Transkript 3

In einem Schulhaus im Bezirk Brugg (AG) am 28. November 2011

Legende

- D* Diskussionsleitung
 P3-P7 Teilnehmende Lehrpersonen an der Diskussionsrunde
 ... längere Überlegungspause
 (...) Wiederholungen des Gesagten oder abschweifen in andere Thematiken.
 (xxx) Ergänzungen der Studentinnen zur Verständnissicherung

Gruppendiskussion

Kennenlernphase

Äusserungen dazu werden nicht transkribiert.

Darbietung des Grundreizes

Zu Beginn wurde ein Grundreiz dargeboten (*Aussage aus einem Vortrag von Katharina Leemann Ambroz (2009) zum Thema Illetrismus in der Schweiz*). Dieser führte die Diskussionsteilnehmenden inhaltlich und emotional in die Thematik ein. Die Teilnehmenden brachten ihr Erstaunen und ihre Betroffenheit zum Ausdruck. Diese Äusserungen sind für die spätere Analyse nicht relevant und werden daher auch nicht transkribiert.

„Laut Schätzungen des „Schweizerischen Dachverbandes Lesen und Schreiben“ ist Illetrismus in der Schweiz wesentlich häufiger als ursprünglich vermutet wurde. Demnach können heute in der Schweiz rund 800'000 Erwachsene nicht oder nur ungenügend lesen und schreiben. Von diesen Betroffenen sind 365'000 in der Schweiz aufgewachsen und haben die obligatorische Schulzeit hier verbracht.“ *D*

Was löst es bei euch aus, wenn ihr diese Aussage von Frau Leemann Ambroz mit Ihrer Aufgabe als Unterstufenlehrperson in Verbindung bringt?

(...)

1. Wir haben jetzt Lernpartner eingeführt. (...) Sie (*die Kinder*) versuchen sich gegenseitig zu helfen, und wenn sie es dann noch nicht herausfinden, dann dürfen sie zu mir kommen. (...) P7
2. Arbeiten immer zwei zusammen? P4
3. Ja, aber die Zweiergruppen sind unterschiedlich. In manchen arbeiten Starke und Schwache zusammen, in anderen Gruppen haben beide das gleiche Niveau. P7
4. Und die Gruppen bleiben dann über eine längere Zeit zusammen? P4

-
5. Ja, genau. Zum Beispiel im Abschnitt Sommer bis Herbst. Und wenn ich merke, dass die Partner nicht mehr zusammen passen, weil sie vielleicht Blödsinn machen oder weil der eine viel schneller ist und sich deshalb langweilt, dann bilde ich neue Gruppen. Andere Pärchen bleiben konstant zusammen. P7
6. Ich möchte euch auf die Lesemalblätter vom Lehrmittel „Tobi Fibel“ aufmerksam machen. Ich finde diese Blätter sehr gut. (...) Die Kinder müssen den Satz lesen, wenn nötig fünf Mal und dann den Auftrag ausführen. Sie müssen wissen, was sie gelesen haben, sie müssen es danach ja ausführen.
7. Ich finde diese Blätter auch ein gutes Übungsmaterial. Ich habe erst gerade die Arbeit mit diesen Blättern eingeführt. Es hat mich erstaunt, wie viel Bestätigung die Kinder noch brauchen. Sie wollen wissen, ob sie es richtig machen. Dabei lesen sie ja gut und richtig. P3
8. Wir (*zeigt auf sich und P5*) haben uns für die 2. und 3. Klasse Logicals angeschafft. (*erklärt wie Logicals zu lösen sind*). Lesen können sie, verstehen tun sie die Sätze auch, nur bei der Umsetzung klappt es manchmal nicht unbedingt. P7
9. Im „Lose, luege, läse“ Lehrmittel hat es auch viele Übungsblätter zum Leseverständnis. (*erklärt grob, wie der Aufbau des Lehrmittels ist*). Oft müssen die Kinder etwas lesen und dann ankreuzen oder Fragen zu einem Text beantworten. P5
10. Ich finde es wichtig, dass man den Kindern vermittelt: Du liest und was hast du verstanden? P6
- (Die Teilnehmenden fassen einige Gründe zusammen, weshalb Illetrismus entsteht. Sie erwähnen die Fremdsprachigkeit, Bequemlichkeit der Kinder und die Tendenz, dass die Erwachsenen den Kindern die Arbeit abnehmen.)*
11. Mir ist es vor allem wichtig, dass die Kinder die Hausaufgaben alleine lösen, damit ich sehe, was sie verstanden haben und was nicht. Sehr oft nehmen die Eltern den Kindern die ganze Arbeit ab, so dass sie gar nichts mehr alleine erarbeiten müssen. So lernen sie gar nicht, sich anzustrengen. Und Lesen ist am Anfang doch mit einiger Anstrengung verbunden. P3
12. Ich habe in meiner Klasse einen Lesepass eingeführt. Daran arbeiten die Kinder jetzt zweimal pro Woche zu Hause und während der Schulzeit. Die Eltern müssen dann jeweils unterschreiben, dass ihr Kind zu Hause zehn Minuten daran gearbeitet hat. So habe ich die Kontrolle. Die Eltern dürfen zwar unterstützen, aber den Kindern nicht das Lesen abnehmen. Ich habe den Eltern diese Arbeit an einem Elternabend vorgestellt, damit sie wissen, wie sie die Kinder unterstützen können. P5
13. Bei mir müssen die Kinder fünf Mal pro Woche lesen und bekommen nach getaner Arbeit ein schönes Bildchen in ihrem Lesepass. Dies motiviert sie sehr, immer weiter zu machen. P7
14. *Ihr habt nun einige Ideen aufgezählt, die bei allen Kindern der Klasse den Leselernprozess unterstützen. Aber was tut ihr, wenn ihr merkt, dass ein Kind vielleicht grössere Probleme beim Lesenlernen hat?* D
-

-
15. Ich habe dann zuerst ein Gespräch mit den Eltern vereinbart. Ich habe ihnen erklärt, wie sie zu Hause mit ihrem Kind üben können (*erklärt, wie sie vorgeht*). P4
16. Ich habe den Eltern auch das Angebot unserer Logopädin, die Leseberatung vorgestellt und ihnen geraten, sich dort anzumelden. Ich finde dieses Angebot der Logopädin toll, denn sie kann den Eltern natürlich noch weitere Tipps geben und die Kinder sehr motivieren.
17. Als ich gemerkt habe, dass ein Kind grössere Probleme beim Lesen bekommen könnte, habe ich mich mit der Heilpädagogin zusammengesetzt. Wir haben gemeinsam nach Lösungen gesucht, wie wir dem Kind helfen können. Die Heilpädagogin hat dann in den gemeinsamen Lektionen gewisse Fertigkeiten mit dem Kind trainiert, sodass es auch mal Erfolgserlebnisse haben konnte. P7
18. Ich habe mich auch mit der Heilpädagogin beraten. Sie hat herausgefunden, dass Probleme mit dem Lesen sehr oft mit Problemen in der Okkularmotorik zusammenhängen. Wir haben nun spezielle Materialien für das Augentraining angeschafft (*erklärt, wie das Trainingsprogramm aufgebaut ist*). P5
19. Ich mache mit den Kindern auch solche Übungen. Die Kinder haben dann einen kleinen Lückentext und müssen die passenden Wörter in einer Wolke unterhalb des Textes heraussuchen. Die Augen müssen dabei hin und her springen und gleichzeitig müssen die Kinder den Sinn des Textes verstanden haben. P7
20. Für mich ist es sehr schwierig, zu erkennen, wann ein Kind wirklich Probleme hat. Da ich noch keine Erfahrung mit einer ersten Klasse habe, fühle ich mich sehr unsicher in der Entscheidung, wann ich reagieren muss. Soll ich dem Kind noch etwas Zeit geben so im Sinne „das kommt dann schon noch“ oder habe ich dann schon den entscheidenden Moment verpasst? P3
21. Meistens bespreche ich mich dann zuerst mit der Heilpädagogin. Die schaut sich das Kind dann mal genauer an und hilft mir dann bei der Entscheidung, welche Massnahmen ergriffen werden müssen.
22. Manchmal bespreche ich auch mit der DaZ- Lehrerin die Probleme der fremdsprachigen Kinder.
23. Da ich erst drei Jahre im Schuldienst bin, habe ich mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, wie du. Ich finde es sehr schwierig, den richtigen Moment herauszufinden, wann eine Abklärung nötig ist. Wann muss eine Logopädin hinzugezogen werden? Da bin ich schon noch unsicher, weil ich die Erfahrung nicht habe. P7
24. *Wen kontaktierst du, wenn du unsicher bist?* D
25. Zuerst die Heilpädagogin, da sie schon im Schulhaus ist. Bei schwierigeren Fällen nehme ich Kontakt mit der Logopädin auf. P7
26. Die Logopädin arbeitet in einem anderen Dorf. Leider hat sie meistens nicht sofort die Zeit, ein Kind abzuklären. Und sie hat auch schon eine Warteliste für Kinder, die eine Therapie benötigen.
27. Ich habe ein Kind in der zweiten Klasse, das immer noch „d, t, b und p“ verwechselt. Da habe ich die Logopädin gefragt, ob sie das Kind mal anschauen kann. Sie hat das Kind nun auf die Warteliste genommen. P5
28. Dieses Kind hat auch unglaublich lange, bis es etwas aufgeschrieben hat. Schreiben ist eine riesige
-

- Anstrengung für diesen Knaben. Ich versuche ihm zu helfen, indem ich sein Arbeitspensum so reduziere, dass es für ihn machbar wird.
29. Aber das geht mir, trotz vieler Erfahrung, auch heute noch so, dass ich nie ganz sicher bin, wann eine Abklärung nötig ist. Jedes Kind ist so unterschiedlich und entwickelt sich auch komplett anders als die Anderen. Wann soll ich noch etwas Zeit geben und wann nicht? So gesehen ist die Heilpädagogin schon eine grosse Hilfe. Und auch die Unterstützung der Logopädin ist sehr hilfreich. Früher war man da schon sehr alleine auf sich gestellt mit diesen Problemen. P4
30. Das sehe ich genauso. Früher gab's da nur wenig Unterstützung. P6
31. Also ich bin auch froh, haben wir diese Fachleute. Das Problem ist einfach die Kapazität. Man hat keinen Platz mehr frei, es gibt zu wenig Stunden, man hat kein Geld, die Heilpädagogin darf nur einmal kommen, etc. Da muss man dann doch wieder selber entscheiden, welches Kind es jetzt am dringendsten nötig hat, dass es angeschaut wird. P3
32. Am liebsten hätte ich es natürlich, wenn man alle Kinder anschauen könnte, damit nichts verpasst wird aber das geht leider nicht. Aber die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen hilft schon viel.
33. Bei uns hat eine Logopädin gekündigt und die Schulleitung hat verzweifelt nach einem Ersatz gesucht. Da merkt man schon, wie wichtig die Fachleute sind. Meine drei Logokinder hatten einige Wochen lang keine Therapiektionen mehr, obwohl sie es sehr nötig gehabt hätten. Da wusste ich auch nicht so genau, wie ich damit umgehen sollte.
34. Bei uns schaut die Logopädin zwar nicht alle Kinder genauer an, aber sie gibt mir in der zweiten Klasse einen Test, den ich mit der ganzen Klasse durchführe. Die Logopädin wertet die Testblätter aus und wir besprechen dann gemeinsam die Ergebnisse aller Kinder. Das finde ich sehr hilfreich (*holt die Testunterlagen zur Ansicht für alle*). P4
35. An unserer Schule machen wir auch einen solchen Test. Aber das Lesen wird dort nicht angeschaut. P7
36. Doch schau, das Leseverständnis wird schon geprüft. Die Kinder müssen Sätze genau lesen und etwas malen dazu. Nur das laute Lesen wird nicht geprüft, das wäre natürlich viel zu aufwändig. Da müsste man die Kinder einzeln vorlesen lassen. Wir haben den genau gleichen Test. P6
37. Unser Test (*zeigt auf sich und P7*) sieht etwas anders aus, aber es werden ähnliche Sachen geprüft. Der Test wird aber nicht mit allen Kindern der Klasse gemacht, nur mit denen, die Mühe haben. Die Logopädin nimmt sich dann aber für die anschliessende Besprechung viel Zeit. P5
38. Das stimmt, das ist schon hilfreich. Aber bei einem Kind waren die Testergebnisse relativ gut, aber trotzdem hat es grosse Mühe mit Vorlesen. Da habe ich die Logopädin gebeten, das Kind nochmals genauer anzuschauen. P7
39. An unserem Schulhaus ist ja die gleiche Logopädin zuständig, wie bei euch (*zeigt auf P5 und P7*). Bei uns wird ja dann auch der gleiche Test gemacht. Die Besprechung mit der Logopädin gibt einem dann schon Sicherheit. P3
40. Im Leselehrgang „Buchstabenreise“ hat es für die erste Klasse zu verschiedenen Zeiten einen kleinen Test eingebaut. Da müssen die Kinder Wörter zu Bildern lautierend aufschreiben. Im Septem- P6

ber und dann etwa alle sechs bis acht Wochen schreiben sie immer wieder die gleichen Wörter auf. Da kann man dann als Lehrperson genau beobachten, wie sich die Kinder entwickeln. Machen sie Fortschritte, oder bleiben sie in ihrer Entwicklung stehen.

41. Solche Kontrollen sind auch in der „Tobi- Fibel“ eingebaut (*erklärt den Aufbau der Kontrollen*). P4
42. Und trotzdem bin ich manchmal unsicher, wann ich eine Logopädin hinzuziehen muss. Es gibt Kinder, bei denen denkt man vor Weihnachten, die haben so unglaubliche Schwierigkeiten, dass sie sich vielleicht nie auflösen. Und dann kommen sie nach den Sportferien plötzlich ohne Probleme im Unterricht mit. Die Entwicklung kann manchmal sehr sprunghaft sein. Daher ist es auch für eine erfahrene Lehrperson manchmal nicht einfach zu entscheiden, wann eine Logopädin angefragt werden soll. P6
43. Dann kommt es auch sehr darauf an, wie das Ganze organisiert ist, ob eine Logopädin in der Nähe arbeitet und ob ein guter Kontakt zu ihr besteht. Da kann man vielleicht eher ein Kind mal schnell abklären lassen und in der Therapie unterbringen. In diesem Fall kann man auch noch etwas zuwarten und schauen, ob sich der „Knopf“ beim Kind noch löst. Gibt es aber ein langes Anmeldeprozedere oder besteht eine lange Warteliste, dann muss man eher früh reagieren, weil die Therapie sonst erst spät einsetzt. Das finde ich dann manchmal sehr frustrierend, wenn diese Mühle so langsam mahlt.
44. Ja, genau. Und dann braucht man ja auch noch das Einverständnis der Eltern, um ein Kind bei der Logopädin abklären zu lassen. Manchmal wollen die das aber gar nicht. Oft fehlt die Einsicht und ich muss immer wieder nachhaken, bis die Eltern endlich bereit sind. P7
45. Dann ist es eben gut, wenn die Logopädin im gleichen Schulhaus tätig ist. Dann kann man ein oder zwei Kinder einfach mal unauffällig von der Logopädin anschauen lassen, ohne dass man die Erlaubnis der Eltern einholt. Erst wenn die Logopädin sagt, dass bei einem Kind dringender Handlungsbedarf besteht, informiert man die Eltern. Wenn dann aber die Einsicht und Erlaubnis der Eltern fehlt, sind uns Lehrpersonen die Hände gebunden. P6
46. Da entstehen für mich manchmal sehr belastende Situationen. Man sieht, wie viel wertvolle Zeit verstreicht, ohne dass das Kind die nötige Unterstützung einer Fachperson erhält. Aber man kann nichts tun, wenn die Eltern sich dagegen sträuben.
47. Gerade deshalb, weil ich weiss, wie lange das alles dauert, bin ich lieber vorsichtig und möchte die Kinder eher früh abklären lassen. Nach der Abklärung müssen die Kinder ja manchmal auch noch ein halbes Jahr warten, bis sie einen Therapieplatz erhalten. P3
48. *Was würdest du dir denn wünschen, wenn du etwas an dieser Situation ändern könntest?* D
49. Ja eben, dass alles etwas schneller und unkomplizierter geht. Am liebsten hätte ich es, wenn die Logopädin, ähnlich wie die Heilpädagogin, einmal eine Lektion zu mir in die Klasse käme und die Kinder im Unterricht beobachten könnte. Ich würde ihr dann sagen, auf welche Kinder sie sich konzentrieren soll. Im Anschluss an die Lektion könnte sie mir dann sagen, welche Massnahmen bei diesen Kindern angezeigt sind oder ob alles noch im grünen Bereich ist. Das würde mir sehr helfen. P3
50. Es wäre auch toll, wenn die Logopädin im gleichen Schulhaus tätig wäre. Dann könnte man sie auch

zwischenmal etwas fragen. Nun kommt sie nur einmal pro Woche in der Pause im Lehrerzimmer vorbei. Auch das finde ich schon toll, aber öfter Kontakt zu haben wäre eben noch besser. Man könnte sich mehr austauschen.

51. Nun frage ich eben bei Problemen im Schriftspracherwerb zuerst bei der Heilpädagogin nach, weil sie häufiger im Schulhaus anzutreffen ist. Aber eigentlich ist sie nicht die richtige Fachperson dafür, oder?
52. Die Logopädin ist eigentlich schon eher die richtige Fachperson dafür. P6
53. Nun berate ich mich aber viel häufiger mit der Heilpädagogin, weil die eben auch im Schulhaus ist und mit mir zusammenarbeitet. Wenn aber die Logopädin einmal pro Woche eine Stunde bei mir in der Klasse wäre, fände ich das super. P3
54. Natürlich kommt es aber auch darauf an, wie gut man menschlich zusammenpasst. Man kann nicht mit allen gleich gut zusammenarbeiten. Menschen haben Gefühle, und die lassen sich nicht so einfach beeinflussen. Bei uns funktioniert das jetzt gut, wir haben ein tolles Team. Daher würde ich auch mit der Logopädin sehr gerne vermehrt zusammenarbeiten. So eine Stunde pro Woche wäre schon toll.
55. Man muss ja nicht immer im Team arbeiten. Man könnte zum Beispiel auch zwei oder drei Kinder, die auffällig sind zu ihr in einen Gruppenraum schicken, damit sie die Kinder genauer beobachten kann. P7
56. Es könnte auch sein, dass man die Logopädin dann auch mal gar nicht unbedingt braucht, dann könnte sie sich ja einer anderen Klasse im Schulhaus widmen. P3
57. Es gäbe vielleicht auch die Möglichkeit, dass die Logopädin ankündigt: Ich bin in den nächsten drei, vier Wochen am Mittwoch von 8-10 Uhr bei euch im Schulhaus. Ihr könnt Kinder zu mir schicken und ich bin auch für Beratungen bereit. Anschliessend würde sie dieses Angebot auch an den anderen Schulhäusern machen. Ich denke, das würde sehr viel bringen. Die Distanzen sind einfach gross und auch das ganze Anmeldeprozedere ist der Sache nicht dienlich. Wenn die Logopädie aber so eingebettet wäre, könnte man auch die Sicherheit haben, nichts zu verpassen. Leider ist dies in der jetzigen Organisation gar nicht möglich. P6
58. In der jetzigen Situation ist es eben schon so, dass ich zur Logopädin gehen muss, wenn ich eine Frage habe. Da ist mir der Aufwand aber meistens zu gross. Zudem ist sie auch nicht immer da, weil sie auch noch in anderen Dörfern arbeitet. Daher wäre ein solches Gefäss schon toll. Sie würde ins Schulhaus kommen und man könnte ihr Fragen stellen oder sie für verschiedene Dinge einsetzen. P3
59. Das wäre vor allem auch für die Erstklässler sehr wertvoll, wenn die Logopädin in der Anfangsphase des Leselernprozesses ab und zu vorbei käme. Für mich müsste dies dann auch nicht jede Woche sein. Vielleicht alle zwei, drei Wochen oder einmal im Monat schauen, ob alles rund läuft. P4
60. *Die Aufgabe der Logopädin wäre dann vor allem die Kinder in ihrem Lernprozess zu beobachten?* D
61. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber das Ziel wäre eher, dass sich die Logopädin einfach Zeit nimmt für ein Schulteam und dann je nach Bedarf als Beobachterin oder Beraterin tätig wird. P6

-
62. Es sind ja auch oft nur wenige Kinder einer Klasse, die man genauer beobachten muss. Dann kann sich die Logopädin auf diese auffälligen Kinder konzentrieren. P4
63. Mir als Neuling würde im Moment vor allem der regelmässige Austausch helfen. Die Möglichkeit zu haben, die Logopädin um ihre Meinung zu fragen. Ihr etwas Geschriebenes zu zeigen und zu fragen, ob dies schon bedenklich ist oder nicht. P3
64. Dieser regelmässige Austausch findet im Moment vor allem mit meiner Kollegin und Zimmernachbarin statt. Sie ist sehr erfahren und hilft mir bei vielen Fragen, wenn weder die Heilpädagogin noch die Logopädin anwesend ist. Ich bin sehr froh um diese Unterstützung.
65. Ich finde diese kollegiale Unterstützung im Lehrerteam auch sehr hilfreich. Manchmal vergleiche ich mit der Kollegin Texte meiner Schulkinder mit den Texten ihrer Kinder, die sie im Jahr zuvor geschrieben haben. So weiss ich nachher, ob sich die Leistung meiner Kinder im Normbereich befindet. P5
66. Ich vermisse ein wenig Parallelklassen. Da wäre der Vergleich und der Austausch im Lehrerteam natürlich etwas einfacher. P3
67. *Gibt es jetzt noch etwas, das ihr euch von einer Logopädin wünschen oder von ihr erwarten würdet? Irgendetwas, ausser diesem „Gefäss“, das ihr erwähnt habt, welches zum Austausch, Beratung, Beobachtung oder was auch immer genutzt werden könnte?* D
68. Ich würde es gut finden, wenn die Logopädin doch auch mal die ganze Klasse anschauen könnte. Ich habe das Gefühl, dass man als Lehrperson manchmal die Distanz und somit auch den Überblick über den Lernstand verliert, wenn man immer selber im Prozess drin steht. Es wäre dann hilfreich, wenn jemand von aussen einen Blick drauf haben könnte. P5
69. Ich finde, diese Klassentests müssen unbedingt weiterhin durchgeführt werden. Die anschliessende Beratung hat mir sehr geholfen. Die Logopädin hat sich dabei sehr viel Zeit genommen. Ich habe ihr dann auch weitere Texte einzelner Kinder gezeigt und sie hat mir genau sagen können, was problematisch ist und was nicht. Sie hat mir auch Tipps gegeben, wie ich die Kinder im Unterricht unterstützen kann. P3
70. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht gerade auf LRS spezialisiert(...). Und da weiss ich auch nicht so genau, welches Material sich für Kinder, die Schwierigkeiten mit Lesen oder Schreiben haben am besten eignet. Gerade weil die Logopädin nicht so viel Zeit und Therapieplätze hat, möchte ich eben diese Kinder, die etwas am Limit sind, selber im Unterricht einigermaßen gut unterstützen und fördern können. Da hätte ich schon noch gerne von der Logopädin ein paar Tipps oder Übungsmöglichkeiten für die Klasse. P7
71. Ich fände es gut, wenn man den Lehrpersonen und Logopädinnen, die an einem Schulstandort zusammenarbeiten, mehr Freiraum und Entscheidungsfreiheit zugestehen würde für die Gestaltung und Organisation ihrer gemeinsamen Tätigkeit. Es wird im Moment doch viel zu viel von oben herab bestimmt, wie wir unsere Arbeit zu machen haben. Wir, die an der Basis arbeiten wissen doch am ehesten, welche Lösungen zur Gemeinde und dem darin eingebetteten Schulsystem passen. Sonst kann es eben passieren, dass ganz merkwürdige, vom Kanton diktierte Vorschriften zu
-

Situationen führen, die den Kindern überhaupt nicht dienlich sind (*macht ein Beispiel*).

72. Es wäre doch schön, wenn solche praktischen Ideen die von Lehrerteams und Logopäden gemeinsam erarbeitet worden sind Platz bekämen und auch umgesetzt werden könnten.

73. *Du meinst also, dass vor allem individuell nach Lösungen gesucht werden soll?* D

74. Je nachdem schon. Ich meine aber eher, dass man den Lehr- und Fachpersonen, die an der Basis arbeiten mehr Kompetenzen zugestehen sollte. (...) P6

Gibt es sonst noch irgendetwas, was ihr euch für die Zusammenarbeit wünschen würdet? D
Wenn sonst nichts mehr ist, sagen wir euch vielen Dank für eure Teilnahme an diesem Gespräch.

Wie ist es euch während des Gesprächs ergangen, wie war euer Eindruck?

Metadiskussion über das Gespräch

Die Diskussionsteilnehmenden äussern ihr Befinden, ihre Erkenntnisse und Gefühle, die sie während des Gesprächs gehabt haben. Diese Äusserungen sind für die spätere Analyse nicht relevant und werden daher nicht transkribiert.

ANHANG XI

Kategorisierung der Daten 3 – Interviews und Gruppendiskussion

In dieser Kategorisierung wird ein Fokus auf die Hauptkategorien ‚Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht‘ und ‚Erwartungen bzgl. der Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson‘ gelegt.

Die Quellenangaben setzen sich aus P für Person und ihrer Nummer sowie der Aussagenzahl aus den Transkripten der Interviews und der Gruppendiskussion zusammen (siehe Anhänge I (1. Interview), II (2. Interview) und X (Gruppendiskussion)). Die Aussagen von P2 und den Teilnehmenden an der Gruppendiskussion sind farblich dunkler unterlegt.

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Lehrperson handelt eigeninitiativ	Gezielte Auswahl der Lehrmittel	P1-8: Bei den Lesekarten des <u>Rechtschreibtrainers</u> z.B. liest es „bi“ konstant als „di“, obwohl „bi“ auf der Karte wiederholt vorkommt.
			P2-5: Mit dem neuen Leselehrmittel ist <u>das Lesen silbisch</u> aufgebaut.
			P2-8: Jetzt habe ich mit einem Lesetraining gestartet, das <u>über die Augen geht</u> . (...) Es geht nicht ums Leseverständnis, sondern nur um die <u>Technik</u> .
			P7-6: Ich möchte euch auf die <u>Lesemalblätter vom Lehrmittel „Tobi Fibel“</u> aufmerksam machen. Ich finde diese Blätter sehr gut.
			P7-8: Wir haben uns für die 2. und 3. Klasse <u>Logicals</u> angeschafft.
			P5-9: Im <u>„Lose, luege, läse“ Lehrmittel</u> hat es auch viele Übungsblätter zum <u>Leseverständnis</u> .
			P5-18: Wir haben nun <u>spezielle Materialien für das Augentraining</u> angeschafft.
		P6-40: Im Leselehrgang <u>„Buchstabenreise“</u> (...)	
		Test	P1-20: Ich habe mit meiner Klasse den analogen <u>Test aus dem Lehrmittel „Buchstabenreise“</u> durchgeführt.
			P6-40: Im Leselehrgang <u>„Buchstabenreise“</u> hat es für die erste Klasse zu verschiedenen Zeiten einen <u>kleinen Test eingebaut</u> .
P4-41: Solche <u>Kontrollen (Tests)</u> sind auch in der <u>„Tobi- Fibel“</u> eingebaut.			
Kindl. Texte studieren	P2-19: Wenn ich die <u>Texte regelmässig anschau</u> e, fallen mir mit der Zeit Dinge auf.		
	P2-21: Ich nutze alles, was die Kinder schreiben, <u>ich schau</u> e mir alles an.		
	P5-65: Manchmal <u>vergleiche ich mit der Kollegin Texte meiner Schulkinder mit den Texten ihrer Kinder</u> , die sie im Jahr zuvor geschrieben haben. So weiss ich nachher, <u>ob sich die Leistung meiner Kinder im Normbereich befindet</u> .		

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Lehrperson handelt eigeninitiativ	Kindl. Entwicklung beobachten	P1-14: <u>Beobachten</u> , wie sich das Kind entwickelt und immer wieder darauf hinweisen, wie man es macht und mit ihm üben.
			P1-16: Nein, <u>ich mache Beobachtungen</u> , manchmal fällt mir was auf. Wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte oder wie man es erwartet. Man muss genauer hinschauen.
			P2-33: <u>Und wenn man wirklich darauf achtet, sieht man schon relativ früh Anzeichen</u> , wenn ein Kind Lücken hat.
			P6-40: Da kann man dann als Lehrperson <u>genau beobachten</u> , wie sich die Kinder entwickeln. Machen sie Fortschritte, oder bleiben sie in ihrer Entwicklung stehen.
		Fokus auf Schreibweise	P2-12: Ich achte von der ersten Klasse an darauf, dass die Kinder <u>korrekt abschreiben</u> .
			P2-29: Weil bei mir die <u>Rechtschreibung schon früh ein Thema ist</u> , fallen mir Kinder mit einer Rechtschreibschwäche bald auf (...) Mir geht es darum, dass sie ein <u>Bewusstsein entwickeln für eine richtige bzw. falsche Schreibweise</u> .
		Individuelle Unterstützung	P2-15: Wenn das Kind noch im Zimmer ist, dann <u>fordere ich es auf, mir seinen Text vorzulesen</u> . Dann ist's klar, es ergänzt die fehlenden Buchstaben. Dann muss man wirklich Buchstabe und Buchstabe anschauen. Wenn das Kind merkt, dass es Buchstaben vergessen hat, dann lacht es selber darüber... Z.T. muss es mir das Wort, das es schreiben will, <u>zuerst deutlich und etwas auseinandergezogen vorsprechen</u> , damit ich höre, ob es jeden Laut ausspricht, dann lasse ich das Kind das Wort aufschreiben, das hilft meistens.
			P5-28: Ich versuche ihm zu helfen, <u>indem ich sein Arbeitspensum so reduziere</u> , dass es für ihn machbar wird.
		Kontakt im KIGA	P2-38: Ich kenne halt viele Kindergartenkinder schon <u>bevor sie zu mir kommen</u> .
		Unterrichtsgestaltung	Partnerarbeit
P7-3: Ja, aber die <u>Zweiergruppen</u> sind unterschiedlich. In manchen arbeiten Starke und Schwache zusammen, in anderen Gruppen haben beide das gleiche Niveau.			
P7-5: Und wenn ich merke, dass die Partner nicht mehr zusammen passen, (...), dann bilde ich <u>neue Gruppen</u> .			
Kontrolle	P3-11: Mir ist es vor allem wichtig, dass die Kinder die Hausaufgaben alleine lösen, <u>damit ich sehe, was sie verstanden haben und was nicht</u> .		
	P5-12: Ich habe in meiner Klasse einen <u>Lesepass</u> eingeführt. (...) Die Eltern müssen dann jeweils unterschreiben, dass ihr Kind zu Hause zehn Minuten daran gearbeitet hat. So habe ich die <u>Kontrolle</u> .		
Bewusstsein für Lesesinnverständnis	P6-10: Ich finde es wichtig, <u>dass man den Kindern vermittelt: Du liest und was hast du verstanden?</u>		

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews	
Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Lehrperson handelt eigeninitiativ	Allg. Förderung	Leistung verlangen	P3-11: Mir ist es vor allem wichtig, dass die Kinder die <u>Hausaufgaben alleine lösen</u> .
			motivieren	P5-13: (...) bekommen nach getaner Arbeit ein schönes Bildchen in ihrem LesePASS. Dies <u>motiviert</u> sie sehr, immer weiter zu machen.
		Eltern	Information	P5-12: Ich habe den Eltern diese Arbeit (<i>Arbeit mit LesePASS</i>) <u>an einem Elternabend vorgestellt</u> , damit sie wissen, wie sie die Kinder unterstützen können. P4-15: Ich habe dann zuerst ein Gespräch mit den Eltern vereinbart. <u>Ich habe ihnen erklärt, wie sie zu Hause mit ihrem Kind üben können</u> .
			Beratung	P4-16: Ich habe den Eltern auch <u>das Angebot unserer Logopädin, die Leseberatung vorgestellt</u> .
	Zusammenarbeit mit Fachpersonen im gleichen Schulhaus	Beratung	durch SHP	P1-15: Man spricht vielleicht auch mal mit der <u>SHP</u> über die Schwierigkeiten der Kinder.... Dann schaut sie auch genauer hin und überlegt sich, was man noch machen könnte.
				P2-35: Ja, z.B. mit der <u>SHP</u> . Sie ist noch in der Ausbildung und bringt wiederholt Material ein.
				P7-17: Als ich gemerkt habe, dass ein Kind grössere Probleme beim Lesen bekommen könnte, habe ich mich mit der <u>Heilpädagogin</u> zusammengesetzt. Wir haben gemeinsam nach Lösungen gesucht, wie wir dem Kind helfen können.
				P5-18: Ich habe mich auch mit der <u>Heilpädagogin</u> beraten.
				P3-21: Meistens <u>bespreche ich mich dann zuerst mit der Heilpädagogin</u> . Die schaut sich das Kind dann mal genauer an und hilft mir dann bei der Entscheidung, welche Massnahmen ergriffen werden müssen.
				P7-25: Zuerst die Heilpädagogin, da sie schon im Schulhaus ist. (<i>Wen kontaktierst du zuerst, wenn du unsicher bist?</i>)
				P3-51: Nun frage ich eben bei Problemen im Schriftspracherwerb zuerst bei der Heilpädagogik nach, weil sie häufiger im Schulhaus anzutreffen ist. Aber eigentlich ist sie nicht die richtige Fachperson dafür, oder?
			durch KiGa	P2-37: ...und mit der <u>Kindergärtnerin</u> tausche ich mich bzgl. der zukünftigen Erstklässlern aus.
			durch DaZ	P1-17: Die <u>DaZ-Lehrperson</u> bringt manchmal auch Dinge ein. P3-22: Manchmal bespreche ich auch mit der <u>DaZ-Lehrerin</u> die Probleme der fremdsprachigen Kinder.
			SHP in der Klasse	P1-15: Die SHP ist <u>mindestens eine Lektion pro Woche in jeder Klasse</u> des Schulhauses und beobachtet die Kinder auch. P2-42: Die SHP unterstützt natürlich auch Kinder, die Hilfe bedürfen, wenn Not an Mann herrscht. Sie <u>schaut bestimmte Themen in Ruhe mit den Kindern nochmals an</u> . Sie übernimmt manchmal sogar Aufgaben, die die Lega-Therapeutin machen würde oder sollte.
			Kollegialer Austausch im Lehrerteam	P3-64: Dieser regelmässige Austausch findet im Moment vor allem mit <u>meiner Kollegin und Zimmernachbarin</u> statt. P5-65: Ich finde diese <u>kollegiale Unterstützung im Lehrerteam</u> auch sehr hilfreich.

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews	
Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Zusammenarbeit mit Fachpersonen ausserhalb	Beratung	P1-18: Wir haben auch noch die „ <u>Expertenrunde</u> “. Die <u>Schulpsychologin</u> kommt...	
			P2-36: Wir haben noch die UTs (<u>Unterricht-Teams</u>). Lehrpersonen der gleichen Klassenstufe mehrerer Schulgemeinden treffen sich alle drei Wochen für den Austausch, für projektorientiertes Arbeiten. Diese UTs sind von der Schulleitung initiiert worden wegen der Qualitätssicherung in der Schule.	
	Zusammenarbeit mit logopädischer Fachperson	gemeinsam durchgeführte Diagnostik	Klassenscreening	P1-20: Im November und Mitte Januar erhalten wir von den Logopädinnen diese <u>Tests zur Schreibentwicklung</u> .
				P1-28: Einige Kinder, die bei der <u>Reihenuntersuchung</u> auffallen, gehen ja schon in die Logopädie. Die anderen Kinder kann man danach (<u>nach den Reihenuntersuchungen</u>) für die Therapie anmelden.
				P2-22: Heute führen die Lega-Therapeutinnen Ende der zweiten Primarstufe mit allen Klassen der Umgebung einen genormten <u>Rechtschreibetest</u> durch. Sie werten die Tests aus und sehen natürlich die typischen Fehler, wie viel, welche Art von Fehler. Danach haben sie schon einen Überblick.
				P4-34: (...) aber sie (<u>Logopädin</u>) gibt mir in der zweiten Klasse einen <u>Test</u> , den ich mit der ganzen Klasse durchführe.
				P5-37: Der Test wird aber nicht mit allen Kindern der Klasse gemacht, <u>nur mit denen, die Mühe haben</u> .
		fachspezifische Beratung	Auswertung	P1-27: Die <u>Auswertung</u> haben dann die Logopädinnen übernommen. Das finde ich super, da sie ja drauskommen.
			Klassenarbeit	P4-34: Die Logopädin <u>wertet die Testblätter aus und wir besprechen dann gemeinsam die Ergebnisse</u> aller Kinder.
				P1-32: Manchmal geben sie uns <u>Tipps</u> für die Arbeit mit der Klasse.
				P2-40: Da sie (<u>Lega-Therapeutin</u>) im Schulhaus arbeitet, kann ich sie auf <u>Klassenthemen</u> ansprechen.
			Fachlicher Austausch	P3-69: Sie hat mir auch Tipps gegeben, <u>wie ich die Kinder im Unterricht unterstützen kann</u> .
P1-27: Wir haben ein <u>Besprechungstermin vereinbart</u> und Dinge, die aufgefallen sind, <u>zusammen besprochen</u> . Oder sie haben auf Probleme hingewiesen, die die Kinder schon noch überwinden werden.				
P2-26: Aber die Lega-Therapeutin kommt, und ich sehe sie auch. Man kann auch <u>einen kurzen Austausch machen oder ich zeige ihr was und frage sie nach ihrer Meinung</u> . Doch, doch, der Austausch findet statt.				
P2-30: Die Lega-Therapeutin <u>macht mich auf ein Kind aufmerksam</u> , das im Test deutlich aufgefallen ist und welches eine Therapie benötigen würde.				
		P5-37: Die Logopädin nimmt sich dann aber für <u>die anschliessende Besprechung viel Zeit</u> (<u>nach der Testung der Kinder</u>).		
		P3-39: Die Besprechung mit der Logopädin gibt einem schon <u>Sicherheit</u> .		

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Zusammenarbeit mit logopädischer Fachperson	fachspezifische Beratung:	
		Individuelle Förderung der Kinder	<p>P2-47: Oder die Therapeutin gibt mir <u>konkrete Hinweise</u>. Z.B. dass ein Kind einen bestimmten Laut aussprechen kann, deshalb kann ich in der Schule auch verlangen, dass es diesen auch ausspricht und dann aufschreibt (...) Und der schnelle Austausch ermöglicht uns, <u>das Kind optimaler fördern zu können</u>. Es sind Kleinigkeiten, um die Kinder spezieller und besser fördern zu können.</p> <p>P3-69: Die Logopädin hat sich dabei sehr viel Zeit genommen. Ich habe ihr dann auch weitere Texte einzelner Kinder gezeigt und sie <u>hat mir genau sagen können, was problematisch ist und was nicht</u>.</p> <p>P7-25: Bei schwierigeren Fällen <u>nehme ich Kontakt mit der Logopädin auf</u>.</p>
		Schriftl. Kontakt	P1-29: Sie schicken uns ein <u>Couvert</u> mit Unterlagen und Erklärungen zu.
		Runder Tisch	P1-30: Manchmal zeigen sie mir in einem Gespräch, an einem <u>runden Tisch</u> mit den Eltern...
		Weiterbildung	P2-38: Wir haben natürlich auch <u>Weiterbildungen</u> im Kollegium.
		Mündlicher Austausch	P2-38: In der <u>Pause, vor und nach der Schule</u> (<i>Wie und wo findet der Austausch statt?</i>). Man trifft sich und kann einander Fragen zu bestimmten Kindern oder Themen stellen.
			P2-27: Ich kann mir aber vorstellen, dass <u>Junglehrer einen regelmässigeren Kontakt</u> wünschen, oder dies institutionalisiert wäre (<i>Austausch mit Lega</i>).
			P2-43: Bei uns sind die <u>Wege halt sehr kurz</u> . Man weiss, wer da ist, kann miteinander sprechen, auch wenn's nur <u>fünf Minuten</u> sind. Aber vielleicht, 4-5mal fünf Minuten statt einmal eine Stunde. Das ist mir lieber, weil es schneller geht und es ist effizienter.
		telefonisch	P2-39: Oder die Logopädinnen fragen mich oft <u>telefonisch</u> , ob eine Nachuntersuchung sinnvoll wäre, bzw. ob eine Therapiepause angebracht sei. Es gibt in dem Sinn schon einen Austausch aber nur auf Distanz.
		fixe Gesprächsgefässe	P2-43: Eigentlich nur so <u>nebenbei</u> . Einmal jährlich findet pro Kind eine Art <u>Standortgespräch</u> statt, wo alle zusammensitzen müssen. Da tauschen wir uns aus.
P2-44: ... <u>fixe Gesprächsgefässe</u> finde ich in einer <u>grossen Schule sinnvoll</u> , weil es sehr viele Leute sind und man sich kaum regelmässig sieht. (...) Aber bei uns ist alles sehr <u>familiär</u> , man sieht einander und spricht miteinander.			
Bestätigung einfordern	P2-47: Ich lerne dazu! (<i>Was bringt Ihnen die Zusammenarbeit mit den Therapeutinnen?</i>) Ich erhalte eine <u>Bestätigung</u> , dass es richtig war, was ich aus den Auffälligkeiten und Beobachtungen interpretiere, dass ich es richtig mache.		

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews	
Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Erschwerende Faktoren für die Zusammenarbeit	institutionelle Organisation	allgemein	P6-43: Dann kommt es auch sehr darauf an, <u>wie das Ganze organisiert ist</u> , ob eine Logopädin in der Nähe arbeitet und ob ein guter Kontakt zu ihr besteht.
			wenig Präsenz	P1-19: Bei uns besteht aber das Problem, dass es <u>keine Präsenz der Logopädinnen gibt</u> , sie sind nicht im Schulhaus. Sie sind ausserhalb. D.h. wenn ich nur eine kleine Frage habe, kann ich im Lehrerzimmer meine Kolleginnen und Kollegen kurz deswegen ansprechen. Die Logopädinnen sind aber <u>nicht im Lehrerzimmer präsent</u> . P1-33: Also eben <u>Präsenz im Lehrerkollegium und in den Klassen, die Nähe</u> . Das sind auch Dinge, die einander bedingen. (...) Und vermehrt in Gruppen arbeiten, also <u>weniger Einzeltherapien</u> . P3-58: Zudem ist sie auch nicht immer da, weil sie auch noch in anderen Dörfern arbeitet.
			Distanz	P1-22: Die Kinder haben <u>zu Fuss</u> etwas 5-10 Min. Wir sind eigentlich <u>nie zusammen</u> . (...) P7-26: Die Logopädin arbeitet <u>in einem anderen Dorf</u> . P6-43: Dann kommt es auch sehr darauf an, wie das Ganze organisiert ist, <u>ob eine Logopädin in der Nähe arbeitet</u> und ob ein guter Kontakt zu ihr besteht. P9-57: Die <u>Distanzen sind einfach gross</u> .
			Räume	P1-39: In diesem Schulhaus <u>fehlen die Gruppenräume!</u> P3-31: Das Problem ist einfach die Kapazität. Man <u>hat keinen Platz mehr frei</u> .
			Zeitmanagement für Abklärung	P2-23: Allerdings kommen sie (<i>Legi</i>) <u>meistens zu spät</u> , wenn sie fragen, ob ein bestimmtes Kind schon abgeklärt worden sei. Ende der Zweiten ist für mich ein zu später Zeitpunkt für eine Abklärung. P2-31: Und wenn die Anmeldung erst Ende zweite Klasse raus geht, bekommen die Kinder Mitte der dritten Klasse eine Therapie, dann sind sie schon bald Viertklässler. <u>Das ist zu spät!</u> P7-36: Leider hat sie (<i>Logopädin</i>) meistens <u>nicht sofort die Zeit</u> , ein Kind abzuklären.
			Finanzen	P3-31 (... es gibt zu wenig Stunden, man hat kein Geld (...))
			Mühsames Anmeldeverfahren	P2-31: Wenn ich ein Kind anmelde, vergeht <u>mindestens ein halbes Jahr</u> , bis es einen Therapieplatz hat (...). Wenn die Wege kürzer werden, dann geht's schnell zu Gunsten der Kinder. P6-43: Gibt es aber ein <u>langes Anmeldeprozedere</u> oder besteht eine lange Warteliste, dann muss man eher früh reagieren, weil die Therapie sonst erst spät einsetzt. Das finde ich dann manchmal <u>sehr frustrierend</u> , wenn diese Mühle so langsam mahlt. P7-47: Nach der Abklärung müssen die Kinder ja manchmal auch <u>noch ein halbes Jahr warten, bis sie einen Therapieplatz erhalten</u> . P6-57: Und auch das ganze Anmeldeprozedere ist der Sache nicht dienlich.
			Gesprächsgefässe	P2-44: Denn sobald man fixe <u>Gesprächsgefässe</u> hat, sitzt man da und man muss jetzt sprechen. Man kann dann eine Stunde lang über ein Kind sprechen, aber <u>weniger effizient</u> . Oder man bräuchte in einer bestimmten Situation ein Austauschgefäss, aber dieses findet erst einige Tage oder Wochen später statt. Man möchte aber jetzt etwas sagen.

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews	
Handlungsstrategien zum Umgang mit LRS im Unterricht	Erschwerende Faktoren für die Zusammenarbeit	institutionelle Organisation	Klassen- grösse	P2-48: In einer Klasse <u>mit 24 Schülerinnen und Schülern</u> dann fehlt die <u>Zeit dazu</u> , auch noch auf solche Dinge zu achten.
			Viele Therap.	P1-20: Wir haben immer <u>mehrere Logopädinnen</u> , zu denen die Kinder gehen. P1-21: Es würde die Zusammenarbeit <u>erleichtern, wenn nur eine Logopädin pro Klasse zuständig wäre</u> . Aber das ist nicht machbar
			Keine Regel	P2-28: Es gibt <u>keine Regelung bzgl. Zusammenarbeit</u> in diesem Sinne.
			Kontakt- aufnah- me	P3-58: In der jetzigen Situation ist es eben schon so, dass ich zur Logopädin gehen muss, wenn ich eine Frage habe. <u>Da ist mir der Aufwand aber meistens zu gross.</u>
			Schulpolitik be- stimmt	P6-71: Es wird im Moment <u>doch viel zu viel von oben herab bestimmt, wie wir unsere Arbeit zu machen haben</u> . Wir, die an der Basis arbeiten wissen doch am ehesten, welche Lösungen zur Gemeinde und dem darin eingebetteten Schulsystem passen. Sonst kann es eben passieren, dass ganz merkwürdige, vom Kanton diktierte Vorschriften zu Situationen führen, <u>die den Kindern überhaupt nicht dienlich sind.</u>
		Wenig über die andere Profession wissen	P1-23: ... damit man das Wissen oder die <u>Ressourcen</u> , die vorhanden sind, auch <u>besser nutzen</u> kann. P1-31: Aber <u>was sie genau machen, weiss ich nicht.</u> P1-32: <u>Sie wissen ja gar nicht, wie wir arbeiten</u> , da sie so weit weg sind. Ich erhalte Tipps und denke „Das kann ich aber in der Klasse nicht umsetzen, das ist nicht möglich!“ <u>Wenn man nicht viel über die Arbeit anderer weiss, gibt man oft Tipps</u> im Sinne von „Da könnte man noch... oder da...“.	
			P2-51: Ich weiss, woran sie arbeiten, aber eben <u>nicht wie sie das machen</u> . Ich weiss bspw. dass sie mir Tipps zu einem Kind mit Wortfindungsschwierigkeiten (<i>alle Blumen sind Blumen</i>) geben könnten. Aber ich muss diese Dinge nicht sehr genau wissen.	
			P6-42 <u>Und trotzdem bin ich manchmal unsicher, wann ich eine Logopädin hinzuziehen muss.</u> (...) Die <u>Entwicklung kann manchmal sehr sprunghaft sein</u> . Daher ist es auch für eine erfahrene Lehrperson manchmal <u>nicht einfach zu entscheiden, wann eine Logopädin angefragt werden soll.</u>	
		Persönlicher Kontakt	P3-54: Natürlich kommt es aber auch darauf an, <u>wie gut man menschlich zusammenpasst</u> . Man kann nicht mit allen gleich gut zusammenarbeiten. Menschen haben Gefühle, und die lassen sich nicht so einfach beeinflussen. P6-43 Dann kommt es auch sehr darauf an, wie das Ganze organisiert ist, ob eine Logopädin in der Nähe arbeitet und <u>ob ein guter Kontakt zu ihr besteht.</u>	
			Fehlende Einsicht der Eltern	P7-44: Ja, genau. Und dann braucht man ja auch noch <u>das Einverständnis der Eltern</u> , um ein Kind bei der Logopädin abklären zu lassen. <u>Manchmal wollen die das aber gar nicht</u> . Oft fehlt die Einsicht und ich muss immer wieder nachhaken, bis die Eltern endlich bereit sind.

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews	
Erwartungen bzgl. der Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson	Organisatorische Ebene	nur 1 Logopädin	P1-21: Es würde die Zusammenarbeit <u>erleichtern, wenn nur eine Logopädin pro Klasse</u> zuständig wäre. Aber das ist nicht machbar.	
		örtliche und räumliche Nähe	Im gleichen Schulhaus	P1-19: D.h. wenn ich nur eine kleine Frage habe, <u>kann ich im Lehrerzimmer meine Kolleginnen und Kollegen kurz deswegen ansprechen.</u>
				P3-50: Es wäre auch toll, wenn die Logopädin <u>im gleichen Schulhaus tätig wäre.</u> Dann könnte man sie auch zwischendurch mal etwas fragen.
				P6-45: <u>Dann ist es eben gut, wenn die Logopädin im gleichen Schulhaus tätig ist.</u> Dann kann man ein oder zwei Kinder einfach mal unauffällig von der Logopädin anschauen lassen, ohne dass man die Erlaubnis der Eltern einholt.
		örtliche und räumliche Nähe	näher am Schulhaus	P1-22: Ich würde noch erwarten, dass sie <u>näher am Schulhaus</u> wären.
				P1-33: Also eben <u>Präsenz im Lehrerkollegium</u> und in den Klassen, die Nähe. Das sind auch Dinge, die einander bedingen, finde ich.
		Form und Häufigkeit	fixes Gefäss	P1-22: z.B. man trifft sich <u>alle zwei Wochen</u> für eine Viertelstunde zu einer „Sprechstunde“.
				P6-57: Es gäbe vielleicht auch die Möglichkeit, dass die Logopädin ankündigt: <u>Ich bin in den nächsten drei, vier Wochen am Mittwoch von 8-10 Uhr bei euch im Schulhaus.</u> Ihr könnt Kinder zu mir schicken und ich bin auch für <u>Beratungen</u> bereit. Anschliessend würde sie dieses <u>Angebot auch an den anderen Schulhäusern machen.</u>
			Team-teaching	P1-34: Ich stelle mir die Zusammenarbeit eher in Form des <u>Teamteachings</u> vor. Wir müssten zusammensitzen, den Unterricht vorbereiten und zusammen schauen „Was machen wir? Wie sieht der Unterricht aus, welche Form hat er?“ Und schauen, dass man die Präsenz der Logopädin im Unterricht auch nutzen kann.
			spontaner Austausch	P2-46: Es gäbe sicherlich <u>zwischendurch Fragen, mit denen ich spontan zur Logopädin gehen könnte.</u> (...) Bei solchen Dingen würde ich schon schnell nachfragen, ob das Thema oder das Kind genauer angeschaut werden müsste oder nicht. (...) Es würde mir insofern etwas bringen, dass ich <u>spontan kindsspezifische Fragen</u> stellen könnte und rasch eine Antwort erhalten würde.
			Regelmässiger Austausch	P2-27: Ich kann mir aber vorstellen, dass Junglehrer einen <u>regelmässigeren Kontakt wünschen, oder dies institutionalisiert wäre (Austausch mit Lega).</u>
				P3-50: Aber <u>öfter Kontakt zu haben wäre eben noch besser.</u> Man könnte sich mehr austauschen.
P3-63: Mir als Neuling würde im Moment vor allem der <u>regelmässige Austausch</u> helfen. Die Möglichkeit zu haben, die Logopädin <u>um ihre Meinung zu fragen.</u> Ihr etwas Geschriebenes zu zeigen und zu fragen, ob dies schon bedenklich ist oder nicht.				

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Erwartungen bzgl. der Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson	Organisatorische Ebene	Form und Häufigkeit	<p>P1-35: Für einige Kinder ist es sicherlich hilfreich, <u>wenn die Logopädin sich neben sie setzt</u>, mit ihnen die Sachen erledigt, auf die Arbeitshaltung achtet und weitere sinnvolle Dinge macht.</p> <p>P6-49: Am liebsten hätte ich es, wenn die Logopädin, ähnlich wie die Heilpädagogin, <u>einmal eine Lektion zu mir in die Klasse käme und die Kinder im Unterricht beobachten könnte.</u></p> <p>P3-53: Wenn aber die Logopädin <u>einmal pro Woche eine Stunde bei mir in der Klasse wäre</u>, fände ich das super.</p> <p>P3-54: Daher würde ich auch mit der Logopädin sehr gerne vermehrt zusammenarbeiten. <u>So eine Stunde pro Woche</u> wäre schon toll.</p> <p>P3-58: Daher wäre ein <u>solches Gefäss schon toll</u>. Sie würde ins Schulhaus kommen und man könnte ihr Fragen stellen oder sie für verschiedene Dinge einsetzen.</p> <p>P4-59: Das wäre vor allem auch für die Erstklässler sehr wertvoll. (...) <u>Vielleicht alle zwei, drei Wochen oder einmal im Monat schauen, ob alles rund läuft.</u></p>
		Unterstützung für alle Klassen	<p>P3-56: Es könnte auch sein, dass man die Logopädin dann auch mal gar nicht unbedingt braucht, <u>dann könnte sie (Logopädin) sich ja einer anderen Klasse im Schulhaus widmen.</u></p> <p>P6-61: Aber das Ziel wäre eher, <u>dass sich die Logopädin einfach Zeit nimmt für ein Schulteam.</u></p>

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews
Erwartungen bzgl. der Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson	Bildungspolitische Ebene	Beschleunigung der Anmeldeverfahren	P3-49: Ja eben, dass alles etwas <u>schneller und unkomplizierter</u> geht.
		Erhöhung der Professionalität	P1-23: Es müsste einfach mehr Präsenz da sein, damit man <u>das Wissen oder die Ressourcen, die vorhanden sind, auch besser nutzen kann</u> .
			P1-24: ... man sieht auch mehr in die Klasse rein, was wo läuft. Wenn es drinnen wäre, könnte man vielmehr <u>voneinander profitieren</u> . P2-49: Manchmal würde ich es schon <u>spannender finden, zu wissen</u> , wie man mit „d/b-Verwechslungen“ umgeht, mit Kindern, die Lageschwierigkeiten haben und Verschiebungen machen. (...) Und die Logos kennen natürlich die Technik, wie man die richtige Aussprache des „S“ erreicht. Das überlasse ich gerne den Fachleuten.
		Unterstützung für alle Klassen	P3-56: Es könnte auch sein, dass man die Logopädin dann auch mal gar nicht unbedingt braucht, <u>dann könnte sie (Logopädin) sich ja einer anderen Klasse im Schulhaus widmen</u> . P6-61: Aber das Ziel wäre eher, <u>dass sich die Logopädin einfach Zeit nimmt für ein Schulteam</u> .
mehr Entscheidungsfreiheit für Fachpersonen	P6-71: Ich fände es gut, wenn man den Lehrpersonen und Logopädinnen, die an einem Schulstandort zusammenarbeiten, <u>mehr Freiraum und Entscheidungsfreiheit zugestehen würde für die Gestaltung und Organisation ihrer gemeinsamen Tätigkeit</u> . (...) Wir, die an der Basis arbeiten wissen doch am ehesten, welche Lösungen zur Gemeinde und dem darin eingebetteten Schulsystem passen. P6-72: Es wäre doch schön, wenn solche praktischen Ideen die von Lehrteams und Logopäden gemeinsam erarbeitet worden sind <u>Platz bekommen und auch umgesetzt werden könnten</u> . P6-74: Je nachdem schon. Ich meine aber eher, dass man den Lehr- und Fachpersonen, die an der Basis arbeiten <u>mehr Kompetenzen zugestehen sollte</u> .		

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews	
Erwartungen bzgl. der Zusammenarbeit mit der logopädischen Fachperson	Sachebene	Gemeins. Unterrichtsvorbereitung	P1-34: Ich stelle mir die Zusammenarbeit eher in Form des <u>Teamteachings</u> vor. Wir müssten zusammensitzen, den Unterricht vorbereiten und zusammen schauen „Was machen wir? Wie sieht der Unterricht aus, welche Form hat er?“ Und schauen, dass man die Präsenz der Logopädin im Unterricht auch nutzen kann.	
		Fachwissen austauschen	P2-27: Ich kann mir aber vorstellen, dass Junglehrer einen <u>regelmässigeren Kontakt wünschen</u> , oder dies <u>institutionalisiert</u> wäre (<i>Austausch mit Lega</i>).	
			P2-46: Es gäbe sicherlich <u>zwischendurch Fragen</u> , mit denen ich spontan zur <u>Logopädin gehen könnte</u> . (...) Es würde mir insofern etwas bringen, dass ich <u>spontan kindsspezifische Fragen</u> stellen könnte und rasch eine Antwort erhalten würde. Die Therapeutinnen könnten auch mich fragen, <u>ob ich Verbesserungen sehe oder Auffälligkeiten entdecke</u> , wie Spontansprache der betroffenen Kinder sei.	
			P3-50: Aber <u>öfter Kontakt zu haben wäre eben noch besser</u> . Man könnte sich mehr austauschen.	
			P3-63: Mir als Neuling würde im Moment vor allem der <u>regelmässige Austausch</u> helfen. Die Möglichkeit zu haben, die Logopädin <u>um ihre Meinung zu fragen</u> . Ihr etwas Geschriebenes zu zeigen und zu fragen, ob dies schon bedenklich ist oder nicht.	
		Diagnostik	Zeitpunkt	P2-24: Eigentlich würde ich gerne <u>im ersten halben Jahr der zweiten Klasse eine Diagnose</u> (der Lega) haben. D.h., man würde dann schon Mitte der zweiten Klasse mit einer LRS-Therapie starten.
			Klassen-Screening	P3-32: Am liebsten hätte ich es natürlich, <u>wenn man alle Kinder anschauen könnte</u> , damit nichts verpasst wird.
				P5-68: (...) wenn die Logopädin doch <u>auch mal die ganze Klasse anschauen könnte</u> .
				P3-69: Ich finde, diese Klassentests müssen <u>unbedingt weiterhin durchgeführt werden</u> . Die anschliessende Beratung hat mir sehr geholfen.
			Diagnostische Beobachtung von versch. Seiten	P1-38: Und für die Kinder ist es ja gut. Ich denke, für sie ist es hilfreich, <u>wenn verschiedene Augen einen Blick auf sie werfen</u> und nicht nur Augen einer Person.
				P6-49: (...) wenn die Logopädin einmal eine Lektion zu mir in die Klasse käme und die Kinder im Unterricht <u>beobachten könnte</u> .
		P5-68: Es wäre dann hilfreich, wenn <u>jemand von aussen einen Blick drauf haben könnte</u> .		
Förderung der Kinder	P1-23: Ich fände es wichtig, dass wenn man etwas für ein Kind macht, <u>auch ein anderes dazu nimmt</u> .			
	P1-38: Sie erhalten dann bspw. mehr <u>Lob</u> , weil eine andere Person <u>eine andere Leistung wertschätzt</u> . (...). Wenn man zu zweit ist, kann man <u>solche Dinge auch üben</u> . Die Kinder erhalten <u>mehr Aufmerksamkeit</u> . Es ist vielleicht auch etwas ruhiger im Zimmer, was für die Kinder wiederum <u>etwas weniger anstrengend</u> ist.			
	P2-32: Und auch von der Belastung her. Die Kinder hätten <u>Mitte, Ende zweite, dritte Klasse mehr Zeit für die Therapie</u> . Sie haben weniger Aufgaben im Vergleich zur 4. oder 5. Klasse.			
	P7-70: Da hätte ich schon noch gerne von der <u>Logopädin ein paar Tipps oder Übungsmöglichkeiten für die Klasse</u> .			

Hauptkategorie	Kategorie	Subkategorie	Zitate aus den Interviews	
	Arbeit mit Risikokindern		P6-49: Im Anschluss an die Lektion könnte sie (<u>Logopädin</u>) mir dann sagen, <u>welche Massnahmen bei diesen Kindern angezeigt sind</u> oder ob alles noch im grünen Bereich ist. Das würde mir sehr helfen.	
			P7-55: Man könnte zum Beispiel auch <u>zwei oder drei Kinder, die auffällig sind zu ihr (Logopädin) in einen Gruppenraum schicken</u> , damit sie die Kinder genauer beobachten kann.	
			P7-70: Gerade weil die Logopädin nicht so viel Zeit und Therapieplätze hat, <u>möchte ich eben diese Kinder, die etwas am Limit sind, selber im Unterricht einigermassen gut unterstützen und fördern können.</u>	
		Rollenverständnis Logopädie	P6-61: <u>... und dann je nach Bedarf als Beobachterin oder Beraterin tätig wird (die Logopädin).</u>	
	Persönlichkeitsebene	Entlastung		P1-36: Durch die Zusammenarbeit kommt es zu einer <u>gemeinsamen Verantwortung</u> und dadurch zu einer <u>Entlastung</u> . Wenn man zusammen die Verantwortung für ein Kind trägt, bin ich als Klassenlehrperson entlastet. Sie ist aber auch entlastet. Denn <u>wir schauen zusammen</u> und nicht jede für sich alleine. Man muss aber mehr arbeiten.
				P2-47 Ich lerne dazu! (<i>Was bringt Ihnen die Zusammenarbeit mit den Therapeutinnen?</i>) Ich erhalte eine <u>Bestätigung</u> , dass es richtig war, was ich aus den Auffälligkeiten und Beobachtungen interpretiere, dass ich es richtig mache.
		Sicherheit für LP	P6-57: Wenn die <u>Logopädie aber so eingebettet</u> wäre, könnte man auch <u>die Sicherheit haben, nichts zu verpassen.</u>	
	Beziehungsebene	Teilung der Verantwortung		P1-33: ... mehr <u>Verantwortung übernehmen.</u>
				P1-36: Durch die Zusammenarbeit kommt es zu einer <u>gemeinsamen Verantwortung</u> und dadurch zu einer <u>Entlastung</u> . Wenn man zusammen die Verantwortung für ein Kind trägt, bin ich als Klassenlehrperson entlastet. Sie ist aber auch entlastet. Denn <u>wir schauen zusammen</u> und nicht jede für sich alleine. Man muss aber mehr arbeiten.
		Teamteaching	P1-34: Ich stelle mir die Zusammenarbeit eher in Form des <u>Teamteachings</u> vor. Wir müssten zusammensitzen, den Unterricht vorbereiten und zusammen schauen „Was machen wir? Wie sieht der Unterricht aus, welche Form hat er?“ Und schauen, dass man die Präsenz der Logopädin im Unterricht auch nutzen kann.	
	Funktion der Logopädin	P6-61: <u>... und dann je nach Bedarf als Beobachterin oder Beraterin tätig wird (die Logopädin).</u>		

ANHANG XII

Zusammenhänge zwischen den erschwerenden Faktoren und den Erwartungen

Mehrere erschwerende Faktoren führen dazu, dass Lehrpersonen Erwartungen an eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Sprachtherapeuten aussprechen. Die folgende Tabelle stellt einen Zusammenhang zwischen den aufgezählten erschwerenden Faktoren für die Zusammenarbeit im Umgang mit LRS und den diesbezüglich genannten Erwartungen der Lehrpersonen dar.

Erschwerende Faktoren	Erwartungen der Lehrpersonen	Ebenen der Zusammenarbeit
– Eine Lehrperson arbeitet mit mehreren Logopädinnen zusammen.	<i>Nur eine logopädische Fachperson soll pro Klasse zuständig sein.</i>	Organisatorische Ebene
– Die Logopädin ist im Schulhaus kaum präsent. – Die Therapieräume sind vom Schulhaus weit entfernt.	<i>Die Logopädie soll näher am Schulhaus oder im gleichen Gebäude tätig sein.</i>	
– Bezüglich der Zusammenarbeit zwischen den zwei Fachbereichen fehlt eine Regelung. – Fixe Gesprächsgefässe sind auch ineffizient.	<i>Es sollen verschiedene Formen von Zusammenarbeit möglich sein.</i>	
– Die Kontaktaufnahme zur Logopädin ist aufwändig.	<i>Die Logopädie soll ein Beratungsangebot in Form einer ‚Sprechstunde‘ für alle Lehrpersonen und Schulklassen anbieten.</i>	
– Da Anmeldeprozedere für eine Abklärung ist mühsam. – Der Zeitpunkt der Reihenuntersuchung in der zweiten Klasse ist ungünstig. – Der Logopädin fehlen zeitliche Ressourcen, um Kinder rechtzeitig abzuklären.	<i>Das Anmeldeverfahren für eine logopädische Abklärung soll einfacher und schneller werden.</i>	Bildungspolitische Ebene
– Die Fachpersonen wissen wenig über die andere Profession.	<i>Die Professionalität beider Fachpersonen soll erhöht werden.</i>	
– Es fehlen finanzielle Ressourcen für mehr Therapiestunden.	<i>Klassen- und schulhausübergreifende logopädische Unterstützung soll ermöglicht werden.</i>	
– Die Schulbehörde gibt ungeeignete Modelle der Kooperation vor.	<i>Die Fachpersonen sollen mehr Entscheidungsfreiheit für die Organisation der Zusammenarbeit erhalten.</i>	

<ul style="list-style-type: none"> – Die Logopädin ist in der Klasse kaum präsent. 	<p><i>Lehrpersonen und die Logopädie sollen häufiger zusammenarbeiten zur Vorbereitung des Unterrichts.</i></p>	Sachebene
<ul style="list-style-type: none"> – Die Fachpersonen wissen wenig über die andere Profession. – Die Logopädin ist im Schulhaus kaum präsent. 	<p><i>Es soll mehr Möglichkeiten für den Austausch von Fachwissen geben.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Der Zeitpunkt der Reihenuntersuchung in der zweiten Klasse ist ungünstig. – Der Logopädin fehlen zeitliche Zeit, um Kinder rechtzeitig abzuklären. 	<p><i>Es soll mehr gemeinsame Diagnostik geben.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Die Logopädin ist in der Klasse kaum präsent. 	<p><i>Die ganze Klasse oder eine Gruppe von Schulkindern soll profitieren können.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Die Logopädin ist im Schulhaus kaum präsent. – Die Logopädin ist in der Klasse kaum präsent. 	<p><i>Die interdisziplinäre Zusammenarbeit soll zu positiven Nebeneffekten für die Schulkinder führen.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Die Logopädin ist im Schulhaus kaum präsent. 	<p><i>Die gezielte Arbeit mit LRS-Risikokindern soll innerhalb und ausserhalb des Unterrichts möglich werden.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Die Lehrperson ist unsicher, wann sie die Logopädin kontaktieren soll. 	<p><i>Die logopädische Fachperson soll eine beratende und beobachtende Funktion übernehmen.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Die Logopädin ist in der Klasse kaum präsent. – Die Fachpersonen wissen wenig über die andere Profession. 	<p><i>Die Zusammenarbeit soll zu einer Entlastung der Lehrperson führen.</i></p>	Persönlichkeits- und Beziehungsebene
<ul style="list-style-type: none"> – Die Logopädin ist im Schulhaus kaum präsent. – Die Lehrperson ist unsicher, wann die die Logopädin kontaktieren soll. 	<p><i>Die Eingliederung der Logopädie im Schulgeschehen soll den Lehrpersonen mehr Sicherheit im Umgang mit LRS vermitteln.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Die Logopädin ist in der Klasse kaum präsent. – Die Fachpersonen wissen wenig über die andere Profession. 	<p><i>Logopädin und Pädagogin teilen sich die Verantwortung für die Erkennung von Risikokindern und Einleitung erforderlicher Massnahmen.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> – Die Lehrperson ist unsicher, wann die die Logopädin kontaktieren soll. – Der kollegiale Austausch ist ungenügend. 	<p><i>Die logopädische Fachperson soll eine beratende und beobachtende Funktion übernehmen.</i></p>	

ANHANG XIII

Personalienblätter für die befragten Personen

Zusammenarbeit als Prävention von
Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten

Personalienblatt für P1 und P2

Vorname, Nachname:	
Geburtsjahr:	
Arbeitsort, Kanton:	
Berufserfahrung in Jahren:	
Aktuelle Klassenstufe:	
Berufserfahrungen in Jahren auf dieser Klassenstufe:	
Lehrdiplom, Abschlussjahr:	

Einverständniserklärung für die Tonaufnahme des Interviews und dessen weitere Nutzung innerhalb der Bachelor-Arbeit:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Wünschen Sie, dass Ihre Personalien (Vor- und Nachname) in der Bachelor-Arbeit anonymisiert werden? ____ ja, ____ nein

Falls nein:

Einverständniserklärung für die Nutzung der Personalien innerhalb der Bachelor-Arbeit:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Möchten Sie die Transkription des Interviews vor der Auswertung gegenlesen?

____ ja, ____ nein

Wünschen Sie eine Kopie der Auswertung und Schlussfolgerungen aus den Interviews?

____ ja, ____ nein

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Zusammenarbeit als Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten

Personalienblatt für Teilnehmenden an der Gruppendiskussion

Vorname, Nachname:	
Geburtsjahr:	
Aktuelle Klassenstufe:	
Berufserfahrung als Lehrperson in Jahren:	

Wie sicher fühlen Sie sich in der Erkennung von Lese-Recht-Schreibschwierigkeiten?

Kreuzen Sie einen Wert in der Skala zwischen 1-6 an:

1	2	3	4	5	6
sehr unsicher	unsicher	eher unsicher	eher sicher	sicher	sehr sicher

Einverständniserklärung für die Tonaufnahme des Interviews und deren weitere Nutzung innerhalb der Bachelor-Arbeit:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Möchten Sie die Transkription des Interviews vor der Auswertung gegenlesen?

___ ja, ___ nein

Wünschen Sie eine Kopie der Auswertung und Schlussfolgerungen aus den Interviews?

___ ja, ___ nein

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!